

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Sonderpädagogische Förderung mit dem Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe

Möglichkeiten und Grenzen der Praxisumsetzung aufgrund Erfahrungen von Schulischen Heilpädagog*innen mit Schulhund

Eingereicht von: Emanuel Schnoz
Begleitung: Lars Mohr, Dr. phil.
Eingereicht am: 18. Juni 2021

Abstract

Schulhunde beeinflussen das Lernen der Kinder positiv. Sie werden erfolgreich im Lese- und Konzentrationstraining eingesetzt. Es stellt sich die Frage, inwiefern sich die positiven Effekte des Schulhundes auch in der (sonder-)pädagogischen Frühförderung im Bereich Mathematik nutzen lassen.

Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, die Möglichkeiten und die Grenzen der mathematischen Frühförderung mit dem Schulhund aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen aufzuzeigen.

Um das Ziel zu erreichen, wurde eine qualitative Forschung durchgeführt. Dabei wurden Schulische Heilpädagog*innen mit Erfahrungen im Bereich der mathematischen Frühförderung mit Schulhund befragt. Die Auswertung der qualitativen Forschung zeigt, dass der Schulhund als Alternative zu den herkömmlichen Lernformen in der mathematischen Frühförderung eingesetzt werden kann und einen nutzbringenden Einfluss auf das Lernen der Kinder in der Mathematik zu haben scheint.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
1 Einleitung	1
2 Theoretischer Bezugsrahmen hinsichtlich Tiergestützte Interventionen	2
2.1 Zentrale Begriffe	3
2.1.1 Tiergestützte Interventionen	3
2.1.2 Hundegestützte Pädagogik.....	5
2.1.3 Sonderpädagogik/Heilpädagogik	5
2.2 Interventionsbereiche bei Tiergestützten Interventionen	6
2.3 Tiergestützte Pädagogik in unterschiedlichen Praxisfeldern	7
2.4 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen.....	8
2.5 Einsatzbereiche des Schulhundes und Gelingensfaktoren.....	9
2.6 Praxisideen für Kindergarten und Primarschule	11
2.6.1 Hundegestützte Leseförderung.....	12
2.6.2 Konzentrationsstraining mit Hund.....	13
2.6.3 Mathematik mit Hund	13
2.7 Forschungsstand im Bereich der Tiergestützten Interventionen.....	14
2.8 Theorien der positiven Effekte der Mensch-Tier-Beziehung.....	18
2.8.1 Biophilie	18
2.8.2 «Du-Evidenz»	18
2.8.3 Bindungstheorie	18
2.8.4 Wirkung von Oxytocin	19
2.9 Bedeutung der wissenschaftlichen Befunde für den Einsatz von Schulhunden	19
3 Theoretischer Bezugsrahmen der mathematischen Frühförderung	21
3.1 Zentrale Begriffe	21
3.1.1 Mathematische Frühförderung.....	21
3.1.2 Arithmetische Kompetenzen	21
3.1.3 Zahlbegriffserwerb (Erwerb numerischer Kompetenzen)	21
3.1.4 Zählkompetenz	22
3.2 Rechenschwierigkeiten bei Schuleinsteiger*innen	22
3.3 Bedeutung der mathematischen Frühförderung im Kindergarten.....	23
3.4 Förderung von Zählkompetenzen als Grundlage für den Erwerb des Zahlbegriffs	24
3.5 Forschungsstand mathematischer Frühförderung	26
4 Fazit aus dem Theorieteil	27
5 Fragestellung	27
6 Forschungsvorgehen	28
6.1 Qualitative Forschung	28

6.2	Erhebungstechnik	30
6.2.1	Interviews	30
6.2.2	Auswahl der Interviewpartner*innen	31
6.2.3	Beschreibung der Interviewpartner*innen	31
6.2.4	Erstellen des Interviewleitfadens als Erhebungsinstrument.....	34
6.2.5	Durchführung und Aufzeichnung	35
6.3	Aufbereitungstechnik	35
6.3.1	Datenschutz und Anonymisierung	36
6.3.2	Transkription	36
6.4	Auswertungstechnik.....	36
7	Darstellung der Ergebnisse	39
7.1	Rahmenbedingungen und Voraussetzungen.....	39
7.1.1	Organisatorische Grundlagen und Haltung.....	40
7.1.2	Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention	41
7.1.3	Ebene Kinder	42
7.1.4	Ebene SHP	44
7.1.5	Ebene Tier	46
7.2	Mathematische Frühförderung mit Schulhund	46
7.2.1	Beweggründe für den Schulhundeeinsatz in der mathematischen Frühförderung.....	46
7.2.2	Rahmenbedingungen während der mathematischen Frühförderung	47
7.2.3	Methodik, Didaktik und heilpädagogische Relevanz.....	49
7.2.4	Themenbereiche und Praxisbeispiele	54
7.3	Erfahrungen ausserhalb des Mathematikunterrichts	56
7.4	Mehrwert und Grenzen	57
8	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	59
8.1	Rahmenbedingungen.....	59
8.2	Mathematische Frühförderung mit Schulhund	62
8.3	Erfahrungen ausserhalb des Mathematikunterrichts	64
8.4	Mehrwert und Grenzen	64
9	Fazit.....	66
9.1	Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung	66
9.2	Beantwortung der Fragestellung.....	67
9.3	Reflexion der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung.....	68
9.3.1	Erhebungstechnik: Leitfadeninterview	68
9.3.2	Aufbereitungstechnik: Transkription.....	69
9.3.3	Auswertungstechnik: Qualitative Inhaltsanalyse.....	69
9.4	Einordnung in den Forschungsstand und Ausblick.....	70

10	Schlusswort	70
11	Literaturverzeichnis	71
	Anhang	75
	Anhang 1: Interviewleitfaden	1
	Anhang 2: Transkriptionsregeln	6
	Anhang 3: Transkripte A, B, C, D, E, F	8
	Anhang 4: Kategoriensystem.....	47
	Anhang 5: Auszug Transkripte mit Codierung und Valenzanalyse.....	52
	Anhang 6: Infobrief	72

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
BMS	Berufsmaturitätsschule
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
FMS	Fachmittelschule
LP	Lehrperson(en)
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
OL	Orientierungslauf
SHP	Schulische Heilpädagogin; Schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleitung
SR	Schulrat
SuS	Schülerinnen und Schüler

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Tiergestützte Interventionen	3
Abbildung 2: Tiergestützte Interventionsbereiche	6
Abbildung 3: Der Schulhund in unterschiedlichen Schulformen und Einsatzfeldern	10
Abbildung 4: Das 3-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden	20

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tiergestützte Interventionen.....	5
Tabelle 2: Inhaltsthemen, unterteilt in Fachbereiche, für den Schulhundeeinsatz.....	11
Tabelle 3: Eine Zusammenstellung empirischer Studien zu Tiergestützten Interventionen	15
Tabelle 4: Zahlaspekte	21
Tabelle 5: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson A	32
Tabelle 6: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson B	32
Tabelle 7: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson C	32
Tabelle 8: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson D	33
Tabelle 9: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson E	33
Tabelle 10: Soziobiografische Angaben; Auskunftsperson F	33
Tabelle 11: Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz	39
Tabelle 12: Freude am Schulhund.....	40
Tabelle 13: Beweggründe für den Schulhundeeinsatz in der mathematischen Frühförderung	46
Tabelle 14: Äusserungen der Auskunftsperson A.....	49
Tabelle 15: Äusserungen der Auskunftsperson B.....	50
Tabelle 16: Äusserungen der Auskunftsperson C	51
Tabelle 17: Äusserungen der Auskunftsperson D	52
Tabelle 18: Äusserungen der Auskunftsperson E.....	52
Tabelle 19: Äusserungen der Auskunftsperson F.....	53
Tabelle 20: Vergleich zwischen Förderunterricht mit und ohne Schulhund	54
Tabelle 21: Bereiche der Mathematik, in denen der Schulhund eingesetzt wurde	55
Tabelle 22: Mehrwert und Grenzen des mathematischen Frühförderunterricht mit Schulhund.....	58

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der (sonder-)pädagogischen Förderung mit Schulhund auf der Kindergarten- und Eingangsstufe¹ im Bereich Mathematik mit Schwerpunkt auf die arithmetischen Kompetenzen.

Der Autor dieser Arbeit unterrichtete während zehn Jahren als Klassenlehrperson auf verschiedenen Stufen der Primarschule. Seit zwei Jahren arbeitet er als Schulischer Heilpädagoge in der integrativen Förderung. Dabei wird er seit einem Jahr während zwei Tagen pro Woche von seinem Hund begleitet. Der Autor beabsichtigt, nach Beendigung des Masterstudiums zum Schulischen Heilpädagogen, mit seinem Hund eine zertifizierte Schulbegleithund-Team-Ausbildung zu absolvieren. Damit soll der Hund im Rahmen der sonderpädagogischen Arbeit gezielt eingesetzt werden.

Das Thema Schulhund ist nicht nur ein persönliches Interesse des Autors, sondern hat auch in den letzten Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen. So wird das Thema Schulhund in den letzten 10 bis 15 Jahren in der deutschsprachigen Fachliteratur (u.a. Agsten, 2020; Schönhofen & Schäfer, 2020; Beetz, 2019; Vernooij & Schneider, 2010) vermehrt thematisiert und unter Fachleuten dessen Nutzen diskutiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Herangehensweisen zeigt der Schulhund einen weiteren möglichen (sonder-)pädagogischen Ansatz auf.

So zeigt die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und den wissenschaftlichen Artikeln verschiedene Vorteile des Einsatzes mit dem Schulhund auf. Verschiedene Studien (u.a. Hergovich, 2002; Kortschal & Ortbauer, 2003; Prothmann, 2007; Heyer & Beetz, 2014), welche grösstenteils in Klassen der Primarstufe durchgeführt wurden, stellten fest, dass die Anwesenheit eines Hundes im Unterricht das Klassenklima positiv beeinflusst. Darüber hinaus hat die Präsenz eines Schulhundes im Klassenzimmer positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten von Schüler*innen – insbesondere jene mit auffälligem Verhalten – auf die Freude an der Schule sowie auf die Motivation und Konzentration (Beetz, 2019, S. 52). Hingegen konnten nur wenige Studien in der deutschsprachigen Fachliteratur im Bereich der Kindergartenstufe gefunden werden. Gee und Kolleg*innen (2007) konnten in einem Experiment feststellen, dass «normal» und verzögert entwickelte Kinder der Kindergartenstufe eine motorische Aufgabe in Anwesenheit eines Hundes – im Vergleich zur Ausführung ohne Anwesenheit eines Hundes – schneller und exakter ausführten, ohne dabei an Genauigkeit einzubüssen (Beetz, 2019, S. 59).

Fachspezifisch bietet die Literatur eine Vielzahl an praktischen Anwendungsbeispielen mit Übungen und Ideen für den Einsatz mit dem Schulhund, beispielsweise in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht (Kahlisch & Grünig, 2018; Kahlisch & Mengel, 2018; Schönhofen & Schäfer, 2020). Deren Anwendung ist indes noch wenig reflektiert beziehungsweise wissenschaftlich untersucht. Im Bereich der hundegestützten Sprach- und Leseförderung sind jedoch nebst Praxisanregungen und Anwendungsmethoden auch einige theoretische Grundlagen und Erfahrungsberichte zu finden. So belegen verschiedene Studien im Bereich der Leseförderung, dass sich die Leseleistungen von Kindern in Lesesituationen mit Hund im Vergleich zu Lesesituationen ohne Hund verbessern (Heyer & Beetz, 2014; Wohlfarth, Mutschler, Beetz & Schleider, 2014; Kahlisch & Mengel, 2018; Grünig, 2019). Längerfristig

¹ Die Eingangsstufe ermöglicht einen Schulstart, der auf die unterschiedlichen Entwicklungs- und Lernstände der Kinder aufbaut. Die Eingangsstufe ist als Begriff für Organisationformen – wie beispielsweise Basis- oder Grundstufe – zu verstehen, um den Kindergarten und die ersten Schuljahre miteinander verbinden zu können (educa.ch, 2020).

angelegte Leseförderprogramme in Anwesenheit eines Hundes können gar das Selbstkonzept als Leser*in und die Lesemotivation nachhaltig fördern (Beetz, 2019, S. 60).

Demgegenüber ergab die Literaturrecherche im Bereich Mathematik, nebst einigen Übungen und Ideen für die Praxisanwendung mit dem Schulhund, keine weiteren Erkenntnisse bestehender Erfahrungsberichte und Studien.

Aus der systematischen Literaturrecherche können demnach zwei Befunde in Bezug auf Tiergestützte Interventionen festgestellt werden – einerseits fehlt es an Wissen im Bereich der Frühförderung, andererseits fehlt es an Wissen fachspezifisch im Bereich der Mathematik. Besonders interessant ist dabei, dass der Bereich Frühförderung und die Mathematik auch inhaltlich einen wichtigen Zusammenhang darstellen. Dem Autor ist es wichtig, diese zwei Bereiche inhaltlich zusammenzubringen, denn gerade frühe mathematische Förderung führt zu besseren mathematischen Kompetenzen sowohl in der Vorschule als auch in der Primarschule. Die Relevanz der mathematischen Bildung im Kindergarten ist inzwischen unumstritten – die Frage nach der praktischen Umsetzung ist jedoch nach wie vor Diskussionsgegenstand (Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt, 2020, S. 10). Infolge des fehlenden Wissensstandes im Gebiet hundegestützte Interventionen im Rahmen der mathematischen Frühförderung auf der Kindergarten- und Eingangsstufe, bietet es sich an, daraus eine Fragestellung herzuleiten. Denn so, wie sich die Lage derzeit darstellt, gibt es im genannten Gebiet noch keine Literatur. Deshalb ist es wichtig, zunächst explorativ zu untersuchen, ob es bereits Personen gibt, welche entsprechende Erfahrungen mit sich bringen. Für die Untersuchung wird das Leitfadeninterview² herbeigezogen. Die Interviewstudie erfolgt mit ausgewählten Schulischen Heilpädagog*innen, die Berufserfahrungen mit Schulhunden haben.

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich den theoretischen Grundlagen und dem aktuellen themenbezogenen Forschungsstand in angrenzenden Gebieten. Auf dieser Basis erfolgen in einem weiteren Schritt die forschungsleitenden Fragestellungen, aus welchen sich der Inhalt des Leitfadens für die Interviewstudie ergibt. Anschliessend werden das Forschungsdesign dieser Arbeit präzisiert, die Ergebnisse dargestellt und diskutiert. Die Arbeit schliesst mit dem Fazit der Forschungsarbeit ab.

2 Theoretischer Bezugsrahmen hinsichtlich Tiergestützte Interventionen

In diesem Kapitel werden zunächst zentrale Begriffe in Bezug auf Tiergestützte Interventionen erklärt. Nachdem auf die Interventionsbereiche bei Tiergestützten Interventionen eingegangen worden ist, werden die unterschiedlichen Praxisfelder der Tiergestützten Pädagogik und die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für einen gelungenen Schulhundeeinsatz, aufs Wesentliche konzentriert, behandelt. Anschliessend wird der Fokus auf die Einsatzbereiche des Schulhundes, auf mögliche Praxisideen für die Kindergarten- und Eingangsstufe sowie auf einen Theorie-Praxistransfer aus Sicht von Lehrpersonen gerichtet. Ferner wird der Forschungsstand im Bereich der Tiergestützten Interventionen aufgezeigt. Daraus folgen mögliche Erklärungsansätze der positiven Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehung. Das Kapitel schliesst mit der Bedeutung der wissenschaftlichen Befunde für den Einsatz von Schulhunden ab.

² Das Leitfadeninterview ist eine Erhebungsmethode der qualitativen Forschung.

2.1 Zentrale Begriffe

Folgend werden relevante Begriffe in Zusammenhang mit der Tiergestützten Intervention, welche für diese Arbeit, aber auch für den theoretischen Zusammenhang, von zentraler Bedeutung sind, erklärt.

2.1.1 Tiergestützte Interventionen

Mittlerweile ist der Begriff «Tiergestützte Intervention» allgemein als Oberbegriff für den professionellen Einsatz von Tieren anerkannt. Unter dem Begriff wird eine zielgerichtete und strukturierte Intervention verstanden, die bewusst Tiere in Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und sozialer Arbeit einbezieht und integriert, um therapeutische Verbesserungen bei Menschen zu erreichen (Agsten, 2020, S. 37, 163). Die Untergliederung der Tiergestützten Intervention erfolgt in der deutschsprachigen Literatur nach unterschiedlichen Kriterien und mit unterschiedlichen, nicht deckungsgleichen, Begriffen. Der Autor verwendet für die vorliegende Arbeit die Unterteilung in drei Formen von Tiergestützten Interventionen, wie sie unter anderem von Agsten (2020) und Vernooij (2015) vorgeschlagen wird. Dabei werden die drei Formen Tiergestützte Aktivitäten, Tiergestützte Pädagogik und Tiergestützte Therapie voneinander unterschieden. Die unten abgebildete Darstellung und die anschließenden Erläuterungen helfen dabei, die drei Formen zu verstehen.

Abbildung 1: Tiergestützte Interventionen (Vernooij & Schneider, 2010, S. 53; eigene Darstellung)

Tiergestützte Aktivitäten dienen hauptsächlich der Steigerung der Lebensqualität und der Verbesserung des Wohlbefindens. Dabei sollen Interventionen im Zusammenhang mit Tieren dabei helfen, erzieherische, rehabilitative und soziale Prozesse zu unterstützen. Tiergestützte Aktivitäten werden von mehr oder weniger ausgebildeten Personen unter Einbezug eines geeigneten Tieres durchgeführt. Die

Einsatzmöglichkeiten Tiergestützter Aktivitäten sind sehr vielfältig. Den wohl grössten Teil der Tiergestützten Aktivitäten macht der so genannte Tierbesuchsdienst aus. Es handelt sich dabei um Personen, die ehrenamtlich gemeinsam mit ihrem Tier beispielsweise Bewohner*innen eines Alten- oder Pflegeheims, Kinder in Kinderheimen oder Patient*innen in einem Krankenhaus zu vorgegebenen Zeiten besuchen (Vernooij & Schneider, 2010, S. 34-35). Als weiteres Beispiel für eine Tiergestützte Aktivität ist die tiergestützte Hilfe bei Krisen zu erwähnen, die darauf abzielt, Menschen nach einer Traumatisierung, einer Krise oder Katastrophe Trost und Unterstützung zu geben (Agsten, 2020, S. 164).

Mit dem Begriff **Tiergestützte Pädagogik** sind Interventionen im Zusammenhänge mit Tieren zusammengefasst, welche auf der Basis eines (individuellen) Förderplans oder auf der Basis konkreter Lernziele vorhandene Ressourcen des Kindes stärken, weniger gut ausgebildete Fähigkeiten, insbesondere im emotionalen und im sozialen Bereich, fördern und unterstützen sowie die Kompetenzen eines Kindes insgesamt verbessern. Ziele der Tiergestützten Pädagogik sind die Unterstützung von Entwicklungsfortschritten sowie die Initiierung von Lernprozessen in unterschiedlichen Bereichen. Sie stellt damit ein gewisses Gegengewicht zum derzeitigen Trend der Kognitionsorientierung im schulischen Bildungsbereich dar. Tiergestützte Pädagogik wird von in allgemeiner Pädagogik oder Sonderpädagogik qualifizierten Lehrperson, unter Einbezug eines für den Einsatz spezifisch trainierten Tieres, entweder in Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt. Ein Beispiel für Tiergestützte Pädagogik ist ein hundegestütztes Lesetraining (Vernooij & Schneider, 2010, S. 38; Agsten, 2020, S. 163). Dazu folgen im Kapitel 2.6.1 entsprechende Hintergrundinformationen. Zusätzlich unterteilen Vernooij und Schneider die Tiergestützte Pädagogik in die Tiergestützte Förderung und Tiergestützte Didaktik. Da sich die Definitionen der beiden Begriffe offensichtlich überschneiden und sich vom Inhalt her kaum voneinander unterscheiden lassen, verzichtet der Autor jedoch auf eine weitere Unterteilung.

In der **Tiergestützten Therapie** wird das Tier als integraler Bestandteil in ein bestehendes therapeutisches Konzept sinnvoll eingebunden, um die Erreichung der Ziele zu unterstützen und möglicherweise zu erleichtern. Die Anwesenheit eines Tieres soll damit in der Funktion eines Katalysators zur positiven Beeinflussung erwünschter psychisch-pragmatischer Prozesse sein. Die Interventionen der Tiergestützten Therapie werden von therapeutisch qualifizierten Personen durchgeführt. Dabei wird das spezifisch trainierte Tier innerhalb des Fachgebietes der therapeutisch qualifizierten Person eingesetzt (Strunz, 2013, S. 39, 51; Vernooij & Schneider, 2010, S. 37-51; Agsten, 2020, S. 163).

Die Grenzen von pädagogischer und therapeutischer Arbeit sind oft fließend, wobei Pädagog*innen unbewusst «therapeutische Effekte» sowie Therapeut*innen «pädagogische Effekte» erzielen (Jablonowski & Köse, 2019, S. 17). Somit sieht der Autor die Unterscheidung von Tiergestützter Pädagogik und Tiergestützter Aktivität vor allem im unterschiedlichen Setting der Durchführung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Gesamtübersicht der verschiedenen Formen Tiergestützter Interventionen unter Einbezug der möglichen Zielgruppen:

Tabelle 1: Tiergestützte Interventionen (Vernooij & Schneider, 2010, S. 53)

Interventionsform	Zielsetzung	Zielgruppe
Tiergestützte Aktivität	Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und der Lebensqualität	Menschen jeden Alters
Tiergestützte Pädagogik	Lernfortschritte in den Bereichen sozial-emotionale Lernprozesse	Kinder und Jugendliche mit Problemen im emotionalen und sozialen Bereich
Tiergestützte Therapie	Verhaltens-, Erlebnis- und Konfliktbearbeitung zur Stärkung und Verbesserung der Lebensgestaltungskompetenz	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die aufgrund psycho-physischer Störung oder Erkrankung einer therapeutischen Behandlung bedürfen

2.1.2 Hundegestützte Pädagogik

Hundegestützte Pädagogik gehört in den Bereich der Tiergestützten Pädagogik und wird von einer Fachkraft mit einer pädagogischen beziehungsweise heil-/sonder-/sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem Fachwissen über Hunde durchgeführt. Die Intervention ist dabei auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches die Bildung und/oder die Erziehung betrifft. Für einen gelingenden Einsatz mit Menschen werden die Hunde speziell sozialisiert und ausgebildet (Beetz, 2019, S. 15-16). Für den Hundeeinsatz in Schulen unterscheidet Beetz zwischen dem Schulhund (Präsenzhund) und dem (Schul-)Besuchshund:

Der Schulhund (Präsenzhund) verbringt regelmässig eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Er wird von einer für den pädagogischen Hundeeinsatz ausgebildeten Lehrperson geführt. Der Hund ist speziell auf seine Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und wird regelmässig im Einsatzort Schule überprüft. Zu den wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen des Einsatzes von Schulhunden zählt ihr Beitrag zur Verbesserung des sozialen Gefüges in der Klasse, der Lehrperson-Schüler*in-Beziehung, des Klassenklimas und der individuellen sozialen Kompetenz der Schüler*innen.

(Schul-)Besuchshunde besuchen die Schulklassen ein- oder mehrmals stundenweise. Sie werden von einer für den pädagogischen Hundeeinsatz ausgebildeten, externen Begleitperson geführt. Die Hunde werden auf ihre Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und regelmässig überprüft. Zu den Zielsetzungen gehört die altersgerechte Wissensvermittlung über Hunde (adäquate Haltung, Pflege, Kosten und Ausbildung, insbesondere die Ausdrucksformen wie Körpersprache, Lautäusserungen) sowie über Tierschutzanliegen (zum Beispiel tiergerechte Erziehung, Tierquälerei, Qualzucht u.ä.) (Beetz, 2019, S. 16).

2.1.3 Sonderpädagogik/Heilpädagogik

Die Begrifflichkeiten Sonderpädagogik und Heilpädagogik sowie Schulische Heilpädagog*in und Förderlehrperson werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Die Sonderpädagogik befasst sich in Theorie und Praxis mit der Bildung, Erziehung und Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Schulische Heilpädagog*innen beziehungsweise sonderpädagogische Lehrpersonen sind Personen, die eine sonderpädagogische Ausbildung absolviert haben, die sie befähigt, Schüler*innen mit Beeinträchtigung zu unterrichten (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettaufer Szaday, 2011, 183-184). Förderung im (sonder-)pädagogischen Sinn bedeutet demnach die unterstützende und helfende Intervention, um zum Beispiel bei Kindern Entwicklungsfortschritte zu aktivieren und zu festigen. Menschen mit Beeinträchtigungen (Gefährdungen, Störungen, Behinderungen) bedürfen eine über die allgemeine Förderung hinausgehende spezifische Förderung, die auch in Form einer Tiergestützten Intervention möglich und sinnvoll ist (Vernooij & Schneider, 2010, S. 36-37).

2.2 Interventionsbereiche bei Tiergestützten Interventionen

Die untenstehende Abbildung stellt die möglichen Persönlichkeits- und Verhaltensbereiche dar, auf die durch Tiergestützte Intervention positiv Einfluss genommen werden kann, wobei diesbezüglich kaum wissenschaftlich abgesicherte Effektivitäts- beziehungsweise Evaluationsstudien vorhanden sind.

Abbildung 2: Tiergestützte Interventionsbereiche (Vernooij & Schneider, 2010, S. 73; eigene Darstellung)

Es gilt zu beachten, dass Einwirkungen durch Tiergestützte Interventionen nicht direkt am gegebenen Problemfeld ansetzen müssen. So kann beispielsweise ein Kind mit gestörter Motorik über das freudvolle Erleben in der Tiergestützten Intervention zu Bewegungsäusserungen motiviert sein, die es ohne das Tier nicht versuchen beziehungsweise zeigen würde. Im Bereich Sprache/Kommunikation kann ein Kind mit Sprachproblemen in der Interaktion mit dem Tier unter Umständen neue Sprachmöglichkeiten

erproben. In beiden Fällen wird der Problembereich nicht direkt gefördert, behandelt oder trainiert; dennoch ergeben sich über die Emotionalität und Soziabilität in der Gesamtwirkung häufig Verbesserungen. In diesem Zusammenhang kann das Lernen mit «Kopf, Herz und Hand» (Pestalozzi, 1801) miteinbezogen werden. Damit ist die Notwendigkeit gemeint, Lernprozesse nicht einseitig, sondern mehrdimensional zu gestalten. Heute wird der Begriff der «Ganzheitlichkeit» dafür verwendet. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit sowie die Motivation eines Kindes sind für alle Entwicklungs- und Lernprozesse grundlegend. Auch in der Tiergestützten Intervention wird dem Prinzip der Ganzheitlichkeit in der Regel Rechnung getragen, da sich ganzheitliches Lernen auf natürliche Weise ergibt. Demnach ergibt sich durch die Anwesenheit des Tieres die Motivation für das Kind häufig spontan (Vernooij & Schneider, 2010, S. 78-79, 118).

2.3 Tiergestützte Pädagogik in unterschiedlichen Praxisfeldern

Dieses Kapitel widmet sich den unterschiedlichen Praxisfeldern der Tiergestützten Pädagogik. Auf die verschiedenen Praxisfelder der Tiergestützten Aktivitäten und der Tiergestützten Intervention im Bereich Therapie wird nicht näher eingegangen.

Unterschiedliche Formen Tiergestützter Interventionen in pädagogischen Arbeitsfeldern finden vor allem in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Förder- und Betreuungseinrichtungen statt. In der Regel gehören die eingesetzten Tiere der/dem Anbietenden oder einer Organisation selbst und kommen unter Leitung oder in enger Kooperation mit der pädagogischen Fachkraft zum Einsatz. Während des Einsatzes wird das Tier entweder in speziellen Sitzungen bei einer Einzelförderung unterstützend eingebunden oder in ein ganzheitlich pädagogisches Konzept integriert. Tiergestützte Interventionen in pädagogischen Einrichtungen können auch mit Hilfe eines Schulzoos stattfinden. Erfolgserlebnisse in der Versorgung und Pflege der Tiere und in der Interaktion mit ihnen können das Selbstwertgefühl von Kindern stärken. Weitere Ziele des Schulzoos sind, den Biologieunterricht anschaulich zu gestalten und damit den Lernprozess zu unterstützen und das Übernehmen von Verantwortung gegenüber Tieren zu erklären und anzuwenden (Vernooij & Schneider, 2010, S. 162-164).

Tiergestützte Interventionen können auch im Bereich der Jugendhilfe erfolgen. Hier kommt die Canepädagogik ins Spiel. Canepädagogik ist Tiergestützte Pädagogik und ist ein hundegestütztes und heilpädagogisch orientiertes Handlungskonzept zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Schwierigkeiten im Bereich Familie, Schule und/oder Freizeit haben. Canepädagogik basiert auf einer didaktisch/methodisch reflektierten und pädagogisch begleiteten Förderung dieser Kinder mit Hunden. Sie bietet eine neue Möglichkeit, die Kinder anzusprechen, zu erreichen und gezielt zu fördern. Ziel ist es, die Kinder über den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes zu befähigen, mit sich, ihren Mitmenschen und Situationen angemessen umzugehen. Dabei können sowohl Entwicklungsschritte als auch Lernfortschritte erzielt werden (Möhrke, 2012; Vernooij & Schneider, 2010, S. 168-169).

Der Bauernhof als Lernort gehört ebenfalls in den Bereich der Tiergestützten Pädagogik. Bauernhöfe sind für junge Menschen der ideale Lernort, um ihre motorischen, handwerklichen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten zu erweitern. Bauernhöfe ermöglichen somit nachhaltiges und effizientes Lernen

durch direkte Sinneserfahrungen. Die Versorgung von Tieren beispielsweise erfordert verantwortliches und vorausschauendes Handeln. Durch die Reaktion der Tiere und die Zusammenarbeit mit anderen Kindern wird ein soziales Miteinander vermittelt (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, 2020).

2.4 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

Ein Schulhund trägt relativ einfach aber bedeutsam zu vielen Voraussetzungen für Erziehung und Lernen bei, wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind. Grundsätzlich profitieren alle Schüler*innen und Lehrpersonen, aber insbesondere schwierige Klassen und Kinder mit unsicheren Bindungsmustern sowie besonderem Förderbedarf von den positiven Wirkungen des Schulhundes (Beetz, 2019, S. 110).

Eine umfassende Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz beinhaltet die Behandlung folgender Aspekte, welche von verschiedenen Autor*innen (Agsten, 2020, S. 75-100; Schönhofen & Schäfer, 2020, S. 13-22; Beetz, 2019, S. 38-44; Grünig, 2019, S. 8-10; Kahlisch & Grünig, 2018, S. 32-45; Agsten, Führung & Windscheif, 2011, S. 2-12) genannt und konkretisiert werden:

- Voraussetzung Pädagog*in (Sicherheit im Beruf; Hundesachkenntnis wie Beschwichtigungs-signale und Deutung der Körpersprache des Hundes; Unterstützung durch das Umfeld; Team-bildung; Kenntnisse Hundegestützte Pädagogik; Beachtung ethischer Aspekte)
- Teamweiterbildung (Gewöhnung an ungewohnte Umgebungen und Situationen; Passiver Kon-takt zu Menschen; Aktiver Kontakt zu Menschen); Freiwillige Selbstverpflichtung
- Qualitätsmanagement
- Rechtliche Voraussetzungen
- Gesundheitsprävention (Schulung der Menschen; Gesundheitsfürsorge für das Tier)
- Organisatorische Voraussetzungen (Fahrtechnische Voraussetzungen; Räumliche und zeitli-che Voraussetzungen; Stundenplan; Finanzielle Voraussetzungen; Versicherung; Geneh-migungen und Regelungen; Vereinbarungen; Honorar; Informationsanlass für Eltern etc.)
- Beachtung der Bedingungen des Hundes (Grundgehorsam; Verträglichkeit mit Kindern; geringe Stress- und Geräuschempfindlichkeit; geringe aggressive Ausstrahlung etc.), der Lehrperso-nen, der Schule und der Schüler*innen
- Sensibilität gegenüber Risiken und Gefahren (Abklärungen über mögliche Einsatzhindernisse)
- Einsatzkonzept; Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht
- Ausstattung des Hundes während des Einsatzes (Einsatzkoffer)
- Notfallplan für den Hund; Krisenmanagement
- Dokumentation und Evaluation
- Hygiene und Gesundheit (Tierärztliche Untersuchungen; Impfungen; Körperpflege; Möglichkei-ten zum Händewaschen/Desinfizieren in Unterrichtsräumen; Aufbewahrungsmöglichkeiten für Hundeutensilien; Ruhezeiten)
- Rituale
- Tierschutz

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten, fasst der Autor lediglich die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen **während** der Arbeit mit dem Schulhund zusammen. Dabei geht es unter anderem um die allgemeinen Schulhund-Regeln für den Unterricht. Klare Regeln für den Umgang mit dem Hund minimieren Risiken und Stress bei Hund, Schüler*innen und Lehrpersonen (Beetz, 2019, S. 37). Sie bilden somit aus Sicht des Autors eine der grundlegendsten Rahmenbedingungen für den Einsatz des Schulhundes.

Für einen respektvollen Umgang mit dem Hund und einen angenehmen und sicheren Schulalltag fassen Beetz (2019), Kahlisch und Grünig (2018) folgende Regelungen für den Schulhundeeinsatz im Unterricht zusammen (Beetz, 2019, S. 37, 38; Kahlisch & Grünig, 2018, S. 50-59):

- Der Hund darf in seiner Ruhezone (Decke, Hundebox) nicht gestört werden
- Die Kinder dürfen dem Hund nichts wegnehmen und sollten ihn nicht in die Augen starren
- Die Kinder sollten normal laut sein, das heisst nicht schreien und lärmern, da der Hund geräuschempfindlicher sein kann
- Die Kinder sollten den Hund nicht festhalten, hochheben, ärgern oder ungefragt füttern und vor dem Körperkontakt sicherstellen, dass der Hund das Kind wahrgenommen hat, ihn an bestimmten Stellen nicht streicheln und zu nichts zwingen
- Die Kinder sollten sich nicht vom Hund ablenken lassen, nicht während des Unterrichts mit ihm spielen und Kommandos nur nach Absprache geben
- Die Kinder sollen im Klassenzimmer nicht rennen
- Schultaschen sind geschlossen zu halten, weder Essen noch Gegenstände sollten herumliegen
- Immer nur ein Kind darf den Hund streicheln oder mit ihm kuscheln
- Das Einhalten von Hygieneregeln sowie das Händewaschen sind Pflicht
- Den Hund nicht rufen, sondern warten bis er von sich alleine kommt; den Hund gehen lassen und nicht hinterherlaufen und immer von vorne oder von der Seite auf den Hund zugehen
- Regeln für die Arbeit mit dem Hund sollen beachtet werden: Loben, Nein-Sagen, beim Namen nennen und konsequent sein

Kahlisch und Grünig empfehlen, die Regeln einige Zeit vor dem ersten Einsatz des Hundes mit den Kindern zu besprechen und einzuüben (Kahlisch & Grünig, 2018, S. 48). Dazu werden von verschiedenen Autor*innen (u.a. Kahlisch & Grünig, 2018; Agsten, Führung & Windscheif, 2011) unterschiedliche und spielerische Möglichkeiten und Zugänge zur Regeleinführung mit den Kindern vorgeschlagen. Ferner sollen zum gesamtorganisatorischen Rahmen auch Arbeitskolleg*innen und gegebenenfalls die Eltern zu den Hunderegeln informiert werden (Schönhofen & Schäfer, 2020, S. 22).

2.5 Einsatzbereiche des Schulhundes und Gelingensfaktoren

Alltagserfahrungen mit Hunden deuten darauf hin, dass noch weitere Faktoren beim Einsatz von Schulhunden zum Tragen kommen – Hunde machen Spass, Hunde fördern positive Erfahrungen, Hunde fördern Sozialbeziehungen, Hunde motivieren und stärken das Selbstbewusstsein. Diese Faktoren wirken unabhängig von Bindungserfahrungen und beziehen sich auf alle Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen (Beetz, 2019, S. 101). Deshalb erstaunt es nicht, dass ein gut ausgebildeter Schulhund die

entsprechende Fachkraft in verschiedenen Einsatzbereichen effektiv unterstützen kann, um ihre pädagogisch-therapeutischen Ziele zu erreichen. Die folgende Darstellung zeigt die verschiedenen Einsatzbereiche, in denen der Schulhund sinnvoll eingesetzt werden kann (Beetz, 2019, S. 101-104, 120-132).

Abbildung 3: Der Schulhund in unterschiedlichen Schulformen und Einsatzfeldern (eigene Darstellung)

Hunde bewirken in verschiedenen Einsatzbereichen sehr viel Positives für Schüler*innen und für die zugehörige Lehrperson und erleichtern den Pädagog*innen und den Fachkräften die Arbeit – dies legen die Praxis sowie erste Befunde aus der Wissenschaft nahe. An dieser Stelle soll besonders hervorgehoben werden, dass ein Hund nur dann die beschriebenen positiven Effekte erzielen kann, wenn die Schulhund-Lehrperson-Team-Beziehung stimmt. Ferner müssen eine weitgehende Stressfreiheit gewährleistet und die Gesundheit des Hundes vorausgesetzt sein. Zudem müssen die Offenheit der Schüler*innen für die Anwesenheit eines Hundes und eine weitgehende Akzeptanz, das heißt durch die Schulleitung, den Schulrat, die Eltern und die Kolleg*innen vorhanden sein. Nur so können gute Rahmenbedingungen für den Hund und die dazugehörige Lehrperson geschaffen werden. Der Hund, dessen Bedürfnisse stets zu berücksichtigen sind, ist vertrauter und zuverlässiger Partner für die pädagogische Arbeit und ist kein Arbeitsmittel; der Hund sollte stets Hund sein dürfen (Beetz, 2019, S. 107, 109, 133). Hier sei nochmals erwähnt, dass Hunde immer nur eine Ergänzung zur pädagogischen Arbeit darstellen und nicht als Wundermittel instrumentalisiert werden sollen (Kahlisch & Grünig, 2018, S. 25). Agsten, Führung und Windscheif heben zusätzlich hervor, dass die Lehrperson, die ihren Hund im Unterricht einsetzt, für einen gelingenden Schulhundeeinsatz über ein überdurchschnittliches Wissen zum

Thema Hund verfügen muss. Darüber hinaus muss die Lehrperson die individuellen Verhaltensweisen ihres Hundes sehr gut kennen, ihn sehr gut lesen können und mit ihm in allen auftretenden Situationen eine klare Führung und Sicherheit bieten (Agsten, Führung & Windscheif, 2011, S. 218).

2.6 Praxisideen für Kindergarten und Primarschule

Viele Übungen und Ideen für den sonderpädagogischen Einsatz des Schulhundes lassen sich aus den folgenden Anregungen der regelhaften Grundschulpädagogik adaptieren. Dies setzt jedoch die Anpassung auf die jeweiligen Abstraktionsstufen und die Berücksichtigung des Entwicklungsniveaus voraus (Schäfer, 2019, S. 386).

Die folgende Tabelle nennt mögliche Inhalte verschiedener Praxisideen und Übungen für die verschiedenen Fachbereiche (Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Allgemein) mit Schulhund für den Kindergarten und für die Primarschule. Die aufgelisteten Inhaltsbeispiele stammen allesamt von verschiedenen Autor*innen und zielen darauf ab, nur einen kleinen Eindruck aus einer Fülle vorhandener Praxisideen für die Inhalte einzelner Fachbereiche aufzuzeigen, in denen der Schulhund eingesetzt werden kann.

Um einen praktischen Einblick zu erhalten, folgt im Anschluss an die Auflistung der Praxisideen und Übungen für den Einsatz mit dem Schulhund ein fachlicher Zugang der Bereiche hundegestützte Leseförderung, Konzentrationstraining mit Hund und Mathematik.

Tabelle 2: Inhaltsthemen, unterteilt in Fachbereiche, für den Schulhundeeinsatz

Inhalte für verschiedene Praxisideen und Übungen für den Einsatz mit dem Schulhund

(in Anlehnung an Kahlisch & Mengel, 2018; Agsten et al., 2011; Schäfer, 2019; Schönhofen & Schäfer, 2020; Grünig, 2019; Jablonowski & Köse, 2019)

Mathematik	Deutsch	Sachunterricht	Allgemein
<ul style="list-style-type: none"> - Hund würfelt Schaumstoffwürfel (Erfassen der Augenmenge) - Mathedosen, welche der Hund aus einer Schüssel nimmt - Zifferntafel; Ziffern lesen mit Leckerchen - Reihenfolgen bis 10 mit Leckerchen-Box - Leckerchen-Kordel (Zahlzerlegung) - Rechengeschichten mit Hund - Geometrie zum Anbeissen (Raum und Form) - Leckerchen-Bäckerei (Thema Grössen und Messen) - Motivation durch Hund bei Erarbeitung der Zahlenfolge und Übungen zur Zahlen-Grössen-Verknüpfung 	<ul style="list-style-type: none"> - Lesen in Bewegung - Lesedosen - Dem Hund in der Leseecke vorlesen - Wortschatzerweiterung rund um den Hund - Präpositionenspiel (Der Hund ist neben/auf/unter der Decke) - Bewegungsparcours zu verschiedenen Präpositionen - Hundegestützte Leseprogramme (Lesehund®) - „LeseMut“, Leseprojekt u.a. von A. Beetz - Übungen mit „Lese-Lotte“ - Verbenglücksrad - Silbenslalom mit Hund laufen - Buchstabenstrasse lesen mit Füssen und Pfoten (Hund geht 	<ul style="list-style-type: none"> - Basiswissen (Regeln im Umgang mit dem Hund; „Mini-Hundeführerschein“ erwerben) - Annäherung - Kennenlernspiele - Tricks - Vom Wolf zum Hund - Hundeberufe - Verschiedene Hunderassen (Hundedomino) - Der Körperbau des Hundes - Die Sprache des Hundes verstehen können - Hundehaltung - Fütterung des Hundes (Hundefutter herstellen) - Hundequiz erstellen - Pflege des Hundes - Sinne des Hundes - Leinenführigkeit - Gebiss des Hundes 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsparcours - Zirkus - Spiele zur Wahrnehmungsförderung - Motorik: Öffnen und Schliessen mit und von verschiedenen Verschlüssen (Werfsäckchen) - Agility-Parcours - Akustische Differenzierung mit Geräuschememory (Filmdosen, gefüllt mit Leckerchen) - Sperrholz-Fädelhund (Schnürsenkel binden lernen) - Hund als Klassenmitglied beim Klassenrat (Hund bewegt Reflexionskarten-Würfel und moderiert so den Klassenrat) - Kooperationsspiele mit dem Hund (Kinder reichen Leckerchen, auf einem Löffel liegend,

<ul style="list-style-type: none"> - Dem Hund Zahlenreihen in der Lesecke aufsagen - Verschiedene Leckerchen sortieren, bündeln, auszählen - Kosten des Hundes berechnen - Messen rund um den Hund - Leckerchen gerecht aufteilen 	<ul style="list-style-type: none"> - begleitend neben dem Kind) - Buchstabentabellen mit Leckerchen; Wörter zu bestimmten Buchstaben bilden - Hundegeschichten schreiben - Nomen, Verben und Adjektive rund um den Hund - Geschichten-Würfelflasche mit Story Cubes 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lebensphasen des Hundes - Tagesablauf des Hundes (Uhrzeit) - Ein „Hunde-Warum-Plakat“ erstellen - Was Hunde mögen und nicht mögen - Ein Schulhund reist um die Welt (Postkarten mit Hund) - Plakate zu „Bitte, mach woanders“ erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - von Schüler*in zu Schüler*in) - Waldgänge mit dem Hund (Klettern, Balancieren, Erklimmen kleiner Hügel etc.) - Unterstützte Kommunikation - Foto-OL mit Hund - Verschiedene Übungen zu Anweisungsverständnis, Feinmotorik, Konzentration, Selbstkontrolle
--	--	--	---

2.6.1 Hundegestützte Leseförderung

Schulhunde motivieren immer wieder aufs Neue und sorgen durch ihre wissenschaftlich nachgewiesene Entspannung dafür, dass die Schüler*innen mit mehr Freude Fortschritte im Lesen und Schreiben machen (Agsten, Führung & Windscheif, 2011, S. 14).

Doch nur das Streicheln des Hundes allein führt nicht zur Verbesserung der Lesekompetenz. Dies stellen BEETZ und HEYER klar und betonen, dass ohne das eigene Lesen des Kindes keine positiven Effekte zur Verbesserung der Lesekompetenz erzielt werden können (Beetz & Heyer, 2014, S. 96).

Agsten, Führung und Windscheif berichten über «Reading Education Assistance Dogs», welche seit 1999 in den USA überwiegend von ehrenamtlichen Personen im Unterricht eingesetzt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Lesefähigkeit der Schüler*innen deutlich verbesserte, Kinder deutlich mehr Selbstbewusstsein entwickelten, sich in der Schule mehr einbrachten und sich beim Lesen sichtbar entspannten (Agsten, Führung & Windscheif, 2011, S. 69).

Die Reduktion von Stress bei Kindern ist die Basis der Leseförderung mit Hund. Stress aufgrund von Angst und Anspannung beeinflusst die geistige Leistung negativ. Leseschwache Kinder haben bereits die Erfahrung gemacht, dass sie schlecht lesen können und befinden sich beim Lesen, aufgrund ihrer negativen Erwartungshaltung, in einem ungünstigen Zustand. Sobald es ums Lesen geht, fühlen sie sich demotiviert und aufgrund mangelnder Lesekompetenz fehlt ihnen die Freude am Lesen. Wenn das Lesen zusätzlich mit Langeweile oder Frustration assoziiert ist, kann über die positiv besetzte Interaktion mit dem Hund gegebenenfalls eine positive Veränderung stattfinden. Demnach können Entspannung und Lesemotivation durch den Hund verbessert werden und tragen somit grundlegend zur Leseförderung bei. Beim Lesen mit Hund geht es dementsprechend um die Übung des Lesens in einem motivierenden und entspannungsfördernden Umfeld. Hierbei kommen unterschiedliche Ansätze zum Einsatz. Es kann in der Gruppen- sowie in der Einzelförderung gearbeitet werden, wobei der Grad der aktiven Beteiligung von Hund und Pädagog*in angepasst werden kann (Beetz, 2019, S. 128, 129; Agsten, 2020, S. 139).

Ein Beispiel³ einer Leseförderung im Einzelsetting könnte in der Praxis so ausschauen, dass das Förderkind in angenehmer Atmosphäre und räumlichen Gegebenheiten, die viel Kontakt und Aktivität des

³ Weitere Ideen für die Leseförderung in: Agsten, Führung & Windscheif (2011); Schönhofen & Schäfer (2020); Kahlisch & Mengel (2018); Grünig (2019)

Hundes erlauben, auf einer Lesedecke dem Hund vorliest. Gearbeitet wird mit einem Buch, welches einen Bezug zum Thema Hund hat. In Anwesenheit des Hundes und in Kontakt zu ihm werden verschiedene Passagen abwechselnd laut und leise gelesen, wobei an geeigneten Stellen entsprechende Aktivitäten mit dem Hund eingebaut werden, die einen Bezug zum Buchinhalt haben (zum Beispiel Grundgehorsamsübungen, Umsorgen des Hundes, Bürsten, Streicheln, etc.). Die Beteiligung der Förderlehrperson unterstützt zusätzlich das Textverständnis des Kindes (Beetz, 2019, S.130).

2.6.2 Konzentrationstraining mit Hund

Beetz berichtet von Kindern mit ADS/ADHS, welche an einem intensiven Konzentrationstraining mit Hund – zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von fünf Wochen – ausserhalb der Schule teilnahmen. Gemäss Aussagen der Eltern zeigten ihre Kinder eine deutlich verminderte Impulsivität sowie eine tendenziell gesteigerte Aufmerksamkeit und weniger Hyperaktivität. Ferner berichteten die Kinder, weniger Schul- und Prüfungsangst und mehr Freude an der Schule gehabt zu haben. Demnach, so stellte Beetz fest, konnte ein Transfer der Trainingseffekte auf den Alltag zuhause und in der Schule wahrgenommen werden (Beetz, 2019, S. 131).

In der Praxis lassen sich verschiedene Ansätze der hundegestützten Pädagogik mit dem hundegestützten Konzentrationstraining kombinieren. Dabei erarbeitet ein Kind beispielsweise Aufgaben anhand von Arbeitsblättern aus einem bereits bewährten Konzentrationstraining. Zu Beginn und während der Trainingseinheit wird dem Kind gezielt der direkte Kontakt zum Tier ermöglicht, um Entspannung und den positiven Affekt zu fördern. Während der Hund im Blickfeld des Kindes liegt, bearbeitet das Kind die Arbeitsblätter oder unterhält sich mit der Förderlehrperson zu Regeln, Selbstinstruktion oder Selbstregulationstechniken. Zusätzlich können die verschiedenen Aufgaben zur Konzentrationsförderung durch den Hund ausgewählt werden (Filmdosen, in denen sich Aufgaben zur Konzentrationsförderung befinden, werden vom Hund aus einer Schüssel genommen), um den Hund aktiv im Förderprozess zu involvieren (Beetz, 2019, S. 130, 131).

2.6.3 Mathematik mit Hund

Trotz fehlender Berichte über Erfahrungen mit Schulhunden im Bereich Mathematik, gibt es eine Anzahl von Praxisideen und Übungen, mit denen der Hund nur schon durch seine beruhigende Wirkung unterstützend in der Förderung von mathematischen Kompetenzen integriert werden kann (Agsten, Führung & Windscheif, 2011, S. 15).

Die folgende Übung soll den praktischen Einbezug des Schulhundes im Bereich Mathematik zum Thema Addition aufzeigen: Die Kinder bauen eine Additionsmaschine mit zwei Küchenrollen, die sie auf eine Pappe kleben, so dass sie unten zusammenkommen. Darunter wird ein Napf platziert. Nun wirft ein Kind eine bestimmte Anzahl an Leckerlis in die rechte Küchenrolle und benennt diese. Ein anderes Kind wirft in die linke Küchenrolle eine bestimmte Anzahl Leckerlis und benennt diese «plus ...». Ein anderes Kind darf das Ergebnis der Aufgabe benennen und in dem Napf seine Lösung kontrollieren. Während die Kinder die Leckerlis in die Additionsmaschine füllt, wartet der Hund im nötigen Abstand ab. Im Anschluss darf der Hund den Napf leeren, bekommt ein Leckerli nach dem anderen (Zahlenreihe

nennen) oder immer zwei Leckerlis gleichzeitig (Zweierbündel; Zweierschritte) (Kahlisch & Mengel, 2018, S. 70, 71).

2.7 Forschungsstand im Bereich der Tiergestützten Interventionen

Bezugnehmend auf die evidenzbasierte⁴ Praxis in der Sonderpädagogik in Anlehnung an Kuhl und Euker (2016) liegt in Zusammenhang mit den Thema Tiergestützte Interventionen eine gewisse Evidenz vor. Das Konzept der evidenzbasierten Praxis geht von der Annahme aus, dass die systematische Berücksichtigung empirischer Forschungsbefunde die Qualität sonderpädagogischer Förderung und Intervention deutlich verbessern können. Um die Evidenz von Förderprogrammen beurteilen zu können, verweisen Kuhl und Euker auf eine gut handhabbare Evidenzhierarchie, welche in drei Stufen aufgeteilt wird. Dabei umfasst die Stufe I Förderprogramme, die sich auf wissenschaftlich anerkannte Theorien abstützen. Die Stufe II meint weiterführend Förderprogramme, die bereits an Einzelfällen praktisch erprobt wurden und über positive Berichte über die Wirksamkeit verfügen. Der höchsten Stufe, die Stufe III, werden Förderprogramme zugeordnet, die bereits an einer grossen Stichprobe in einem Kontrollgruppendesign oder in einer grösseren Anzahl von kontrollierten Einzelfallstudien evaluiert worden sind (Kuhl & Euker, 2016, S. 32, 48-50). In Bezug auf die Thematik der vorliegenden Arbeit kann eine gewisse Evidenz festgestellt werden. Dennoch können gemäss dem Konzept von Kuhl und EUKER im Bereich der Tiergestützten Therapie und Tiergestützten Pädagogik, insbesondere in Zusammenhang mit Hunden, noch nicht viele Studien beziehungsweise Förderprogramme auf der höchsten Stufe angesiedelt werden.

Nachfolgend wird der Forschungsstand aus der deutschsprachigen Literatur wiedergegeben.

Im Kapitel 2.2 wurden die verschiedenen Interventionsbereiche, bezüglich der Persönlichkeit und des Verhaltens, aufgezeigt, auf welche durch Tiergestützte Interventionen positiv Einfluss genommen werden kann und auch komplex vernetzte Prozesse in der menschlichen Entwicklung beeinflusst werden können. Dennoch betonen verschiedene Autoren, dass im Bereich der Tiergestützten Interventionen noch zu wenig Kontrollgruppenstudien vorliegen und die wissenschaftliche Erforschung von Effekten durch Tiergestützte Interventionen relativ langsam vorankommt (Vermooij & Schneider, 2010, S. 110, 139, 224; Beetz, 2019, S. 58). Bislang wurden in den letzten Jahren vor allem im biologisch- physischen Bereich, im sozialen und emotionalen Bereich und im Bereich der Kognition und der Sprache – mittels Beobachtungsstudien und Untersuchungen – Möglichkeiten von Wirkeffekten Tiergestützter Intervention aufgezeigt.

Es ist anzumerken, dass dabei die Tiergestützte Pädagogik sowohl in der Forschung als auch in der Alltagspraxis häufig auf die sozial-emotionalen Lernprozesse reduziert wird (Strunz, 2013, S. 9).

Im biologisch-physischen Bereich konnten bislang physiologische und organogene Effekte der Tiergestützten Intervention wie beispielsweise eine blutdrucksenkende Wirkung beim Streicheln eines Hundes festgestellt werden. Diese führt zu Stressreduktion, Beruhigung und Entspannung. Weiter konnten durch Tiergestützte Interventionen Kreislaufstabilisierung und Einsamkeitsreduzierung nachgewiesen

⁴ Der Duden beschreibt den Begriff «evidenzbasiert» wie folgt: «Auf der Basis systematisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgend (von diagnostischen oder therapeutischen Massnahmen)» (Dudenredaktion, 2007, S. 297).

werden (Vernooij & Schneider, 2010, S. 140). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Gee (2010), wonach die Konzentration untersuchter Vorschulkinder einer Klasse in Anwesenheit eines Hundes – im Vergleich zu Kindern einer Kontrollklasse mit Anwesenheit eines Stoffhundes oder eines anderen Menschen – gefördert wurde. Hierbei unterliefen den Kindern in Anwesenheit eines Hundes beim Lösen einer Aufgabe weniger Fehler und sie brauchten weniger Hilfestellungen. Gee (2010) interpretierte seine Befunde aufgrund der Entspannung, welche durch den Schulhund bei den Kindern ausgelöst wurde und zur Reduktion von Stress während der Aufgabe beitrug (Gee; zitiert nach Beetz, 2019, S. 59).

Im emotionalen und sozialen Bereich konnten bislang wenige Aussagen gemacht werden. Zusammenfassend können eine Verbesserung der Kontaktfähigkeit sowie eine Verbesserung des allgemeinen emotionalen und sozialen Wohlbefindens durch Tiergestützte Interventionen wahrgenommen werden (Vernooij & Schneider, 2010, S. 141). Die Beobachtungs- und Untersuchungsergebnisse, bezogen auf Wirkeffekte im kognitiven und sprachlichen Bereich, konnten eine Erhöhung des (sozialen) Interesses an der Umwelt, eine Steigerung beziehungsweise eine Erhöhung der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit dem unmittelbaren Umfeld sowie eine Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit als Wirkeffekte angesehen werden (Vernooij & Schneider, 2010, S. 142-143).

Agsten (2020), Beetz (2019) und Strunz (2013) haben in ihren Büchern verschiedene empirische Studien, die zwischen 2001 bis 2014 durchgeführt wurden, wiedergegeben und zusammengetragen. Die nachfolgende Darstellung soll dazu einen Überblick vermitteln. Dabei wird der Forschungsstand der Tiergestützten Interventionen in die Förderschwerpunkte Lernen, sozial-emotionale Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung und Sprache aufgeteilt. In der Darstellung werden zunächst die Autor*innen sowie der Titel der Studie (sofern vorhanden) und das Jahr der Veröffentlichung angegeben. In der zweiten Spalte folgen die Ergebnisse.

Über 60 Prozent der Untersuchungen beschreiben dabei die pädagogische Arbeit mit Hunden. Die Forschungsergebnisse zeigen insgesamt auf, dass die aktive Arbeit mit einem Tier oder schon dessen alleinige Anwesenheit Kinder bei der Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzbereiche unterstützten (Strunz, 2013, S. 14-27).

Tabelle 3: Eine Zusammenstellung empirischer Studien zu Tiergestützten Interventionen

Autor*in/Titel	Ergebnis(se)
Förderschwerpunkt Lernen	
Hoff & Bergler (2006) <i>Heimtiere und schulisches Leistung- und Sozialverhalten</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Der Einsatz von Hunden kann die schulische Leistung von Schüler*innen positiv beeinflussen (Entwicklungsfortschritte im Bereich der Fachinhalte) - Steigerung der Lernwilligkeit, Lernausdauer und Konzentration durch die Anwesenheit eines Hundes in der Klasse - Die Schüler*innen investierten nach dem tiergestützten Unterricht weitaus mehr Zeit in Hausaufgaben als vorher
Hummel (2011) <i>Experimente mit lebenden Tieren; Auswirkungen auf Lernerfolg, Experimentierkompetenz und emotionale Variablen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Das Experimentieren mit lebenden Tieren ermöglicht einen höheren und breiteren Lernzuwachs als die Arbeit mit herkömmlichen Medien wie Texten, Bildern und Dokumentarfilmen

<p>Heyer & Beetz (2014); Wohlfahrt et al. (2014) <i>(Leseförderung mit Hund)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lesesituationen mit Hund im Vergleich zu Lesesituationen ohne Hund zeigen auf, dass sich die Leseleistung derjenigen Kinder mit Anwesenheit eines Hundes eindeutig mehr verbessern und längerfristig angelegte Leseförderprogramme sogar das Selbstkonzept als Leser*in und die Lesemotivation nachhaltig fördern
<p>Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung</p>	
<p>Hoff & Bergler (2006) <i>Heimtiere und schulisches Leistungs- und Sozialverhalten</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten der Schüler*innen mit intensiver Kind-Hunde-Beziehung in (ausser-) schulischen Situationen führt zu Kontaktfreudigkeit, kommunikativer Umgang untereinander, mehr Toleranz gegenüber Mitschüler*innen, Kooperation mit Schüler*innen und Lehrpersonen, Übernahme von Verantwortung für eigenes Verhalten und Einsicht in eigenes Leistungsverhalten
<p>Vanek-Gullner (2002) <i>Das Projekt «Tiergestützte Heilpädagogik». Oder: Die heilende Kraft der Begegnung von Menschen und Tier</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anwesenheit eines Hundes führt zu fröhlichem und ausgeglichenerm Verhalten der Kinder - Kinder spielten in Anwesenheit eines Hundes mehr miteinander, waren weniger aggressiv und schüchterne Kinder kamen mehr aus sich heraus und zeigten selbstbewussteres Verhalten als vorher
<p>Prothmann (2007) <i>Tiergestützte Kinderpsychotherapie: Theorie und Praxis der Tiergestützten Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bei 45 ADHS-Patient*innen konnte durch Tiergestützte Therapie eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit belegt werden
<p>Kotrschal & Ortbauer (2003) <i>Kurzzeiteinfluss von Hunden auf das Sozialverhalten von Grundschüler*innen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Interventionen mit einem Hund führten dazu, dass die Klasse leiser und ruhiger wurde (positiver Einfluss auf das Klassenklima) - Zurückgezogene Kinder wurden durch die Anwesenheit eines Hundes aktiver und eher laute Kinder zeigten sich deutlich weniger auffällig - Die Schüler*innen hatten in den hundegestützten Stunden mehr Kontakt untereinander - Kinder mit sehr auffälligem Verhalten wurden durch den Hund positiv beeinflusst - Lehrpersonen erhalten in Anwesenheit eines Hundes mehr freundliche Aufmerksamkeit
<p>Monshi, Semmler & Ziegelmayr (2001) <i>Auswirkungen von Hunden auf die soziale Integration von Kindern in Schulklassen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anstieg der Schulzufriedenheit und der globalen Empathie der Schüler*innen beim Besuch eines Schulhundes im Unterricht - Abnahme der Aggressivität unter den Schüler*innen
<p>Beetz et al. (2011) <i>Eine Untersuchung der Arbeitsgruppe um Andrea Beetz für den Bereich Tiergestützte Interventionen von Jungen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Anstieg der physiologischen Indikatoren von Stress in einer Stresssituation in der Anwesenheit eines Hundes

Beetz (2013)
*Studie einer 3. Schulhund-Klasse mit 26 Schüler*innen mit einer Schulhund-Anwesenheit von einem Tag pro Woche und einer Kontrollklasse mit 23 Schüler*innen ohne Hund; Befragung zu verschiedenen Faktoren der Kinder zu Schuljahresbeginn – vor der Einführung des Schulhundes und vor Schuljahresende*

- Signifikante Verbesserung in den Bereichen Lernfreude und positive Einstellung zur Schule
- Adäquatere Regulierung negativer Emotionen

Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung

Stark (2011)
Besser leben mit Tieren. Eine qualitative Untersuchung zur Einflussnahme Tiergestützter Interventionen auf die soziale Entwicklung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung

- Kinder, bei denen Autismus oder autistische Züge diagnostiziert wurden, konnten durch den Umgang mit Tieren dazu motiviert werden, sich aktiver an ihrer Umwelt zu beteiligen
- Die stärkere Motivation und Reaktivität auf gezielte Reize hatten einen positiven Einfluss auf die soziale Interaktion der Schüler*innen
- Die Schüler*innen strahlten in hundegestützten Settings mehr Glücksgefühle und Wohlbefinden aus

Förderschwerpunkt Sprache

Moosbrugger (2005)
Die Bärenklasse ist auf den Hund gekommen (Einsatz eines Therapiehundes in einer Sprachheilklasse)

- Der Schwerpunkt der Studie mit einem Hund in pädagogisch-therapeutischen Settings lag auf der Sprach-, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit mit Kindern mit Sprachstörungen, wobei ängstliche Kinder an Selbstvertrauen gewannen, wohingegen verhaltensauffällige Kinder ruhiger wurden
- Verbesserung der Eigenaktivität und Entscheidungsfähigkeit der Schüler*innen
- Die Schüler*innen hatten mehr Kontakt untereinander als vor der hundegestützten Intervention

Die vorhandenen Studien zur Wirkung von Hunden in der Schule zeigen demnach zusammenfassend auf, dass der Schulhund vor allem das Sozialverhalten von Schüler*innen positiv, insbesondere auffälliges Verhalten sowie das Klassenklima, die Freude an der Schule, die Motivation und die Konzentration bei der Ausführung von Aufgaben, beeinflusst. Weiter zeigen Studien, auch ausserhalb des schulischen Umfelds, die vielfältigen Wirkungen von Hunden auf den Menschen auf. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Anwesenheit von Tieren, besonders der aktive Kontakt mit ihnen, die allgemeine Gesundheit, die sozialen Interaktionen, die Stimmung, das Wohlbefinden und vor allem die psychologischen und physiologischen Anzeichen von Stress und Angst positiv beeinflusst (Beetz, 2019, S. 52, 62; Schäfer, 2019, S. 379). Zudem zeigen weitere Untersuchungen zur Wirkung der Anwesenheit eines Schulhundes im Unterricht im Vergleich zu Unterrichtssituation ohne Schulhund, dass die Aufmerksamkeit der Schüler*innen gegenüber der Lehrperson grösser ist und sich die Strategien zur Regulation negativer Emotionen der Schüler*innen verbessern (Schönhofen & Schäfer, 2020, S. 11). Breitenbach (2006) stellt kritisch fest, dass die bestehenden empirischen Studien betreffend Tiergestützter Interventionen im Allgemeinen sowie der Einsatz von Hunden in sonderpädagogischen Kontexten zwar über positive Effekte berichten, jedoch noch kaum Theorien bieten, mit deren Hilfe diese Effekte erklärt werden können (Breitenbach; zitiert nach Schönhofen & Schäfer, 2020, S. 8). Beetz weist darauf hin, dass Schulhunde nur dann die positiven Auswirkungen haben, wenn auch sie in der Schulsituation frei von Stress sind (Beetz, 2019, S. 75).

2.8 Theorien der positiven Effekte der Mensch-Tier-Beziehung

Bislang konnte aufgezeigt werden, dass der Einsatz von Hunden in der Schule positive Wirkungen auf Bildungsprozesse haben kann. In einem nächsten Schritt soll aufgezeigt werden, wie diese positiven Wirkungen zu erklären sind. Dazu sollen im nächsten Abschnitt verschiedene Erklärungsansätze anhand gegebener Theorien vorgestellt werden.

2.8.1 Biophilie

Wilson (1984) versteht unter Biophilie eine Affinität zu Leben und Natur, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt hat und wohl biologisch fundiert ist. Über 99% der stammesgeschichtlichen Entwicklung haben Menschen in engem Kontakt zu Natur und Tieren gelebt. Deshalb ist es ihnen ein Bedürfnis, Kontakt, sogar Beziehungen zu Tieren, herzustellen. Biophilie bietet diesbezüglich einen Erklärungsansatz für das Phänomen, weshalb Menschen in der Anwesenheit ruhiger Tiere entspannter werden und sich sicherer fühlen. Die Entwicklung einer sicheren Bindung zwischen Mensch und Tier wird durch das auf Biophilie basierende Gefühl der Sicherheit, Ruhe und physiologische Entspannung in Anwesenheit von Tieren begünstigt (Kellert & Wilson; Olbrich; Julius, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg; zitiert nach Beetz, 2019, S. 92).

2.8.2 «Du-Evidenz»

Greiffenhagen bezeichnet mit «Du-Evidenz» die Tatsache, dass zwischen Menschen und höheren Tieren Beziehungen möglich sind, die denen entsprechen, die Menschen unter sich beziehungsweise Tiere unter sich kennen (Greiffenhagen, 1991, S. 26). Menschen gehen vor allem mit Hunden und Pferden eine solche Du-Beziehung ein. Zum Tragen kommt die Mensch-Tier-Beziehung dann, wenn im körper-sprachlichen Ausdruck, den Beweggründen und Empfindungen sowie bei den spezifischen Bedürfnissen (zum Beispiel nach Nähe, Berührung, Bewegung, Kommunikation und Interaktion) von Mensch und Tier Ähnlichkeiten bestehen. Auf dieser entstandenen Basis nehmen sich Mensch und Tier gegenseitig als «Du» wahr und können in gewisser Weise eine Beziehung miteinander eingehen. In diesem Zusammenhang sieht der Mensch das Tier nicht als minderwertiges Wesen an, sondern empfindet die Beziehung zu ihm als Kamerad- und Partnerschaft (Vernooij & Schneider, 2010, S. 7-9).

2.8.3 Bindungstheorie

Die Erfahrungen früher Bindung an eine oder mehrere Bezugspersonen beziehungsweise deren Fehlen, davon geht die Bindungstheorie aus, haben einen entscheidenden Einfluss auf die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern. Die Art der Bindungserfahrungen bildet die Grundlage für das spätere emotionale und soziale Verhalten des Menschen, für seine Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen, zu bewerten und situationsangemessen auszudrücken ebenso für die Qualität seiner Sozialbeziehungen (Vernooij & Schneider, 2010, S. 10). Nach Ainsworth (1991) ist eine Person dann eine (sichere) Bindungsfigur, wenn sie folgende Kriterien erfüllt:

- Die Person ist eine zuverlässige Bezugsquelle für Trost und vermittelt ein Gefühl der Sicherheit
- Sie wird in belastenden Situationen beziehungsweise bei emotionalem Stress aufgesucht
- Die physische Nähe zu dieser Person ist mit positiven Emotionen gekoppelt, es wird also versucht, die Nähe zu ihr aufrechtzuerhalten

- Die Trennung von dieser Person ist mit Trennungsschmerz verbunden (zitiert nach Beetz, 2019, S. 93).

Auch wenn nicht alle der oben genannten Kriterien zutreffen, so wird deutlich, dass in der Mensch-Hund-Beziehung viele Besitzer*innen eine Bindung zu ihrem Hund haben. Die Bindungstheorie könnte sich demnach auf die Mensch-Tier-Beziehung übertragen lassen. Daraus liesse sich folgern, dass in der Mensch-Tier-Beziehung ein mögliches, bisher kaum systematisch untersuchtes und genutztes Potenzial für Bindungserfahrungen, insbesondere von Kindern, liegen könnte, mit dessen Hilfe ungünstige Bindungsmuster beeinflusst und modifiziert werden könnten. Wenige Forschungsergebnisse zeigen, dass mehr Menschen eine sichere Bindung zu ihrem Tier entwickeln als eine sichere Bindung zu einem Menschen. Erklärt werden kann dies zum einen über den Biophilie-Effekt (Beetz, 2019, S. 93-96; Vernooij & Schneider, 2010, S. 11).

2.8.4 Wirkung von Oxytocin

Durch das Streicheln eines Hundes wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, welches das Bedürfnis, Vertrauen aufzubauen und Nähe zu anderen herzustellen, steigert. Durch diese beziehungsstiftende Wirkung ist davon auszugehen, dass das Lernklima verbessert wird. Physiologische Stressreaktionen wie Herzfrequenz, Blutdruck und der Spiegel des Stresshormons Kortisol werden durch das Streicheln eines Hundes positiv beeinflusst; das heisst, der Kontakt mit dem Hund trägt zur körperlichen Entspannung bei und erhöht unter anderem auch den Spiegel des Hormons Oxytocin. Das Hormon Oxytocin wird vereinfacht auch oft als das Bindungs- oder Kuschel-Hormon bezeichnet. Zusammengefasst fördert das Hormon Oxytocin nachweislich das Vertrauen, Entspannung, positive Stimmung sowie soziale Interaktion und mindert zugleich Angst, Stress und Aggression (Beetz, 2011, S. 349-368; Beetz, 2019, S. 77; Schäfer, 2019, S. 380).

2.9 Bedeutung der wissenschaftlichen Befunde für den Einsatz von Schulhunden

Kinder, die im Unterricht oder bei Prüfungen angespannt sind, kann die Anwesenheit eines Tieres, in den meisten Fällen ist dies ein Hund, dabei helfen, Stress über das Tier zu reduzieren und entspannter zu werden, was zur Verbesserung des Lernklimas beiträgt sowie das Einhalten von Regeln erleichtert. Für optimales Lernen und kognitive Leistungsfähigkeit ist die Freiheit von Stress und Angst eine wichtige Voraussetzung. Deshalb sollte sich im Sinne der Stressreduktion ein Hund auf diejenigen Kinder auswirken, welche in der Schule Angst haben und durch Überforderung stark unter Stress geraten. Die Gegenwart des Hundes wirkt gerade bei lernschwachen Schüler*innen ermutigend. Sie trauen sich plötzlich Aktivitäten wie beispielsweise das Vorlesen zu, wofür in anderen Situationen der Mut fehlt. Als soziale Katalysatoren unterstützen die Hunde die Sozialbeziehungen in der Klasse und können so zu einem guten Lernumfeld und insbesondere einer guten Lehrperson-Schüler*in-Beziehung, zu Spass und Freude an der Schule und Motivation beitragen. Krowatschek stellte fest, dass im Umgang mit Tieren Kinder vieles ohne Zwang, aber mit hoher Motivation lernen. Demnach hat ein Schulhund das Potenzial, gute Voraussetzungen und ein förderliches Umfeld für kognitives und soziales Lernen zu schaffen, wodurch sich die schulische Bildung für alle Beteiligten, Schüler*innen wie Lehrpersonen, angenehmer und wohl auch effektiver beziehungsweise nachhaltiger hinsichtlich des Lernerfolgs gestaltet (Beetz, 2019, S. 71-76, 96; Jablonowski & Köse, 2019, S. 24; Schönhofen & Schäfer, 2020, S. 4; Vanek-

Gullner, 2007, S. 60 ff.). Im Falle, dass eine Förderung aus Gründen wie nachlassender Konzentration oder Motivation ins Stocken gerät, bieten Hunde oftmals eine ideale Möglichkeit, ein wenig Ablenkung und Entspannung in die Fördereinheit zu bringen, so dass nach einer kurzen Beschäftigungseinheit mit dem Hund die eigentliche Förderung unter Umständen wieder aufgenommen werden kann (Otterstedt, 2001, S. 94).

Die positiven Wirkungen von Hunden auf Menschen werden in der nachfolgenden Grafik nochmals abschliessend für den pädagogischen Kontext im «Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkungen von Schulhunden», in Anlehnung an Beetz (2019, S. 107), dargestellt.

Abbildung 4: Das 3-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden (Beetz, 2019, S. 107; eigene Darstellung)

Gemäss der obenstehenden Abbildung gibt es drei wesentliche Faktoren, welche von Schulhunden ausgehen. Das Klassenklima wird zum einen durch die positiveren sozialen Interaktionen und Beziehungen zwischen den Lehrpersonen und den Kindern als auch zwischen den Kindern untereinander durch den Schulhund gefördert. Auf der einen Seite wird durch den Schulhund die Lernatmosphäre positiv beeinflusst. Die Schüler*innen sind motivierter, zeigen mehr Freude am Lernen und haben eine positivere Einstellung zur Schule. Auf der anderen Seite hilft der Schulhund zusätzlich, einen entspannten, aber dennoch aktiven Zustand der Kinder durch psychische und physische Stressreduktion hervorzurufen. Demzufolge helfen die genannten Faktoren, optimale Voraussetzungen für soziales und kognitives Lernen zu schaffen (Beetz, 2019, S. 105-106).

Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass für eine optimale Wirkung beim Einsatz von Schulhunden bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen:

- Eignung des Hundes
- Gute Beziehung von Lehrperson und Hund
- Offenheit der Schüler*innen für die Anwesenheit eines Hundes
- Weitgehende Akzeptanz im schulischen Umfeld (Beetz, 2019, S. 107)

3 Theoretischer Bezugsrahmen der mathematischen Frühförderung

In diesem Kapitel werden zunächst die bedeutsamen Begriffe definiert und die Bedeutung mathematischer Frühförderung thematisiert. Anschliessend werden die Rechenschwierigkeiten bei Schuleinsteiger*innen und die Förderung der Zählkompetenzen behandelt. Das Thema Forschungsstand mathematischer Frühförderung schliesst dieses Kapitel ab.

3.1 Zentrale Begriffe

Folgend werden relevante Begriffe in Zusammenhang mit der mathematischen Frühförderung, welche bedeutsam fürs Verständnis dieser Arbeit, aber auch für den theoretischen Zusammenhang, sind, erklärt.

3.1.1 Mathematische Frühförderung

KRAJEWSKI versteht unter mathematischer Frühförderung die Massnahmen, die vor Schuleintritt durchgeführt werden und darauf abzielen, das Verständnis mathematischer Inhalte zu fördern. Ansätze zur mathematischen Frühförderung orientieren sich dabei an der natürlichen Entwicklung mathematischer Kompetenzen und unterstützen Kinder im Aufbau eines numerischen Verständnisses von Zahlen und Zahlbeziehungen (Krajewski, 2020).

3.1.2 Arithmetische Kompetenzen

Die arithmetischen Kompetenzen bezeichnen das Wissen über das Rechnen (Grundrechenarten) mit Zahlen beziehungsweise Variablen. Die Arithmetik ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit bestimmten und allgemeinen Zahlen befasst (Dudenredaktion, 2007, S. 91; Spektrum, 2020).

3.1.3 Zahlbegriffserwerb (Erwerb numerischer Kompetenzen)

Voraussetzungen für die Zahlbegriffsentwicklung sind die Zählkompetenz, die kognitiven Fähigkeiten und die Zahlaspekte (Meier-Wyder, 2020).

Der Erwerb numerischer Kompetenzen wird auch als Zahlbegriffserwerb bezeichnet. Eine Zahl hat verschiedene Aspekte – und erst die unterschiedlichen Aspekte machen die Gesamtheit des Zahlbegriffes aus und führen zu einem umfassenden Zahlbegriffsverständnis (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 102-103).

Die nachstehende vermittelt einen Überblick der verschiedenen Zahlaspekte.

Tabelle 4: Zahlaspekte (Meier-Wyder 2020; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 102-103)

Kardinalzahlaspekt (wie viele?)	Ordinalzahlaspekt (der/die/das wievielte...?)	Masszahlaspekt (wie lang?)
Der Kardinalzahlaspekt benennt die Mächtigkeit (wie viele sind es?); beispielsweise: 3 Äpfel, 5 Gongschläge, 9 Zahlen	Unterscheidung zwischen Ordnungszahlen und Zählzahlen: Ordnungszahlen geben den Rangplatz eines Elementes an (an welcher Stelle oder der/die/das wievielte?); beispielsweise: Ich bin der Fünfte im Wartezimmer	Die Zahlen dienen hier zur Bezeichnung von Grössen (bezüglich einer gewählten Einheit; Fragen dazu: Wie lang, wie teuer, wie schwer?; 5 Meter, 3 Stunden, 4 Kilogramm, 7 Schritte usw.)

	Zählzahlen beschreiben Stellen innerhalb einer Reihenfolge (an welcher Stelle?); beispielsweise: Ich lese gerade im Buch auf Seite 34	
Operatoraspekt (wie oft?)	Rechenzahlaspekt	Codierungsaspekt
Zahlen beschreiben die Vielfachheit einer Handlung oder eines Vorgangs; beispielsweise: Anna hat diese Woche dreimal gefehlt; fünfmal in die Hände klatschen	Zahlen werden als Rechenzahlen benutzt; beispielsweise: $5 + 2 = 2 + 5$	Ziffernfolgen dienen dazu, Dinge zu kennzeichnen und zu unterscheiden – sie dienen der Codierung; beispielsweise: Postleitzahl, Telefonnummer, IBAN-Nummer

3.1.4 Zählkompetenz

Die Zählkompetenz ist die Voraussetzung für den Aufbau des Zahlbegriffs und spielt in der Förderung und im Anfangsunterricht eine zentrale Rolle. Um den Aufbau der Zählkompetenz nachzuvollziehen, ist die Einsicht in die Zählprinzipien wichtig, welche nachfolgend aufgezählt und erklärt werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105-107).

- **Eindeutigkeitsprinzip:** Jedem Objekt der zu zählenden Menge wird ein und nur ein Zahlwort zugeordnet
- **Prinzip der stabilen Ordnung:** Die Zahlwörter müssen in einer stabilen, das heisst wiederholbaren Folge verfügbar sein – insbesondere auch in der korrekten Abfolge
- **Kardinalzahlprinzip:** Das letzte Zahlwort gibt die Anzahl der Objekte der Menge an
- **Abstraktionsprinzip:** Es können beliebige Mengen gezählt werden
- **Prinzip von der Irrelevanz der Anordnung:** Die Anordnung der Objekte einer Menge beziehungsweise die Reihenfolge, in der Objekte gezählt werden, ist für die Anzahl irrelevant (Gelman & Gallistel; Radatz & Schipper; Schmidt; zitiert nach Scherer, 2018, S. 21-22).

Bislang ist nicht einheitlich geklärt, ob diese Zählprinzipien angeboren sind oder sich durch das Zählen und die vielfältige Zählerfahrung entwickeln (Kaufmann; zitiert nach Hauser et al., 2020, S. 18).

Eine sichere Zählkompetenz ist nicht nur Voraussetzung für den Aufbau des Zahlbegriffs, sie ist auch wichtige Voraussetzung zur Ablösung vom zählenden Rechnen. Das sichere Vorwärts- und Rückwärtszählen in Schritten (Einer-, Zweier-, Fünfer-, Zehnerschritte) in verschiedenen Zahlenräumen gehört ebenfalls zu einer sicheren Zählkompetenz (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95).

3.2 Rechenschwierigkeiten bei Schuleinsteiger*innen

Verschiedene Studien (u.a. Weisshaupt, Peucker & Wirtz, 2006; Aster, Schweiter & Weinhold Zulauf, 2007; Dornheim, 2008; Jordan, Glutting & Ramineni, 2010) belegen, dass bei Kindern, die beim Schulbeginn nicht oder kaum zählen können, nur wenige oder keine Zahlen kennen und Mengen nicht vergleichen können, das Risiko besteht, dass sich eine Rechenschwäche entwickelt (Meier-Wyder, 2020).

Das rechenschwache Kind hat beim Schuleinstig den Anzahlaspekt in seinem Alltag noch nicht beachtet. So sah es bis anhin beispielsweise einen Tisch, aber nicht die Beine oder die Heizung, aber nicht

die Rippen. Demnach war es für das Kind nicht von Interesse, ob da drei, vier oder fünf Beine waren – die Beine waren halt da, damit der Tisch nicht umfiel. Unter diesem Blickwinkel betrachtet das rechenschwache Kind beim Schuleinstieg auch die Geldmünzen – mit Geldmünzen kann man Sachen kaufen; aber Münze ist Münze und viele Münzen sind viel Geld. Dem Kind fehlt die Grundlage, um symbolische Wertigkeiten zu verstehen, da die Grundlage der Beobachtung und Analyse von Anzahlen im Alltag fehlt – für das rechenschwache Kind ist, wenn es in die Schule kommt, noch immer alles «eins» oder «viel» (Rödler, 2006, S. 15).

Es kommt dazu, dass dem rechenschwachen Kind beim Schuleinstieg auch die Zahlen an sich nichts sagen. Grundsätzlich verbinden diese Kinder die Zahlen nicht zwangsläufig mit Anzahlen oder anderen Vorstellungen. Sie können womöglich 14 sagen, 14 schreiben oder sogar bis 14 zählen – sie können jedoch nicht mit 14 rechnen. Auch im Schulalter ist ihr Rechnen noch abzählend, wobei das Abzählen eher das Aufsagen einer Wortfolge in der richtigen Reihenfolge darstellt als ein echtes Zählen. Auch jedes Weiterrechnen erfordert für sie immer wieder die Vergewisserung des erneuten Abzählens und dies mit den schulischen Anforderungen des ersten Schuljahres, wobei es bereits um die Zerlegung und Vereinigung von Mengen, beziehungsweise um Operationen wie Addition und Subtraktion geht. Sobald dem rechenschwachen Kind beim Schuleinstieg keine Rechenmittel zur Verfügung gestellt werden, kann beobachtet werden, dass es offen oder heimlich seine Finger zur Hilfe nimmt – denn mit einer rein vorstellungsmässigen Lösung einer Aufgabe ist das rechenschwache Kind überfordert (Rödler, 2006, S. 15-16).

3.3 Bedeutung der mathematischen Frühförderung im Kindergarten

Die ersten Schritte auf dem Weg zum Verständnis der Zahlen und Zahlstruktur erfolgen bei Kindern schon sehr früh. Bereits lange vor der Einschulung beschäftigen sie sich mit Mengen und Zahlen, so dass der Schuleintritt bei weitem nicht als «Stunde null» zu verstehen ist (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 246).

Krajewski und Schneider (2009) haben die Wichtigkeit der Fähigkeit, Zahlwort und Anzahl miteinander verbinden zu können, untersucht. Die Untersuchungen zeigten, dass die Fähigkeit, Zahlwort und Anzahl miteinander verbinden zu können, einen zentralen Prädiktor für die spätere Mathematikleistung darstellt. Die Kinder, die im Kindergarten in diesem Bereich Schwierigkeiten hatten, zeigten in der vierten Klasse schlechtere Mathematikleistungen als Kinder, die über diese wichtigen Kompetenzen verfügten (Krajewski & Schneider; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105). Um Anzahlen und Zahlwörter miteinander in Verbindung zu bringen, ist die sichere verbale Zählkompetenz eine wichtige Voraussetzung. Somit spielt die Zählkompetenz für den Aufbau des Zahlbegriffs eine zentrale Rolle und muss in der Förderung und im Anfangsunterricht besonders berücksichtigt werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 107).

Zentrales Thema im mathematischen Anfangsunterricht ist die Ablösung vom zählenden Rechnen. Das Fördern der Zählkompetenz, aber auch das Fokussieren der strukturierten Anzahlerfassung und der Beziehung Teil-Ganzes, können dazu beitragen, dass auch lernschwache Schüler*innen zuverlässigere Strategien als das Abzählen erwerben. Das Vermitteln dieser Kompetenzen im Vorschulalter führt präventiv zu einem fördernden Mathematikunterricht (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 199). Ergänzend ist

zu erwähnen, dass die Forschung (u.a. Schuler, 2013) zudem zeigt, dass die individuelle Lernunterstützung besonders im Kindergarten sehr wichtig ist und als Schlüssel für eine förderliche Vorschulpädagogik gilt (Schuler; zitiert nach Hauser et al., 2020, S. 42). Kinder, die mit wenig mathematischen Kenntnisse in den Kindergarten kommen, sollen besonders gefördert werden. Je schwächer das Kind ist, desto gezielter soll die Förderung sein (Meier-Wyder, 2020). Durch vielfältige Aktivitäten sollten bei jungen Kindern verschiedene Erfahrungen im Bereich Zahlen und Operationen gemacht werden: Beispielsweise

- das Vergleichen von Mengen,
- das Aufsagen der Zahlwortreihe,
- das Abzählen von Dingen,
- das simultane oder quasi-simultane Erfassen von Anzahlen in Würfelbildern oder anderen Zahlbildern,
- das Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen und Dingen,
- das Aufbauen, Herstellen und Untersuchen der Zahlenreihenfolge,
- das Zuordnen von Anzahl- und Zahlendarstellungen,
- das Erkennen von Zahlgemeinschaften und
- erstes Rechnen.

Die Kompetenzen, welche aus solchen Erfahrungen resultieren, sind die Voraussetzung für erfolgreiches schulisches Lernen. Deshalb sollten diese Kompetenzen bereits schon im Kindergarten gefördert werden (Hauser et al., 2020, S. 16).

3.4 Förderung von Zählkompetenzen als Grundlage für den Erwerb des Zahlbegriffs

Einen zentralen Faktor für die Zahlbegriffsentwicklung stellt die Zählkompetenz dar. Deshalb muss sie im Unterricht besonders berücksichtigt werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 115). Denn ohne gefestigten Zählstrategien, ist das Rechnen nur begrenzt und erschwert möglich (Meier-Wyder, 2020). So haben Kinder, die zählen, oft keine Vorstellungen von den Rechenoperationen. Vor allem im Zahlenraum ab 20 und für Operationen wie Multiplikation und Division ist zählendes Rechnen fehleranfällig. Zudem ist für Kinder, die zählend rechnen, die Einsicht in die dezimalen Strukturen unseres Zahlensystems erschwert. Da diese Kinder nur in Eilerschritten zählen, fällt ihnen das Erkennen von grösseren Einheiten wie zum Beispiel der Zehnerbündel schwer (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 92-93).

Demzufolge ist es zentral, bereits auf der Kindergarten- und Eingangsstufe eine Ablösung von zählenden Rechenstrategien zu fördern.

Scherer und Moser Opitz unterscheiden zwischen dem verbalen Zählen und dem Zählen von Objekten/Bestimmen von Anzahlen.

Beim verbalen Zählen geht es um die Kenntnis der Zahlwortreihe, wobei nicht zwingend Objekte gezählt werden. Dass die Schüler*innen angeregt werden, so weit wie möglich zu zählen, ist es entscheidend, den Zahlenraum beim Zählen nicht einzuschränken. Um die Zahlwortreihe ganzheitlich erfassen zu können, können beispielsweise Abzählverse und Lieder, in denen die Zahlwortreihe vorkommt, gelernt werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 115).

Um den Zahlbegriffserwerb zu sichern, ist es relevant, dass die Kinder die Strukturen und Beziehungen der Zahlwortreihe kennen. So haben einige Kinder die Zahlwortreihe lediglich als eine Art Alphabet verinnerlicht, jedoch ohne die weiteren Beziehungen zu kennen. Konkret heisst das, dass diese Kinder die Zahlwortreihe von 1 oder einem beliebigen Startpunkt an wie das Alphabet aufsagen können, jedoch nicht in der Lage sind, rückwärts oder in Zweierschritten zu zählen.

Die Zahlwortreihe basiert – anders als das Alphabet – auf wiederholenden Plus-1-Schritten, sodass die einzelnen Glieder untereinander in Beziehung stehen (zum Beispiel: $2 + 5 = 7$). Zudem weist die Zahlwortreihe eine regelmässige Struktur auf (zum Beispiel: 4, 14, 24, 34, 44, ...).

Während der Orientierungsphase, respektive im Vorschulalter und auf der Eingangsstufe, gilt es, diese Beziehungen zu fördern (Scherer, 2018, S. 129). Scherer schlägt für diese Orientierungsphase, um ein Beispiel zu nennen, das Spiel «Räuber und Goldschatz»⁵ vor, welches vor dem eigentlichen Rechnen eingesetzt werden kann. Dabei werden das Erkennen und Lesen von Zahlen im Zwanzigerraum, das Einprägen der Zahlreihe vorwärts und rückwärts sowie das simultane Erfassen der Würfelbilder geübt. Ausserdem werden die Kinder gefördert, flexibel an der Zahlreihe zu agieren (Scherer, 2018, S. 129).

Sobald die Zahlwortreihe gefestigt ist, können im Anschluss, gemäss Scherer und Moser Opitz (2010), Zählaufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und unterschiedlichen Möglichkeiten gestellt werden:

- Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts so weit wie möglich aufsagen, Zählen von verschiedenen Startzahlen aus
- Fehler im Zählakt erkennen: Die Lehrperson (oder ein Kind) zählt (zum Beispiel von 1 bis 20, von 20 bis 40) und macht dabei absichtlich Fehler, die anderen Kinder müssen die Fehler entdecken
- Zählen in Zweierschritten (oder in einer anderen Schrittgrösse) vorwärts und rückwärts, mit geraden oder ungeraden Startzahlen
- Von 5 drei (Schritte) vorwärts, von 10 vier (Schritte) rückwärts zählen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 115)

Im Kindergarten können für die Entwicklung der Zählfähigkeit, welche das Erlernen der Zahlwortreihe und der Abzählprinzipien beinhaltet, vielfältige Alltagssituationen genutzt werden wie beispielsweise das Abzählen der Kinder auf dem Spaziergang, der Teller fürs Decken des Tisches, der Kerzen auf dem Geburtstagskuchen, der Bauklötze in einem hohen Turm oder der gesammelten Kastanien (Hauser et al., 2020, S. 15). Dabei geht es nicht mehr um das verbale Zählen, sondern um das Zählen von Objekten beziehungsweise dem Bestimmen von Anzahlen.

Hier geht es darum, dass die Kinder die Zählprinzipien (vergleiche Kapitel 3.1.4) verstehen und sicher anwenden können. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, den Kindern verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Unterschiedliche Zählobjekte wie Muscheln, Steine oder Knöpfe erleichtern das Ordnen der Objekte. Ausserdem kann durch das Verschieben von Objekten deutlich gemacht werden, welche Objekte bereits gezählt worden sind und welche noch nicht.

⁵ Weiterführende Informationen zum Spiel «Räuber und Goldschatz»: Scherer, 2018, S. 129-131.

Wichtig erscheint hierbei, dass in verschiedenen, für die Kinder interessanten Situationen und Kontexten, immer wieder die Frage «Wie viele sind es?» gestellt wird. Dadurch werden die Kinder zum Zählen angeregt. Diesbezüglich eignen sich besonders Zählbilder, Zähltsche, Zähllecken oder das Gestalten von Zählplakaten (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 116).

3.5 Forschungsstand mathematischer Frühförderung

Eine grosse Anzahl an Studien (u.a. Geary; Moser Opitz; Schäfer; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 13-14, 92-93) belegen, dass das verfestigte zählende Rechnen beim Lösen von (Kopf-)Rechenaufgaben ein zentrales Merkmal für Rechenschwäche ist. Um Rechenaufgaben zu lösen, verwenden viele dieser Kinder bis über das Grundschulalter hinaus Abzählstrategien (Finger, leises verbales Zählen, Hilfsmittel). Lernschwache Schüler*innen verfügen über geringere Zählkompetenzen als Kinder ohne Schwierigkeiten, was mehrfach nachgewiesen wurde. Eine sichere Zählkompetenz ist jedoch Voraussetzung, um die Anzahl von Objekten einer Menge zu bestimmen und den Anzahlbegriff (kardinales Zahlverständnis) zu erwerben. Zudem ist sie auch Grundlage für die Einsicht in den Aufbau der Zahlreihe (ordinaler Zahlaspekt) (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 14). Moser Opitz (2008) hat in einer Längsschnittstudie mit Schulanfänger*innen nachgewiesen, dass Kinder, bei denen im Unterricht Gewicht auf das Arbeiten mit strukturierten Mengenbildern (Fünfer- und Zehnerstruktur) und das Erarbeiten von Zahlbeziehungen (Verdoppeln, Halbieren, Ergänzen) gelegt wurde, beim Schuleinstieg weniger abzählen als Kinder, bei denen Arbeitsmittel (ohne Fünfer- und Zehnerstruktur) und Veranschaulichungen zum Rechnen im Unterricht eingesetzt wurden, welche die Abzählstrategien förderten (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 94).

In Bezug auf die Bedeutung der numerischen Vorkenntnisse respektive des Zahlbegriffserwerbs am Ende der Kindergartenzeit zeigen Forschungsergebnisse (u.a. Krajewski, 2003; Jordan et al., 2007), dass zahl- und mengenspezifische Fähigkeiten wie das Zählen, das Benennen von Zahlen, das Vergleichen von Mengen beziehungsweise von Zahlen oder das Erzählen und Bearbeiten von Rechengeschichten zentrale Prädiktoren für die spätere Mathematikleistung sind und gute Vorhersagen für die Mathematikleistung am Ende des zweiten Schuljahres erlauben (zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103; Hauser et al., 2020, S. 18, 57). Auch Schneider, Küspert und Krajewski machen darauf aufmerksam, dass die zu Beginn der Schulzeit erworbenen Vorkenntnisse im Bereich der Arithmetik für die weitere schulische Entwicklung bedeutsam sind (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 247).

Eine durchgeführte Studie von Hauser, Vogt, Stebler und Rechsteiner (2014) zur spielintegrierten Förderung von frühen mathematischen Kompetenzen zeigt auf, dass periodisch regelmässig und gezielt eingesetztes Regelspiel zum Erlernen früher mathematischer Kompetenzen unter Anleitung und zum Teil auch zugewiesen durch die Frühpädagog*innen mindestens ebenso wirksam fördert und Lernfortschritte ermöglicht wie Lern- oder Trainingsprogramme (zitiert nach Hauser et al., 2020, S. 26-29).

Auch wenn die Zahl der Präventionsprogramme⁶ im Vorschulbereich noch überschaubar sind, so konnten einige dieser Verfahren bereits systematisch überprüft und in ihrer Wirksamkeit bestätigt werden.

⁶ Folgende Förderprogramme werden für den Unterricht von Schneider, Küspert UND Krajewski genannt und beschrieben: Kieler Zahlenbilder; Dortmunder Zahlbegriffstraining; Kalkulie-Programm; Trainingsprogramm MARKO-T; Calcularis – eine adaptive Lernsoftware zur Matheförderung; PC Programm Zahlenrennen (Number race) (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 218-226)

Es ist davon auszugehen, dass der zunehmende Einsatz von Präventionsprogrammen im Kindergartenalltag dazu beitragen kann, die Zahl der rechenschwachen Kinder zu reduzieren (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 249).

4 Fazit aus dem Theorieteil

Der folgende Abschnitt fasst den Inhalt der theoretischen Erörterung zu Tiergestützten Interventionen und mathematischer Frühförderung zusammen. Aus der Auseinandersetzung mit der Theorie folgt die konkrete Fragestellung, mit welcher sich die vorliegende Arbeit beschäftigt.

Die theoretische Auseinandersetzung mit der Grundlagenforschung und den Theorien zu positiven Wirkungen von Mensch-Tier-Interaktionen zeigt auf, dass Schulhunde ein enormes Potenzial bergen. Die Effekte von Hunden in der Schule wurden anhand verschiedener Studien getestet. Diese dokumentieren positive Effekte auf Klassenklima, Aggression, Aufmerksamkeit, Freude am Lernen und Schulunlust. Daneben befasste sich der Theorieteil mit dem Bereich der mathematischen Frühförderung. Hierbei konnte die Wichtigkeit der mathematischen Frühförderung im Kindergarten aufgezeigt werden. Krajewski und Schneider (2006) zeigten in einer Längsschnittstudie zur mathematischen Entwicklung von Kindergartenkindern auf, dass das Wissen über Zahlen und Mengen sowie die Zählfähigkeit am Ende der Kindergartenzeit gute Voraussagen für die Mathematikleistung am Ende des zweiten Schuljahres erlauben.

Demzufolge stehen sich zwei interessante Bereiche gegenüber, deren Relevanz für die (sonder-)pädagogische Tätigkeit im Rahmen dieser Arbeit zusammengeführt und näher untersucht werden können. Dementsprechend kann für die vorliegende Arbeit das übergeordnete Thema «Mathematische Frühförderung mit Schulhund auf der Kindergarten- und Eingangsstufe» abgeleitet werden.

Die systematische Literaturdurchsicht zeigt, dass trotz der Bedeutsamkeit der Bereiche Tiergestützte Interventionen und mathematische Frühförderung noch keine spezifischen Erkenntnisse bestehender Erfahrungsberichte und Studien in Bezug auf die Zusammenführung dieser zwei Bereiche vorliegen. Aufgrund der Feststellung aus dem Theorieteil wird im nächsten Kapitel eine konkrete Fragestellung formuliert.

5 Fragestellung

Basierend auf den genannten Erkenntnissen aus der theoretischen Auseinandersetzung mit der Literatur und den daraus erkannten Erfahrungslücken im Bereich mathematische Frühförderung mit Schulhund auf der Kindergarten- und Eingangsstufe lässt sich für die vorliegende Arbeit folgende Fragestellung ableiten:

Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet die (sonder-)pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen?

Aus der oben genannten Fragestellung ergeben sich weitere Teilfragen, welche zur Klärung und Beantwortung der Fragestellung zielführend sind:

- Welchen Mehrwert und welche Grenzen sehen Schulische Heilpädagog*innen in der Arbeit mit dem Schulhund in der (sonder-)pädagogischen Frühförderung im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe für die mathematische Entwicklung von Schüler*innen im Vergleich zum Mathematikunterricht ohne Schulhund?
- Wie erfolgt die (sonder-)pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe konkret in der Praxis und was gilt es dabei zu beachten?

6 Forschungsvorgehen

Aus der Fragestellung und den daraus entstandenen Teilfragen, welche sich aus dem Theorieteil ableiten lassen, ergeben sich einige zentrale Themen, welche für die vorliegende Arbeit untersucht werden. Dabei stützen sich die Themen auf die Teilfragen der Fragestellung:

- Vorhandene Erfahrungen im Bereich mathematischer Frühförderung mit dem Schulhund
- Mehrwert und Grenzen des Schulhundeeinsatzes in Bezug auf mathematische Frühförderung
- Konkrete Praxisbeispiele und die daraus gewonnenen Erkenntnisse

Um die genannten Themen in Erfahrungen bringen zu können, geht es in einem ersten Schritt darum, zu prüfen, ob es bereits Schulische Heilpädagog*innen mit Erfahrungen im Bereich der mathematischen Frühförderung mit Schulhund auf der Kindergarten- und Eingangsstufe gibt.

Mittels der Forschungsmethode des Interviews sollen in einem weiteren Schritt die genannten zentralen Themen mit den Schulischen Heilpädagog*innen aufgegriffen und besprochen werden. Dafür wird vorab ein Interviewleitfaden erstellt, welcher die Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung der Interviews bietet.

Im Anschluss an die Aufbereitung der Interviews kann das entstandene Datenmaterial gemäss der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse mithilfe der QDA-Software MAXQDA analysiert und ausgewertet werden.

Um einen Überblick über das Forschungsvorgehen dieser Arbeit zu erhalten, folgt zunächst ein kurzer Exkurs zum Thema qualitative Forschung. Anschliessend werden die entsprechenden Verfahren respektive Techniken für die Erhebung, die Aufbereitung und die Auswertung konkretisiert.

6.1 Qualitative Forschung

In den letzten beiden Jahrzehnten haben sich die Sozialwissenschaften zunehmend qualitativ orientierten Ansätzen geöffnet. Mittlerweile liegen umfangreiche Handbücher sowie übersichtliche Einführungen (u.a. Flick, 2007; Mayring, 2002) zur qualitativen Forschung vor (Mayring, 2010, S. 7).

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit fordert die qualitative Forschungsmethode. So wird in der qualitativen Forschung die Erfahrungsrealität nichtnumerischer Art basierend auf Texten, Beobachtungen, Erhebungen und Beschreibungen erfasst. Dabei müssen beispielsweise Beobachtungsprotokolle, Interviewtranskriptionen, Briefe oder Zeitungsartikel in der Regel bestimmte Transformationen durchlaufen, bevor sie als qualitative Daten vorliegen und interpretativ ausgewertet werden können. Ein besonderes Anliegen der qualitativen Forschung ist es, soziale Phänomene aus der Sicht der Akteure zu rekonstruieren, wobei das Verstehen subjektiver Deutungsmuster, Handlungsorientierungen und soziokultureller Lebenswelten im Fokus steht. Qualitative Methoden kommen unter anderem bei der Entdeckung und Beschreibung fremder Welten, bei der Entdeckung und Beschreibung unbekannter Aspekte in vertrauten Welten, bei der Entdeckung neuer Zusammenhänge oder bei der Anwendung von Theorien auf den Einzelfall zum Einsatz (Stigler & Reicher, 2012, S. 96-97).

Im Gegensatz zur quantitativen Forschung⁷ arbeitet die qualitative Forschung oft mit sehr kleinen Fallzahlen, wobei die Begründungen, warum und wofür die Resultate Gültigkeit besitzen, eine besondere Rolle spielen (Mayring, 2002, S. 24).

Mayring fasst fünf Grundsätze qualitativen Denkens zusammen:

- **Subjektbezogenheit:** Subjekte und Menschen sind immer Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung. Dabei sind sie Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen.
- **Deskription:** Grundlegend für den Anfang einer Analyse ist eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches.
- **Interpretation:** Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden.
- **Alltägliche Umgebung:** Die Gegenstände der Untersuchung sollen immer möglichst in ihrem natürlichen und alltäglichen Umfeld sein dürfen.
- **Verallgemeinerungsprozess:** Die Verallgemeinerung der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung muss schrittweise begründet werden, denn die qualitative Forschung arbeitet meistens mit sehr kleinen Fallzahlen.

Diese Grundsätze stellen das Grundgerüst qualitativen Denkens dar. Dieses Grundgerüst soll jedoch keine Alternative zu quantitativem Denken darstellen, denn qualitatives und quantitatives Denken sind in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess enthalten (Mayring, 2002, S. 19-23).

Demzufolge sind für die einen Fragestellungen vorzugsweise qualitative Methoden angebracht, für die anderen sind quantitative Methoden eher geeignet (Flick, 2017, S. 41).

⁷ In der Fachliteratur werden zwei unterschiedliche Zugänge für empirische Forschung diskutiert: qualitative und quantitative Forschung. Quantitative Forschung wird hierbei von Moser wie folgt beschrieben: «Die klassische empirische Sozialforschung versucht, Beobachtungen quantitativ zu erheben und mit den Mitteln der Statistik zu überprüfen – oder wie es in der zugehörigen Sprachregelung heisst: Es geht darum, allgemeine Aussagen und Hypothesen im wissenschaftlichen Prozess zu überprüfen» (Moser, 2015, S. 25).

Mayring beschreibt verschiedene Verfahrensweisen respektive Techniken wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung bei der qualitativen Forschung. Hierbei unterscheidet er zwischen den **Erhebungstechniken** (beispielsweise problemzentriertes Interview, narratives Interview oder Gruppendiskussionsverfahren), die der Materialsammlung dienen, den **Aufbereitungstechniken** (beispielsweise wörtliche Transkription, zusammenfassendes Protokoll oder kommentierte Transkription), die der Sicherung und Strukturierung des Materials dienen, und den **Auswertungstechniken** (beispielsweise qualitative Inhaltsanalyse, psychoanalytische Textinterpretation oder gegenstandsbezogene Theoriebildung), die eine Materialanalyse vornehmen (Mayring, 2002, S. 65, 134).

Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Techniken qualitativer Forschung näher erläutert.

6.2 Erhebungstechnik

Zu Beginn dieses Kapitels wird die Forschungsmethode des qualitativen Interviews dargelegt. Im weiteren Verlauf werden die Kriterien, nach welchen die Auskunftspersonen gesucht wurden, erläutert und aufgezeigt, nach welchem Vorgehen die Auskunftspersonen ermittelt wurden. Anschliessend werden die Auskunftspersonen beschrieben. Abschliessend werden das Erhebungsinstrument Interviewleitfaden, die Durchführung und Aufzeichnung der Interviews erläutert.

6.2.1 Interviews

Angelehnt an Moser (2015) wird für die vorliegende Arbeit eine Gruppe von sechs Personen mithilfe des Leitfadens gezielt zum Thema befragt (Moser, 2015, S. 93). In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch, eine bedeutende Rolle. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe qualitativer Interviewtechniken, welche unter den verschiedensten Bezeichnungen laufen: Exploration, Problemzentriertes Interview, Qualitatives Interview, Offenes Interview, Fokussiertes Interview oder Unstrukturiertes Interview. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Formen unter anderem durch die Offenheit der Frageformulierungen, den Strukturierungsgrad (unstrukturierte Fragen beziehungsweise halbstrukturierte Fragen) und der qualitativen Auswertung (Mayring, 2002, S. 66-67).

Altrichter definiert Interviews unter anderem als Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern (Altrichter, 2007, S. 151). Damit ein Interview gelingt, werden zwei Ebenen der Kommunikation unterschieden: die inhaltliche Ebene und die Beziehungsebene. Diese beiden Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Die Beziehung, die zwischen zwei Personen besteht (z.B. das gegenseitige Vertrauen) beeinflusst das Verständnis dessen, was gesagt wird (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2020).

Interviews verfolgen im Rahmen von wissenschaftlichen Zielsetzungen verschiedene Zwecke. Einerseits kann ein Interview Erfahrungen über einen bisher schwach erforschten Untersuchungsgegenstand aufzeigen (explorative Studie). Andererseits geht es darum, die Meinung der interviewten Person einzuholen. Im ersten Fall wird von einem explorativen Interview gesprochen. Es geht darum, «Neuland» zu erforschen. Im zweiten Fall wird von einem empirischen Interview gesprochen. Dabei werden die Interviewpersonen und ihr Verhalten untersucht. Diese Unterscheidung soll dazu beitragen, dass die Person, welche das Interview führt, erkennt, was sie konkret mit dem Interview erreichen möchte (Hunzi-

ker, 2010, S. 97-98). Demnach bedient sich die vorliegende Arbeit der Methode des explorativen Interviews, wobei für die Vorbereitung und die Durchführung des Interviews ein Leitfaden mit offenen Fragestellungen erstellt wird.

6.2.2 Auswahl der Interviewpartner*innen

Aufgrund des Untersuchungsgegenstandes und der daraus gegebenen Fragestellung wurden geeignete Interviewpartner*innen gesucht, die über das entsprechende Fachwissen beziehungsweise die entsprechenden Erfahrungen verfügen. Es wurden ausschliesslich Schulische Heilpädagog*innen, wenn möglich mit abgeschlossener Schulhundeausbildung, mit Erfahrung in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund auf der Kindergarten- und Eingangsstufe ausgewählt.

Um potentielle Interviewpartner*innen zu gewinnen, stellte sich zunächst die Frage, auf welche Weise relevante Zielpersonen gefunden werden können. So wurde auf verschiedenen Ebenen recherchiert. In einem ersten Schritt wurde im näheren Umfeld des Autors, insbesondere bei Berufs- und Studiumskolleg*innen, nach eventuellen Kontaktdaten gefragt. In einem weiteren Schritt wurden auch die sozialen Medien einbezogen. Facebook bietet zu jeder erdenklichen Thematik Gruppen. Damit können geeignete Interviewpartner*innen auch in relativ kleinen Zielgruppen gefunden werden. Mit der Gruppenadministration wurden jeweils die Bedingungen zur Veröffentlichung geklärt. Auf diese Weise folgten mehrere Aufrufe in verschiedenen Gruppen wie beispielsweise in «Lehrerinnen und Lehrer Schweiz», «Schulische Heilpädagogen Schweiz», «Heilpädagog*innen & Heilerziehungspfleger*innen», «Schulhunde» und «Verein Schulhunde Schweiz VSHS». Neben Facebook wurde auch die Plattform Instagram genutzt. Dabei wurde mit dem Begriff «Schulhund» nach möglichen Interviewpartner*innen gesucht. Potentielle Interviewpartner*innen konnten daraufhin individuell mit dem entsprechenden Anliegen schriftlich kontaktiert werden. Die Suche nach Kontaktdaten auf den Plattformen Facebook und Instagram erwies sich als wenig ergiebig.

Um den Suchradius zu erweitern, wurde über die sozialen Medien hinaus mit den Suchbegriffen «Schulhund», «Schulische Heilpädagog*innen», «Primarschule» und «Kindergarten» nach passenden Interviewpartner*innen recherchiert. Dadurch konnten mehrere adäquate Personen ermittelt werden, welche direkt mit einer Nachricht per Mail angeschrieben wurden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Chance auf eine Antwort erheblich grösser war, wenn die zu gewinnenden Personen persönlich mit einer kurzen und aussagekräftigen Anfrage direkt über Mail und nicht über die sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram angeschrieben wurden.

Aus elf direkten Anfragen per Mail konnten somit vier Interviewpartner*innen gewonnen werden. Durch persönliches Fragen im näheren Berufsumfeld und aufgrund der entstandenen Vernetzung mit Personen im entsprechenden Forschungsgebiet konnten zusätzlich zwei weitere geeignete Interviewpartner*innen ermittelt werden.

6.2.3 Beschreibung der Interviewpartner*innen

In diesem Kapitel wird die Stichprobe (Auskunftspersonen) anonymisiert beschrieben. Die soziobiographischen Angaben zu den einzelnen Auskunftspersonen wurden vor der Durchführung der Interviews in schriftlicher Form per Mail erhoben (siehe Anhang 6: Infobrief).

Tabelle 5: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson A

Schulhundeausbildung	Ja; Therapiehundausbildung mit Zusatz Schulhund
Anzahl Jahre mit Erfahrung als SHP in der integrativen Förderung mit Schulhund	1.5 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe
Anzahl Jahre mit Erfahrungen in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund	0.5 Jahre
Eingesetzte Hunderasse(n)	Flat Coated Retriever
Aktuelle Tätigkeit	Schulische Heilpädagogin und Lehrperson an Regelschule
Werdegang/Ausbildung(en)	Bachelor für Primarstufe; Master Pädagogik bei Schulschwierigkeiten; The Son-Rise-Programm; CAS Schulführung und Inklusion

Tabelle 6: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson B

Schulhundeausbildung	Ja; Fachkraft Tiergestützte Therapie und Pädagogik
Anzahl Jahre mit Erfahrung als SHP in der integrativen Förderung mit Schulhund	2 Jahre Erfahrung mit Schulbegleithunden in der Sprachintegrationsklasse und im DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache)
Schulstufenerfahrungen	Kindergarten bis 6. Klasse
Anzahl Jahre mit Erfahrungen in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund	Wenig Erfahrung
Eingesetzte Hunderasse(n)	Nova Scotia Duck Tolling Retriever; Mischling
Aktuelle Tätigkeit	Schulische Heilpädagogin; Fachkraft für Tiergestützte Therapie (Palliativstation und Hospiz)
Werdegang/Ausbildung(en)	Handelsmittelschule; Berufsmatura; Bachelor für Primarstufe; DaZ-Ausbildung; Fachkraft für Tiergestützte Therapie; in Ausbildung zum Master in Schulischer Heilpädagogik

Tabelle 7: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson C

Schulhundeausbildung	Ausbildung als Hundetrainerin und als Fachkraft für -Tiergestützte Therapie; ist dabei, eine eigene Schulhundeausbildung aufzubauen
Anzahl Jahre mit Erfahrung als SHP in der integrativen Förderung mit Schulhund	12.5 Jahre, davon 6 Jahre in der integrativen Förderung und 5.5 Jahre in der separativen Sonderschulung
Schulstufenerfahrungen	Kindergarten bis Sekundarstufe
Anzahl Jahre mit Erfahrungen in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund	6 Jahre im Bereich der integrativen Förderung
Eingesetzte Hunderasse(n)	Grosspudel
Aktuelle Tätigkeit	Schulische Heilpädagogin an einer Sonderschule für verhaltensauffällige Teenager (Sekundarstufe)

Werdegang/Ausbildung(en)	Primarlehrerin; Schulische Heilpädagogin; Fachkraft Tiergestützte Therapie; Hundetrainerin; Tierkommunikation; Hypnosetherapie; in Ausbildung zum NES-Coach (Erwachsenen-Coaching)
--------------------------	--

Tabelle 8: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson D

Schulhundeausbildung	Nein
Anzahl Jahre mit Erfahrung als SHP in der integrativen Förderung mit Schulhund	7 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Unterstufe und Mittelstufe
Anzahl Jahre mit Erfahrungen in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund	2 Jahre
Eingesetzte Hunderasse(n)	Australian Shepherds
Aktuelle Tätigkeit	Schulische Heilpädagogin auf der Mittelstufe
Werdegang/Ausbildung(en)	Fachmittelschule; Fachmaturität für Pädagogik; Bachelor PH; Master Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Tabelle 9: Soziobiographische Angaben, Auskunftsperson E

Schulhundeausbildung	Ja
Anzahl Jahre mit Erfahrung als SHP in der integrativen Förderung mit Schulhund	1.5 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Kindergarten und Mittelstufe
Anzahl Jahre mit Erfahrungen in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund	1.5 Jahre
Eingesetzte Hunderasse(n)	Deutscher Boxer
Aktuelle Tätigkeit	Schulische Heilpädagogin an Regelschule; Reittherapeutin
Werdegang/Ausbildung(en)	Gymnasium; Bachelor für Primarstufe; Ausbildung Reittherapeutin; Master in Heil- und Sonderpädagogik

Tabelle 10: Soziobiografische Angaben; Auskunftsperson F

Schulhundeausbildung	Ja
Anzahl Jahre mit Erfahrung als SHP in der integrativen Förderung mit Schulhund	7 Jahre mit Schulhund; über 20 Jahre ohne Schulhund
Schulstufenerfahrungen	Unterstufe und Oberstufe
Anzahl Jahre mit Erfahrungen in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund	Mehrheitlich auf der Oberstufe; wenig Erfahrung auf der Unterstufe
Eingesetzte Hunderasse(n)	Suomenlapinkoira
Aktuelle Tätigkeit	Selbständige Beraterin und Lehrbeauftragte einer Heilpädagogischen Hochschule
Werdegang/Ausbildung(en)	Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin; Ausbildung in Erziehungswissenschaft; Diplom Schulische Heilpädagogin; Diplom in Coaching und Supervision

6.2.4 Erstellen des Interviewleitfadens als Erhebungsinstrument

Der Interviewleitfaden ist ein schriftliches Frageschema und ein hilfreiches Mittel bei der Vorbereitung und Strukturierung im Prozess der Datenerhebung. Während der Interviewführung dient der Interviewleitfaden den Interviewer*innen als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze. Er enthält sämtliche wichtige Fragen sowie Hinweise, wie einzelne Frageblöcke eingeleitet werden können. Der Interviewleitfaden hilft bei der Strukturierung der Interviewsituation und dabei, nichts zu vergessen und ermöglicht ein regelgeleitetes Vorgehen. Zudem bildet er für den weiteren Verlauf des Interviews die Basis für Offenheit und Flexibilität bei der Gesprächsführung. Es lassen sich zwei Fragetypen für die Erstellung eines Interviewleitfadens voneinander unterscheiden – die Schlüsselfragen und die optionalen Fragen. Die Schlüsselfragen sind die Fragen, die beim Interviewen unbedingt gestellt werden sollten, wohingegen die optionalen Fragen eine untergeordnete Bedeutung spielen (Stigler & Reicher, 2012, S. 141-142).

Ferner schlagen Stigler und Reicher einige Überlegungen zu Kriterien der Entwicklung von Leitfäden vor. Dabei werden folgende Themenkreise aufgegriffen:

- **Aspekte der theoretischen und lebensweltbezogenen Relevanz von Fragen:** Hierbei stellt sich die Frage, inwiefern die Frage für das Forschungsthema wirklich von Bedeutung ist, denn ausschweifendes Fragen kann Interviewpartner*innen überfordern oder zu einem Abbruch des Interviews führen. Deshalb ist zu prüfen, ob die gestellten Fragen von den Interviewpartner*innen beantwortet werden können.
- **Überlegungen zur Strukturierung des Leitfadens:** Beim Interviewen sollten grosse thematische Sprünge vermieden werden. Aus diesem Grund wird dem Interviewleitfaden eine Grob- und Feinstruktur verliehen. Dabei werden die Reihenfolge der Fragen oder die inhaltlich zusammengehörigen Frageblöcke sinnvoll geordnet.
- **Fragestrategien und Fragetypen für die Qualität der Ergebnisse:** Die Formulierung der Fragen ist grundlegend für die Qualität der Antworten. Neben den inhaltstragenden Hauptfragen im Interview kommen auch Fragen zum Gesprächseinstieg, Informations- und Filterfragen und Wiederholungen zum Einsatz. Ein wichtiges Element zur Entwicklung von Interviewleitfäden stellt die Grundkenntnis dieser unterschiedlichen Fragetypen dar. Darüber hinaus sollen verschiedene Fragestrategien zum Einsatz kommen: Erzählaufforderungen, Aufforderungen zu Stellungnahmen und Begründungsaufforderungen (Stigler & Reicher, 2012, S. 142-144).

Gestützt auf die Fachliteratur wurden die genannten Kriterien des Leitfadens als Erhebungsinstrument dieser Masterarbeit entsprechend berücksichtigt.

Aus der Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen wurden die Fragestellung und die entsprechenden Teilfragen für die Masterarbeit formuliert. Im Hinblick auf eine umfassende Beantwortung der Fragestellung ergaben sich verschiedene Leitthemen, welche die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden darstellen. Auf der Grundlage der verschiedenen Leitthemen konnten die Fragen für das Interview hergeleitet werden.

In einem ersten Schritt wurden als Vorbereitung für den Interviewleitfaden mögliche Fragen gesammelt. In einem weiteren Schritt wurden die rund 50 Fragen den entsprechenden Leitthemen zugeordnet. Die Interviewfragen sollen sich nicht überschneiden und in erster Linie der Beantwortung der Fragestellung dienen. Neben den Fragen zu den Leitthemen wurden zudem Einstiegs- und Abschlussfragen formuliert. So entstand ein Interviewleitfaden mit drei Phasen – die Einstiegsphase, die Kernphase mit den Fragen zu den zentralen Leitthemen und die Abschlussphase. Der ausgearbeitete Interviewleitfaden hilft dabei, die Fragen in jedem Interview möglichst ähnlich zu stellen, damit die Interviews für die Auswertung im Anschluss miteinander vergleichbar sind. Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang (siehe Anhang 1: Interviewleitfaden).

6.2.5 Durchführung und Aufzeichnung

Der Leitfaden wurde hinsichtlich seiner Anwendbarkeit in einem Probeinterview getestet. Dabei konnte auf Wiederholungen, plötzliche Themenwechsel, aber auch auf das Fehlen von Überleitungs-, Informations- und Filterfragen sowie Formulierungsschwächen geachtet werden (Stigler & REICHER, 2012, S. 144). Das Probeinterview wurde in die Auswertung miteinbezogen, da nach der Durchführung kaum Veränderungen am Leitfaden vorgenommen wurden.

Vor den Interviews wurden jeweils die soziobiographischen Angaben zu den Auskunftspersonen sowie die Einwilligungserklärungen betreffend Ton- beziehungsweise Videoaufnahme und eventueller Veröffentlichung anonymisierter Daten schriftlich erhoben. Um den einzelnen Auskunftspersonen eine inhaltliche Vorbereitung auf das Interview zu erleichtern, wurden ihnen die Leitthemen vorab schriftlich bekannt gegeben.

Um Problemen bei der Durchführung qualitativer Interviews entgegenzuwirken, setzte sich der Autor mit verschiedenen Grundprinzipien und Interviewtechniken auseinander und fasste daraus die für ihn relevanten Punkte aus der Literatur (Moser, 2015; Hunziker, 2010; Flick, von Kardorff & Steinke, 2007; Stigler & Reicher, 2012) als Vorbereitung für die Interviews zusammen (siehe Anhang 1: Interviewleitfaden). Das Aufzeichnen der Interviews ist Voraussetzung für deren Aufarbeitung und Auswertung. Bedingt durch Covid-19 wurden die Interviews per Video-Anruf durchgeführt. Hierbei wurden die Videokonferenzsysteme Teams und Zoom verwendet, welche vor der Durchführung der Interviews mit verschiedenen Testpersonen erprobt wurden. Der Aufzeichnung der einzelnen Interviews wurde nebst der schriftlichen Einwilligung der Auskunftspersonen nochmals während der Einstiegsphase der Interviews zugestimmt (siehe Anhang 6: Infobrief). Die Audio- und Videodateien wurden im Anschluss an die Interviews in MAXQDA, eine Software zur computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse, zur Aufarbeitung und Auswertung importiert.

6.3 Aufbereitungstechnik

Für die Auswertung von Interviews eignen sich Audio- beziehungsweise Videoaufnahmen, die schriftlich transkribiert und dann am Computer mit einem Analyseprogramm ausgewertet werden (Moser, 2015, S. 118). Nachfolgend wird auf den Datenschutz und die Anonymisierung von Interviews eingegangen sowie das Transkriptionsverfahren für diese Arbeit näher beleuchtet.

6.3.1 Datenschutz und Anonymisierung

In der Regel enthalten qualitative Daten sehr sensible Informationen, die leicht einen Rückschluss auf konkrete Personen erlauben. Aus diesem Grund ist die Anonymisierung von Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht ein zentraler Bestandteil des Transkriptionsvorgangs (Kuckartz, 2018, S. 171). Die Anonymisierung erfolgte in dieser Arbeit bereits während des Transkribierens. Bei der Anonymisierung wurden alle Namen der interviewten Personen durch die Grossbuchstaben A bis F ersetzt. Ortsnamen wurden lediglich mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben angegeben.

6.3.2 Transkription

Für die computerunterstützte Auswertung fasste der Autor in Anlehnung an Kuckartz (2018, S. 167) die Transkriptionsregeln zusammen (siehe Anhang 2: Transkriptionsregeln). Diese legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird (Kuckartz, 2018, S. 166). Die Interviews wurden wörtlich transkribiert, wobei vorhandene Dialekte möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt wurden. Um erste Eindrücke für die spätere Auswertung zu erlangen, führte der Autor das Transkribieren selbst durch. Die Aufarbeitung der Interviews erfolgte mit der QDA-Software MAXQDA.

MAXQDA verfügt über alle Funktionen, die normalerweise für das Verschriftlichen von Interviews im Rahmen qualitativer Sozialforschung benötigt werden – so kann unter anderem, wie bei Mediaplayern üblich, die Wiedergabe gestoppt, auf Pause geschaltet, neu gestartet sowie vor- und zurückgespult werden (Kuckartz, 2018, S. 169-170). Die Software wurde so eingestellt, dass jeder Sprechbeitrag als eigener Absatz dargestellt und die Zeilen fortlaufend nummeriert wurden. So konnte später bei der Auswertung auf die Zeilennummerierung Bezug genommen werden, sodass Passagen aus den Transkriptionen als Zitate eingebaut, beschrieben und erläutert werden konnten (Stigler & Reicher, 2012, S. 304). Absätze der interviewenden Person wurden mit **I** eingeleitet, jene der beantwortenden Personen mit **BP. A, BP. B, BP. C, BP. D, BP. E** oder **BP. F**. Textpassagen der Interview-Transkriptionen, auf die in der Auswertung Bezug genommen wurde, sind jeweils mit dem Buchstaben des entsprechenden Interviews (A bis F) und der entsprechenden Zeilennummer (Z.) zitiert. So bedeutet beispielsweise «A, Z. 34-45», dass die zitierte Textstelle aus dem Interview A, Zeile 34 bis 45, stammt.

Die zeilennummerierten Transkriptionen können im Anhang eingesehen werden (siehe Anhang 3: Transkripte A, B, C, D, E, F).

6.4 Auswertungstechnik

Ein systematisches und kontrolliertes Vorgehen ist bei der qualitativen Forschung massgebend, um Bedeutungen, die von den befragten Personen mit bestimmten Themen verbunden werden, zuverlässig herausarbeiten zu können. Dabei muss die Interpretation der Forschenden für Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel sein (Moser, 2015, S. 145). Bei der qualitativen Auswertung geht es darum, dass das Datenmaterial auf zentrale Gesichtspunkte bezogen wird, indem Häufigkeiten ausgezählt und Kennwerte oder «typische» Kategorien gebildet werden (Moser, 2015, S. 133).

Für die Auswertung des Datenmaterials stütze sich der Autor auf die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S.97-121). Kuckartz stellt mit seiner phasengeleiteten inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse einen nachvollziehbaren und differenzierten Leitfaden zur Verfügung, mit welchem die Datenauswertung schrittweise durchgeführt werden kann.

In einem mehrstufigen Verfahren wurde das gesamte Datenmaterial nach bestimmten Kategorien codiert. Im Anschluss an die kategoriale Analyse folgte die Valenzanalyse. Hierbei wurden die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Subkategorien auf Valenzebene, beispielsweise in Bezug auf den Mehrwert und die Grenzen des Schulhundes im Mathematikunterricht, analysiert. Nachfolgend werden die sieben Phasen des Ablaufs für die inhaltlich strukturierende Analyse im Hinblick auf die vorliegende Arbeit, ausgehend von der Forschungsfrage, aufgeführt und näher betrachtet (Kuckartz, 2018, S. 100-121):

- Phase 1: **Initiierende Textarbeit:** In dieser Phase wurden die Texte sorgfältig und interessiert gelesen und besonders wichtig erscheinende Textpassagen markiert. Anmerkungen wurden am Rand festgehalten. Besonderheiten sowie Auswertungsideen in Form von Memos wurden im MAXQDA notiert. Ferner wurden zudem entsprechende Gedanken mittels einer Sprachmemos-Applikation auf einem Smartphone festgehalten.
- Phase 2: **Entwickeln von thematischen Hauptkategorien:** Für die Bildung der Hauptkategorien wird in einer ersten Phase der qualitativen Inhaltsanalyse häufig mit den deduktiven Kategorien begonnen. Das sind die Kategorien, welche sich aus strukturierenden Mitteln wie beispielsweise einem Interviewleitfaden ergeben (Kuckartz, 2018, S. 72). Aus dem theoretischen Bezugsrahmen, der Forschungsfrage und dem Leitfaden konnten somit erste Hauptkategorien abgeleitet werden. In einem ersten Testdurchlauf konnten einzelne Textabschnitte den entsprechenden Kategorien zugewiesen werden. Die entstandenen Kategorien wurden in einem intensiven Prozess auf ihre konkrete Anwendbarkeit überprüft und angepasst. In der Folge entstanden drei Hauptkategorien «Rahmenbedingungen allgemein in Bezug auf den Schulhund», «Mathematik» und «Erfahrungen ausserhalb des Mathematikunterrichts».
- Phase 3: **Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien:** In dieser Phase wurden die Texte Zeile für Zeile untersucht und mit den entsprechenden Hauptkategorien codiert. Es wurden nur die Textstellen codiert, welche für sich alleine stehend verständlich waren.
- Phase 4: **Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen:** Alle gleich codierten Textsegmente wurden in dieser Phase in einer Tabelle zusammengeführt.
- Phase 5: **Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material:** Bei der induktiven Vorgehensweise werden die Kategorien direkt aus dem gewonnenen Datenmaterial (Transkriptionen) abgeleitet (Kuckartz, 2018, S. 72). Aus der Zusammenführung der gleich codierten Textsegmente entstanden durch die Ausdifferenzierung der Hauptkategorien neue relevante Themen, aus welchen weitere Subkategorien gebildet wurden. Aus den Subkategorien entstanden fortlaufend neue Kategorien. Das Kategoriensystem konnte erst dann definitiv festgelegt werden, nachdem sich keine neuen Subkategorien aus den bereits codierten Textsegmenten ableiten liessen.

Im weiteren Verlauf der Auswertung wurde für jede Subkategorie eine trennscharfe Definition festgelegt und mit einem entsprechenden Zitat aus dem Datenmaterial (Ankerbeispiel) versehen, um die Abgrenzung zu anderen Kategorien zu verdeutlichen und somit Sicherheit im Umgang mit der Kategorie zu schaffen (Kuckartz, 2018, S. 86). Ziel war es, ein praktikables Kategoriensystem zu erstellen, mit welchem die Textstellen einfach und klar den entsprechenden Kategorien zugeteilt werden konnten (siehe Anhang 4: Kategoriensystem).

- Phase 6: **Zweiter Codierungsprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien:** Im Anschluss an das präzise Definieren der Subkategorien, folgte der zweite Codierungsprozess. Während dieses Vorgangs wurden diejenigen Textsegmente, welche bis anhin nur den Hauptkategorien zugeordnet waren, den entsprechenden Subkategorien zugeordnet. Mit Unterstützung der QDA-Software konnten die Texte Zeile für Zeile durchgearbeitet werden und geeignete Textstellen wurden einem neuen oder einem bereits definierten Code zugeordnet. Dabei wurden die generierten Codes automatisch in einem gesonderten Codesystem festgehalten, was das spätere Sortieren und Zusammenfassen der Codes und folglich die Auswertung erleichterte (Kuckartz, 2018, S. 178). Das klar definierte Kategoriensystem vermeidet Doppelcodes, wodurch die spätere Interpretation der Ergebnisse massgeblich unterstützt und erleichtert wurde. Zudem gab das entstandene Kategoriensystem die inhaltliche Gliederung der Ergebnisdarstellung vor.
- Phase 7: **Kategorienbasierte Auswertung und Darstellung der Ergebnisse:** In der letzten Phase fand die eigentliche Analyse statt und die Ergebnispräsentation wurde vorbereitet. Hierbei wurden die Ergebnisse aus der kategorialen Analyse (Kategoriensystem) und der Analyse auf Valenzebene zusammengeführt.

Im Anschluss an die kategoriale Analyse wurde die Valenzanalyse gemacht, wobei alle codierten Textstellen aller Haupt- und Subkategorien auf positive und negative Wertungen untersucht wurden.

Um die Valenzen (Wertungen) hervorzuheben, wurden die codierten Textstellen entsprechenden Farbcodes zugeordnet. Dabei wurde ein grüner Farbcode verwendet, um Textstellen mit einer positiven Wertung hervorzuheben respektive um den Mehrwert des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung aufzuzeigen. Ein roter Farbcode wurde vergeben, um Textstellen mit einer negativen Wertung hervorzuheben. Hierbei wurden die Grenzen des Schulleinsatzes in der mathematischen Frühförderung aufgezeigt. Die verschiedenen Textstellen, welche den Farbcodes zugeordnet wurden, liessen sich für die Auswertung der Valenzanalyse anschliessend in MAXQDA übersichtlich anzeigen.

Die Präsentation der Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit orientiert sich am Kategoriensystem. Im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses standen die Haupt- und Subkategorien. Dabei waren die Erläuterungen jeder Hauptkategorie und den damit verbundenen Subkategorien zentral. Zur Auswertung gehörten zudem die Analyse von Zusammenhängen der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie sowie die Analyse von Zusammenhängen zwischen den Hauptkategorien. Weiter wurden für die Ergebnisdarstellung der Haupt- und Subkategorien die Erkenntnisse der Valenzanalyse berücksichtigt und dort, wo es für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung war, miteinbezogen.

Um einen Einblick in den Auswertungsprozess zu erhalten, befinden sich im Anhang das Kategoriensystem sowie ein Auszug einer codierten Transkription (siehe Anhang 5: Auszug Transkripte mit Codierungen und Valenzanalyse).

7 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews dargestellt. Dabei orientiert sich die Gliederung dieses Kapitels am Kategoriensystem. Zu jeder Hauptkategorie respektive Subkategorie werden die wesentlichen Ergebnisse für die Beantwortung der Fragestellung erläutert und zusammengefasst. Die Ergebnisdarstellung in Textform wird mit Grafiken und relevanten Zitaten aus den Leitfadeninterviews ergänzt. Der Verständlichkeit halber wurden einzelne Zitate sinngemäss umformuliert und gekürzt. Ausgelassene Textstellen wurden dabei mit aufeinanderfolgenden Punkten in einer Klammer gekennzeichnet.

7.1 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

Im folgenden Kapitel werden die optimalen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Einsatz des Schulhundes aus Sicht der befragten Personen beschrieben. Dem Autor ist es wichtig, auf die gewonnenen Erkenntnisse einzugehen, da diese die Grundlage für die mathematische Frühförderung bilden.

Um einen ersten Überblick über die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz zu erhalten, werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den Interviews in einer Tabelle zusammenfassend dargestellt und im weiteren Verlauf präzisiert. Dabei werden die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, welche auf den Erfahrungen der Auskunftspersonen beruhen, vor und während des Schulhundeeinsatzes dargestellt.

Tabelle 11: Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz	
Vor dem Schulhundeeinsatz	Während des Schulhundeeinsatzes
Organisatorische Grundlagen und Haltung	
<ul style="list-style-type: none"> - Positive Grundhaltung von Schulleitungen, gegebenenfalls Schulinspektorat, Lehrpersonen und Eltern - Einverständnisse der entsprechenden Stellen 	
Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention	
<ul style="list-style-type: none"> - Informationsveranstaltung - Kinder und Hund auf den Einsatz vorbereiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Offene Türen; Eltern mit ins Boot holen - Bissprävention
Ebene Kinder	
<ul style="list-style-type: none"> - Sondierung im Vorfeld in Bezug auf Ängste und Allergien - Vorerfahrungen mit Tieren, insbesondere mit Hunden 	<ul style="list-style-type: none"> - Akzeptanz - Rücksichtnahme
Ebene SHP	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaft, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen - Vorbereitungen für Lektionen anpassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhte Aufmerksamkeit - Vertrauen in Kinder haben - Auf Eifersucht reagieren

- Begrenzter Einsatz des Hundes im Unterricht	- Angenehme Situation für Kinder und Hund schaffen - Beziehungsaufbau zwischen Kind und Hund fördern
Ebene Tier	
- Hunderasse; Charakter des Hundes - Bedürfnisse des Hundes wahrnehmend und entsprechend planen - Dosierter Einsatz des Hundes im Unterricht	- Gewöhnungsprozess (gegenseitig) - Bedürfnisse des Hundes berücksichtigen

7.1.1 Organisatorische Grundlagen und Haltung

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass eine positive Grundhaltung des Schulinspektorates, der Schulleitung, der Lehrpersonen, der Eltern sowie das Einholen von Einverständnissen grundlegende Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz sind.

So berichtet Auskunftsperson B, dass sie als Grundvoraussetzung für den Schulhundeeinsatz die nötigen Einverständnisse von Seiten Schulinspektorat, Schulleitung, Lehrpersonen und Eltern einholen musste (B, Z. 17-19). Ergänzend dazu macht Auskunftsperson D deutlich, dass der Schulhundeeinsatz von der gesamten Schule getragen werden muss. Zudem muss die Schule auch den Eltern, welche womöglich skeptisch dem Hundeeinsatz gegenüberstehen, den Mehrwert des Schulhundeeinsatzes vertreten und aufzeigen können.

D: „Es bedingt, dass du Eltern hast, die das gut finden und den Mehrwert des Schulhundes sehen. (...) Es gibt bestimmt Eltern, die doof reagieren, es war aber nie Thema. Du musst als Schule die Eltern ins Boot nehmen. Die Schule muss dahinterstehen und daran wird nicht gerüttelt, wenn jemand findet, dass der Hund nicht gut ist. Du brauchst die Bereitschaft der Leute, welche die Schule führen (...).“ (D, Z. 336-341)

Im Zusammenhang mit skeptischen Eltern berichtet Auskunftsperson C, dass die Bedenken der Eltern zum Einsatz des Schulhundes rasch beseitigt waren und Begeisterung erkennbar war, nachdem diese den Schulhundeeinsatz im Unterricht persönlich miterleben konnten (C, Z. 280-281). Die Begeisterung zeigte sich auch bei den Kindern. So erzählt Auskunftsperson A, dass sich die meisten Kinder bereits vor dem Einsatz auf den Schulhund gefreut haben. Sie weist darauf hin, dass gerade die Bereitschaft der Klassen und der Lehrpersonen für den Schulhundeeinsatz eine bedeutende Rolle spielt (A, Z. 4-8). Ohne Ausnahme berichten alle Auskunftspersonen über die Freude der Kinder am Schulhund, welche mittels nachfolgender Tabelle mit entsprechenden Zitaten zum Ausdruck kommt.

Tabelle 12: Freude am Schulhund

Freude der Kinder am Schulhund	
<i>„Prinzipiell war es so, dass sich 98 Prozent der Kinder gefreut haben respektive neutral dazu gestanden sind (...).“ (A, Z. 5-6)</i>	<i>„Die Kinder freuten sich, bevor der Hund überhaupt in der Schule war.“ (B, Z. 9)</i>
<i>„Der Hund ist bereits als Welpen mitgekommen. Die Kinder haben sich mega darauf gefreut – es war mega herzlich.“ (C, Z. 9-10)</i>	<i>„Die Kinder waren mega hibbelig (...) und freuten sich, dass sie die besondere Aufgabe erhalten haben, dem Hund erste positive Erfahrungen in der Schule zu ermöglichen (...).“ (D, Z. 47-50)</i>
<i>„Es war ein mega Highlight. Die Kinder hatten mega Freude, dass der Hund gekommen ist – strahlende Augen (...).“ (E, Z. 2-3)</i>	<i>„Dann kam ich das erste Mal mit dem Hund und das war absolut der Hit.“ (F, Z. 20-21)</i>

7.1.2 Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention

Die Auseinandersetzung mit den Interviews bringt im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen die Themen Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention hervor. Es zeigt sich, dass Informationsveranstaltungen sowie das Vorbereiten der Kinder und des Hundes auf den bevorstehenden Einsatz im Klassenzimmer wichtig sind. Insbesondere wird konkretisiert, dass die Themen Hund im Allgemeinen und das Besprechen von Regeln relevant sind.

Auskunftsperson F organisierte beispielsweise eine Informationsveranstaltung, um die Eltern über den bevorstehenden Schulhundeeinsatz umfassend aufzuklären. In diesem Zusammenhang wurde über den Mehrwert des Schulhundes gesprochen sowie vorhandene Unsicherheiten und Ängste der Eltern aufgenommen und geklärt. Zudem erhielten die Eltern die Möglichkeit, den Unterricht mitzuerleben, um einen Eindruck über den Schulhundeeinsatz erhalten zu können. Vor allem Eltern, die dem Schulhundeeinsatz vorerst skeptisch gegenüberstanden, zeigten sich nach einem Besuch im Unterricht beruhigt (F, Z. 16-18; 310-313).

Zudem wird deutlich, dass die Vorbereitung der Kinder sowie des Hundes zentral ist. Auskunftsperson B erläutert, dass es wichtig ist, die Kinder vor dem Einsatz des Hundes im gesamten Prozess miteinzu beziehen. So kann unter Umständen der Prozess des Beziehungsaufbaus zwischen den Kindern und dem Hund bereits schon während der pränatalen Phase des zukünftigen Schulhundes beginnen. Den Kindern werden Fotos der trächtigen Hündin gezeigt, gefolgt von Fotos der Geburt und der Welpenzeit. Auskunftsperson B macht deutlich, das Thema Hund mit den Kindern bereits vor dem Schulhundeeinsatz im Vorfeld zu behandeln sowie die Regeln im Umgang mit Hunden zu thematisieren (B, Z. 9-13). Sie erzählt, dass schon während dieser Phase die Motivation der Kinder im Unterricht immens zugenommen hat. Auch Auskunftsperson D betont, dass nicht nur die Vorbereitung des Hundes auf den bevorstehenden Einsatz, sondern auch diejenige der Kinder sehr wichtig ist:

D: „(...) Das ist also etwas, was ich mega wichtig finde; die Vorbereitung nicht nur vom Hund, sondern auch diejenige von den Kindern – der Hund ist ein Tier, wie agiere ich mit dem Hund, wie reagiere ich, wenn der Hund hochspringt (...) und dass man die Hände nicht in die Höhe nimmt (...). Zum Starten war dies wirklich mega gut für mich (...).“ (D, Z. 19-23)

In der Vorbereitungsphase wird der Schulhund schrittweise an das Umfeld Schule gewöhnt. Auskunftsperson B und C beziehen sich dabei auf das Kennenlernen des Schulalltages:

C: „Am Anfang war der Hund einfach dabei. Er hatte nicht in diesem Sinne Einsätze, sondern er konnte einfach den ganzen Schulalltag kennenlernen (...).“ (C, Z. 16-19)

B: „Zuerst kam ich mit meiner Hündin einfach mal in die Schule. Dabei musste ich schauen, dass die Kinder im Schulzimmer im Kreis stehen und dass sie niemand auf dem Pausenplatz überrumpelt, da sie sehr sensibel ist (...). Da musste ich sehr aufpassen.“ (B, Z. 5-8)

Ähnlich wie Auskunftspersonen B und C äussert sich auch Auskunftsperson A im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Kinder und des Hundes auf den zukünftigen Einsatz:

A: „Als der Hund dann effektiv im Klassenzimmer war, war er zuerst einfach mal nur anwesend – etwa zwei Monate ohne Funktion. Der Hund konnte sich einfach an die Situation gewöhnen, aber auch die Kinder. So merkten die Kinder, dass sie sich nicht erschrecken müssen, wenn der Hund aufsteht oder wenn sich der Hund schüttelt, dass das normal ist und dass es normal ist, wenn der Hund gähnt, die Zähne zum Vorschein kommen und dennoch nichts passiert (...).“ (A, Z. 37-43)

Die Auskunftspersonen A, B und C erzählen, dass es sinnvoll ist, das Thema Hund im Allgemeinen im Vorfeld zu thematisieren und dabei auch auf die Regeln im Umgang mit dem Hund einzugehen. Dies kann beispielsweise im Fach Natur Mensch und Gesellschaft erfolgen. Auskunftsperson A hebt hervor, die Einführung des Themas Schulhund ganzheitlich zu überlegen, sodass eine angenehme Kinder-Hund-Beziehung aufgebaut werden kann (A, Z. 7-9). Auskunftsperson C arbeitet diesbezüglich vor allem mit Bildern und thematisiert die Körpersprache des Hundes, wohingegen Auskunftsperson A zur Vorbereitung der Kinder das Thema Hund als Einordnung in die Vielfalt der Natur einführt (A, Z. 31-33; C, Z. 10-12). Die Schulleitung von Auskunftsperson D organisierte vor dem Schulhundeeinsatz einen Hundetrainer, mit dem Ziel, die Kinder optimal auf den Schulhund vorzubereiten. Hierzu wurde der korrekte Umgang mit Hunden behandelt (D, Z. 13-21). Weiter erzählen die Auskunftspersonen B, D, E, F über die Bedeutsamkeit, die Regeln im Umgang mit dem Hund zu kennen und anzuwenden. So ist es Auskunftsperson B ein Anliegen, dass die Kinder über die Bedürfnisse des Hundes informiert sind. Dazu zählt beispielsweise, dass die Kinder die Hundebox als Rückzugsort für den Hund akzeptieren (B, Z. 109-123). Auch Auskunftsperson E spricht über die Hundebox als Ruhezone für den Hund im Schulzimmer (E, Z. 30-33). Um die Kinder auf den Schulhund vorzubereiten, legt Auskunftsperson C Wert auf das Thema Bissprävention. Dabei lernen die Kinder das sichere Miteinander zwischen Kind und Hund und bauen zudem ein grundlegendes Verständnis für den Hund und sein Verhalten auf (C, Z. 286-290).

7.1.3 Ebene Kinder

Bezugnehmend auf die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, welche auf Seite des Kindes gegeben sein und durch die Schulische Heilpädagogin/den Schulischen Heilpädagogen erkannt und berücksichtigt werden müssen, konnten nach dem Auswertungsprozess der Interviews folgende Schwerpunkte festgestellt werden:

- Bestandsaufnahme im Vorfeld in Bezug auf Ängste und Allergien
- Vorerfahrungen
- Akzeptanz
- Rücksichtnahme

Auskunftsperson A nimmt jeweils schon vor dem Schulhundeeinsatz bewusst Kontakt zu den Kindern auf, bei denen sie Ängste in Zusammenhang mit dem Hund vermutet:

A: „Da versuchte ich bereits im Voraus, eine Sondierung zu machen – wer gehört allenfalls zu dieser Gruppe? Wenn es so rausgekommen ist, habe ich bereits erste Kontakte mit den Kindern aufgenommen; im Sinne von „Was bereitet dir Sorgen?“, „Welche Erlebnisse hattest du schon?“, „Was für Fragen/Sorgen hast du?“ (...). So bin ich auf diese Kinder eingegangen (...).“ (A, Z. 13-17)

Auch Auskunftsperson F betont, dass es immer Kinder gibt, die Angst vor Hunden haben. Es ist wichtig, dies ernst zu nehmen:

F: „(...) Auf dieser Stufe ist noch etwas, auf das ich achten würde; die Angst vor Hunden. Es gibt immer Kinder, die Angst vor Hunden haben. Das muss man ernst nehmen. Die Begegnungen muss man ganz sorgsam aufbauen, wenn überhaupt möglich. Ansonsten auch akzeptieren, wenn ein Kind diese Angst behält, dass man das Nein wirklich respektiert (...). Oft sind Kinder in der beobachtenden Situation und wenn sie sehen, dass es bei den anderen Kindern gut geht, werden sie irgendwann auch mutiger (...).“ (F, Z. 280-286)

Auskunftsperson F fügt hinzu, dass gerade bei Kindern mit Angst vor Hunden eine hohe Sensibilität von der Schulischen Heilpädagogin/dem Schulischen Heilpädagogen gefordert ist. Es ist essenziell, diese Kinder sorgsam zum Hund heranzuführen (F, Z. 304-307). Genauso weist Auskunftsperson A darauf hin, in solchen Situationen auf eine fundierte und durchdachte Einführung zu achten. Hierbei ist es wichtig, dass sich jedes Kind geschützt und verstanden fühlt (A, Z. 6-7; 24-25). Ebenfalls deutet Auskunftsperson D auf eine Klärung mit der Schule im Vorfeld hin, wie mit Ängsten der Kinder, aber auch mit möglichen Allergien, umgegangen werden soll (D, Z. 318-319). Auskunftsperson E nimmt ebenfalls Bezug auf vorhandene Ängste. Dabei erklärt sie jedoch, dass erfahrungsgemäss alle Kinder, auch diejenigen, die grundsätzlich Angst vor Hunden haben, mit einem sorgfältigen Beziehungsaufbau erstaunlich schnell den Kontakt zum Hund knüpfen können (E, Z. 5-15). Auskunftsperson B berichtet, dass gerade Kinder, die Angst vor Hunden haben, ihre Angst abbauen können, wenn der zukünftige Schulhund bereits schon als Welpen in die Schule kommt:

B: „Ich wusste, dass ich zwei Kinder mit Angst hatte (...) und wenn du so ein Welpen siehst, (...) dann waren die hin und weg. Das war natürlich ein enormer Vorteil, dass ich den Hund bereits schon als Welpen mitnehmen konnte (...). Das macht schon viel aus – da hast du den „Jö-Effekt“ (...).“ (B, Z. 20-23)

Auskunftsperson B weist aber darauf hin, dass dem Schulhundeeinsatz auch Grenzen gesetzt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Allergien ins Spiel kommen:

B: „(...) Zuerst brauchte ich natürlich das Einverständnis von Schulinspektorat, Schulleitung, von allen Lehrpersonen und Eltern. Und ich hatte mega Glück, dass alle zugestimmt haben. Und hätte jemand eine Allergie gehabt, dann wäre es natürlich mit dem Schulhund nicht gegangen (...).“ (B, Z. 17-20)

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen auf Ebene der Kinder kommen die Auskunftspersonen A und C ausserdem auf die bereits vorhandenen Erfahrungen mit Hunden, auf die Akzeptanz für den Schulhund und die Rücksichtnahme der Kinder gegenüber dem Schulhund zu sprechen. So spielen die Vorerfahrungen, welche die Kinder mit Tieren, insbesondere mit Hunden, erleben, eine wesentliche Rolle im Umgang mit dem Schulhund. Ein Kind, welches auf dem Land aufwächst und womöglich mehr Berührungspunkte zu Tieren hat als ein Kind mit Migrationshintergrund, zeigt möglicherweise einen selbstbewussteren Umgang mit dem Schulhund. Demnach machen nicht alle Kinder die gleichen Vorerfahrungen mit Hunden oder Tieren allgemein (C, Z. 6-9; A, Z. 1-14).

Bezugnehmend auf Akzeptanz und Rücksichtnahme berichtet Auskunftsperson F, dass der Hund erfahrungsgemäss von Anfang an von den Kindern akzeptiert und als zugehörig betrachtet wird. So nehmen die Kinder stets Rücksicht auf den Hund. So erzählt Auskunftsperson F, dass die Rücksichtnahme der Kinder dem Schulhund gegenüber auch dann zu beobachten ist, wenn nach der Pause 400 Kinder ins Schulhaus strömen und der Schulhund mittendrin steht. Die Kinder nehmen den Schulhund sofort wahr und nehmen entsprechend Rücksicht auf ihn (F, Z. 22-24; 42-44).

7.1.4 Ebene SHP

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, welche sich auf die Schulische Heilpädagogin/den Schulischen Heilpädagogen beziehen, konnten aus den Interviews folgende Erkenntnisse, welche für die Förderung mit Schulhund relevant sind, festgestellt werden:

- Das Bewusstsein, eine Zusatzverantwortung zu haben
- Vorbereitungen der Lektionen müssen angepasst werden
- Achtsamkeit während des Unterrichts
- Vertrauen in Kinder haben
- Auf Eifersucht reagieren
- Angenehme Situation für Kind und Hund schaffen
- Beziehungsaufbau

Auskunftsperson F bringt zum Ausdruck, dass die Zusatzverantwortung, welche man in der Arbeit mit dem Schulhund trägt, enorm ist, da die Personen im Schulhaus verschieden auf den Hund reagieren. Die Arbeit mit dem Schulhund ist zudem ein zusätzlicher Bereich, welcher eine bewusste Auseinandersetzung verlangt. Diesbezüglich muss die Denkweise in der Vorbereitung geändert werden, um einen sinnvollen Einsatz des Hundes zu ermöglichen (F, Z. 1-11). Gemäss Auskunftsperson E richtet sich die Aufmerksamkeit der Lehrperson während des gesamten Unterrichts nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf den Hund und auf sein Wohlergehen (E, Z. 38-40). Auskunftsperson E weist ebenfalls darauf hin, dass die Bedürfnisse des Hundes berücksichtigt und in der Planung entsprechend miteinbezogen werden müssen. So ist das Einplanen von Entspannungsphasen und Pausen, während derer sich der Hund ausruhen und versäubern kann, Bestandteil einer bedürfnisorientierten Vorbereitung (E, Z. 40-56).

Auskunftsperson C betont, dass dafür zu sorgen ist, dass es dem Kind stets wohl im Umgang mit dem Hund ist und umgekehrt. Dazu ist es notwendig, dass der Hund die Möglichkeit hat, sich im Schulzimmer zurückzuziehen, an einen Ort, welcher für die Kinder tabu ist (C, Z. 296-299).

Auskunftsperson F berichtet über Situationen, in denen einzelne Kinder alleine mit dem Schulhund über ihre Sorgen sprechen. In solchen Situationen ist es besonders wichtig, Vertrauen in einen respektvollen Umgang der Kinder mit dem Hund zu haben (F, Z. 63-67).

Die Auskunftspersonen C und D machen weiter darauf aufmerksam, dass Kind A auf Kind B eifersüchtig sein kann, weil dieses mit dem Schulhund arbeiten darf. Wenn solche Situationen entstehen, können gemeinsam mit der Lehrperson Lösungen erarbeitet werden, um allen Kindern den Zugang zum Schulhund zu gewährleisten:

C: „(...) Ich fand, es gab mehr Ruhe auf der einen Seite, die Kinder kamen viel motivierter. Ich musste aber auch schauen, dass ich gewisse Kinder nicht benachteilige (...). Die Kinder, die ich regelmässig in der integrativen Förderung hatte, nahm ich teilweise zu mir ins Zimmer und sie konnten mit dem Hund etwas machen (...), da musste ich schon schauen, dass die anderen Kinder nicht eifersüchtig wurden (...). Irgendwie war es noch cool; denn die Kinder, die sonst eher am Rande waren, weil sie Mühe in der Schule hatten, erhielten dann so eine Art Status, der irgendwie cool war. Die durften dann etwas, was die anderen Kinder nicht durften. Wir haben es dann aber in jeder Klasse so eingeführt, dass wir regelmässig etwas mit der ganzen Klasse und dem Hund gemacht haben. Meistens eine Art Parcours in der Turnhalle, bei welchem alle Kinder mit dem Hund durchlaufen konnten. So konnte ich das mit der Klassenlehrperson relativ einfach managen (...) und wir fanden immer eine Lösung, den Hund mit einer Aktivität in der ganzen Klasse zu integrieren. So musste es gar nicht gross zu Eifersucht kommen (...).“ (C, Z. 31-48).

D: „(...) Als Förderkind möchte man ja nicht so auffallen, wenn man zur SHP muss. Das habe ich oft erlebt (...), man ist wie negativ behaftet, man ist ja speziell, man möchte nicht auffallen (...). Aber mit dem Schulhund hast du eine Art andere Position – da bist du irgendwie cool. Man darf zum Hund gehen, darf ihn streicheln, mit ihm ein Spiel machen. Da sind dann die anderen Kinder schon neidisch. Das ging dann an unserer Schule so weit, dass alle Kinder zu mir kommen wollten. Die Klassenlehrperson fand dann, dass wir anders differenzieren müssen; dass ich auch einmal die starken Kinder bei mir habe und dass wir auf eine Durchmischung achten und ich öfters mit dem Hund in den Unterricht komme (...).“ (D, Z. 295-307)

Weiter wird mehrfach die Wichtigkeit eines stabilen Beziehungsaufbaus zwischen Kind und Hund erwähnt.

Auskunftsperson E erzählt, grossen Wert auf einen stabilen und guten Beziehungsaufbau zwischen Hund und den Kindern aller Klassen zu legen. Denn nur so lassen sich die Vorteile, welche die Arbeit mit dem Schulhund bringt, nutzen (E, Z. 234-237). Der Beziehungsaufbau geschieht dabei schrittweise. Die Kinder sollen sehen, dass der Hund zuhört, dass er kontrollierbar ist, dass er nicht plötzlich von hinten kommt. Die Kinder sollen den Hund beobachten können, wie er sich im Raum bewegt und mit ihm Spiele zum Kennenlernen machen dürfen. Auf diese Weise kann ein gegenseitiges Vertrauen schrittweise entstehen (E, Z. 14-23) .

Auch Auskunftsperson A erklärt, dass gerade für Kinder mit Angst ein langsames Herantasten an den Hund, noch bevor dieser in der Klasse eingesetzt wird, die Basis für einen optimalen Beziehungsaufbau darstellt (A, Z. 6-9).

7.1.5 Ebene Tier

Im Hinblick auf die Voraussetzungen, welche ein Schulhund erfüllen sollte, konnten zwei Aspekte, welche die Auskunftspersonen B und F erwähnten, erkannt werden: die Rasse und der Charakter des Hundes. So äussert sich Auskunftsperson F wie folgt in Bezug auf die Akzeptanz der Kinder gegenüber dem Schulhund:

F: „(...) Ich denke aber, dass es auch die Rasse ist. Ich denke, bei einem Schulhund ist es auch noch wichtig, dass du mit einem Schulhund kommst, der vielleicht den „Jö-Effekt“ auslöst. Oder einer, der lieblich ist und vom Charakter her passt. (...) Ich persönlich hätte es mir nicht vorstellen können, mit einem Schäferhund im Klassenzimmer aufzutauchen. (...) Meiner mit seiner kuscheligen Art und dem Lächeln im Gesicht hat natürlich alle Kinder sofort für sich gewonnen. Ich denke, hier ist der Typ des Hundes entscheidend, nicht einmal die Rasse.“ (F, Z. 30-48)

Auskunftsperson F stellt zusammenfassend klar, dass der Schuleinsatz für den Hund eine harte Arbeit darstellt, weshalb der Einsatz stets zu seinem Wohl dosiert und gezielt erfolgen soll (F, Z. 332-334).

7.2 Mathematische Frühförderung mit Schulhund

Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den Beweggründen des Schulhundeeinsatzes in der mathematischen Frühförderung, den Rahmenbedingungen im Hinblick auf die mathematische Frühförderung sowie der Methodik und Didaktik und der heilpädagogischen Relevanz dargestellt. Ferner werden Praxisbeispiele, welche den konkreten Einsatz des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung aufzeigen, dargestellt.

7.2.1 Beweggründe für den Schulhundeeinsatz in der mathematischen Frühförderung

Die folgende Tabelle zeigt die Gründe, welche die Auskunftspersonen A, C, D, E und F dazu bewogen haben, den Schulhund in der mathematischen Frühförderung einzusetzen. Diesbezüglich wurde von Auskunftsperson B keine Aussage gemacht:

Tabelle 13: Beweggründe für den Schulhundeeinsatz in der mathematischen Frühförderung

Beweggrund für mathematische Frühförderung mit Schulhund	
A	<ul style="list-style-type: none"> - Mathematik nimmt genauso wie Deutsch einen grossen Stellenwert im Alltag ein; gerade deshalb kann der Hund im Fach Mathematik eingesetzt werden - Mathematische Anliegen der Kinder lassen sich mit dem Hund einfach verbinden; man hat ein Individuum mehr in der Klasse, um alle Fragen, die im Unterricht gestellt werden, anzugehen; es ergibt sich die Gelegenheit, um 1 weiterzuzählen (Wie viele Kinder sind heute anwesend? Wie viele von uns haben 2 Beine, wie viele haben 4 Beine?) (A, Z. 47-54)
C	<ul style="list-style-type: none"> - Den Ehrgeiz, den Hund überall einzusetzen - Soziales Lernen stärken - Freude im Unterricht erleben - Den Mehrwert des Hundes nutzen (C, Z. 55-61)

D	<ul style="list-style-type: none"> - Einfluss des Hundes auf der sozialen und emotionalen Ebene; dies lässt sich mit Mathematik verbinden - Mathematik ist ein Fach, welches von Emotionen beeinflusst wird; an diesem Punkt kann mit dem Schulhund angeknüpft werden - Die Stimmung im Klassenzimmer ändert sich positiv durch die Anwesenheit des Schulhundes - Der Hund ist wertfrei, hört zu, beurteilt nicht nach den Fähigkeiten - Positiver Einfluss eher auf der emotionalen als auf der fachlichen Ebene (D, Z. 65-85)
E	<ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Schulhund gezielt ein Setting gestalten können, welches optimale Lernbedingungen ermöglicht - Die Wirkung des Schulhundes dafür nutzen, dass sich ein Kind besser entspannen und konzentrieren kann (E, Z. 62-72)
F	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler*innen gerade mit Verhaltensauffälligkeiten sind dem Hund gegenüber weniger gehemmt, sind offener - Den Schulhund dafür einsetzen, um als Förderlehrperson, in der Rolle als Beobachter*in, gerade bei schüchternen Schüler*innen, feststellen zu können, ob diese einen Sachverhalt verstanden haben, indem dieser von den Schüler*innen dem Hund erklärt wird; auf diese Weise ist die Förderlehrperson nicht in der Rolle der abfragenden Person (F, Z. 92-105)

7.2.2 Rahmenbedingungen während der mathematischen Frühförderung

Ergänzend zum Kapitel 7.1 ergaben sich aus den Interviews weitere Rahmenbedingungen und Voraussetzung, welche während der mathematischen Frühförderung mit Schulhund zu beachten sind. Diese werden nachfolgend präzisiert.

Auskunftsperson C weist einleitend darauf hin, dass bevor der Schulhund zum Einsatz kommt, mit dem Beziehungsaufbau zwischen Kind und Hund begonnen werden kann:

C: „(...) Ja, es lohnt sich, bevor man mit dem Hund in Mathe oder in anderen Fächern arbeitet, den Beziehungsaufbau mit den Kindern zu machen. Du kannst nicht einfach mit dem Hund kommen und meinen, du kannst jetzt mathematische Frühförderung machen. Da muss man vorher anfangen. Das mache ich immer; egal, in welchen Klassen ich arbeite, achte ich wirklich auf einen sauberen und guten Beziehungsaufbau. Wenn die Beziehung stimmt, kann ich alle Vorteile, welche die Arbeit mit dem Schulhund bringt, nutzen.“ (C, Z. 231-237)

Zudem weist Auskunftsperson E darauf hin, dass spielerische Übungen mit dem Hund zeitlich einzugrenzen sind. Das Wohl des Hundes soll auch während des Einsatzes in der mathematischen Förderung berücksichtigt werden.

E: „(...) Gewisse Übungen, die ich mache, mache ich nur in einem gewissen Zeitfenster. Ich kann nicht ewig lange eine Übung mit dem Hund herziehen. Es ist ja auch für den Hund anstrengend. In diesem Sinne, dass er wieder genügend Ruhepausen hat. (...) Grenzen sind sicher dort, wo das Wohl des Hundes eingeschränkt werden würde. (...) Was ich auch schon gemacht habe, schauen wie viele Pfoten der Hund hat, wie viele Krallen. Da kommen die Kinder und schauen den Hund an. Da muss man schon schauen, dass es dem Hund wohl dabei ist (...).“ (E, Z. 110-118).

Im Zusammenhang mit spielerischen Übungen in der mathematischen Frühförderung verweist Auskunftsperson B darauf, dass die Umsetzbarkeit von Aktivitäten mit dem Schulhund gerade vom Hund selbst abhängen. So lässt sich beispielsweise der eine Hund so dressieren, dass er auf Kommando

dem Kind ein Arbeitsblatt mit Rechnungen bringt, wohingegen mit einem anderen Hund dies nicht möglich ist (B, Z. 140-143). Auskunftsperson F stimmt dem zu und weist darauf hin, dass die Durchführbarkeit einer Übung oder einer Aktivität mit dem Hund auch von ihm selbst abhängig ist (F, Z. 198-199). Auskunftsperson B ergänzt, dass der Hund sehr gezielt und vor allem in Sequenzen eingesetzt werden soll, in denen Förderlehrpersonen ganz bewusst mit einem Kind Fortschritte erzielen wollen. Der Hund wird dann überflüssig, wenn er überall eingesetzt wird. Womöglich verliert dann der Hund sogar seine Wirkung, welche die Lernvoraussetzungen positiv beeinflusst (B, Z. 217-225).

Auskunftsperson F erzählt, dass die Anwesenheit des Schulhundes unter anderem auch Auswirkungen auf den Lärmpegel im Klassenzimmer hat. So verhalten sich die Kinder dem Hund zuliebe automatisch ruhiger im Klassenzimmer. Die angenehme Lautstärke schafft gleichzeitig eine förderliche Lernatmosphäre während der mathematischen Förderung (F, Z. 172-180).

Auskunftsperson D nennt als weitere Rahmenbedingung, welche je nach Hund während der Förderung zu beachten ist, die Anwesenheit der Halterin respektive des Halters. Gewisse Hunde fühlen sich nur dann wohl, wenn diese in derer unmittelbaren Nähe sind (D, Z. 42-44). Weiter gibt Auskunftsperson D zu bedenken, dass sich einige Kinder durch den Hund ablenken lassen. Für diesen Fall gibt sie jedoch gleich eine Empfehlung:

D: „(...) Ja, ich denke, alles, was in Richtung Konzentration geht. Wenn du jetzt eher ein den Kindern zugewandtes Exemplar hast, das sich nicht ruhig hinlegen kann, wenn der Hund immer rumwandert und um die Tische schleicht. (...) Die Kinder wollen dann den Hund streicheln, das ist eine natürliche Reaktion, gerade bei kleinen Kindern – die haben noch nicht diese Selbstkontrolle (...). Das sind Grenzen des Schulhundeeinsatzes. (...) Ich empfehle, eine Hundebox zu haben, in welcher der Hund auch wie zur Ruhe gezwungen werden muss. Dann ist er dort drin und das ist auch gut so. So ist er aus den Augen und die Kinder können sich wieder konzentrieren. Eine erzwungene Ruhe kann dann nötig sein – gerade bei kleinen Kindern, wenn es zu wild wird und du möchtest, dass sie an einer Arbeit konzentriert dranbleiben (...).“ (D, Z. 166-178).

Weiter betont Auskunftsperson D, dass gerade in der mathematischen Frühförderung aufgrund der Anwesenheit des Hundes ein Klassen- respektive Gruppenklima entsteht, in welchem gut gearbeitet werden kann. Dabei kommt vor allem die Wirkung des Hundes auf das soziale und emotionale Lernen ins Spiel (D, Z. 268-271).

Auskunftsperson A erzählt, dass Kinder, die Mühe in der Mathematik haben, die Einstellung zur Mathematik aufgrund der Lernvoraussetzungen, welche durch die Förderung mit dem Hund geschaffen werden, verbessern. Zudem kann der Schulhund den Einstieg in ein neues Thema erleichtern.

A: „(...) Gerade für Kinder, für die die Mathematik eine Herausforderung ist, haben mit dem Hund ein Gegenüber, welches nicht wertet und Fehler zulässt. Das Kind fühlt sich wohl. Die Kinder kommen dann viel weniger in die Abwehrhaltung und sind viel neugieriger (...). Und der Hund macht ja auch Fehler

(...), nicht nur die Kinder (...). Und das ist das Niederschwellige – Fehler zulassen können, Fehler machen, anschauen können, lernen am Modell. Das macht es den Kindern einfacher, überhaupt in die Thematik einzusteigen. (...) Ich machte etwas zu Mengendifferenzierung mit Würfeln. Einige Kinder fanden das sehr schwierig; so schwierig, dass sie gar nicht mehr würfeln wollten. Und als dann der Hund begonnen hat zu würfeln, fanden es die Kinder viel lässiger und begannen, gegen den Hund anzutreten. Wenn man verliert, macht es nichts. Ein Gegenüber, bei welchem man verlieren darf, ohne dass es Auswirkungen hat. Das hat so viel gebracht. Gerade bei Kindern, die solch eine Angst vor Zahlen hatten (...). Es ging nicht mehr darum, ob ich gegen einen Mitschüler verliere, sondern darum, ob ich gegen den Hund gewinne. Das war auch wie ein Shift im Denken für die Kinder (...).“ (A, Z. 55-86)

7.2.3 Methodik, Didaktik und heilpädagogische Relevanz

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Interviews in einer Tabelle zusammengefasst, welche sich den Themen Methodik und Didaktik zuordnen lassen. Dabei werden auch die Erläuterungen der Auskunftspersonen mit Bezug zur heilpädagogischen Relevanz dargelegt. Anhand von Beispielen wird aufgezeigt, wie die Auskunftspersonen den Unterschied zwischen der mathematischen Frühförderung mit und ohne Schulhund wahrnehmen.

Tabelle 14: Äusserungen der Auskunftsperson A

Zusammenfassung der methodischen und didaktischen Äusserungen und Bezug zur heilpädagogischen Relevanz

Auskunftsperson A

Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf stellt der Schulhund eine Ergänzung und eine Alternative zum herkömmlichen Förderunterricht ohne Schulhund dar. Der Schulhund ist gerade für diese Kinder entwicklungsfördernd. Wenn Kinder mit einer Thematik Mühe haben, wirkt der Schulhund als Katalysator für das Lernen. Er ermöglicht unter anderem, dass sich Kinder mit besonderem Bildungsbedarf auf eine Thematik einlassen können und unterstützt die Kinder in der Rolle als Lernbefähiger. Sobald der Hund dabei ist, geht das Lernen einfacher. Manchmal ist es als Förderlehrperson schwierig, auf Kinder einzugehen. Aufgrund dessen, dass der Schulhund als Co-Pädagoge auf einer anderen Ebene das Kind wahrnimmt, ergeben sich weitere Möglichkeiten, auf das Kind einzugehen und weiterzukommen. Vor allem die Entschleunigung des Unterrichts, welche durch den Schulhund verursacht wird, wirkt sich überaus positiv auf die mathematische Entwicklung der Kinder mit Schwierigkeiten im mathematischen Verständnis aus. Im Beisein des Hundes entwickeln die Kinder einen anderen Umgang mit Fehlern. Sie schätzen es, ein Gegenüber zu haben, welches Fehler zulässt und nicht nach Fehlern urteilt. Dies führt gerade bei Kindern, die Angst vor Zahlen haben, zu einem positiven Umdenken. Vor allem mit Würfeln können unterschiedliche Aufgaben erarbeitet werden, welche sich spielerisch mit dem Hund umsetzen lassen.

Wichtigste Erkenntnisse

- Der Schulhund als Co-Pädagoge hat eine andere Art, auf das Kind einzugehen
 - Der Schulhund ist gerade für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf entwicklungsfördernd
 - Der Schulhund wirkt als Katalysator für das Lernen
 - Der Schulhund als Lernbefähiger
 - Der Schulhund hilft der Förderlehrperson, auf eine andere Art auf das Kind eingehen zu können
-

- Die Entschleunigung des Unterrichts durch den Schulhund bewirkt Wunder
- Der Schulhund zeigt den Kindern, dass es in Ordnung ist, Fehler machen zu dürfen und beurteilt nicht

Relevantes Zitat

A: „Im Bereich Dyskalkulie hatte ich ein Kind, welches die perzeptiv Mengenwahrnehmung noch nicht hatte. Zum Beispiel, zwei Blätter am Baum. Das fand das Kind viel. Da schauten wir dann die normalen Alltagsbegebenheiten an. 10 Finger an einer Hand – das war für das Kind mega schwierig. Dann schauten wir beim Hund. Beim Hund kannst du es nochmals nachschauen. 30 Haare am Hund? Dann ging sie wirklich zum Hund und hat nachgeschaut und realisierte, dass ein Hund mega viele Haare hat. Ein richtiges Wow-Erlebnis. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es irgendwie mit der Wärmewahrnehmung zu tun hat, zwischen Fell und Hand. Mit dem Handeln mit den Fingern am Tier. Ich glaube, dass das dieses Wow bewirkt hat (...).“ (A, Z. 192-203)

Tabelle 15: Äusserungen der Auskunftsperson B

Zusammenfassung der methodischen und didaktischen Äusserungen und Bezug zur heilpädagogischen Relevanz

Auskunftsperson B

Der Schulhund lässt sich oft dann unterstützend einsetzen, wenn im Förderprozess verschiedene Lernmethoden nicht zum gewünschten Lernerfolg führen. Mit dem Hund ergeben sich neue Möglichkeiten, eine andere Art von spielendem Lernen in der Förderung einzusetzen, mit welcher viel bewirkt werden kann. Nur schon die Anwesenheit des Schulhundes macht die Lernsituation angenehmer und die Kinder sind aufmerksamer. Sie sind motivierter und zeigen Freude am Lernen. Der Hund kann als Zuhörer eingesetzt werden, wenn ihm die Kinder beispielsweise das Einmaleins aufsagen oder versuchen, dem Hund etwas zu erklären. Oft lassen sich die Kinder dazu motivieren, eine Aufgabe zu lösen, wenn sie wissen, dass sie im Anschluss ein Spiel mit dem Hund machen dürfen. Sogar das Lösen eines Arbeitsblattes wird für Kinder zum Erlebnis, wenn dieses vom Hund gebracht wird. Stimmt die Beziehung zwischen dem Kind und dem Hund, kann der Hund auch ohne seine Anwesenheit fiktiv in eine Übung miteinbezogen werden und dennoch zeigen sich die Kinder motiviert. Der Hund sollte aber nicht überflüssig werden. Der Reiz an ihm soll nicht verloren gehen. Der Hund soll vor allem als Alternative zum herkömmlichen Unterricht in Sequenzen eingesetzt werden, in denen die Förderlehrpersonen gezielt Fortschritte mit dem Kind erreichen möchten.

Wichtigste Erkenntnisse

- Der Schulhund als Alternative zu herkömmlichen Lernmethoden
- Durch die Anwesenheit des Schulhundes zeigen sich die Kinder motivierter
- Der Schulhund macht die Lernsituation angenehmer
- Der Schulhund als Belohnung
- Der Schulhund hört zu
- Einsatz des Schulhundes in einzelnen Sequenzen

Relevantes Zitat

B: „Weisst du, nur schon, wenn die Kinder im Kreis sitzen und der Hund mittendrin ist, sind die Kinder viel anwesender und das nutze ich vor allem beim Erklären von Basiswissen, welches du brauchst, um darauf aufbauen zu können (...).“ (B, 65-70)

**Zusammenfassung der methodischen und didaktischen Äusserungen
und Bezug zur heilpädagogischen Relevanz**

Auskunftsperson C

Der Schulhund ist ein zusätzliches Medium, mit welchem das Lernen einfacher und angenehmer gestaltet werden kann. Vorausgesetzt ist, dass sich das Kind in dessen Anwesenheit wohl fühlt. Ohne konkreten Aufbau und Hintergrundwissen fachlicher und sachlicher Art führt der Einsatz des Schulhundes nicht zu einem Mehrwert, was das Lernen anbelangt. Der Hund soll bewusst fürs handelnde Lernen eingesetzt werden. Der Einsatz soll gut geplant werden, wobei auf den Mehrwert, welcher der Hund in einer Lektion erzielen soll, zu achten ist. Zudem sollen beim Planen der Nutzen und der Aufwand berücksichtigt werden. Wenn ein Kind während einer 15 Minuten dauernden Aktivität einmal eine Zahl zum Thema Zahlen erkennen antippt, stellt sich die Frage, ob das Verhältnis zwischen dem Nutzen, welcher das Kind aus der Übung zieht, mit dem benötigten Zeitaufwand übereinstimmt. Der Kreativität und der Fantasie beim Erstellen von Übungen mit dem Schulhund sind der Förderlehrperson keine Grenzen gesetzt. Viele Übungen lassen sich mit wenig Aufwand umsetzen und bestehende Übungen lassen sich leicht adaptieren. Die Kinder realisieren, dass auch ein Hund viel Zeit und Training benötigt, um einen neuen Trick zu lernen. So macht der Schulhund den Kindern bewusst, dass auch das Beherrschen einer mathematischen Fertigkeit oft viel Übung bedarf. So können die Kinder Parallelen zum eigenen Lernen ziehen. Das Spielerische, das ein Hund mit sich bringt, kann für Auflockerung sorgen. Kinder mit einer negativen Einstellung gegenüber der Mathematik freuen sich plötzlich darauf, arbeiten motivierter und können allfällige Ängste abbauen. Die Beobachtung, dass auch der Hund Fehler macht, welche keine negativen Konsequenzen mit sich ziehen, kann für ein (Förder-)Kind sehr wertvoll sein. Es lernt, toleranter mit eigenen Fehlern umzugehen.

Wichtigste Erkenntnisse

- Der Schulhund macht das Lernen angenehmer und einfacher
 - Der Schulhund lässt Fehler zu und hilft dabei, Ängste abzubauen
 - Ohne fachliches und sachliches Hintergrundwissen der Förderlehrperson führt der Schulhund nicht zu einem Mehrwert
 - Nutzen des Schulhundes und zeitlicher Aufwand bei der Planung kritisch hinterfragen
 - Handelnd mit dem Schulhund lernen
 - Der Schulhund kann die Einstellung des Kindes zur Mathematik positiv beeinflussen
 - Toleranter Umgang mit eigenen Fehlern
-

Relevantes Zitat

*C: „Ich habe so das Gefühl, dass der Schulhund ein Medium ist. Du könntest es jetzt auf ganz verschiedene Arten spielerisch hinbekommen, dass die Kinder Fortschritte machen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, weil der Hund wie eine Art die Hemmungen abbaut und er etwas Lebendiges ist und der Hund auch teilweise Mist macht und nicht immer alles so funktioniert, wie es sollte (...), dass er die Angst vor Fehlern nimmt (...).“
(C, Z. 86-92)*

Tabelle 17: Äusserungen der Auskunftsperson D

**Zusammenfassung der methodischen und didaktischen Äusserungen
und Bezug zur heilpädagogischen Relevanz**

Auskunftsperson D

Alle Kinder profitieren von der Anwesenheit des Schulhundes. Auch Kinder ohne Förderbedarf und Kinder, die im Unterricht unterfordert sind, profitieren von der Abwechslung, die der Schulhund mit sich bringt. Oft spornt er die Kinder dazu an, noch eine Aufgabe zu lösen, wenn die Kinder im Nachhinein als Belohnung mit dem Hund eine kleine Aktivität machen dürfen. Der Hund kann sehr gut für Einstiegssequenzen, zur Auflockerung und zur Rhythmisierung des Unterrichts eingesetzt werden. Er unterstützt dabei auch das bewegte Lernen wie beispielsweise Einmaleins-Übungen mit Würfeln und Bällen. Auch in Prüfungssituationen kann der Hund durch seine beruhigende Art die Kinder unterstützen. Mit dem Hund lassen sich verschiedene mathematische Fertigkeiten auf eine motivierende Art trainieren. Durch die Empathie der Kinder, welche sie dem Hund gegenüber zeigen, bringt der Hund indirekt eine angenehme Atmosphäre ins Klassenzimmer und fördert somit ein angenehmes Lernklima. Allgemein arbeiten die Kinder während eines Schulhundeeinsatzes motivierter, ausdauernder und lassen sich eher auf eine Thematik ein, was grosse Vorteile für die Förderung in der Mathematik sind. Zudem kann der Hund die Förderlehrperson dabei unterstützen, den Zugang zu Kindern zu finden, welche der Förderlehrperson gegenüber eher verschlossen oder schüchtern sind.

Wichtigste Erkenntnisse

- Alle Kinder profitieren vom Schulhund
- Der Schulhund bringt Abwechslung
- Der Schulhund als Ansporn fürs Lernen und als Belohnung
- Der Schulhund als Auflockerung und Rhythmisierung des Unterrichts
- Bewegtes Lernen mit dem Schulhund verbinden
- Mathematische Fertigkeiten durch den Schulhund motivierend trainieren
- Der Schulhund bringt Ruhe ins Klassenzimmer und schafft so ein angenehmes Lernklima
- Der Schulhund unterstützt die Förderlehrperson, den Zugang zu den Kindern zu erleichtern

Relevantes Zitat

D: „Ich denke, die Hunde haben schon die Fähigkeiten, mehr als wir Lehrpersonen, gewisse Mauern durchbrechen zu können (...). Ich finde es teilweise schwierig, einen Zugang zu Kindern zu finden. Zum Teil sind sie sehr scheu oder haben schlechte Erfahrungen gemacht. Mit dem Hund erlebe ich, dass sie besser arbeiten, wenn ich den Hund einsetze. Das ist auch ein grosser Vorteil für die Mathematik (...).“ (D, Z. 256-262)

Tabelle 18: Äusserungen der Auskunftsperson E

**Zusammenfassung der methodischen und didaktischen Äusserungen
und Bezug zur heilpädagogischen Relevanz**

Auskunftsperson E

Der Nutzen des Hundes liegt darin, eine gewisse Lernatmosphäre zu schaffen, in welcher die Kinder besser lernen können, entspannter sind und eine bessere Fehlerkultur haben. Die Mathematik wird durch den Einsatz des Schulhundes nicht einfacher, der Schulhundeeinsatz schafft jedoch Voraussetzungen, die das Lernen vereinfachen. Der Hund hilft dabei, dass die Kinder motivierter sind und eine gute Arbeitshaltung haben. Der Hund setzt an einem anderen Punkt an. Vor allem unsichere oder schüchterne Kinder können durch den Schulhund in ihrem Selbstvertrauen gefördert werden. Dies kommt wiederum der mathematischen Frühförderung zugute. Die Kinder sollen bereits schon zu Beginn einer Lektion, in welcher mathematische Frühförderung im Zentrum

steht, eine Interaktion mit dem Schulhund machen dürfen, damit das Oxytocin (Glückshormon) zum Zuge kommt. Dies führt dazu, dass sich die Kinder beruhigen und somit gute Voraussetzungen für die Hauptarbeitssequenz mitbringen. So ist es gar nicht mehr relevant, was in der Hauptarbeitssequenz passiert, da die Effekte, die das Lernen vereinfachen, bereits schon zu Beginn der Fördersequenz erzielt wurden.

Wichtigste Erkenntnisse

- Der Schulhund macht die Mathematik nicht einfacher, er schafft aber die Voraussetzungen, dass das Lernen einfacher geht
 - Der Schulhund unterstützt eine gute Fehlerkultur
 - Positive Effekte des Schulhundes schon zu Beginn einer Fördersequenz erzielen
 - Der Schulhund hilft dabei, dass die Kinder motivierter sind und eine bessere Arbeitshaltung haben
 - Der Schulhund hat einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen
-

Relevantes Zitat

E: „(...) Das, was die Förderung mit dem Hund ausmacht, ist weniger, dass der Hund irgendwie Mathematik einfacher macht, es geht darum, dass er wirklich Voraussetzungen schafft, dass es einfacher geht.“ (E, Z. 208-211)

Tabelle 19: Äusserungen der Auskunftsperson F

Zusammenfassung der methodischen und didaktischen Äusserungen und Bezug zur heilpädagogischen Relevanz

Auskunftsperson F

Das Ziel der mathematischen Förderung mit Schulhund soll nicht sein, dass das Lernen nur noch durch den Schulhund möglich ist, denn es gibt immer Situationen, in denen auch ohne Einsatz des Schulhundes gelernt werden muss. Die Methodik und die Didaktik sollen so aufgebaut werden, dass der Schulhund zum Helfer wird. Der Hauptauftrag des Schulhundes besteht in der Begegnung – lernen durch Beziehung. Dazu soll sich die Förderlehrperson im Vorfeld überlegen, aus welchem Grund und mit welchem Ziel der Schulhund im Klassenzimmer eingesetzt werden soll. Der Hund muss immer einen klaren Auftrag für seinen Einsatz erhalten. Er lässt sich vor allem in der Automatisierung erfolgreich einsetzen. Dabei kann an das handelnde Lernen in Bewegung angeknüpft werden. Grunderklärungen bei Einführungsphasen sollen nach wie vor von der Förderlehrperson gemacht werden, um den Hund nicht zu überfordern. Grundsätzlich kann mit dem Hund alles in der Förderung ausprobiert werden, solange er Freude an seiner Arbeit hat. Der Hund lässt sich auch in Prüfungssituationen einsetzen. So zeigen sich gerade Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten dem Hund gegenüber offener. Sie haben die Möglichkeit, erworbenes Wissen in Prüfungssituationen dem Hund ungezwungen weiterzugeben. Währenddessen hört die Lehrperson zu, wobei sie im Hintergrund die Lernfortschritte evaluieren kann. Der Einsatz des Hundes sollte dennoch etwas Spezielles für die Kinder bleiben.

Wichtigste Erkenntnisse

- Der Schulhund als Helfer
 - Der Schulhund als Zuhörer in Prüfungssituationen
 - Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind dem Schulhund gegenüber offener
 - Der Schulhund soll einen klaren Auftrag haben
 - Lernen durch Beziehung
 - Handelnd in Bewegung mit dem Schulhund lernen
 - Der Schulhundeeinsatz soll etwas Spezielles bleiben
 - Der Schulhund soll Freude an seiner Arbeit haben
-

Relevantes Zitat

F: „(...) Es muss in dem Sinne realistisch sein, dass du dir bewusst bist, dass du dennoch eine Didaktik und Methodik aufbauen musst, die eigentlich so aufgebaut ist, dass der Hund zum Helfer wird, aber nicht, dass der Hund die Hauptperson ist. Ich meine, die Grunderklärungen, vielleicht den Vorlauf, musst trotzdem du machen (...).“ (F, Z. 158-162)

Aus den Aussagen der Auskunftspersonen kann ein Vergleich zwischen dem Förderunterricht mit und ohne Einsatz des Schulhundes gezogen werden. So lesen und rechnen Kinder besser vor dem Hund als vor der Klasse, sie zeigen sich in Anwesenheit des Hundes motivierter, sind aktiver dabei und haben eine längere Ausdauer. Zudem treibt der Hund das Lernen der Kinder an und ermöglicht ihnen, erste positive Erlebnisse in der Mathematik zu erleben. Dabei wird eine positive Haltung zur Mathematik gefördert. Die folgende Tabelle fasst die entsprechenden Aussagen der Auskunftspersonen zusammen.

Tabelle 20: Vergleich zwischen Förderunterricht mit und ohne Schulhund

Vergleich zwischen Förderunterricht mit und ohne Einsatz des Schulhundes		
<p>E: „Ich habe Kinder in der speziellen Förderung (...), bei denen die Arbeitshaltung Thema ist (...). Sie sind schnell überfordert und würden lieber spielen und sich nicht hinsetzen und etwas tun. (...) Es fehlt an der Ausdauer, an der Aufmerksamkeitsspanne. Wenn ich diesen Kindern sage, dass wir etwas mit dem Hund machen, ist es cool, egal, was wir machen; die sind voll dabei und mögen auch länger durchhalten als ohne Hund. (...) So kann ich natürlich viel in der Förderung verpacken (...).“ (E, Z. 84-92)</p>	<p>F: „Die Kinder aus der 1. und 2. Klasse haben dem Hund das Einmaleins vorgesagt und es kam viel mehr raus als in der Klasse. So habe ich angefangen, den Hund immer mehr einzusetzen – auch in Prüfungssituationen.“ (F, Z. 105-111)</p>	<p>B: „(...) Zu Beginn musste ich schon aufpassen, dass der Hund keine Ablenkung ist (...). Da habe ich klare Regeln aufgestellt. (...) Wenn der Hund in der Box ist, müssen ihn die Kinder in Ruhe lassen; das haben sie wie akzeptiert (...). Am Anfang hatte ich keinen Plan, der ist einfach rumgelaufen. Die waren total abgelenkt. (...) Das darf nicht passieren. (...) Der Hund soll ja förderlich sein (...).“ (A, Z. 107-116)</p>

7.2.4 Themenbereiche und Praxisbeispiele

Auskunftsperson F ist der Auffassung, dass sich der Schulhund grundsätzlich in allen Vorläuferfertigkeiten der Mathematik, konkret für das räumliche Vorstellungsvermögen sowie für die Zahlbegriffsentwicklung, einsetzen lässt (F, Z. 233-234). Auskunftsperson D erklärt, dass sich der Schulhund in fast jedem mathematischen Thema einsetzen lässt, wenn es spielerisch umgesetzt werden kann. Dies hängt von der Kreativität der Förderlehrperson ab (D, Z. 195-200). Auskunftsperson A ergänzt dazu, dass der Schulhund in allen Kompetenzbereichen des Lehrplanes integriert werden kann. Wenn die Förderlehrperson genügend Fantasie für die spielerische Umsetzung von mathematischen Übungen hat, gibt es diesbezüglich keine thematischen Grenzen (A, Z. 119-121). Auskunftsperson B ist ebenfalls davon überzeugt, dass sich der Schulhund überall einsetzen lässt, wenn der Einsatz mit Aktivitäten verbunden wird, in denen der Hund würfeln, etwas bringen, holen, suchen oder drehen darf (A, Z. 151-155).

Zur Herstellung eines guten Lernklimas setzt Auskunftsperson E den Schulhund vor allem auf der Ebene als Motivator ein. Kinder zeigen eine andere Arbeitshaltung, wenn sie motiviert sind, weshalb die Unter-

stützung des Schulhundes in jedem Bereich der Mathematik als Motivator gefragt ist. Sie verweist, genau wie die anderen Auskunftspersonen, auf die Kreativität, welche die Förderlehrperson fürs Miteinander des Schulhundes in der Mathematik benötigt (E, Z. 142-146).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die mathematischen Bereiche auf, in welchen die Schulhunde der Auskunftspersonen eingesetzt werden. Die Tabelle wird durch eine Auswahl konkreter Praxisbeispiele ergänzt, welche von den Auskunftspersonen mit dem Schulhund durchgeführt wurden.

Tabelle 21: Bereiche der Mathematik, in denen der Schulhund eingesetzt wurde

Bereiche der Mathematik, in denen der Schulhund eingesetzt wurde
<p>Zahlen lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> - PET-Flaschen werden mit Zahlen angeschrieben. Die Kinder erhalten den Auftrag, den Hund dazu zu bringen, eine bestimmte Zahl zu berühren (C, Z. 173-180). - Der Hund dreht an einem Zahlen-Glücksrad oder bringt den Kindern Schlüsselanhänger, welche mit Zahlen beschriftet sind. Die Kinder lesen die entsprechenden Zahlen vor (A, Z. 144-145). - Die Stühle der Kinder nummerieren. Die Kinder dazu auffordern, Leckerchen auf bestimmten Stühlen (Stuhl Nr. 3, Stuhl Nr. 5) zu verstecken (E, Z. 106-108). - Lotto mit dem Hund spielen. Die Zahlen stehen dabei auf einem Schlüsselanhänger. Die Schlüsselanhänger sind an einer Stoffschleife fixiert, damit sie der Hund aus einem Behälter ziehen kann (C, Z. 199-209).
<p>Zählen, Anzahlen erfassen, Zuordnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hindernisparcours für den Hund planen. Dabei werden die Anzahl der Hindernisse und deren Positionierung im Raum berücksichtigt (wie viele Pylonen braucht es?) (E, Z. 188-193). - Den Futterbeutel mit einer bestimmten Anzahl Leckerchen füllen; eine bestimmte Anzahl Leckerchen aus dem Futterbeutel herausnehmen und auszählen (E, Z. 100-105). - Verschiedene Dinge am Hund zählen (Ohren, Beine, Krallen, Flecken etc.) und erfasste Anzahlen in eine Tabelle eintragen; anschliessend der Grösse nach ordnen (F, Z. 245-249). - Zehntreppen im Schulhaus mit dem Hund hoch- und runtersteigen und dabei vorwärts- und rückwärtszählen (C, Z. 244-254).
<p>Mengenvorstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Anzahl Leckerchen auf eine bestimmte Anzahl Futterbeutel gleichmässig verteilen (E, Z. 100-105). - Perzeptive Mengenwahrnehmung am Hund üben (A, Z. 192-211).
<p>Räumliches Vorstellungsvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den Vitaparcours mit dem Hund absolvieren (C, Z. 101-104). - Hindernisparcours in der Turnhalle für den Hund erstellen (E, Z. 188-193).
<p>Rechnen mit Zahlen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Umkehrrechnungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Hund bringt dem Kind ein Arbeitsblatt mit Rechnungen zum Lösen (B, Z. 137-138). - Kinder suchen mit dem Hund einen Futterbeutel, welcher neben den Leckerchen für den Hund auch verschiedene Aufgabenkarten enthält (E, Z. 100-101). - Der Hund betätigt mit seinem Pfötchen eine Mischtrommel, welche Zahlenkugeln beinhaltet. Aus den gegebenen Zahlen werden Rechnungen zusammengestellt (B, Z. 145-150).
<p>Kleines Einmaleins</p>

-
- Der Hund macht 5 Schritte bis zum Stuhl; wie viele Schritte macht er, wenn er zum Stuhl läuft und wieder zurückkommt, wie viele Schritte macht das Kind? (F, Z. 254-257)
 - Ein Kind sagt dem Hund die Reihen auf, wobei der Hund zuhört (D, Z. 77-83).
-

Sachrechnen

-
- Ein Kind wirft dem Hund einen Ball. Wie viele Schritte muss der Hund bis zum Ball gehen? Die Distanz bis zum Ball mit dem Messband überprüfen. Wie lang braucht der Hund, um den Ball zu holen? Dazu kann die Zeit gestoppt werden (F, Z. 199-201).
-

Mathematik mit Alltagsbezug

-
- Im Verkaufsladen spielen und Preise anschreiben; der Hund ist dabei (D, Z. 203-211).
 - Der Hund gibt die Möglichkeit, um eines weiterzuzählen. Solche Situationen kommen im Kindergartenalltag oft vor: Wie viele sind wir heute und wie viele mit dem Hund; wie viele fehlen? (A, Z. 47-54)
-

Denkaufgaben

-
- Logicals mit dem Hund und seinen Freunden erstellen und lösen (C, Z. 155-161).
 - Hunde-Sudoku mit verschiedenen Farben und Hunden spielen, wobei in jeder Reihe jeder Hund und jede Farbe nur einmal vorkommen darf. Der Hund ist dabei anwesend (C, Z. 155-161).
-

Besonders beliebt beim Einsatz mit dem Schulhund sind Futterbeutel, Pylonen/PET-Flaschen und Würfel. Sie lassen sich beliebig in der mathematischen Frühförderung mit dem Schulhund einsetzen. So lassen sich die Futterbeutel nicht nur mit Futter, sondern auch mit Aufgabenkarten füllen. Eine weitere Möglichkeit für deren Einsatz besteht darin, die Futterbeutel zu Beginn einer Fördereinheit mit Material zu füllen, welches später in der mathematischen Frühförderung benutzt wird. Das Kind sucht dann zu Beginn der Fördereinheit gemeinsam mit dem Hund die versteckten Futterbeutel. Die Futterbeutel können zudem dazu verwendet werden, um eine definierte Anzahl Futterstückchen gleichmässig auf eine bestimmte Anzahl Futterbeutel zu verteilen. Diese werden dann wiederum für den Hund versteckt (E, Z. 95-109). Auskunftsperson C beschriftet Pylonen und PET-Flaschen mit Zahlen. Im Zusammenhang mit dem Zahlenlernen soll ein Kind den Hund dazu bringen, beispielsweise die PET-Flasche 5 zu berühren. Eine andere Möglichkeit ist, Kärtchen mit Rechnungen an den Flaschen anzubringen. Das Kind läuft dabei mit dem Hund von Flasche zu Flasche, wobei das Kind diejenige Rechnung sucht und löst, die zum jeweiligen Resultat der vorangegangenen Rechnung passt (C, Z. 189-217). Auskunftsperson C erläutert, dass sie im Förderunterricht Übungen zur Raumorientierung mit dem Hund einfließen lässt. Sie ist überzeugt, dass die räumliche Vorstellung eine mathematische Basiskompetenz darstellt (C, Z. 107-109). Auskunftsperson A wiederum sieht die Flexibilität beim Würfeln und nennt als Beispiel das Fussballspielen gegen den Hund. Dabei spielen zwei Gruppen gegeneinander, wobei die eine Gruppe mit dem Hund spielt. Diejenige Gruppe, welche die grössere Summe aus zwei gespielten Zahlenwürfeln würfelt, darf den Fussball ins eigene Feld ziehen. Das Fussballfeld wird hierbei auf ein Blatt Papier oder auf die Wandtafel gezeichnet (A, Z. 166-176).

7.3 Erfahrungen ausserhalb des Mathematikunterrichts

Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus den Erfahrungen der Auskunftspersonen mit dem Einsatz des Schulhundes, ausserhalb des Mathematikunterrichts, zusammengefasst.

Auskunftsperson D stellt fest, dass bei Missgeschicken die Toleranz der Kinder dem Hund gegenüber grösser ist als die Toleranz unter den Kindern. Diese Beobachtung nutzt sie dazu, um den Kindern das verbesserungswürdige Verhalten untereinander im Vergleich zum vorbildlichen Verhalten gegenüber dem Hund aufzuzeigen:

D: „Die Jungs haben so ein grosses Gebilde mit Klötzchen gebaut. Wehe, jemand berührt den Turm und bringt ein Klötzchen zu Fall (...) Die sind dann immer sehr wütend aufeinander (...) und wenn der Hund vorbeigeht und dabei den Turm zum Einstürzen bringt, ist es überhaupt kein Problem. Das können wir ja wieder aufstellen, sagen sie. Er hat es ja aus Versehen gemacht. Ich habe ihnen gesagt, dass es schön wäre, wenn sie auch so nachsichtig miteinander umgehen würden wie mit dem Hund.“ (D, Z. 275-284)

Weiter berichtet Auskunftsperson D, dass eine Mutter erzählte, dass ihr Sohn seit dem Schulhundeeinsatz den Mut gefunden hat, auf der Strasse Hunde zu kreuzen, ohne die Strassenseite wechseln zu müssen (D, Z. 322-335).

Auskunftsperson F erzählt von Kindern, die vor dem Hund besser lesen (F, Z. 83-87). Auch Auskunftsperson B beobachtet, dass Kinder, die regelmässig dem Schulhund vorlesen dürfen, die Lesegeschwindigkeit verbessern. Sie geht davon aus, dass dies genauso in der Mathematik möglich ist, beispielsweise beim Aufsagen des Einmaleins (B, 191-199).

Die Auskunftspersonen C und F berichten über weitere Erfahrungen. So schätzen Kinder das Gefühl, vom Schulhund gemocht zu werden und die Möglichkeit, dem Hund Probleme anvertrauen zu dürfen (C, Z. 273-279; F, Z. 51-62). Auskunftsperson C berichtet von einem Kind, welches oft sehr nervös ist und sich durch die Nähe des Schulhundes entspannen und beruhigen kann (C, Z. 131-140).

Auskunftsperson B betont, dass sich der Schulhund überall, unabhängig vom Schulfach, einsetzen lässt (B, Z. 42-25). Dazu erläutert Auskunftsperson B, dass seit dem Einsatz des Schulhundes die Motivation der Kinder in jedem Schulfach enorm gestiegen ist (B, Z. 13-14, 41-44).

Auskunftsperson F fasst ihre Erfahrungen mit dem Schulhund wie folgt zusammen:

F: „(...) Ich kann sagen, dass es im Schulhaus im Laufe der sieben Jahren Einsatz mit dem Schulhund keine Situation gab, in welcher er etwas Negatives auslöste – egal, in welcher Situation.“ (F, Z. 153-155)

7.4 Mehrwert und Grenzen

Aus den Interviewtranskriptionen konnten insgesamt 325 Textstellen einer Kategorie zugeordnet werden. Mit der Valenzanalyse konnten davon 108 Textstellen mit einem grünen Farbcode versehen werden, 51 Textstellen mit einem roten Farbcode. Somit deuten 108 Textstellen auf den allgemeinen Mehrwert des Schulhundes allgemein und auf den Mehrwert des Schulhundes in der (mathematischen) Frühförderung hin, wohingegen 51 Textstellen auf Grenzen hinweisen. Dabei sind Grenzen in Bezug auf die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz und die Grenzen mit direktem Bezug auf die (mathematische) Frühförderung mit Schulhund gemeint. Davon können 9 Textstellen auf die Grenzen im mathematischen Frühförderunterricht bezogen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf den Mehrwert und auf die Grenzen des Schulhundeeinsatzes zusammenfassend auf. Dabei liegt der Fokus auf der mathematischen Frühförderung mit Schulhund.

Tabelle 22: Mehrwert und Grenzen des mathematischen Frühförderunterricht mit Schulhund

Mathematischer Frühförderunterricht mit Schulhund
Mehrwert in Bezug auf das Kind
<ul style="list-style-type: none"> - Beruhigende Wirkung auf Kinder (A, D, E, F) - Kinder lesen und rechnen besser in Anwesenheit des Hundes (F) - Der Hund verzeiht Fehler, zeigt sich dem Kind gegenüber wertfrei und gibt ihm das Gefühl, sich selbst sein zu dürfen (A, C, E, F) - Kinder, die im Unterricht verweigern, lassen sich durch den Hund motivieren (E) - Verhaltensauffällige Kinder zeigen sich dem Hund gegenüber offener und sind weniger gehemmt (C, E, F) - Kinder mit negativer Einstellung zur Mathematik erhalten durch den Hund einen positiven Bezug dazu (A, C, D, F) - Die Kinder zeigen eine bessere Arbeitshaltung, Ausdauer und Aufmerksamkeitsspanne, wenn der Schulhund anwesend ist (B, C, E) - Kinder zeigen dem Hund ihre Gefühle (C, F) - Ausgeschlossene oder negativ behaftete Kinder erhalten durch die Förderung mit dem Schulhund einen anderen Stellenwert in der Klasse (C) - Kinder sind sich oft nicht bewusst, dass mathematischen Fertigkeiten geübt werden, wenn die Übungen mit dem Hund durchgeführt werden (unbewusst Mathematik lernen) (E)
Mehrwert in Bezug auf das Lernen und den Förderunterricht
<ul style="list-style-type: none"> - Der Hund als Motivator (A, B, C, D, E) - Der Hund hört zu (F) - Der Hund als Lernbefähiger und Katalysator fürs Lernen (A) - Alle Kinder können vom Hund profitieren (D) - Der Hund ermöglicht optimale Lernbedingungen; er macht das Lernen lustvoller, abwechslungsreicher, einfacher; mit ihm können Fortschritte erzielt werden; erleichtert den Zugang zur Mathematik (A, B, C, D, E, F) - Lernen durch Beziehung – durch den Hund lässt sich Gelerntes besser abspeichern (C, D, F) - Der Hund schafft Voraussetzungen für ein optimales Klassen-, Gruppen- und Lernklima (B, D, E, F) - Der Hund ermöglicht soziales Lernen (C, D) - Parallelen zwischen dem Lernverhalten des Kindes und des Hundes erkennen (C) - Der Hund bringt Ruhe ins Klassenzimmer (A, C, D, E, F) - Der Hund wirkt beruhigend in Prüfungssituationen (D, F) - Der Hund sorgt für gute Stimmung im Unterricht (A, C, D) - Der Hund führt zur Entschleunigung des Unterrichts (A, C) - Der Hund sorgt für eine willkommene Abwechslung (Rhythmisierung des Unterrichts, zur Auflockerung, für Einstiegssequenzen) (D)
Weitere Erkenntnisse zum Mehrwert
<ul style="list-style-type: none"> - Der Hund ist Co-Therapeut/Co-Pädagoge und Helfer (A, F) - Der Hund lässt sich flexibel in der Mathematik einsetzen; unter anderem während der Automatisierungsphase und für Vorläuferfertigkeiten (E, F)

-
- Der Hund löst positive Emotionen aus, gleichzeitig wird Mathematik durch Emotionen beeinflusst (Anknüpfungspunkt) (D, E)
 - Beliebte Spiele werden durchs Miteinbeziehen des Hundes noch beliebter (E)
 - Der Hund hilft dabei, Ängste zu überwinden (A, D)
 - Aktivitäten mit dem Hund stärken das Gemeinschaftsgefühl (C)
 - Der Hund als Belohnung (B)
 - Der Hund nimmt die Kinder auf einer anderen Ebene wahr; setzt an einem anderen Punkt an (A, E)
 - Theoretische Ebene der Mathematik lässt sich (spielerisch) mit dem Hund verbinden (A, B, C, D, F)
-

Grenzen in Bezug auf das Kind

-
- Kinder lassen sich durch den Hund ablenken (B, F)
 - Entschleunigung des Unterrichts ist nicht für alle Kinder interessant (A)
 - Kinder werden auf diejenigen Kinder neidisch, die mit dem Schulhund arbeiten dürfen (C, D)
 - Angst vor dem Hund (A, B, C, E, F)
-

Grenzen in Bezug auf das Lernen und den Förderunterricht

-
- Der Hund kann zu Beginn Unruhe verursachen (C, D)
 - Abbruch einer Aktivität, wenn es dem Hund nicht mehr wohl ist durch Stress oder Ermüdung (E)
 - Der Hund beendet von sich aus eine laufende Aktivität aufgrund von Unlust, Stress oder Ermüdung (F)
 - Der Hund lässt sich während einer Fördereinheit nicht mehr berühren (F)
 - Die Dauer eines Lernspiels mit dem Hund ist zeitlich begrenzt (Hund benötigt Ruhephasen auch während des Unterrichts) (E)
-

Weitere Erkenntnisse zu **Grenzen**

-
- Die Zusatzverantwortung als Hundehalter*in während des Förderunterrichts ernst nehmen (F)
 - Einsetzbarkeit des Hundes für Aktivitäten und Lernspiele ist abhängig vom Typ Hund (B, C, D, F)
 - Den Hund gezielt einsetzen und seine Bedürfnisse während des Unterrichts berücksichtigen (B, F)
 - Aufwand und Ertrag beim Miteinbeziehen des Hundes hinterfragen (A, C)
 - Ziel des Schulhundes soll nicht sein, dass das Lernen nur noch durch ihn möglich ist (F)
 - Das Miteinbeziehen des Hundes bedingt die Kreativität und Fantasie der Förderlehrperson (A, C, D, E)
 - Ohne fachdidaktisches und methodisches Hintergrundwissen der Förderlehrperson im Bereich Mathematik (mit und ohne Hund) führt der Schulhund nicht zu einem Mehrwert (C)
-

8 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Interviews theoriegestützt interpretiert, diskutiert und Erkenntnisse für die Beantwortung der Fragestellung gewonnen.

8.1 Rahmenbedingungen

Ein Schulhund trägt relativ einfach zu bedeutenden Voraussetzungen für die Erziehung und für das Lernen bei, wenn hierfür die optimalen Rahmenbedingungen erfüllt sind. Grundsätzlich profitieren sowohl Kinder als auch Lehrpersonen von den positiven Wirkungen des Schulhundes, insbesondere Kinder mit besonderem Förderbedarf (Beetz, 2019, S. 110). Der Schulhund beeinflusst vor allem das Sozialverhalten von Kindern positiv, insbesondere auffälliges Verhalten sowie das Klassenklima, die Freude an der Schule, die Motivation und die Konzentration (Beetz, 2019, S. 52). Dies wird von den

Auskunftspersonen allesamt bestätigt. So zeigt sich, dass sich die Mehrheit der Kinder bereits im Vorfeld auf den Einsatz des Schulhundes freuen.

Es ist davon auszugehen, dass bereits durch die Vorfreude am Einsatz des Hundes die Atmosphäre im Klassenzimmer und somit auch das Lernklima positiv beeinflusst wird. Eine Studie von Betz (2013) belegt, dass die Anwesenheit eines Schulhundes zu einer signifikanten Verbesserung in den Bereichen Lernfreude und zu einer positiven Einstellung zur Schule beiträgt. Weiter wird in der Literatur der positive Einfluss auf die Motivation der Kinder durch den Schulhund beschrieben (vergleiche Kapitel 2.7). Dieser positive Effekt wird auch von den Auskunftspersonen bestätigt. So zeigen Beobachtungen einiger Auskunftspersonen, dass die Kinder viel motivierter in die Förderlektionen kommen, wenn der Schulhund dabei ist.

Ergänzend zu den in der Literatur genannten positiven Effekten, beobachten die Interviewpartner*innen einen weiteren positiven Effekt. So erhalten insbesondere Förderkinder, die mit Vorurteilen konfrontiert sind und von den Lehrpersonen als am Rande stehend wahrgenommen werden, eine andere Ausgangslage. Förderkinder, welche mit dem Schulhund arbeiten dürfen, erfahren von den Mitschüler*innen Neid. Dabei scheinen diese Förderkinder von einer Randposition in den Mittelpunkt zu rücken. In diesem Zusammenhang wird von den Auskunftspersonen das Thema Eifersucht erwähnt. Um dieser entgegenzuwirken, begannen die Lehrpersonen, die Förderkinder während der Förderlektionen bewusst in heterogene Lerngruppen zu integrieren und gemeinsame Aktivitäten mit dem Schulhund zu planen. Auf diese Weise konnten alle Kinder gleichermassen vom Schulhund profitieren und es entstand keine Eifersucht. Somit zeigt der Einsatz des Schulhundes einen positiven Einfluss auf die Abwechslung beim Bilden von Lern- und Fördergruppen.

Im Kapitel 2.4 wurden die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für den Einsatz des Schulhundes erläutert. Neben den Voraussetzungen wie der Eignung des Hundes sowie einer guten Beziehung zwischen Förderlehrperson und Hund gilt es, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, bevor der Hund regelmässig im Unterricht integriert werden kann. Dazu gehören unter anderem das Einholen von Genehmigungen der Schulbehörden, das Informieren aller beteiligten Personen, die Zustimmung der erziehungsberechtigten Personen, die Offenheit der Schüler*innen gegenüber der Anwesenheit eines Schulhundes sowie das Beachten von räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen (Beetz, 2019, S. 38-39, 107).

Die Interviews zeigen, dass sich die Auskunftspersonen genauso mit den in der Theorie genannten Rahmenbedingungen und Voraussetzungen auseinandersetzen. Der Schulhundeeinsatz hängt von der Zustimmung aller Beteiligten ab, wobei die Entscheidung dafür besonders von der Schule und Schulbehörde mitgetragen werden muss. Eine Informationsveranstaltung für Eltern kann dazu beitragen, sich über Bedenken und Ängste auszutauschen, aber auch über den Mehrwert des Schulhundeeinsatzes und dessen pädagogischen Nutzen zu berichten.

Bei den organisatorischen Voraussetzungen betreffend die Unterrichtsplanung sind gemäss Interviewaussagen die Bedürfnisse des Hundes zu berücksichtigen, welche in der Planung stets miteinbezogen werden müssen. Das Bewusstsein darüber, dass der Schuleinsatz für den Hund harte Arbeit darstellt, führt zur Erkenntnis, dass dessen Einsatz stets zu seinem Wohl, das heisst dosiert und mit einer pädagogischen Zielsetzung, erfolgen muss. So weist auch Beetz darauf hin, dass die positiven Auswirkungen

des Schulhundes nur dann zum Tragen kommen, wenn er während des Einsatzes in der Schule frei von Stress ist (Beetz, 2019, S. 75).

Der nicht zu unterschätzende zusätzliche Zeitaufwand für den Hund im hektischen Schulalltag erfordert daher nicht nur ein Umdenken in der Planung von Lektionen, sondern auch in der Ausarbeitung des Stundenplans. Auch BEETZ macht klar, dass der Einsatz des Hundes entsprechend seiner Bedürfnisse und Voraussetzungen und denen der Pädagogin/des Pädagogen und der Schüler*innen individuell angepasst werden müsse (Beetz, 2019, S. 42).

Ferner wurde im Kapitel 2.4 im Kontext von den Rahmenbedingungen die Gewöhnung des Hundes an die neue Situation in der Schule erwähnt. Die Interviewaussagen zeigen deutlich, dass nicht nur die Vorbereitung des Hundes auf den bevorstehenden Schuleinsatz, sondern auch diejenige der Kinder, essenziell ist und als eine weitere Rahmenbedingung und Voraussetzung für einen gelungenen Schulhundeeinsatz gilt. Es scheint von grosser Relevanz zu sein, die Kinder möglichst früh, das heisst schon bevor der Hund in der Schule ist, in den Vorbereitungsprozess miteinzubeziehen. So können bestmögliche Rahmenbedingungen für einen optimalen Beziehungsaufbau zwischen Kind und Hund geschaffen werden. Nur wenn die Beziehung zwischen Kind und Hund stimmt, kommen die Vorteile, welche die Arbeit mit einem Schulhund bringt, gemäss Interviewaussagen zum Tragen. Vor allem im Umgang mit Kindern, die Angst vor Hunden haben, benötigt es von der Förderlehrperson, die mit dem Schulhund arbeitet, ein hohes Mass an Sensibilität. Im Falle von Angst, so klären die Auskunftspersonen auf, soll die Kind-Hund-Begegnung sorgsam aufgebaut werden. Es ist darauf zu achten, dass sich das Kind geschützt und verstanden fühlt.

Um Risiken und Stress bei Hund, Kind und Lehrperson zu minimieren, bedarf es klarer Regeln für einen respektvollen Umgang mit dem Hund (Beetz, 2019, S. 36). Kahlisch und Grünig empfehlen, die Regeln einige Zeit vor dem Einsatz des Hundes mit den Kindern zu besprechen und einzuüben (Kahlisch & Grünig, 2018, S. 48). Auch die Interviews zeigen, dass das Besprechen von Regeln eine Grundvoraussetzung einer optimalen Vorbereitung für den bevorstehenden Schulhundeeinsatz darstellt. Hierbei heben die Auskunftspersonen besonders das Wissen über ein sicheres Miteinander und ein grundlegendes Verständnis für den Hund und sein Verhalten hervor.

In diesem Zusammenhang stellt eine Auskunftsperson klar, dass der Hund eine Form von Medium ist, dessen Einsatz nur dann zu einem Mehrwert führt, wenn die Förderlehrperson vor dem Einsatz des Hundes in der Schule Wert auf einen soliden Beziehungsaufbau legt und das entsprechende Hintergrundwissen betreffend Didaktik und Methodik für Förderung mit dem Schulhund mitbringt.

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass mehrere Faktoren für einen wirkungsvollen Schulhundeeinsatz eine Rolle spielen. So müssen sowohl die optimalen Rahmenbedingungen geschaffen werden als auch die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sein. Nur mit dem harmonischen Zusammenspiel dieser Faktoren kann die Basis, auf welcher die mathematische Frühförderung mit Schulhund aufgebaut, geschaffen werden.

Hinsichtlich der Grenzen und des Mehrwerts des Schulhundeeinsatzes lässt sich schliessen, dass die positiven Effekte des Hundes bei den Kindern, wie Freude und Motivation, von allen Auskunftspersonen beobachtet wurden. Die Einstellung der Lehrpersonen, dass alle Kinder vom Schulhund und seiner Wirkung profitieren sollen und die Freude der Kinder am Schulhund führen dazu, den Hund nicht nur in der

Arbeit mit Förderkindern einzusetzen, sondern in heterogenen Lern- und Fördergruppen. Das bewusste Bilden durchmischter Gruppen mit der Absicht, den Hund für alle Schüler*innen erlebbar zu machen, führt somit zu Abwechslung und gleichzeitig zu einem positiven Nebeneffekt der Integration von Förderkindern. Dem Einsatz des Schulhundes sind jedoch auch Grenzen gesetzt, nämlich dann, wenn Allergien oder zeitlich ungünstige Konstellationen, beispielsweise aufgrund des Stundenplans, ins Spiel kommen.

8.2 Mathematische Frühförderung mit Schulhund

Aus den bisher erlangten Erkenntnissen wird klar, dass die mathematische Frühförderung mit Schulhund nur dann möglich ist, wenn gewisse Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gegeben und erfüllt sind. So sind sich alle Auskunftspersonen darüber einig, dass sich der Hund überall in der mathematischen Förderung einsetzen lässt, solange die Bedürfnisse des Hundes berücksichtigt werden und genügend Fantasie und Kreativität vorhanden sind.

Die Äusserungen aller Auskunftspersonen zeigen deutlich, dass sich der Schulhund vor allem für spielerisches Lernen im mathematischen Förderunterricht einsetzen lässt. Hier lässt sich an die Erkenntnisse aus einer durchgeführten Studie zur spielintegrierten Förderung von frühen mathematischen Kompetenzen anknüpfen. So stellten Hauser, Vogt, Stebler und Rechsteiner (2014) fest, dass periodisch regelmässig und gezielt eingesetztes Regelspiel zum Erlernen früher mathematischer Kompetenzen mindestens ebenso wirksam fördert wie ein Lern- oder Trainingsprogramm (zitiert nach Hauser et al., 2020, S. 26-29). Weiter spielt die Zählkompetenz im Anfangsunterricht eine zentrale Rolle, denn ohne gefestigte Zählstrategien ist das spätere Rechnen nur begrenzt und erschwert möglich (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 115; Meier-Wyder, 2020). Die Aussagen der Auskunftspersonen zeigen weiter, dass der Schulhund insbesondere in spielerischen Aktivitäten eingesetzt wird, welche die Zählkompetenz der Kinder fördern. Folglich kann der Schulhund unterstützend beim Erlernen der Zählkompetenz, welche die Voraussetzung für das spätere Rechnen ist, eingesetzt werden.

In der Praxis berichten die Auskunftspersonen, dass vorzugsweise Futterbeutel, Pylonen/PET-Flaschen und Würfel verwendet werden, um die mathematischen Fertigkeiten im Förderunterricht mit dem Schulhund abwechslungsreich und motivierend zu trainieren. Die positive Auswirkung auf die Motivation der Kinder, welche die mathematische Frühförderung mit Schulhund mit sich bringt, kann gerade für Kinder mit Förderbedarf in der Mathematik von Nutzen sein. In diesem Zusammenhang berichten die Auskunftspersonen, dass die Kinder in Anwesenheit des Schulhundes nicht nur besser rechnen, sondern auch aktiver am Unterricht teilnehmen. Sie wirken aufmerksamer, motivierter und gewinnen eine positive Einstellung gegenüber der Mathematik. Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen die Studien (vergleiche Kapitel 2.7) von Hoff und Bergler (2006), Prothmann (2007), Beetz (2013), Heyer und Beetz (2014) und Schönhofen und Schäfer (2020). Die Studien stellen fest, dass sich die Leseleistungen von Kindern in Lesesituationen mit Hund im Vergleich zu Lesesituationen ohne Hund verbessern. Eine Auskunftsperson stellt zudem fest, dass die Kinder vor dem Schulhund nicht nur besser lesen als vor der Klasse, sondern auch besser rechnen. Das Lesen und die Mathematik stehen in der Förderung oft in enger Verbindung. Das Verstehen von Textaufgaben in der Mathematik stellt jedoch gerade für Kinder mit Leseschwierigkeiten eine weitere Herausforderung dar. Es ist davon auszugehen, dass auch in solchen Situationen der mathematischen Förderung die Anwesenheit des Schulhundes unterstützend sein kann.

Die Effekte des Schulhundes, welche einen positiven Einfluss auf die Leseleistung haben, wirken sich womöglich genauso auf mathematischen Leistungen aus.

Eine Auskunftsperson kommt in diesem Zusammenhang mit der mathematischen Frühförderung auf das räumliche Vorstellungsvermögen zu sprechen. Sie ist der Auffassung, dass die räumliche Vorstellung eine Basisfähigkeit der Mathematik darstellt und ergänzt, dass sich der Schulhund fürs Trainieren der räumlichen Vorstellung sehr gut einsetzen lässt. So nennen zwei Auskunftspersonen als Beispiele hierfür Hindernisparcours, welche zuerst von den Kindern für den Schulhund geplant und aufgezeichnet werden und danach in der Turnhalle aufgestellt und zusammen mit dem Hund durchgeführt werden. Darüber hinaus können zum Trainieren der räumlichen Vorstellung Übungen am Vitaparcours gemacht werden, bei welchen der Hund miteinbezogen wird. Krauthausen und Scherer (2004) nehmen ebenfalls Bezug zur Raumvorstellung, der Orientierung im Raum, der visuellen Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung als unerlässliche Fähigkeiten, sich in der Umwelt zurechtfinden zu können. Deshalb bedarf es gerade in diesem Bereich der Mathematik gezielte Anregungen und Förderung (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 55-56). Gemäss Piaget entwickelt sich das Denken durch die Verinnerlichung von Handlungen, das heisst in der aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit seiner räumlichen Umwelt (Piaget zitiert nach Krauthausen & Scherer, 2004, S. 55). Demnach scheint die hundeintegrierte Förderung zum Trainieren der räumlichen Vorstellung mittels erwähnter Beispiele geradezu eine Alternative zu weiteren Fördermöglichkeiten zu sein.

Darüber hinaus weist eine Auskunftsperson auf die Fähigkeit des Hundes hin, Kinder auf eine andere Art wahrzunehmen. Daraus lässt sich ableiten, dass der Schulhund die Förderlehrperson unterstützt, den Zugang zum Förderkind zu finden und dadurch der Beziehungsaufbau gefördert werden kann.

Aus der theoretischen Aufarbeitung und den Erkenntnissen aus den Interviews kann festgehalten werden, dass sich die positive Grundhaltung und die motivierende Atmosphäre, welche der Schulhund auslöst, im Schulalltag und somit in der (sonder-)pädagogischen Förderung, unabhängig vom Schulfach nutzen lässt. Zwei Auskunftspersonen erläutern, dass der Schulhund geeignete Voraussetzungen schafft, welche das Lernen in der mathematischen Frühförderung vereinfachen. Der Schulhund wird in der Förderung zum Lernhelfer oder zum Katalysator fürs Lernen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Einsatz des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung eine weitere Alternative zu herkömmlichen Förderansätzen ist.

In der Einleitung dieser Arbeit wurde die Frage hinsichtlich der Möglichkeiten für die praktische Umsetzung der mathematischen Bildung im Kindergarten gestellt. Die Erkenntnisse aus der Diskussion zeigen, dass die mathematische Frühförderung mit Schulhund eine Alternative zu den herkömmlichen Lernmethoden in der mathematischen Frühförderung darstellt. Somit kann aufgrund der gewonnenen Erkenntnis auf die in der Einleitung gestellten Frage bezüglich der praktischen Umsetzung der mathematischen Bildung im Kindergarten mit einem möglichen Vorschlag eingegangen werden.

8.3 Erfahrungen ausserhalb des Mathematikunterrichts

In diesem Kapitel werden die Erfahrungen ausserhalb des Mathematikunterrichts aufgezeigt und Parallelen zur mathematischen Förderung gezogen. Die Erkenntnisse aus dem Theorieteil sowie die Erkenntnisse aus den Interviews zeigen, dass ein gut ausgebildeter Schulhund in verschiedenen Fächern effektiv eingesetzt werden kann, um (sonder-)pädagogische Ziele erreichen zu können.

Nebst den mathematischen Fächern kann der Schulhund sowohl in der Leseförderung als auch im Konzentrationstraining und im sozialen Kompetenztraining eingesetzt werden. Zudem lassen sich viele Übungen aus der Grundschulpädagogik mit Schulhund auf den sonderpädagogischen Einsatz mit Schulhund adaptieren (Schäfer, 2019, S. 386). Eine Auskunftsperson stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Kinder nicht nur besser vor dem Hund als vor der Klasse lesen, sondern auch besser vor dem Hund Sachverhalte erklären können. Ebenso wird erwähnt, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten dem Schulhund gegenüber offener sind und dem Hund persönliche Probleme anvertrauen. Hier zeigt sich ein Zusammenhang zu einer Studie von Prothmann (2007), in welcher eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit von Kindern mit ADHS durch Tiergestützte Therapie belegt wurde (vergleiche Kapitel 2.7). Eine andere Auskunftsperson berichtet von einem oft nervösen und unruhigen Kind, welches sich in Anwesenheit des Schulhundes sichtlich entspannt. Es lässt sich ableiten, dass auch in der mathematischen Förderung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten wie Ablenkbarkeit und Impulsivität die beruhigende Wirkung des Schulhundes einen positiven Einfluss hat.

Die positiven Effekte des Schulhundes können sich auch auf Kinder unterstützend auswirken, die Mühe haben, sich sprachlich auszudrücken, insbesondere gegenüber Lehrpersonen. Der Schulhund schafft eine Atmosphäre, in welcher sich die Kinder öffnen können. In der mathematischen Förderung können diese Kinder beispielsweise ein mathematisches Problem besser dem Hund als der Förderlehrperson aufzeigen. Das Aufzeigen des eigenen Problems kann somit ein Aha-Erlebnis beim Kind auslösen.

8.4 Mehrwert und Grenzen

Tabelle 22 zeigt auf, dass der Mehrwert des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung deutlich überwiegt. Unter anderem erwähnen alle Auskunftspersonen, genauso wie Beetz (2019, S. 105-106), die optimalen Lernbedingungen, welche für die mathematische Förderung durch den Schulhund geschaffen werden, die Verbesserung der Motivation der Kinder durch die Anwesenheit des Schulhundes, die entstehende Ruhe im Klassenzimmer, die beruhigende Wirkung des Schulhundes auf die Kinder sowie die Möglichkeit, den Schulhund in allen mathematischen Angelegenheiten flexibel einbinden zu können. Weiter werden die Voraussetzungen, welche der Schulhund für ein optimales Klassenklima schafft, aufgezählt sowie die positive Einstellung zur Schule und somit auch zur Mathematik, welche durch den Schulhund gefördert werden. Es ist ersichtlich, dass der Schulhund zu einem lernförderlichen Klima beitragen kann. Dabei lässt sich die Verbindung zu Meyer (2004) herstellen. Dieser nennt das lernförderliche Klima als eines von zehn Kriterien, das für einen guten Unterricht – und somit auch für einen guten Förderunterricht – zu erfüllen ist. Hierbei spielt die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind eine zentrale Rolle (Meyer, 2004, S. 47). In anderen Worten kann festgehalten werden, dass der Schulhund nicht nur das Lernklima fördert, sondern auch die Beziehung zwischen Förderlehrperson und Förderkind positiv beeinflusst.

Aus der kritischen Auseinandersetzung mit den Grenzen des Schulhundeeinsatzes lässt sich festhalten, dass zwischen den Grenzen, welche den Schulhundeeinsatz verunmöglichen und den Grenzen, welche sich überwinden lassen, unterschieden werden kann.

Die Mehrheit der aus den Interviews gezeigten Grenzen des Schulhundeeinsatzes lässt sich in den meisten Fällen sogar relativieren, indem sich zugleich der Mehrwert aus einer Grenze erkennen lässt. Faktoren, welche den Schulhundeeinsatz verunmöglichen sind die fehlende Zustimmung von Beteiligten wie Schulbehörde, Schulleitung oder Eltern oder vorhandene Allergien bei Kindern. Grenzen, welche konkret die mathematische Frühförderung betreffen, gibt es wenige. Sie treten vor allem dann auf, wenn sich der Schulhund nicht auf eine Aktivität einlässt oder nicht berührt werden möchte. Beispielsweise wenn es darum geht, die Anzahl der Krallen des Hundes zu zählen.

Ferner halten die Auskunftspersonen fest, dass der optimale Einsatz des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung vor allem von der Kreativität und der Fantasie der Förderlehrperson abhängig ist. Aufgrund des fehlenden Netzwerks für Förderlehrpersonen mit Schulhundeefahrung im Bereich der mathematischen Frühförderung einerseits und fehlender Basisliteratur hinsichtlich der mathematischen Frühförderung mit Schulhund andererseits sind die Kreativität, die Fantasie sowie ein fachdidaktisches und methodisches Hintergrundwissen im Bereich Mathematik der Förderlehrpersonen umso bedeutsamer.

Ausserdem existieren Gegebenheiten, die den Schulhundeeinsatz begünstigen oder gar verhindern. So ist beispielsweise der eine Hund aufgrund seines Charakters nur teilweise oder gar nicht für den Schulhundeeinsatz geeignet, wohingegen sich ein anderer Hund aufgrund seiner Wesensart optimal als Schulhund einsetzen und somit auch in der mathematischen Frühförderung integrieren lässt. Dasselbe gilt für den Einsatz des Hundes für bestimmte Aktivitäten und Lernspiele. Der eine Hund lässt sich fürs Mitmachen begeistern, ein anderer Hund wiederum zeigt kein Interesse an gewissen Aktivitäten und Lernspielen.

Das Thema Angst vor Hunden erhält einen besonderen Stellenwert in Bezug auf die Grenzen des Schulhundeeinsatzes. Die Angst vor Hunden kann in den meisten Fällen mit einem sorgsamem Beziehungsaufbau genommen werden. Sobald dann die Beziehungsebene zwischen Kind und Hund stimmig ist, können auch die zuvor ängstlichen Kinder von der beruhigenden Wirkung des Hundes, beispielsweise während Prüfungssituationen, profitieren. Die Angst vor dem Tier kann somit den Schulhundeeinsatz zu Beginn erschweren. Im besten Fall kann diese jedoch schon vor dem Schuleinsatz des Hundes durch einen fundierten Beziehungsaufbau reduziert beziehungsweise genommen werden. Damit werden die optimalen Voraussetzungen geschaffen, dass alle Kinder vom Schulhund und seiner positiven Wirkung profitieren können. Ferner hält Beetz fest, dass ein Schulhund insbesondere auf diejenigen Kinder wirkt, die in der Schule Angst haben und durch Überforderung stark unter Stress stehen. Durch die Anwesenheit des Schulhundes trauen sie sich plötzlich Aktivitäten zu, wofür ihnen in anderen Situationen der Mut fehlt (Beetz, 2019, S. 75). Daraus und aus den Erkenntnissen aus den Interviews geht hervor, dass Kinder, die beispielsweise Angst vor Zahlen haben, in der mathematischen Frühförderung vom Schulhund profitieren.

9 Fazit

In diesem Kapitel werden zuerst die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst. Anschliessend werden die Fragestellungen beantwortet und das Forschungsvorgehen reflektiert. Das Kapitel endet mit der Einordnung der Ergebnisse in den Forschungsstand sowie mit einem Ausblick auf zukünftige Forschung.

9.1 Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, welche Möglichkeiten und Grenzen die (sonder-)pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen hat. Für eine umfassende Beantwortung dieser Fragestellung wurde eine qualitative Forschung mit sechs Auskunftspersonen, die als Schulische Heilpädagog*innen mit Schulhundeerfahrungen tätig sind, durchgeführt.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen zum einen, dass der Mehrwert der (sonder-)pädagogischen Frühförderung mit Schulhund darin liegt, dass der Schulhund optimale Lernbedingungen für die mathematische Frühförderung schafft. Die Anwesenheit des Schulhundes verbessert die Motivation der Kinder und führt zu einem besseren Klassen- und Gruppenklima. Zum anderen ermöglicht der Einsatz des Schulhundes verbesserte Lernfortschritte. Kinder mit negativer Einstellung zur Mathematik erhalten durch den Schulhund einen positiven Bezug beziehungsweise eine positive Einstellung zur Mathematik. Die Auskunftspersonen schätzen neben den positiven genannten Effekten in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund, dass der Schulhund in diesem Bereich flexibel eingesetzt werden kann. Der Schulhund lässt sich unabhängig vom mathematischen Themenbereich im Förderunterricht integrieren. Er unterstützt die Förderlehrperson auf eine andere Art und Ebene auf das Kind eingehen zu können. Ausserdem zeigt der Schulhund einen positiven Einfluss auf den Beziehungsaufbau zwischen Förderkind und Förderlehrperson. Zudem ermöglicht der Schulhund den Kindern, erste positive Erlebnisse und Erfahrungen in der Mathematik zu erleben und dabei wird dem teilweise vorbelasteten Verhältnis des Kindes zur Mathematik entgegengewirkt.

Im Vergleich zwischen dem mathematischen Förderunterricht mit und ohne Schulhund zeigen die Ergebnisse, dass Kinder mit Schwierigkeiten in der Mathematik besser vor dem Hund als vor der Klasse und der Lehrperson rechnen. In Anwesenheit des Schulhundes zeigen sich die Kinder motivierter, nehmen aktiver am Unterrichtsgeschehen teil und zeigen eine positivere Arbeitshaltung und Einstellung zur Mathematik. Die Entschleunigung des Unterrichts durch den Schulhund kommt gerade den Kindern mit einer verzögerten mathematischen Entwicklung entgegen. Weiter zeigen die Ergebnisse, dass Kinder mit mathematischen Schwierigkeiten – aber auch mit Verhaltensauffälligkeiten – im Beisein des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung weniger gehemmt sind und aktiver kommunizieren. Zudem lassen sie sich besser auf einen mathematischen Sachinhalt ein, wenn der Schulhund dabei ist. Gegenüber den Kindern zeigt sich der Schulhund wertfrei, lässt Fehler zu und hat eine beruhigende Wirkung auf sie. Das fördert überdies das Selbstvertrauen der Kinder in der mathematischen Frühförderung.

Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass der Schulhund den Kindern das Lernen von mathematischen Fertigkeiten erleichtert. Somit kann der Schulhund als Medium betrachtet werden, welches als

Alternative und Ergänzung zu den herkömmlichen Lernmethoden in der mathematischen Frühförderung eingesetzt werden kann.

Der Einsatz des Schulhundes ist nur möglich, wenn bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden und die erforderlichen Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die erste Gelingensbedingung ist die Einwilligung aller beteiligten Personen. Grenzen für den Schulhundeeinsatz während der mathematischen Frühförderung treten dann auf, wenn die Bedürfnisse des Schulhundes nicht berücksichtigt werden. Weitere Grenzen zeigen sich, wenn sich der Hund für gewisse Übungen in der mathematischen Frühförderung nicht eignet oder der Schulhund, sei es wegen Unlust oder anderweitigen Gründen, eine Übung während der Fördereinheit beendet. Die Integration des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung ist zudem abhängig von der Kreativität und Fantasie der Förderlehrperson.

Ohne die entsprechende Bereitschaft beziehungsweise die Kreativität der Förderlehrperson wird der Einsatz des Schulhundes nicht fruchten.

Der Schulhund wird in der mathematischen Frühförderung hauptsächlich spielerisch und als Motivator, Zuhörer und Lernhelfer eingesetzt. Beliebt fürs Trainieren von mathematischen Fertigkeiten sind Spiele und zahlreiche Übungsmöglichkeiten, welche sich mit Futterbeutel, Pylonen und Würfeln durchführen lassen.

9.2 Beantwortung der Fragestellung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen, welche die (sonder-)pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen bietet, aufzuzeigen.

Für die umfassende Beantwortung der Fragestellung, werden nachfolgend die aus der Hauptfragestellung abgeleiteten Teilfragen dargestellt und einzeln beantwortet.

Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet die (sonder-)pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen?

Aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen bietet der Schulhund einen Mehrwert in der (sonder-)pädagogischen Frühförderung im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe. Grenzen zeigen sich vor allem in Bezug auf die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen, welche für den Schulhundeeinsatz in der mathematischen Frühförderung geschaffen und erfüllt werden müssen.

Teilfrage 1: Welchen Mehrwert und welche Grenzen sehen Schulische Heilpädagog*innen in der Arbeit mit dem Schulhund in der (sonder-)pädagogischen Frühförderung im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe für die mathematische Entwicklung von Schüler*innen im Vergleich zum Mathematikunterricht ohne Schulhund?

Der Mehrwert des Einsatzes des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung im Vergleich zum Förderunterricht ohne Schulhund zeigt sich darin, dass Kinder in Anwesenheit des Schulhundes motivierter sind, aktiver am Förderunterricht teilnehmen, eine positive Einstellung zur Mathematik entwickeln und sich die Arbeitshaltung verbessert. Die Entschleunigung des Unterrichts, welche die mathematische Frühförderung mit Schulhund mit sich bringt, die wertfreie Wesensart und die beruhigende Wirkung des Schulhundes kommen gerade Kindern mit mathematischen Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten entgegen und fördern das Selbstvertrauen der Kinder in der mathematischen Frühförderung. So beeinflusst die Integration des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung das Lernen der Kinder positiv und nachhaltig.

Grenzen des Schulhundeeinsatzes in der mathematischen Frühförderung zeigen sich dann, wenn die Bedürfnisse des Schulhundes nicht berücksichtigt werden oder der Schulhund aus eigenem Antrieb eine mathematische Übung beendet. Grenzen zeigen sich zudem in Zusammenhang mit der Angst von Kindern gegenüber Hunden. Damit diese Kinder von den positiven Effekten des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung profitieren können, ist ein intensiver Beziehungsaufbau zwischen Kind und Schulhund vor seinem Einsatz in der mathematischen Frühförderung zwingend nötig.

Teilfrage 2: Wie erfolgt die (sonder-)pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe konkret in der Praxis und was gilt es dabei zu beachten?

Die mathematische Frühförderung mit Schulhund erfolgt meist spielerisch und ist nur dann möglich, wenn die nötigen Rahmenbedingungen und die entsprechenden Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz erfüllt sind und die Bedürfnisse des Schulhundes während der Förderung stets berücksichtigt werden. Aufgrund dessen, dass in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund wenig Erfahrungsberichte und Studien vorliegen, bedingt die Integration des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung genügend Kreativität und ein breit abgestütztes fachdidaktisches und methodisches Wissen im Bereich Mathematik (mit und ohne Hund) seitens der Förderlehrperson.

9.3 Reflexion der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung

Dieses Kapitel reflektiert den Forschungsprozess dieser Arbeit. Dabei wird im Detail auf die Erhebung, die Aufbereitung und die Auswertung der Daten der vorliegenden Forschungsarbeit eingegangen.

9.3.1 Erhebungstechnik: Leitfadeninterview

Die Durchführung der Leitfadeninterviews setzte voraus, dass geeignete Auskunftspersonen, die zur Beantwortung der Fragestellung beitragen können, gefunden werden konnten. Die Suche nach geeigneten Auskunftspersonen, die als Schulische Heilpädagog*innen tätig sind und über das entsprechende Fachwissen beziehungsweise über die Erfahrungen mit Schulhunden in der mathematischen Frühförderung verfügen, stellte sich als sehr zeitintensiv heraus.

Das Leitfadeninterview als qualitative Forschungsmethode zeigte sich für die Ermittlung der Daten dieser Forschungsarbeit als optimales Mittel. Der Interviewleitfaden half bei der thematischen Strukturierung des Interviews und diente als zuverlässige Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze. Aufgrund der

Flexibilität des Interviewleitfadens blieb genügend Freiraum für spontane und weiterführende Fragestellungen. Der Interviewleitfaden wurde so ausgearbeitet, dass die Auskunftspersonen individuell antworten und ihre persönliche Sichtweise und Erfahrungen darlegen konnten. Der Informationsgewinn aus den Interviews wurde als sehr umfassend, gewinnbringend und zielführend für die Beantwortung der Fragestellung wahrgenommen.

Der Leitfaden konnte in allen Interviews fast identisch genutzt werden. Dies erleichterte das Vergleichen der ermittelten Daten erheblich. Der Interviewleitfaden hat sich beim Probeinterview bewährt und wurde in der Folge nur marginal angepasst. Die Interviews wurden als MP3-Dateien abgespeichert.

9.3.2 Aufbereitungstechnik: Transkription

Der Autor führte die wortwörtliche Transkription der Interviews anhand festgelegter Transkriptionsregeln, in Anlehnung an Kuckartz (2018), eigenständig durch. Das Transkribieren der Texte erforderte einen erheblichen Zeitaufwand. Die fertigen Transkriptionen wurden als Word-Dokument abgespeichert und auch im Anhang abgelegt (siehe Anhang 3: Transkripte A, B, C, D, E, F). Die Aufarbeitung der Interviews erfolgte mit der QDA-Software MAXQDA. Dies zeigte sich als Vorteil, da die folgenden Auswertungsschritte mit derselben Software durchgeführt wurden. Die Software konnte so programmiert werden, dass jeder Sprechbeitrag als eigener Absatz dargestellt und die Zeilen fortlaufend nummeriert wurden. Dies erleichterte das spätere Zitieren von relevanten Textpassagen. Beim Transkribieren wurden bereits erste Erkenntnisse aus den Interviews notiert und erste Skizzen für das Erstellen des Kategoriensystems gemacht.

9.3.3 Auswertungstechnik: Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung des Datenmaterials stützte sich der Autor auf die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 97-121). Damit stellt Kuckartz einen nachvollziehbaren und differenzierten Leitfaden zur Verfügung, mit welchem die Datenauswertung angeleitet und schrittweise durchgeführt werden kann (Kuckartz, 2018, S. 100-121). Der Leitfaden ermöglichte dem Autor eine strukturierte Auswertung der Daten. Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse stellte sich als angemessene Methode zur Auswertung der Rohdaten in Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung heraus. Diese wurde computergestützt ebenfalls mit der QDA-Software MAXQDA durchgeführt.

Es hat sich gezeigt, dass sich ein Kategoriensystem nur dann einsetzen lässt, wenn sich die verschiedenen Kategorien klar voneinander unterscheiden und präzise definiert sind. Um das Kategoriensystem praktisch und unkompliziert beim Codieren der Interview-Textpassagen anwenden zu können, musste es mehrere Male überarbeitet und angepasst werden. Die Entwicklung eines objektiven Kategoriensystems setzt voraus, dass dieses von mehreren Personen erarbeitet, diskutiert und erprobt wird. In der Einzelarbeit war es somit kaum möglich, diese Objektivität zu erreichen. Wie es für eine Masterarbeit in diesem Umfang üblich ist, führte der Autor das Zuordnen der Textstellen zu Kategorien eigenständig durch. Dabei wurde der Codierungsprozess der Rohdaten bis zur endgültigen Codierung zweimal durchlaufen. Während der Inhaltsanalyse wurden erste codierte Textstellen zusätzlich mit Kommentaren versehen, um auf relevante Textpassagen für die spätere Ergebnisdarstellung hinzuweisen. Das Zuordnen der Textstellen zu Kategorien beruht demnach auf dem subjektiven Empfinden des Autors und lässt entsprechend Spielraum für weitere Interpretationen. Dies beeinflusste in der Folge unvermeidlich die

Ergebnisse dieser Forschungsarbeit. Hiermit stellt sich die Frage, welche Ergebnisse zustande gekommen wären, wenn das Zuordnen der Textstellen zu Kategorien von anderen Personen, mit dem gleichen Kategoriensystem, durchgeführt worden wäre.

9.4 Einordnung in den Forschungsstand und Ausblick

Mithilfe der Untersuchung konnte die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden. So konnten die Möglichkeiten und Grenzen der (sonder-)pädagogischen Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen aufgezeigt werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit schliessen sich hinsichtlich der positiven Effekte des Schulhundeeinsatzes dem aktuellen Forschungsstand an. Erfahrungsberichte hinsichtlich der (sonder-)pädagogischen Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik sind in der deutschsprachigen Fachliteratur kaum zu finden. Diesbezüglich konnte die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse und Erfahrungen in diesem Bereich leisten. Es konnte aufgezeigt werden, dass sich die positiven Effekte des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung vielfältig nutzen lassen. Dabei stellt der Schulhund eine interessante Alternative und Ergänzung zu den herkömmlichen Lernmethoden in der mathematischen Frühförderung im Bereich der Sonderpädagogik dar.

Eine weitere Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass in der (sonder-)pädagogischen Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik ein Netzwerk von Schulischen Heilpädagog*innen mit den entsprechenden Erfahrungen für den gemeinsamen Austausch fehlt. In diesem Punkt sieht der Autor Entwicklungspotenzial.

Diese Forschungsarbeit konnte verschiedene Erkenntnisse aus der mathematischen Frühförderung mit Schulhund gewinnen, diese beruhen jedoch auf den individuellen Erfahrungen der Auskunftspersonen. Die gewonnenen Erkenntnisse können eine mögliche Basis für weiterführende Forschung im Bereich des Einflusses des Schulhundes auf das kognitive Lernen in der Mathematik bieten.

10 Schlusswort

Der Autor ist davon überzeugt, dass der Schulhund eine interessante Alternative zum herkömmlichen mathematischen Frühförderunterricht bietet und dabei einen erheblichen Mehrwert darstellt. Grosse Achtung schenkt der Autor allen Förderlehrpersonen, die alle Hürden überwinden und die enorme Zusatzverantwortung übernehmen, um einen gelingenden Schulhundeeinsatz zu ermöglichen. Die Kinder profitieren von einer angenehmen und abwechslungsreichen (mathematischen) Frühförderung.

Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit fliessen in die zukünftige Arbeit des Autors ein und liefern einen grossen Mehrwert für die weiterführende Arbeit in der (sonder-)pädagogische Frühförderung mit seinem Hund.

11 Literaturverzeichnis

- Agsten, L., Führung, P. & Windscheif, M. (2011). Praxisbuch Hupäsch. Ideen und Übungen zur Hundegestützten Pädagogik in der Schule. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Beetz, A. (2019). Hunde im Schulalltag. Grundlage und Praxis (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A. (et al.) (n.d.). The Effect of a Real Dog-Toy Dog and friendly Person on insecurely attached children during a stressful task. An exploratory study. In Anthrozoös 24 (2011) 4, S. 349-368.
- Beetz, A. & Heyer, M. (2014). Leseförderung mit Hund – Grundlagen und Praxis. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bogner, A., Litting, B. & Menz, W. (Hrsg.). (2009). Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. (2020). Bauernpädagogik – Landwirtschaft hautnah erleben. Verfügbar unter <https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/landwirtschaft-hautnah/auf-dem-hof/bauernhofpaedagogik-landwirtschaft-hautnah-erleben>
- Cramer, S. (2017). Vier Pfoten im Klassenzimmer. Theorie und Praxis einer tiergestützten AG mit Hund. o. O.: Dogs&Jobs Verlag.
- educa.ch (2020). Bildungssystem. Verfügbar unter <https://bildungssystem.educa.ch/de/obligatorische-schule-1>
- Flick, U. (2017). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (8. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Flick, U., von Kardorff, E., Steinke, I. (2007). Qualitative Forschung. Ein Handbuch (5. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Dudenredaktion (Hrsg.). (2007). Duden. Das Fremdwörterbuch (9. Aufl.). Mannheim: Bibliographisches Institut.
- Greiffenhagen, S. (1991). Tiere als Therapie – Neue Wege in Erziehung und Heilung. München: Droemer Knaur.

- Grünig, C. (2019). Hundegestützte Sprach- und Leseförderung. Planungen von Sprach- & Leseförderstunden (8. Aufl.). Kerpen: Kohl-Verlag.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). (2020). Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen (3. Aufl.). Hannover: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Hunziker, A. (2010). Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit (4. Aufl.). Zürich: Verlag SKV.
- Jablonowski, K. & Köse, C. (2019). Co-Pädagoge Hund. Lernbegleiter auf vier Pfoten (8. Aufl.). Kerpen: Kohl-Verlag.
- Kahlisch, A. & Grünig, C. (2018). Hunde in Kita und Vorschule. Nerdlen/Daun: Kynos Verlag.
- Kahlisch, A. & Mengel, I. (2018). Ideenkiste Schulhund. Lehrplanorientierte Praxisideen für die Grundschule (2. Aufl.). Nerdlen/Daun: Kynos Verlag.
- Krajewski, K. (2020). Mathematische Frühförderung. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch-Lexikon der Psychologie. Verfügbar unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/mathematische-fruehfoerderung/>
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2004). Einführung in die Mathematikdidaktik. Mathematik Primar- und Sekundarstufe (2. Aufl.). München: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krowatschek, D. (2007). Kinder brauchen Tiere. Wie Tiere die kindliche Entwicklung fördern. Düsseldorf: Patmos.
- Mayring, P. (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung (5. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (11. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Meier-Wyder, A. (2020). Mit Spielen arithmetische Kompetenzen im Kindergarten und der Eingangsstufe fördern und Rechenschwierigkeiten vorbeugen. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Meyer, H. (2004). Was ist guter Unterricht?. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Möhrke, C. (2012). Praxis für Canepädagogik. Die Idee. Verfügbar unter <http://www.canepaedagogik.de/tiergestuetzte-paedagogik-idee/>

- Moser, H. (2015). Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettau Szaday, B. (2011). Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule (1. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabtenforschung. (2014). FAQs zur Begabungs- und Exzellenzförderung. Die häufigsten Fragen in Zusammenhang mit Begabung (2. Aufl.). o. O.: o. V.
- Otterstedt, C. (2001). Tiere als therapeutische Begleiter. Stuttgart: Kosmos-Verlag.
- Rödler, K. (2006). Erbsen, Bohnen, Rechenbrett: Rechnen durch Handeln. Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Schäfer, H. (Hrsg.). (2019). Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Weinheim: Beltz Verlag.
- Scherer, P. (2018). Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen: Fördern durch Fordern. Band 1: Zwanzigerraum (10. Aufl.). Hamburg: Persen Verlag.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen (2. Aufl.). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Schönhofen, K. & Schäfer, H. (2020). Der Schulhund an der Förderschule. Grundlagen und Praxistipps für den Einsatz von Schulhunden im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Hamburg: Persen Verlag.
- Spektrum.de. (o. D.). Spektrum der Wissenschaft. Magazin für Naturwissenschaft. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/mathematik/arithmetik/280>
- Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.). (2012). Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften (2. Aufl.). Innsbruck: Studienverlag.
- Strunz, I. (2013). Tiergestützte Pädagogik in Theorie und Praxis. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Vanek-Gullner, A. (2007). Lehrer auf vier Pfoten. Theorie und Praxis der hundegestützten Pädagogik.
Wien: G&G Verlagsgesellschaft.

Vernooij, M. & Schneider, S. (2010). Handbuch der Tiergestützten Intervention (2. Aufl.). Wiebelsheim:
Quelle & Meyer Verlag.

Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D.D. (2000). Menschliche Kommunikation. Bern: Huber.

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden	1
Anhang 2: Transkriptionsregeln	6
Anhang 3: Transkripte A, B, C, D, E, F	8
Anhang 4: Kategoriensystem	47
Anhang 5: Auszug Transkripte mit Codierung und Valenzanalyse	52
Anhang 6: Infobrief	72

Anhang 1: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Aus der Aufbereitung der Theoriearbeit wurden die Fragestellung und die entsprechenden Teilfragen für die Masterarbeit formuliert. Im Hinblick auf eine umfassende Beantwortung der Fragestellung ergeben sich verschiedene Leitthemen, welche die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden darstellen. Auf der Grundlage der verschiedenen Leitthemen konnten die Fragen für das Interview hergeleitet werden.

Ziel der Masterarbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der (sonder-)pädagogischen Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe zusammenzuführen. Dazu werden Schulische Heilpädagog*innen mit Schulhundeerfahrungen im entsprechenden Bereich befragt.

Einstiegsphase

- Begrüssung; herzlichen Dank für die Bereitschaft, über die persönlichen Erfahrungen zu sprechen
- Smalltalk
- Vorstellen (Werdegang Interviewer); Klärung der Rollen, der Vertraulichkeit und des Auftrages (Themeninhalt der Masterarbeit; Stand der Wissenschaft; Bereich Deutsch; Erfahrungslücke im Bereich mathematische Frühförderung mit Schulhund und das Ziel, die zwei Themen zusammenzuführen; Kernfrage; Forschungsmethode)
- Dokumentationsart ansprechen (Aufnahme des Gesprächs)
- Zeitrahmen ansprechen (45' bis 60')

Ziel: Entspanntes und offenes Klima herstellen – «Öffnung der Bühne»

Kernphase

Fragestellung und Teilfragen sind nicht Teil des Interviews. Sie dienen lediglich als Überprüfungshilfe der Interviewfragen (Vollständigkeit).

Fragestellung

Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet die (sonder-) pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe aus Sicht von Schulischen Heilpädagog*innen?

Teilfragen

- Teilfrage A: Welchen Mehrwert und welche Grenzen sehen Schulische Heilpädagog*innen in der Arbeit mit dem Schulhund in der (sonder-)pädagogischen Frühförderung im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe für die mathematische Entwicklung von Schüler*innen im Vergleich zum Mathematikunterricht ohne Schulhund?

- Teilfrage B: Wie erfolgt die (sonder-)pädagogische Frühförderung mit Schulhund im Bereich Mathematik auf der Kindergarten- und Eingangsstufe konkret in der Praxis und was gilt es dabei zu beachten?

Leitthema 1

Vorhandene Erfahrungen im Bereich mathematische Frühförderung mit dem Schulhund

Interviewfragen

Einstiegsfragen:

- Erzähle mir über deine ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Schulhund... (Reaktion aller Beteiligten wie SL, SR, SuS, Eltern; Skepsis; erste positive/negative Erfahrungen)
- Welches sind die (drei) häufigsten Reaktionen von Schüler*innen auf den Schulhund?

Zusatzfragen:

- Wie hat sich dein Schulalltag seit der Zusammenarbeit mit dem Schulhund verändert?

Überleitung zur mathematischen Frühförderung:

- Was hat dich dazu bewogen, deinen Schulhund in der mathematischen Frühförderung einzusetzen? (Gedanken; erste Erfahrungen)

Leitthema 2 (Teilfrage A)

Mehrwert und Grenzen des Schulhunde-Einsatzes in Bezug auf die mathematische Frühförderung

Interviewfragen

Zentrale Fragen:

- **Mehrwert:** Worin siehst du den Mehrwert/den grössten Nutzen in deiner Arbeit als SHP mit Schulhund – insbesondere, an einem konkreten Beispiel, in der mathematischen Frühförderung? (Vergleich mit und ohne Schulhund; Mehrwert für die mathematische Entwicklung eines Kindes)
- **Grenzen:** Wo und wann hat der Einsatz eines Schulhunde-Einsatzes in Mathematik versagt? Erläutere an einem konkreten Beispiel... Was wäre notwendig gewesen, dass der Einsatz positiv verlaufen wäre? (rückblickend)
- In welchen Bereichen der Mathematik kann ein Schulhund gemäss deiner Erfahrung «arbeiten»? (Zählen; simultanes Erfassen; Formen erkennen; Reihen bilden etc.)

Zusatzfragen:

- Ist der Schulhunde-Einsatz im Bereich Mathematik (Kindergarten- und Eingangsstufe) überhaupt notwendig/sinnvoll/geeignet/künstlich und wo bestehen klare Grenzen des Schulhunde-Einsatzes im Bereich Mathematik? Erzähle von gewinnbringenden und weniger gewinnbringenden Situationen...
- Wie gehst du mit kritischen Eltern, LP etc. um und mit Kindern, die Angst vor dem Hund haben? Kannst du über eine solche Situation berichten? Bist du schon auf Ablehnung gestossen? Wenn ja, welche?

Leitthema 3 (Teilfrage B)

Konkrete Praxisbeispiele und die daraus gewonnenen Erkenntnisse

Interviewfragen

Zentrale Fragen:

- Mit welchem konkreten Praxisbeispiel kannst du einen gelungenen Einsatz in der mathematischen Frühförderung aufzeigen? (Vorgehensweise; Rahmenbedingungen)
- Welches sind deine Lieblingsaktivitäten (Praxisbeispiele) mit dem Schulhund in der mathematischen Frühförderung und warum? (Eignung; Highlights)

Zusatzfrage:

- Welche Lernerfolge von Schüler*innen im Bereich mathematische Frühförderung kannst du auf den Einsatz eines Schulhundes zuschreiben? Erzähle...

Abschlussfragen

- Wir haben nun über den Mehrwert, die Grenzen und über konkrete Praxisbeispiele gesprochen – zu welchen Erkenntnissen kommst du allgemein zum Thema «Schulhund in der mathematischen Frühförderung»? (Resümee; stichwortartig)
- Wurde alles gesagt oder möchtest du noch etwas ergänzen/modifizieren; offene Fragen?

Reservefragen – für alle Fälle...

- Mathematische Frühförderung und Schulhund aus Sicht als SHP – eine gelungene Alternative zum herkömmlichen Förderunterricht?
- Ein unvergessliches Highlight mit dem Schulhund (allgemein oder in Bezug auf die mathematische Frühförderung)?
- Erfahrungen und Forschungsberichte zeigen einige positive Effekte (Verbesserung Klassenklima und Einstellung gegenüber Schule; Steigerung der Lernfreude, Konzentration und Motivation; beruhigende und stressreduzierende Wirkung etc.) des Schulhundeeinsatzes – inwiefern lassen sich diese Effekte auch in der mathematischen Frühförderung beobachten beziehungsweise nutzen?

Abschlussphase

- Wie war das Gespräch für dich? (Einschätzung)
- Gab es etwas, das es erschwert hat, sich zu äussern?
- Infos zu weiterem Vorgehen:
 - Dokumentierte Fassung des Gesprächs (Transkription) – Einblick erwünscht?
 - Möglichkeit zum Nachfragen bei Unklarheiten?
- Danke für die grosse Bereitschaft und die wertvolle Zeit

Hilfreiche Inputs fürs Interview (Moser, 2015; Hunziker, 2010; Flick, 2007; Stigler 2005)

- Innerliche Vorbereitung unmittelbar vor dem Gespräch (Spaziergang)
- Nicht alle Fragen müssen einzeln beantwortet werden; vielfach lassen sich einige Fragen aus den vorangegangenen Antworten bereits beantworten (flexibel bleiben)
- Verzicht auf bewertende und kommentierende Aussagen; keine eigene inhaltliche Stellungnahme
- Geduld beim Zuhören; Redezeit gewähren (ermutigendes Zunicken; offene Körperhaltung; Paraphrasieren; Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte)
- Empathie
- Haltung *absichtlicher Naivität* (Begriffe, Vorgänge, Situationen erläutern lassen; nach konkreten Beispielen (Schlüsselszenen/Beobachtungen) fragen – beispielsweise: Wo zeigte der Schüler konkret Freude, wie hat sich das gezeigt – was hat der Hund dabei gemacht?)
- So lange nachfragen, bis Sachverhalt klar ist
- Gesprächsmethoden zur aktiven Verständniserzeugung – Wiederholung einzelner Worte oder kurzer Sätze
- Wenn das Gespräch auf Nebengeleise gerät: Für die Einbettung des Nebenthemas kann es sinnvoll sein, wenn ein Nebenthema beendet ist, nach der Verbindung zwischen Nebenthema und Fragestellung zu fragen
- Widersprüche: Antwort kommentarlos entgegennehmen
- Vielredner*innen: Lenken durch gezielte Fragen («... und was mir jetzt am besten weiterhelfen würde, ist...»); Lenken durch laufende Zusammenfassung und Alternativfragen
- Fragen in jedem Interview möglichst ähnlich stellen (Vergleichbarkeit)

Anhang 2: Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln

- Es wird wörtlich transkribiert, nicht zusammenfassend.
- Dialekte werden soweit möglich ins Hochdeutsche übersetzt.
- Die Sprache wird bei Bedarf geglättet und ans Hochdeutsche angepasst.
(Beispiel: Ich hab's ihm gesagt → Ich habe es ihm gesagt)
- Die Satzform wird beibehalten, fehlerhafte Artikel werden geglättet.
- Deutliche, längere Pausen werden mit Auslassungspunkten zwischen zwei Klammern markiert (...). 1 Sekunde entspricht 1 Punkt etc. Deutlich längere Pausen werden mit der Anzahl Sekunden in Klammern angegeben.
- Zustimmung oder bestätigende Äusserungen der befragenden Person werden nicht transkribiert (mhm, aha, hm), solange sie den Redefluss der sprechenden Person nicht unterbrechen.
- Absätze der interviewenden Person werden mit **I**: eingeleitet; jene der beantwortenden Person mit **Auskunftsperson (AP) A, B, C, D, E oder F**.
- Jeder Sprechbeitrag ist ein eigener Absatz und wird fortlaufend nummeriert.
Auf diese Nummerierung kann im Forschungsbericht Bezug genommen.
(Beispiel: F, Z. 153-155 → Auskunftsperson F, Zeile 153-155)
- Störungen werden nicht angegeben (z.B. Handy klingelt).
- Die wichtigsten nonverbalen Aktivitäten und Äusserungen der befragten sowie der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)), ((stöhnt)) etc.
- Alle Namen werden im Forschungsbericht anonymisiert.

(angelehnt an Kuckartz, 2018, S. 167, 168)

Anhang 3: Transkripte A, B, C, D, E, F

1 **I: Zuerst interessiert es mich, allgemein über deine ersten Erfahrungen mit dem**
2 **Schulhund zu hören. Wie waren die Reaktionen der Schüler? Was ist dir**
3 **geblieben, wenn du zurückblickst?**

4 **BP. A:** Es kommt unglaublich auf die Klassen an (.); wie nahe sie dir schon
5 stehen. Prinzipiell war es so, dass sich 98% der Kinder gefreut haben respektive
6 neutral dazu gestanden sind. Es gab eins bis zwei Ausschläger, die Angst vor so
7 einem Tier hatten. Dies brauchte eine langsame Einführung. Ja, das ist so. Aber
8 es kommt auf die Klasse und Lehrperson an und auch, wie man das Thema angeht,
9 bevor der Hund schon dabei ist.

10 **I: Wie hast du bei Kindern reagiert, bei denen du gemerkt hast, dass diese**
11 **Respekt respektive Angst vor dem Hund hatten?**

12 **BP. A:** (..) Da versuchte ich, bereits im Voraus eine Sondierung zu machen (..).
13 Wer gehört allenfalls zu dieser Gruppe ((lacht))? Wenn das so rausgekommen ist,
14 habe ich bereits erste Kontakte mit den Kindern aufgenommen - im Sinne von "Was
15 bereitet dir Sorgen?", "Welche Erlebnisse hattest du schon?", "Was für
16 Fragen/Sorgen hast du?"(.) ... so bin ich auf diese Kinder eingegangen; ich
17 hatte allenfalls auch Handpuppen dabei für die jüngeren Kinder oder hatte Haare
18 von meinem Tier dabei (.) einfach solche Sachen, um wirklich einmal einen
19 Einstieg zu machen. Im Unterricht selbst, bevor er (Schulhund) dann effektiv
20 dabei war, sagte ich den Kindern, dass das Tier morgen oder nächste Woche in die
21 Schule kommt, aber es ist dann an der Leine; es kommt nicht bis zu dir (.) und
22 du darfst dann sagen, wenn's dir unwohl ist, dann nehme ich das Tier ein wenig
23 retour (.) und das sind solche Sicherheitsvorkehrungen, einfach, damit sich das
24 Kind geschützt und verstanden fühlt.

25 **I: Das heisst, die Reaktionen waren grundsätzlich positiv, als das Tier dann im**
26 **Schulzimmer war?**

27 **BP. A:** Ja, (..) sicher mehrheitlich.

28 **I: Allgemein, (.) bist du gleich gestartet im Fach Deutsch oder in Mensch und**
29 **Umwelt oder bist du allgemein mit dem Hund als Tier gestartet oder hatte der**
30 **Hund schon zu Beginn eine Aufgabe in der Klasse?**

31 **BP. A:** Ganz am Anfang arbeitete ich in NMG zum Thema - noch ohne Hund (..). Da ging
32 es darum, was ein Hund ist; als Einordnung in die Vielfalt der Natur ((lacht))
33 und dann, wie wächst ein Hund heran - auch sehr konkret. Zum Beispiel, als er so
34 gross war wie eine "Pine Nut", brachte ich "Pine Nuts" zum Essen mit (.); so als
35 Grössenverhältnis und so (.) und also wirklich in NMG verartet. Und je nach
36 Klasse mit Werkstätten zum Thema Hund, doch dies musste ich dann den
37 Klassenlehrpersonen überlassen. Als der Hund dann effektiv im Klassenzimmer war,
38 war er zuerst einfach mal nur anwesend - etwa zwei Monate ohne Funktion (..),
39 dass sich der Hund an die Situation gewöhnen konnte, aber auch die Kinder. Dass
40 sie wussten, wenn er aufsteht, muss ich nicht erschrecken oder wenn er sich
41 schüttelt, ist es normal (.) oder was bedeutet das Gähnen? Ich sehe Zähne, aber
42 es passiert nichts. Genau, ich würde es in NMG einordnen als Start. Bei allen
43 Klassen.

44 **I: Und dann die Beweggründe, die dich dazu bewogen haben, den Hund auch in**
45 **Mathe einzusetzen? Was hat dich dazu bewogen, auf Mathematik, als zusätzliches**
46 **Fach, zu wechseln?**

47 **BP. A:** Mathematik nimmt meiner Meinung nach einen grossen Stellenwert im Alltag

48 ein, genau wie Deutsch auch. Man hat so viel, zum Beispiel (.), wie viele Kinder
49 sind heute anwesend, wie viele Kinder sind krank? Das sind alles mathematische
50 Anliegen. Und wenn man den Hund gerade dabei hat, dann hat man die Gelegenheit,
51 um 1 weiterzuzählen ((lacht)). Oder auch sozusagen eine Klassifizierung - wie
52 viele von uns haben zwei Beine, wie viele Haben vier Beine? Was ist die
53 Differenz dazwischen? Man hat also wie ein Individuum mehr, um alle Fragen, die
54 man sowieso im Unterricht stellt, anzugehen.

55 **I: Dann gerade allgemein jetzt - der Mehrwert vom Hund im Bereich Mathematik**
56 **und für mich gerade spannend in der mathematischen Frühförderung, welcher**
57 **womöglich für viele Kinder eine Herausforderung ist oder sobald man Mathe hört,**
58 **auf Abstand stösst (.). Wo siehst du hier den Bezug zwischen Hund und**
59 **mathematischer Frühförderung?**

60 **BP. A:** Also, das, was ich erlebt habe, ist durch das, dass sie einen intimeren
61 Bezug zum Hund haben (.). Ich kann ihn streicheln, ich habe einen
62 Oxytocin-Release im Körper, (...) ich fühle mich wohl, ich habe ein Gegenüber,
63 welches mich nicht wertet und Fehler zulässt; dass sie dann viel weniger in die
64 Abwehrhaltung kommen und viel neugieriger sind. (...) Und der Hund macht ja auch
65 Fehler ((lacht)). Also wenn ich ihm "würfle" sage und die Tatze geht dann nicht
66 auf den Würfel, dann sehen sie, dass nicht nur ich (Kind) Fehler mache, sondern
67 der Hund auch. Und das ist das Niederschwellige; Fehler zulassen können, Fehler
68 machen, anschauen können, lernen am Modell - das hat's den Kindern einfacher
69 gemacht, überhaupt in die Thematik einzusteigen.

70 **I: Hast du diesbezüglich gleich ein ganz konkretes Beispiel, an welchem du den**
71 **Mehrwert des Hundes in der Mathematik gespürt hast oder dir in Erinnerung**
72 **geblieben ist?**

73 **BP. A:** Ja, (...) es ging dort darum, die Zahlen bis 10 kennenzulernen; nicht
74 dass ich die Zahl hätte benennen müssen, sondern dass die Kinder gelernt haben,
75 Mengendifferenzierung zu machen, also, welche Zahl ist grösser oder kleiner. Und
76 das fanden sie jeweils recht schwierig ((lacht)). Und (...) gewisse Kinder, die
77 das besonders schwierig fanden, die wollten gar nicht mehr würfeln oder über den
78 Würfel hüpfen oder drehen und zählen. Und als dann der Hund gewürfelt hat und
79 ein Kind gewürfelt hat; dann, (...) wer ist jetzt weiter gekommen? Dann war es
80 für die Kinder viel lässiger und sie begannen plötzlich, gegen den Hund
81 anzutreten. Weil, (.) wenn man ja verliert, macht's ja nichts. Ein Gegenüber,
82 bei welchem man verlieren darf, ohne dass dies Auswirkungen hat. Und das hat so
83 viel bei den Kindern bewirkt, die solche Angst vor Zahlen hatten. Dann wurden
84 sie neugierig; gewinne ich jetzt gegen den Hund und nicht, verliere ich gegen
85 mein "Gspänli", sondern gewinne ich gegen den Hund? Das war auch ein Shift im
86 Denken für die Kinder.

87 **I: Spürt man hier auch etwas am Hund, dass er merkt, wenn ein Kind zum Beispiel,**
88 **(..) Panik kann man jetzt nicht sagen, aber Respekt vor etwas hatte; also den**
89 **Mehrwert seiner Anwesenheit sieht, also sieht man dies beim Hund? Dann, wenn der**
90 **Hund merkt, dass ein Kind Schwierigkeiten hat oder es sich nicht traut ...**
91 **Wedelt er mit dem Schwanz; rein von der Körpersprache her?**

92 **BP. A:** Also (.), meiner ist vorsichtiger gegenüber Kindern, die Respekt vor
93 etwas haben. Das heisst, er geht nicht so schnell auf sie zu oder wenn es um den
94 Würfel geht, würfelt er viel sorgfältiger. Und wenn ein Kind wirklich in
95 panische Angstzustände reinkommen sollte - die Luft länger anhaltet oder sich
96 versteift oder beginnt zu zappeln, (.) dann geht er zu diesen Kindern und legt
97 sich bei ihnen hin. Und (...) durch das ist mir aufgefallen, ich kann jetzt keine
98 Daten sagen, aber es ist mir aufgefallen, dass sie dann nicht mehr aufs Objekt
99 schauten, sondern auf den Hund. Durch das konnten sie wieder durchatmen oder

100 innehalten.

101 **I: Das heisst, Zeit gehabt, zu erden?**

102 **BP. A:** Ja.

103 **I: Und jetzt gerade das Gegenteil. Gab es auch Situationen, in denen du merktest,**
104 **dass du mit dem Hund nicht weiterkommst respektive gibt es auch Grenzen im**
105 **Einsatz von Schulhunden in der Mathematik, wo du findest, hier bringt es jetzt**
106 **nichts?**

107 **BP. A:** Ja, also ich denke, dass gerade für Kinder, die mathematisch hochbegabt
108 sind, ist der Unterricht für diese Kinder aufgrund der Verlangsamung, die es
109 bringt, schon eher zu langsam oder uninteressant. Ich habe dies bis jetzt doch
110 noch nie erlebt, weil es bis jetzt alle Kinder immer toll fanden, wenn der Hund
111 mitwirkte. In diesem Fall war es ihnen wie egal, wenn es einfacher war.
112 Aber ich denke schon, dass dies wie eine Grenze ist, die es aufgrund der
113 Verlangsamung gibt. Für diejenigen könnte es eine Barriere sein, ein Stein,
114 welcher ihnen in den Weg gelegt werden würde.

115 **I: Du hast vorher auch noch die Zahlen bis 10 angesprochen. Rein mit dem**
116 **mathematischen Fokus, in welchen Bereichen siehst du den Hund jetzt auch noch**
117 **einsetzbar in Mathematik - zusätzlich zu den Zahlen oder wie bereits gesagt, zu**
118 **Grössen und Mengen?**

119 **BP. A:** Im Prinzip habe ich ihn schon überall eingesetzt, in allen
120 Kompetenzbereichen des Lehrplans. Diesbezüglich sehe ich keine Grenzen, da muss
121 man genügend Fantasie mitnehmen ((lacht)).

122 **I: Ich komme jetzt gerne zum praktischen Teil. Du hast mir bereits konkrete**
123 **Beispiele, die den gelungenen Einsatz des Schulhundes in der mathematischen**
124 **Frühförderung aufzeigen, genannt. Hast du mir noch weitere konkrete Beispiele,**
125 **die den gelungenen Einsatz aufzeigen oder sogar zwei/drei Highlights, bei denen**
126 **du findest, dass diese einen tollen Einsatz mit dem Schulhund in der Mathematik**
127 **aufzeigen? Vor allem in Bezug auf die Praxis. Wo hat es mega "gfägt"?**

128 **BP. A:** Nur vom Kindergarten, oder?

129 **I: Oder auch 1./2. Klasse...**

130 **BP. A:** Das auch (...). Wo hat es mega "gfägt"? (...) Ich finde es eben immer
131 cool, wenn der Hund dabei ist ((lacht)). (...) Ich hole rasch etwas ((steht auf
132 und holt ein exemplarisches Beispiel)). Also, viele meiner Dyskalkulie-Kinder
133 oder Kinder, die bei den Kindergartenkindern in diese Richtung gehen könnten,
134 haben Mühe bei der Vorstellung von Zahlen. Was bedeuten diese? Und sie waren wie
135 nicht fähig, auch mit vielen Förderansätzen, zu sagen, welche Zahl grösser ist,
136 jetzt 5 oder 3. Und dann fand ich, welche würde jetzt T. essen ((zeigt zwei
137 Bilder mit je einem Hundekopf, geöffneter Mund. Einmal schaut der Kopf nach
138 links, einmal nach rechts)) und habe von ihm eine Aufnahme gemacht mit einem
139 roten Mund. Und der T. hat immer viel Hunger; sonst kann er ja nicht wachsen
140 ((lacht)). Und dann mussten sie ihn zu dieser Menge legen, bei welcher er mehr
141 Futterstücke erhält. Sie konnten ihm dann die Futterstücke auch verfüttern. Und
142 durch das wurde dies für alle im Eiltempo verständlich. Auch für Kinder mit
143 versteckten Massnahmen. Das fand ich ziemlich eindrücklich. Und dasselbe auch
144 beim Lesen von Zahlen. Das kann man ja auch so vielfältig aufbauen. Der Hund
145 dreht das Glücksrad oder er bringt dir den Schlüsselanhänger mit einer Zahl.
146 Beispielsweise Ordinalzahlen. Für Kinder teilweise auch schwierig - ist es jetzt
147 eine 1 oder ist es 1.? Erstens. Und wenn dann der Hund bestimmt, wer du bist, (.

148) du bist jetzt das erste Kind in der Reihe, dann bekommt das einen so anderen
149 Stellenwert als "du bist jetzt eine 1 oder eine 2". Und das sind jetzt wirklich
150 so diese Dinge, die ich versuchte, einzuführen mit Lehrmittel und Zeugs und
151 Sachen, die man so schön klassisch mitführen könnte und gewisse Kinder fanden
152 dann irgendwie, ja, 1 ((zuckt mit der Achsel)) ... und wie nicht bereit waren, um
153 sich in die nächste Zone der nächsten Entwicklung überhaupt einzulassen. Und
154 dann fand ich, OK, dann nehme ich den Hund und mache genau exakt dasselbe mit
155 dem Hund, ((lacht)) aber anstatt du die Zahl in die Hand gibst, bringt er sie.
156 Und ich weiss nicht, aber es ist wirklich identisch, mit dem, was ich gemacht
157 habe, aber weil die Ausführung beim Hund lag, wurde das Lernen angetrieben. Und
158 von diesen Beispielen habe ich unglaublich viele ((lacht)).

159 **I: Das ist für mich sehr interessant, denn ich finde, dass gerade in diesem**
160 **Bereich in den Büchern viele Praxisbeispiele beschrieben, jedoch nicht**
161 **reflektiert werden. Man liest kaum Erfahrungsberichte. Du nanntest soeben zwei**
162 **Beispiele. Ist eines dieser Beispiele oder ein anderes Beispiel eine Praxisidee,**
163 **welche du jemandem, der den Hund gerne auch in Mathematik einsetzen möchte,**
164 **empfehlen könntest? Ein Beispiel, bei dem du sagst, dass dieses funktioniert -**
165 **sozusagen dein Favorit.**

166 **BP. A:** (...) Ich glaube, mein Favorit ist Fussballspielen gegen den Hund. Wir
167 kennen das klassische Fussballfeld, welches man gorss projizieren oder an den
168 Boden legen kann und der Ball ist in der Mitte und der Hund ist beispielsweise
169 rechts und die Meute von Menschen links. Und dann, ich komme nun wieder mit dem
170 Würfel, ich würfle unglaublich gerne mit den Kindern, da kann man ja
171 beschriftbare Würfel nehmen oder was auch immer (.) und sie würfeln und derjenige,
172 der die grössere Additionsaufgabe hat oder derjenige, der die grössere
173 Subtraktionsaufgabe hat, was auch immer, einfach derjenige, der gewinnt, der
174 darf die Figur zu sich rüberziehen. Und beim Hund hast du natürlich immer eine
175 Gruppe, die pro Hund ist und diese ziehen die Figur zum Hund. Das ist wirklich
176 ein Highlight. Ich muss nur sagen "Fussball" und alle stehen.

177 **I: Das machst du in der Turnhalle oder in kleiner Form bei dir im Schulzimmer?**

178 **BP. A:** In kleiner Form. Da kannst du wirklich ein Zettelchen nehmen ((zeigt ein
179 A5-Papier)) und machst ein Fussballfeld und irgendwie ein Plättchen oder was du
180 gerade hast. Das ist wirklich cool.

181 **I: Hattest du auch schon ein Kind, ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du**
182 **den Hund auch in Dyskalkulie-Lektionen einsetzt, bei welchem es richtig harzte,**
183 **nichts, was funktionierte, bei welchem du aufgrund des Schulhundes Lernerfolge**
184 **verbuchen konntest (.) in der Mathematik.**

185 **BP. A:** In Deutsch hätte ich dir ein Beispiel. In Mathematik finde ich es
186 schwierig, nur auf den Hund zu beziehen. Dort war der Zahlenraum grösser, als
187 dass es dich interessiert - bei den Beispielen, die ich habe. Ich weiss keines
188 vom Kindergarten, 1./2. Klasse, welches ich ausschliesslich auf den Hund beziehen
189 könnte.

190 **I: Dennoch, wenn wir jetzt die Stufe verlassen, es würde mich trotzdem**
191 **interessieren.**

192 **BP. A:** Ja, (.) es war wirklich der Bereich Dyskalkulie. Hier hattte ich ein Kind,
193 welches die perzeptive Mengenwahrnehmung - was ist viel/wenig, normal viel - noch
194 nicht hatte. Zum Beispiel zwei Blätter am Baum. Das fand dann das Kind zu viel.
195 Da schauten wir dann die normalen Alltagsbegebenheiten an. 10 Finger an einer
196 Hand. Und das war immer mega schwierig. Aber es war wie (.) beim Hund, bei ihm kannst du
197 es nochmals anschauen. Sie hat dann wie gefragt, (..) 30 Haare am Hund?

198 ((lacht)). Dann gingen wir wirklich zum Hund und haben das angeschaut und dann
199 hat sie wie begonnen, zu realisieren, wow, dass das ja mega viele Haare sind.
200 Also, so richtig das Wow-Erlebnis. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es
201 irgendwie mit der Wärmewahrnehmung, zwischen Fell und Hand, war. Mit dem über
202 die Finger zu handeln, am Tier selbst. Ich glaube, das hat dieses "Wow" bewirkt
203 und dann die Reflexion hinterher. Und es kamen dann wirklich so Sachen wie, wie
204 viele Haare habe ich dann? Und was ist denn normal? Wie viele Haare fallen mir
205 aus? Und aha, ich habe auch einmal gesehen, dass es in der Bürste Haare hat. Ich
206 glaube, einfach wirklich das Anzahlverständnis, dass 30 jetzt wirklich einfach
207 nicht viel ist ((lacht)). Auch wenn der Zahlenraum auch gerade eben erweitert
208 wurde. Du hast dann wirklich wie gemerkt, dass der Zahlenraum noch gar nicht
209 verstanden wurde. Aber sie waren in der Klasse schon im Zahlenraum 1 Million.
210 Oder diese Person konnte noch gar nicht rechnen bis zu 1 Million, weil sie noch
211 gar nicht wusste, was 30 ist. Also effektiv, was 30 ist.

212 **I: Ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Grundsätzlich lässt sich dieses ja**
213 **sehr gut auf Kindergarten/Eingangsstufe adaptieren. So oder so. Du hast nun**
214 **allgemein viel über Mehrwert und Grenzen vom Schulhund erzählt. Jetzt**
215 **allgemein - mit allen Erfahrungen, die du gemacht hast im Bereich Mathematik,**
216 **welche Erkenntnisse ziehst du nun daraus? Hast du zwei/drei Argumente, die dafür**
217 **sprechen, dass mathematische Frühförderung mit Schulhund eine gute Kombination**
218 **ist?**

219 **BP. A:** Ich finde gerade Kinder, die Mühe in der Mathematik haben, eventuell,
220 weil sie in diesem Bereich vom Elternhaus aus noch nicht viel gefördert wurden,
221 weil es für sie noch keine Relevanz in ihrer Entwicklung hatte, (.) weil sie
222 einfach noch an einem anderen Punkt stehen. Mathe ist für sie einfach noch, ein
223 wenig, jemand redet davon, ist für mich aber nicht so wichtig ((lacht)). Diese
224 Kinder können erste Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Hund wirklich
225 viel besser machen als mit einer Person. (...) Erfahrungsgemäss durch die
226 Entschleunigung, welche die Pädagogik mit Hund mit sich bringt, entspricht
227 unglaublich diesen Kindern. Einfach nicht immer dieses Gehetze. Das siehst du
228 auch im Kindergarten. Wie viele sind wir heute? Tak, tak, tak, tak
229 ((Fingereinsatz)). Es wird gleich durchgezählt. Es wird kaum ein Atem genommen,
230 um zuerst die Frage setzen zu lassen. Und diese Entschleunigung bewirkt Wunder
231 bei Kindern, die in der Entwicklung des mathematischen Verständnisses noch nicht
232 dort sind, wo man sie gerne hätte.

233 **I: Könnte man nun die Hypothese aufstellen; der Schulhund hat einen Mehrwert,**
234 **ist eine Alternative zum herkömmlichen Mathematikunterricht in der Frühförderung**
235 **im Vergleich zum Mathematikunterricht ohne Schulhund?**

236 **BP. A:** Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sicher, ja. Als Ergänzung. Ich
237 glaube nicht, dass alle gleich fest profitieren. Gewisse finden es wirklich
238 einfach schön, dass der Hund einfach dabei ist. Aber dort ist er nicht gleich
239 entwicklungsfördernd wie für Kinder, die mit einer Thematik Mühe haben. Dort
240 wirkt er wie als Katalysator für das Lernen überhaupt.

241 **I: Und hier würden grundsätzlich alle Dinge eine Rolle spielen, die du auch auf**
242 **deiner Homepage aufgelistet hast. Alle positiven Effekte des Hundes, die man**
243 **wahrnimmt.**

244 **BP. A:** Genau. Ich würde wie sagen, er ist ein Lernbefähiger. Er ermöglicht es
245 erst, dass das Kind sich auf die Thematik einlassen kann.

246 **I: Lernbefähiger klingt ganz toll. Diesen Begriff muss ich mir gleich notieren**
247 **((lacht)).**

248 **BP. A:** ((lacht)) Ja, ich benutze auch gerne Katalysator, weil das ist einfach
249 das, was mir immer wieder auffällt. Sobald ich ihn dabei habe, geht's einfach
250 ringer ((lacht)).

251 **I: Es ist sehr ansteckend, wenn man dir so zuhört und man hat Lust, den eigenen**
252 **Hund auch entsprechend einsetzen zu können.**

253 **BP. A:** Ich habe meinen mit vier Monaten 100 Prozent mitgenommen. Er kennt eigentlich nichts
254 anderes als Schule. Ich hatte soeben eine Woche ohne Hund und ich
255 merke es extrem. Die Anzahl an Streitereien hat zugenommen, die Lautstärke, das
256 "Herumwuseln" hat zugenommen, Kinder, die Förderbedarf in Mathematik haben,
257 müssen viel mehr wieder an den Arbeitsblättern arbeiten oder miteinander ein
258 Spiel machen. Es fordert sie auf einem anderen Niveau. Es fordert sie teilweise
259 wieder zu stark heraus. Und ich bin so froh, dass er nächste Woche wieder dabei ist.
260 ((lacht)) Ich finde wirklich, also (..), ich nenne ihn auch als meinen
261 Co-Pädagogen. Er erkennt auch Dinge, die ich gar nicht merke und geht sie dann
262 selbst an. Ich weiss, es ist ein Aufwand. Man muss teilweise gleichzeitig auch
263 auf das Tier schauen. Und er ist auch kein Kind und kein Pädagoge. Aber er nimmt
264 ganz anders wahr; so, wie du als Person nicht wahrnehmen kannst auf dieser
265 anderen Art von Schwingungsebene. Und das ermöglicht dir dann wieder, auf das
266 Kind einzugehen und diesem dann zu helfen, weiter zu kommen.

267 **I: Mich würde noch interessieren, rein geografisch im Schulhaus, ob du**
268 **grundsätzlich in deinem SHP-Zimmer arbeitest oder arbeitest du mit ihm**
269 **integrativ im Klassenzimmer?**

270 **BP. A:** Ich bin nur integrativ. Es kann mal vorkommen, so zwei von 28 Lektionen,
271 dass ich aus irgendwelchen Gründen separativ arbeite. In der
272 Kleingruppenförderung liegt er in die Box und schläft ein. Er findet, für was
273 soll ich für drei bis vier Kinder arbeiten. ((lacht))

274 **I: Gibt es deiner Meinung nach etwas, das ich vergessen habe, zu fragen. Zur**
275 **entsprechenden Thematik mathematische Frühförderung und Hund. Ist noch etwas**
276 **offen, muss noch etwas gesagt werden?**

277 **BP. A:** (...) Es würde mir nichts in den Sinn kommen. Wenn du wirklich messbare
278 Ergebnisse erzeugen könntest, wäre ich unglaublich interessiert daran. ((lacht))

279 **I: Ich gebe dir meine Arbeit sehr gerne zum Lesen. Ich hatte sehr lange,**
280 **entsprechende Personen zu finden und denke, dass es für dich interessant ist, zu**
281 **lesen, was andere Personen mit der gleichen Erfahrung zu sagen haben. Hast du**
282 **ein entsprechendes Netzwerk aufbauen können?**

283 **BP. A:** Das kannst du vergessen. Es gibt sehr wenig Leute. Es ist ganz schwierig,
284 es ist wirklich ganz schwierig. Ich bin immer interessiert, was du erzielst,
285 denn mir fehlt die Vernetzung total. Und ich habe wirklich noch keine
286 Institution gefunden, die mir hier helfen würde.

287 **I: Nochmals herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit. Ich werde dir meine Arbeit**
288 **sehr gerne zukommen lassen. 1000 Dank.**

289 **BP. A:** Sehr gerne und gutes Durchhalten. Gute Gesundheit.

290 **I: Ebenfalls, Angie. Ciao, ciao.**

1 **I: Herzlichen Dank schon einmal für deine Zeit, die du dir für mich nimmst. Zu**
2 **Beginn würden mich vor allem deine ersten Erfahrungen mit dem Hund interessieren, die**
3 **du in der Schule gemacht hast und die Reaktionen der Schüler. Welches waren die**
4 **häufigsten Reaktionen, die du erlebt hast?**

3 **BP. B:** Ich hatte zuerst nur die eine Hündin. Sie konnte ich bereits schon als
4 Welpen langsam mitnehmen. Aber wirklich nur ganz kurze Sequenzen. Ganz schlicht
5 aufgebaut. Zuerst einfach mal nur vorbeikommen und dann musste ich schauen, dass
6 sie im Kreis stehen und dass sie niemand auf dem Pausenplatz überrumpelt, da sie
7 extrem sensibel ist und wenn Kinder auf sie zugehen, das ist nicht gut. Deshalb
8 muss ich mit ihr sehr aufpassen. Auf alle Fälle, (.) ganz am Anfang (.),
9 freuten sie sich schon, bevor sie überhaupt in der Schule war. Ich habe sie auch
10 quasi in den Prozess miteinbezogen. Ja, jetzt ist der Hund trächtig (.), jetzt
11 ist der Hund da, jetzt ist er eine Woche alt und habe immer solche Fotos gezeigt
12 und aufgebaut und habe auch mit ihnen die Regeln angeschaut. Und allgemein haben
13 wir das Thema Hund auch behandelt. Also, die Motivation der Kinder ist natürlich
14 enorm gestiegen. Sie kamen sehr gerne. Das war so die erste Erfahrung.

15 **I: Das klingt sehr spannend, sehr interessant. Von den Reaktionen her; gab es**
16 **auch Kinder, die Angst hatten? Und wenn ja, wie hast du darauf reagiert?**

17 **BP. B:** Ja, ich brauchte natürlich zuerst das Einverständnis von Schulinspektorat,
18 Schulleitung, von allen Lehrpersonen und Eltern. Und ich hatte wirklich mega
19 Glück, dass alle zugestimmt haben. Und hätte jemand eine Allergie gehabt, dann
20 wäre es natürlich nicht gegangen. Ich wusste, dass ich zwei hatte, die Angst
21 hatten. Und (...) wenn du so einen Welpen siehst, dann (.), ja, die waren dann
22 hin und weg. Und das war ein enormer Vorteil, dass ich sie bereits schon als
23 Welpen mitnehmen konnte. Ich musste sie zwar schonen, aber der Jö-Effekt und ich
24 weiss, dass eine, die auch in L. arbeitete, sie ist jetzt mittlerweile
25 pensioniert, sie hatte auch jeweils einen Hund mitgenommen. Damals war es noch
26 nicht so kompliziert ((lacht)). Und der Hund war schwarz und viele Kinder, die
27 dann zu mir kamen sagten, wissen Sie, von Olli hatte ich immer Angst. Und ich
28 dann so, aber weshalb, er ist ja ein ganz lieber Hund. Ja, er ist schwarz. Und
29 das macht schon noch viel aus, was für ein Hund es ist. Da hatte ich den
30 Jö-Effekt mit meinen Hunden.

31 **I: Ich würde gerne den Bogen zur Mathematik schlagen. Aufgrund deiner**
32 **Erfahrungen, die du gemacht hast, auch gerade von den positiven Erfahrungen,**
33 **auch diejenigen in den DaZ-Lektionen; könntest du dir persönlich vorstellen, den**
34 **Hund in Mathematik überhaupt einzusetzen?**

35 **BP. B:** Ja, ja, auf alle Fälle. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie du
36 spielerisch mit dem Hund zusammen Mathe lernen kannst. Ich habe dir
37 Whats-App-Bilder gesendet. Dort gibt es viele Beispiele. Du kannst suchen,
38 ich habe zum Beispiel einmal ein Spiel gemacht, da hatte ich wie eine Art Dummy
39 und dort hatte es Zettel drin. Das habe ich schon mit meinen in Mathe gemacht.
40 Und der Hund muss es holen und dann steht eine Rechnung drauf. Und dann müssen
41 sie rechnen. Und egal, ob es eine Schrift- oder Textrechnung ist, die Kids sind
42 einfach viel motivierter. Haben mega Freude. Weissst du, von dem her, (.) glaube
43 ich, Mathe, du kannst fast egal, was für ein Fach es ist, du kannst den Kindern
44 nur schon anhand vom Hund, nur schon, wenn er anwesend ist, ich weiss nicht, wie
45 es bei dir ist, (.) aber ich habe den Hund nicht die ganze Zeit dabei.

46 **I: Ich habe sie einmal pro Woche am Freitag dabei. Mit der Auseinandersetzung**
47 **mit der gelesenen Theorie konnte ich einige Dinge feststellen, bei denen ich**
48 **sagen konnte, das sehe ich auch in der Schule. Und dennoch muss ich sagen, ich**
49 **habe keine Ausbildung und kann diesbezüglich noch zu wenig sagen und profitiere**
50 **jetzt vor allem von Leuten mit Erfahrungen wie dir. Vor allem in Bezug auf**

51 **Mathematik. Ich habe aber keinen Background, nichts. Deshalb möchte ich gar**
52 **nicht meine Erfahrungen ins Spiel bringen.**

53 **BP. B:** In der Schulbegleithundeausbildung habe ich sehr viel Material erhalten,
54 wenn du möchtest. Auch Literatur oder so.

55 **I: Sehr gerne. Jetzt allgemein, wo würdest du, mit Fokus auf Mathematik, einen**
56 **Mehrwert sehen mit Schülern mit Förderbedarf. Wo könnte der Schulhundeinsatz**
57 **positive Effekte zeigen, vor allem jetzt in Hinblick auf die mathematische**
58 **Frühförderung. Schulhundeinsatz in Mathematik als Mehrwert. Wie siehst du das?**

59 **BP. B:** Ich bin jetzt gerade in einer 3. Klasse und dort ist momentan gerade das
60 Einmaleins das Thema. Und meine, diejenigen, die ich unterstütze, die schwimmen
61 mit dem. Das geht einfach nicht. Und dann habe ich mir auch überlegt, wie ich
62 das jetzt machen soll. Auswendig lernen, das geht jetzt nicht. Was machst du
63 jetzt, damit, (.) ja, es verankert wird, weil das brauchst du nachher immer,
64 oder. Auch in der 6. Klasse, da bin ich auch drin und merke, die können
65 teilweise das Einmaleins nicht. Dann kannst du gar nichts machen. Und dort sehe
66 ich schon, dass, wenn ich mit den Hunden, (..) weisst du, nur schon, wenn sie im
67 Kreis sind und der Hund ist auch dort und wir rechnen etwas oder ich erkläre
68 meinen etwas. Sie sind viel anwesender. Und vor allem bei dem Basiswissen, das
69 du brauchst, um überhaupt nachher, (..) ja, darauf aufzubauen, aber so, vor
70 allem Einmaleins, finde ich. Plus und minus.

71 **I: Die Kinder sind anwesender, sagst du. Wie merkst du das bei den Kindern?**
72 **Weil sie den Hund streicheln oder sie das Gefühl haben, Rücksicht auf den Hund**
73 **nehmen zu müssen? Wie siehst du das?**

74 **BP. B:** Ich sage ihnen oft; schaut, jetzt müsst ihr dem Hund erklären, wie das
75 geht. Und dann erklären sie ihm wirklich (.) und so lernen sie es nochmals und
76 ich sehe, ob sie es verstanden haben oder nicht. Und der Hund ist dann einfach
77 dort und es schaut wirklich so aus, als würden sie zuhören.

78 **I: Hast du diesbezüglich gerade eine Situation, mit welcher du beschreiben**
79 **könntest, wie ein Schüler in einer Situation dem Hund etwas erklären musste. In**
80 **Mathe oder auch in anderen Fächern, wo du das Gefühl hattest, dass der Mehrwert**
81 **des Hundes ersichtlich war, dass das das Kind so gut gemacht hat.**

82 **BP. B:** Ja, in Mathematik? Jetzt muss ich gerade schnell überlegen. (...) Ja,
83 vielleicht, (.) was ich schon gemacht habe, dass sie das Einmaleins dem Hund so
84 quasi zeigen mussten, dass sie es können. Und das hat die Motivation natürlich
85 schon gesteigert. Und immer, wenn sie es gewusst haben, konnten sie als
86 Belohnung etwas mit dem Hund machen. Und dann hast du natürlich Belohnungssystem
87 drin, der Hund hört zu, (.) aber, was ich auch viel gemacht habe im DaZ mit den
88 Artikeln der, die, das. Aber in Mathe eigentlich ist es ja genau gleich, kannst
89 ja auch, ich habe einfach gerade das Einmaleins präsent, an dem wir gerade daran
90 sind.

91 **I: Mit dem Belohnungssystem, welches du angesprochen hast; die Schüler durften, wenn**
92 **sie es dann gut erklärt haben, den Hund belohnen? Oder wie machst du**
93 **das mit dem Belohnen?**

94 **BP. B:** Nein, ich arbeite so wenig als möglich mit Belohnungen, also Futter. Ich
95 verstecke dann meistens einen Ball oder die Kinder und der Hund muss ihn dann
96 holen oder suchen. Dann mit dem kleinen Hund, den ich habe, dürfen sie kuscheln,
97 das ist das A und O, weil die liebt es auch, Steicheleinheiten. Oder ja, sonst
einfach spielerisch.

98 **I: Und die Belohnung immer, wenn der Schüler/die Schülerin eine Aufgabe korrekt**
99 **gelöst hat?**

100 **BP. B:** Genau, wenn ich merke, der Schüler hat sich bemüht, hat vielleicht noch
101 nicht alles drin, aber der Wille war da und es hat bereits etwas gelöst, (.) ja.

102 **I: Und rein vom Mehrwert jetzt auf die Grenzen bezogen. Gab es auch Situationen,**
103 **in denen der Hund nicht den Mehrwert erzielte, die du dir erwünscht hast? Jetzt**
104 **auch wieder in Bezug auf Mathematik? Wo er vielleicht sogar überflüssig war oder**
105 **störend wirkte?**

106 **BP. B:** Ja, da muss ich noch manchmal aufpassen, dass es keine Ablenkung ist. Das
107 musste ich zu Beginn noch ziemlich lernen, scheisse, wie mache ich das, dass die
108 Kinder nicht abgelenkt sind, (..) dort habe ich klare Regeln aufgestellt. Ich
109 habe so eine Box und wenn der Hund in der Box ist, dann müssen sie ihn in Ruhe
110 lassen. Und wenn ich jetzt etwas mache, wo sie einzeln arbeiten müssen oder in
111 Gruppen, dann ist er in dieser Box und das haben sie wie akzeptiert. Aber am
112 Anfang habe ich wirklich keinen Plan gehabt. Der Hund ist einfach herumgelaufen,
113 dann habe ich schnell gemerkt, dass das gar nicht geht. Die waren total
114 abgelenkt. Und da musst du schon aufpassen, dass das nicht passiert. Weil (.)
115 es soll ja förderlich sein und nicht (.) eine Ablenkung in dem Sinne.

116 **I: Und wie hast du das mit dem Hund gemacht, dass er merkte, er muss in die Box**
117 **gehen? Hast du ihn konditioniert?**

118 **BP. B:** Bei mir ist es wirklich so, wenn sie in der Box sind, dann sind sie
119 geschützt. Und dann können sie auch runterfahren, dann schlafen sie auch und
120 dann, ich muss dann nur sagen "Bett", dann gehen sie. Ja, es ist auch
121 Konditionierung. Sie geniessen auch dann die Ruhe. Und dann sind sie auch wie
122 versteckt in dem Sinne. Das funktioniert wirklich.

123 **I: Jetzt allgemein. Wenn wir jetzt ein wenig in die Bereiche der Mathematik**
124 **gehen. Ich merke du hast geschrieben, keine Erfahrung in Mathematik, aber ich**
125 **sehe, du hast enorme Erfahrungen, über die du berichtest. ((lacht)) In welchen**
126 **Bereichen siehst du es auch als sinnvoll, die Hunde einzusetzen? Jetzt auch**
127 **wieder in Bezug auf Mathematik. Wo findest du es machbar?**

128 **BP. B:** (...) Geometrie jetzt vielleicht eher weniger. (..) Wenn das auch unter
129 Mathematik geht. (..) Aber sonst Mathe; kannst du eigentlich egal, was du hast,
130 weiss nicht, was hast du gerade als Thema im Moment?

131 **I: Momentan haben wir alles; Zahlwortreihe im Kindergarten. Aber ich hatte den**
132 **Hund noch nicht im Kindergarten, weil ich merke, dass sie kleinere Kinder noch**
133 **nicht so mag. Zahlwortreihe, das Ergänzen in der Unterstufe, 3./4. Klasse (.)**
134 **schriftliche Additionsverfahren, Proportionalität in der 5./6. Klasse. Ja.**

135 **BP. B:** Ja, ich denke, dort kannst du es vor allem mit Belohnung machen. Ausser
136 du hast einen top dressierten Hund. Wenn du den Hund so dressieren kannst, dass
137 er dir das Blatt bringt (.), also sei es nur ein Blatt mit einer Rechnung drauf,
138 dann ist es ja egal, welche Rechnung auf dem Blatt steht. Und dann ist es schon
139 das Highlight, dass der Hund das Blatt holt (.) und so Zeugs kannst du natürlich
140 alles aufbauen. Da brauchst du natürlich einfach einen guten Hund. Also, und
141 ich könnte das mit dem kleinen Hund nicht machen. Naja, die folgt, ((lacht))
142 aber mit K. kann ich es super machen. Das muss ich zweimal mit ihr trainieren
143 und dann macht sie das. Oder das, was ich auch noch viel mache, (..) genau, das
144 habe ich auch noch nicht erzählt. Roulette, (.) ich habe so wie eine Kugel, die
145 mit ganz vielen kleinen Kugeln, also wie ein Lotto-Spiel. Und der Hund muss dann das
146 wie drehen und dann kommen wie eine Art Zahlen raus. Und anhand dieser Zahlen

147 stellen wir dann Rechnungen zusammen. Weisst du, das habe ich auch schon gemacht.
148 Und sie dreht dann auch mit dem Pfötchen und dann kommen immer Kugeln mit der
149 Zahl darauf raus. Ja, und das ist natürlich mega für sie.

150 **I: Grundsätzlich sagst du, dass rein von den Themen her, also Unterstufe,**
151 **dort findest du, dass man den Hund grundsätzlich überall einsetzen kann, wenn**
152 **man es mit Aktivitäten macht, bei denen der Hund etwas holen muss, bringt ein**
153 **Blatt, würfelt, dreht.**

154 **BP. B:** Genau. Das, was du können musst, ist, den Hund dazu bringen. Wenn ich
155 jetzt mit dem kleinen Hund vergleiche, (..) dort habe ich eher das Gefühl,
156 könnte ich (.) die Kinder motivieren, wenn, (..) ich weiss nicht, ob ich dir
157 diese Fotos auch gesendet habe? Ich habe teilweise den Hund am Tisch. Manchmal
158 darf der Hund am Tisch beim Kind sein. Ich zeige dir das Foto nachher. Mit ihr
159 mache ich dann einfach solche Sachen. Weisst du, dass sie dann wirklich, (..) es
160 kommt so auf den Typ Hund an. Warte, das habe ich sicher hier ((sucht auf
161 Smartphone)). Siehst du das? So schaut das aus.

162 **I: Hier geht es jetzt darum, dass der Schüler oder die Schülerin eine Aufgabe**
163 **lösen muss und grundsätzlich wird die Situation angenehmer gestaltet, weil der**
164 **Hund daneben ist. Ist das das Ziel?**

165 **BP. B:** Genau.

166 **I: Also die Anwesenheit. Was denkst du, was löst das beim Schüler aus, wenn der**
167 **Hund so nebenan ist? Jetzt vielleicht an einem Beispiel mit einem Schüler.**

168 **BP. B:** Ja, der Hund ist einfach daneben und es schaut so aus, als ob sie ihr
169 zuhören würde ((schaut auf Foto)). So hat sie auch das Gefühl, ich muss jetzt
170 wirklich das machen, ansonsten ist der Hund, (.) weisst du, mit kleinen Kindern
171 kannst du das auch machen. Weisst du, was auch noch mega cool ist? Das habe ich
172 erst gerade jetzt herausgefunden. Es gibt so eine App, mit dieser kannst du, das
173 kannst du auch in allen Fächern, (..) es gibt so eine App, dort kannst du den
174 Hund sprechen lassen. Warte, jetzt muss ich schnell ((lässt ein Beispiel
175 laufen)). Das war jetzt Romanisch, warte, das ist mega lustig. Ich kann es dir
176 senden, dann kannst du selber schauen. Dann kannst du so machen, als würde der
177 Hund sprechen. Und wenn das so klingt, als würde es dein Hund erklären.

178 **I: Das heisst, du filmst den Hund bereits schon im Vorfeld und lässt eine**
179 **Aufgabe erklären und zeigst dann dem Schüler dann einfach nur das Video? Ohne**
180 **dass der Hund grundsätzlich anwesend sein muss?**

181 **BP. B:** Nein, der Hund muss gar nicht gross anwesend sein. Ja, für die kleinen
182 Kinder ist das natürlich voll der Hammer. Die sind voll dabei. Weil dann wissen
183 sie, ja, der Hund ist ja, (..) du kannst so viel bewirken.

184 **I: Tolle Inputs. Da sind wir ja bei den Praxisbeispielen, jetzt auch wieder**
185 **Mathe. Gibt es auch Dinge, bei denen du das Gefühl hast, ein konkretes Beispiel,**
186 **dass ein Schüler mit Schwierigkeiten gerade aufgrund des Hundes ein**
187 **Erfolgsereignis erzielen konnte, bei welchem du sagen konntest, dass das**
188 **stattfinden konnte, dass dies ein Bezug zum Schulhund hatte?**

189 **BP. B:** Mathematisch, (..) ja, vielleicht, dass es schon ringer ging für sie zum
190 Lernen. Aber, was ich wirklich erlebte, ist im Deutsch. Das Kind hasste es
191 wirklich zum Vorlesen. Und dem Hund konnte sie jeden Tag, wenn sie
192 gekommen ist, dem Hund vorlesen. 10 Minuten dem Hund müssen vorlesen. Und das
193 war natürlich das Highlight. Und so konnte sie wirklich Fortschritte machen. Und
194 ich habe das Gefühl, das kannst du auch sehr gut in Mathe machen. Weisst du,

195 wenn jeden Tag, wenn du kommst, musst du die Fünferreihe aufzählen. Aber dem
196 Hund, quasi. Dann ist es für den Schüler motivierend und das könnte ich mir gut
197 vorstellen, dass das auch geht. Oder jeden Morgen, wenn du kommst, musst du
198 einfach einmal 10 Minuten (..) mathematisch (.) oder das haben wir auch schon
199 gemacht, (.) das Trio. Kennst du das Spiel? Dort geht es um Division.
200 Multiplikation und, verstehst du, spielerisch, du kannst das einzeln machen und
201 Du nimmst eine Zahl, dann hast du zum Beispiel 12 und du hast, du hast 50 Zahlen
202 am Boden und du musst dann irgendwo herausfinden, was also 5 plus 3 mal 2, zum
203 Beispiel. Und das muss dann die Zahl geben, die du gezogen hast. Und der Hund
204 ist dann einfach daneben und schaut zu. Oder du kannst auch machen, dass jedes
205 Mal, wenn der Hund, wenn du es richtig gemacht hast, darfst du wirklich auch mal
206 ein Goodie geben. Ja, so Erfolgserlebnisse, ja, eigentlich immer wieder. Das
207 sind kleine Dinge, aber trotzdem.

208 **I: Von all diesen Ideen - was würdest du mir, ich als Greenhorn, jetzt als**
209 **Highlight weitergeben und sagen, dass musst du unbedingt ausprobieren, einfach**
210 **etwas, das leicht umzusetzen ist?**

211 **BP. B:** Ja, ich weiss, Belohnung. Ich weiss, das ist jetzt auch ein wenig
212 Erpressung. ((lacht)) Aber es wirkt. Wenn ihr jetzt 10 Minuten konzentriert
213 arbeitet, dann dürft ihr nachher mit dem Hund spielen. Oder ((lacht)) so etwas.
214 Das braucht keine Organisation, nichts.

215 **I: Da ist man ja sowieso froh, denn unser Alltag ist so gespickt mit spontanen**
216 **Interaktionen, dass man gerade froh um solche Möglichkeiten ist. Wir haben**
217 **jetzt über Grenzen und Mehrwert vom Hund gesprochen. Allgemein, wenn du jetzt**
218 **eine Erkenntnis daraus ziehen könntest, mathematische Förderung und Schulhund,**
219 **was sind so zwei/drei Stichworte, die du zu diesen Themen sagen könntest, um sie**
220 **ein wenig näher zu bringen?**

221 **BP. B:** Also, sicher nicht zu viel, gezielt, der Hund nicht jeden Tag, dann ist
222 es überflüssig, auch für die Kinder. Aber Sequenzen, gewisse Sequenzen, bei
223 denen du das Gefühl hast, doch, da möchte ich jetzt wirklich weiter kommen.
224 Wirklich nur dann und nicht noch zusätzlich in BG und NMG und, ich weiss nicht,
225 ich habe mega Vorteil, dass ich noch ein Zimmer, in welchem ich den Hund immer
226 lassen kann. Ich muss ihn nicht immer unbedingt im Unterricht haben. Und deshalb
227 gezielt und nicht zu viel. Auch nicht für den Hund.

228 **I: Grundsätzlich würdest du jetzt sagen, dass der Schulhundeeinsatz, auch wieder**
229 **in Bezug auf Mathematik, eine Alternative sein könnte zum herkömmlichen**
230 **Mathematikunterricht?**

231 **BP. B:** Einen Teil. Ganz nicht, nein, ein Teil. Ja, nein, so ganz, (...) das ist
232 jetzt noch schwierig. Nein, ich glaube ganz nicht. Das wäre auch zu viel.

233 **I: Du meinst jetzt, dass es für die Kinder dann nicht mehr interessant genug ist**
234 **respektive der Reiz verloren geht?**

235 **BP. B:** Genau. Für den Hund natürlich auch.

236 **I: Ich bin mega happy über alle deine Inputs. Denkst du, dass ich etwas**
237 **vergessen habe? Ist noch etwas offen, was du gerne ergänzen möchtest? Habe ich**
238 **etwas nicht angesprochen, was relevant ist?**

239 **BP. B:** Du hast ja Fokus auf Mathe? Mich würde deine Herangehensweise
240 interessieren. Denn vor allem Mathe ist ja schwierig. Ich würde deine Arbeit
241 dann gerne lesen.

242 I: Auf jeden Fall. Sobald ich damit fertig bin, maile ich sie dir. 1000 Dank,
243 dass du mich so unterstützt hast und dir die Zeit genommen hast, alle meine
244 Fragen zu beantworten. Das ist nicht selbstverständlich. T

1 **I: Als Einstieg würde es mich sehr interessieren, wenn du dich zurückerinnern**
2 **könntest, als du mit dem Schulhund begonnen hast, was so die ersten Reaktionen**
3 **der Schüler waren?**

4 **BP. C:** ((lacht)) Ich arbeitete in ganz kleinen Schulen, das waren so ganz kleine
5 Schulhäuser mit 1.-3. und 4.-6. Klasse, also 36 Schüler und das andere hatte
6 jeden Jahrgang in Mischklassen und es war mega herzig, weil es waren alles
7 Kinder, die irgendwo auf dem Land aufgewachsen sind und mit Tieren bereits schon
8 zu tun hatten, logischerweise. Durch das war es gar nicht, es war keine grosse
9 Sache, sie haben sich mega darauf gefreut. Der B. ist mitgekommen als Welpen
10 und es war mega herzig. Zu Beginn arbeiteten wir mit Bildern und ein wenig mit
11 Körpersprache von Hunden, mit Bildern angeschaut, wann ein Hund Angst hat in
12 welchen Situationen und wo fühlt er sich wohl. Und ich fand, je jünger die
13 Kinder sind, desto besser konnten es die Kinder aus dem Bauch heraus lesen. In
14 der 5. Klasse hingegen hast du gemerkt, dass es einige Kinder gut lesen konnten
15 und andere haben begonnen, zu fest zu denken. Die haben dann begonnen, ein wenig
16 zu fest zu interpretieren ((lacht)) und das ging manchmal ein wenig schief. Ja,
17 und am Anfang hatten wir wenig Kontakt, er war einfach dabei. Er hatte nicht in
18 diesem Sinne Einsätze, sondern er konnte einfach den ganzen Schulalltag
19 kennenlernen und wenn es ging, hat er gepennt. Und ganz viele Gummis gefressen,
20 also (.) jeder Gummi, der runtergefallen ist. Das war noch spannend. ((lacht))

21 **I: Rein vom Schulalltag her; wie hat sich dieser für dich verändert; seit du**
22 **begonnen hast, den Schulhund als SHP mitzunehmen?**

23 **BP. C:** Also auf der einen Seite brachte es beim ersten Mal in einer neuen Klasse
24 deutlich mehr Unruhe. Weil es einfach ungewohnt ist. Jetzt ist ein Hund da und
25 jeder möchte ihn kraulen und jeder und ich finde, wenn es für die Kinder nicht
26 mehr so ungewohnt ist, also Gewohnheit, dann finde ich, beginnt es, die
27 Wirkungen zu merken. Also weisst du, dass sie konzentrierter sind. Wir hatten
28 mega viele Kinder, vor allem in einem Schulhaus, die relativ harte
29 Schicksalsschläge hatten, das war wirklich wie eine Sammlung in diesen drei
30 Klassen, in denen ich war. Von Todesfällen von Eltern und so und die setzten
31 sich oft zum Hund und haben mit ihm gekuschelt. Ich fand, es gab mehr Ruhe auf
32 der einen Seite, sie kamen viel motivierter, ich musste aber auch schauen, dass
33 ich sie nicht benachteilige. Also die Kinder, die regelmässig IF hatten und
34 wenn ich sie teilweise rausgenommen habe, um mit ihnen etwas zu machen, dass
35 dann die anderen nicht eifersüchtig waren und gleichzeitig war es noch cool,
36 weil diejenigen, die sonst eher am Rande waren, weil sie Mühe hatten, die
37 erhielten dann so eine Art Status, der irgendwie cool war. Die durften dann
38 etwas, was die anderen nicht konnten. Wir haben es dann aber in jeder Klasse so
39 eingeführt, dass wir regelmässig etwas mit der ganzen Klasse und dem Hund
40 gemacht haben. Meistens in der Turnhalle so eine Art Parcours, bei welchem alle
41 mit dem Hund durchlaufen konnten; nicht, dass es zu Eifersucht kam. ((lacht))

42 **I: Das heisst, die Reaktionen am Anfang waren positiv; Trost bei**
43 **Schicksalsschlägen, aber auch Eifersucht und Spassmomente...**

44 **BP. C:** Ja, Eifersucht, (..) wir konnten das relativ einfach managen, denn
45 ich hatte coole Klassenlehrer und ich konnte sagen, wenn ich das Gefühl hatte,
46 dass auch gerne andere Kinder wollen. Es musste gar nicht gross zu Eifersucht
47 werden, sondern wir fanden Lösungen, um mit der ganzen Klasse den Hund zu
48 integrieren. In meiner Masterarbeit habe ich eine Tonne von Fotos mit Parcours,
49 auf welchen B. mit Kindern in der Turnhalle springt. Auch das
50 Gemeinschaftsgefühl der Klasse war mega cool durch das. Das hat es immer
51 gestärkt.

52 **I: Um nun den Übergang in den Bereich Mathematik zu machen; was waren deine**

53 **ersten Gedanken, deine Motivation, dass du gesagt hast, doch, ich könnte meinen**
54 **Hund auch in der Mathematik einsetzen?**

55 **BP. C:** Eigentlich mehr, weil ich den Ehrgeiz hatte, ihn in möglichst vielen
56 Orten einzusetzen; sei es spielerisch im Sinne von mit der
57 ganzen Klasse, wo wir auch fest überlegt haben, was wollen wir auch sozial
58 stärken, wenn wir das mit der ganzen Klasse machen. Das eine war, dass jemand
59 warten musste, während das andere Kind den Parcours machte oder zuschauen und
60 dann überlegen, wie kann ich das auf Mathe und Deutsch einbinden, dass es ein
61 Mehrwert für die Kinder ist. Aber auch, dass sie Freude daran haben. Ich finde
62 der Nutzen, der Aufwand ist so die Frage - also, wenn du jetzt eine viertel
63 Stunde eine Übung mit dem Kind machst und es kann nachher die 1 einmal antippen,
64 dann ist es auch nicht so ideal. Das fand ich dann das Schwierige am Ganzen. Das
65 war so die Herausforderung.

66 **I: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt aber gerade noch bei der**
67 **Mathematik bleiben, was ist allgemein für dich der Mehrwert, den Hund in**
68 **der Mathematik einzusetzen; vielleicht auch gerade an einem konkreten Beispiel?**

69 **BP. C:** Ich glaube, wenn du mit Kindern arbeitest, die in einem Fach und es kommt
70 nicht darauf an, ob es jetzt in Mathe oder Deutsch ist, wenn die Mühe in einem
71 Fach haben, dann ist es definitiv automatisch nicht ihr Lieblingsfach. Dann
72 haben sie sowieso Mühe damit. Oder finden es doof. Die wenigsten Kinder haben
73 mega Mühe in Mathematik und es ist ihr Lieblingsfach. ((lacht)) Und dann finde
74 ich, dass das Spielerische, das der Hund mitbringt und die Motivation und juhe,
75 wir machen etwas mit dem Hund, hat extrem viel Mehrwert gebracht, weil das wie
76 eine Art Hemmungen abgebaut hat. Und dann konnten sie sich auf Mathe freuen,
77 anstatt dass es nur scheisse war für sie.

78 **I: Hast du diesbezüglich ein Beispiel, welches vielleicht konkret mit einem**
79 **Schüler zeigt, dass der Einsatz des Hundes in einer gewissen Situation zu einem**
80 **positiven Effekt führte? ((Katze kommt ins Bild und sorgt kurzzeitig für**
81 **Ablenkung))**

82 **BP. C:** Sorry, jetzt habe ich deine Frage vergessen... ((lacht))

83 **I: Hast du ein konkretes Beispiel von einem Schüler, von einer Schülerin, bei**
84 **welchen der Schulhundeeinsatz auf deren mathematische Entwicklung zu einem**
85 **Mehrwert führte?**

86 **BP. C:** Ich habe so das Gefühl, es ist ein Medium; also der Schulhund. Du
87 könntest es jetzt auch auf ganz verschiedene Arten spielerisch hinbekommen, dass
88 sie ihre Fortschritte machen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, weil es wie
89 eine Art die Hemmungen abbaut und es etwas Lebendiges ist und der Hund auch
90 teilweise Mist machte und nicht immer alles so funktionierte, wie sie wollten,
91 hat das wie die Angst vor Fehlern, entschuldige ((Katze lenkt BP. C ab)), die
92 Hemmungen genommen, die Angst vor Fehlern genommen. Ich hatte vor allem eine,
93 zwei Schülerinnen, die enorm Mühe hatten und bei der einen Schülerin habe ich
94 dann oft Raumorientierungsdinge gemacht. Und für das, ist der Hund
95 beispielsweise mega cool. Mit grösseren Kindern, 4., 5. Klasse, habe ich dann
96 den Aufbau eines Tricks, also, wie bringst du dem Hund einen Trick bei, also
97 wirklich und dann den Zusammenhang zur Mathematik. Du kannst es ihm nicht einfach
98 so beibringen, dass er eine 8 um die Beine läuft. Sondern du musst zuerst (.) und
99 dann so Parallelen zur Mathe gemacht. Schau, du kannst auch nicht direkt mit
100 zweistelligen Zahlen multiplizieren, du musst auch zuerst einmal unten anfangen
101 und das verstehen. Und bei anderen Kindern habe ich viel zu Raumorientierung
102 gemacht und mit diesen habe ich mehrere Male den Vitaparcours gemacht. So im
103 dreidimensionalen Raum. So musste sie sich überlegen, wenn ich den Hund hier

104 durchführen möchte, wie geht das, wie bringe ich ihn über dieses Hindernis? Und
105 ich bin überzeugt, mit ihrer Mutter hatte ich jedoch immer wieder Diskussionen,
106 ich durfte es nicht zu oft machen, weil sie fand, wir sollten lieber richtig
107 Mathematik machen. Aber ich bin überzeugt, die räumliche Vorstellung ist eine
108 der Basisfähigkeiten der Mathematik, so vom Grundaufbau her, und dass sie davon
109 mega profitiert hat.

110 **I: Räumlich hast du das in der Turnhalle gemacht oder warst du im Wald am**
111 **Vitaparcours?**

112 **BP. C:** Ja, beides. Manchmal Turnhalle, manchmal Vitaparcours.

113 **I: Wenn wir jetzt die Grenzen des Hundeeinsatzes betrachten, wo siehst du den**
114 **Einsatzes des Schulhundes, auch wieder in Bezug zu Mathematik, vielleicht eher**
115 **gekünstelt oder sogar zu weit hergeholt; wo macht es weniger Sinn?**

116 **BP. C:** Also, ganz konkret wüsste ich nicht, weil ich habe das Gefühl, dass du
117 das mit der Fantasie und coolen Übungen kriegst du es hin. Ich finde, es ist
118 dort schwierig, wo du 20 Minuten irgendetwas machst und du hast nur so wenig
119 ((unterstützt mit den Fingern)) bewirkt und du hättest es mit einer Minute
120 Erklärung, hätten sie es verstanden, dort finde ich dann die Überlegung, ob es
121 etwas bringt oder nicht, wobei ich finde, der Spassfaktor darfst du auch nicht
122 unterschätzen. Also, es gibt so viele Momente, wo ich mit dem Hund arbeitete,
123 die bei den Kindern im Gedächtnis bleiben. Und bei den Hunden; mega spannend,
124 eine Schülerin, mit der ich mit dem Hund gearbeitet habe, arbeitet jetzt beim
125 Tierarzt. Und ich bin nicht ganz sicher, ob er sie erkannt hat, aber es
126 ist unser Tierarzt und wir hatten eine heftige Phase und er hat mega Angst vor
127 dem Tierarzt und ich kam dann so rein und sie hat ihn gesehen und er hat sie
128 gesehen und die Herzen flogen und ich hatte einen entspannten Hund beim Tierarzt.
129 ((lacht)) Das hatte ich selten. Sie hat mir so viele Dinge erzählt, die ich
130 gar nicht mehr wusste. Ich merkte, das war für sie mega spannend und
131 wichtig. Auch wenn er nur anwesend war und rumgelegen ist. Ich mag mich erinnern,
132 da wollte ich ihn immer wieder wegrufen von einem Schüler, weil ich das Gefühl
133 hatte, warum liegt er immer unter seinen Füßen? Das ist doch gefährlich?
134 Irgendwann merkte ich, ich muss meinem Hund vertrauen, weil der lag dort unten,
135 und der Schüler hat immer mit den Füßen gezappelt und dann legte er sich unter
136 die Füße und dann hat der Junge die Finken abgezogen und er war barfuss und
137 massierte den Hund mit den Zehen im Fell und sass still. Als ich dann den Hund
138 weggerufen habe, hat er wieder angefangen zu zappeln und er hat nicht gearbeitet.
139 Also, eigentlich einen Mehrwert zulassen, den du gar nicht so überlegst. Und wo
140 sind es Grenzen, die du das Gefühl hast und wo sind sie gar nicht unbedingt.

141 **I: Du hast vorhin gesagt, es hätte Situationen gegeben oder es gibt Situationen,**
142 **in denen hätte man einen Sachverhalt in kurzer Zeit erklären können. Meintest du**
143 **damit, ob es überhaupt ein Mehrwert gibt, wenn es in die Länge gezogen wird?**

144 **BP. C:** Da muss man vielleicht dann schon überlegen, ob es einen Mehrwert ist
145 oder sagst du nicht besser, so, das erkläre ich jetzt und das machen wir
146 handelnd mit einem anderen Material und ich binde den Hund dann ein, wenn's dann fast
147 natürlicher geht, oder. Aber ich finde eben, es ist meistens eine Frage der
148 Fantasie und der Kreativität von mir, (..) ob das dann geht oder nicht oder
149 wie du es umsetzen kannst.

150 **I: Du hast vorhin noch die räumliche Orientierung angesprochen, welche du gerade**
151 **im Mathematikunterricht sehr relevant findest. Jezt, auch wieder bezogen auf den**
152 **Schulhund in Mathematik, in welchen anderen Bereichen kann man ihn deiner Meinung**
153 **nach auch noch gut einsetzen aufgrund deiner Erfahrung. Ich habe jetzt von dir**
154 **gehört, man kann ihn überall einsetzen...**

155 **BP. C:** Ja, sicher. Ich finde nicht nur unbedingt in der Praxis, also ich habe
156 tatsächlich auch Denkspiele gemacht wie Sudoku, wo in einer Reihe, (..) du hast
157 ein Gitter und es es sind verschiedene Hunde und verschiedene Farben und in
158 jeder Reihe darf nur jeder Hund und jede Farbe einmal vorkommen und du musst das
159 legen und der eine Hund war dann mein Hund. Oder ich habe Logicals mit ihm
160 gemacht und seinen Freunden und seine Freunde und seine Lieblingsspielzeuge und
161 deren Besitzer. Und sie haben es automatisch lieber gemacht. Es macht
162 logischerweise keinen Sinn so etwas zu machen, wenn du deinen Hund nie dabei
163 hast. Aber wenn der Hund nicht dabei ist und die Kinder kommen und sie haben
164 eine Beziehung, dann kannst du so wie die theoretische Ebene auch dazunehmen.
165 Dann haben sie auch Freude daran. Eines, das ich machte, war ein Quartett. Das
166 war zwar eher zum Lesen. Aber der Hund ist dann nicht wirklich dabei, also er
167 war zwar meistens im Schulzimmer anwesend, aber sie haben nicht direkt etwas mit
168 ihm gemacht, sondern über ihn. Und das kann man schon noch recht gut einbauen.

169 **I: In der Literatur habe ich viele Praxisbeispiele gesehen, aber es fehlt**
170 **wirklich an Erfahrungsberichten. Du weisst nicht, was funktioniert und was nicht. In den**
171 **vielen Jahren, in denen du B. auch in Mathe eingesetzt hast, gibt es**
172 **ein konkretes Mathebeispiel, an dem du sagen kannst, das war echt toll, das**
musst du unbedingt ausprobieren; jetzt gerade Kindergarten, Unterstufe.

173 **BP. C:** Jetzt ganz einfach im Kindergarten und Unterstufe (..), Zahlen lernen. Dazu
174 hatte ich PET-Flaschen, die ich mit Wasser füllte und Zahlen darauf geschrieben
175 habe und B. beigebracht habe, dass er sie anstupst. Und da gab ich dann
176 jeweils den Kindern den Auftrag, sie müssen ihn dazu bringen, dass er die 10
177 anstupst. Und das war cool, denn manchmal hatte er aus Versehen nicht das
178 angestupst, was sie eigentlich sollten und manchmal kannten sie die Zahlen nicht,
179 aber es war dann, es gab dann Fehler über den Hund und das nimmt dann ein wenig
180 Dings und das kannst du aufbauen. Du kannst also mit der Zeit sagen, er solle
181 von weiter her anstupfen gehen und wir sagen nicht, welche anstupfen. Und dann
182 rechnen wir das plus oder mal oder als Zentimeter und wir wandeln es dann in
183 Meter um. Also, das kannst du dann bis in die 6. brauchen im Grunde genommen. Du
184 musst es einfach anpassen.

185 **I: Ich kann mir vorstellen, das gerade selbst auszuprobieren. Du hast das also**
186 **zu Hause mit ihm und der PET-Flasche aufgebaut, dass er die PET-Flasche cool**
187 **findet und so konnte er es auch im Kindergarten respektive in der Unterstufe**
188 **machen?**

189 **BP. C:** Ich habe glücklicherweise einen Hund, welcher das angestupst hat von
190 Anfang an. Ich hatte auch schon mit Pylonen gearbeitet und diese mit einem
191 Klettband versehen und dann kannst du dort eigentlich alles, (.) einzelne Wörter
192 oder Zahlen und ich glaube, ich hatte 20 Pylonen und da habe ich ihn dann auch
193 hingehen lassen, um sie umfallen zu lassen. Und da hattest du dann mehr Auswahl als was
194 bei den Flaschen ((ruft die Katze und steht auf, nimmt sie in die Arme)).

195 **I: Das Beispiel mit den Pylonen fand ich jetzt sehr interessant. Gibt es noch ein anderes**
196 **Praxisbeispiel, welches eines von deinen Lieblingsspielen ist in deiner Praxis?**

197 **BP. C:** Ich habe mega oft mit den kleinen Kindern mit den Pylonen gearbeitet.
198 Jetzt muss ich kurz überlegen. (...) ((lacht)) Das war ein Anfall von Arbeit. Ich
199 habe Lotto gespielt mit der 2. Klasse, vor allem als sie die Zahlen bis 100
200 lernten. Und zwar gibt es diese Schlüsselanhänger, in welche du ein Papier
201 reinschieben kannst. Und da habe ich 100 Schlaufen geflechtet, macht mega Spass
202 ((lacht)), nein, 50 sind es im Lotto. Der B. musste diese dann holen, die
203 waren auf dem Boden verstreut und so haben wir Lotto gespielt. Geht ein wenig
204 länger, als wenn du die Zahl einfach sagen würdest, aber der grosse Vorteil war,

205 dass die richtig schwachen Kinder mehr Zeit hatten, die richtige Zahl zu finden.
206 Denen geht es sonst manchmal zu schnell im Lotto und diejenigen, die nicht so
207 langsam sind und schnell fertig sind, verlieren dann nicht die Geduld wegen den
208 schwachen Kindern, denn diese finden es dann ja lustig, dass es länger geht, bis
209 der Hund wieder zurückrennt und seinen Anhänger holt. Auuu. ((Katze beisst in
210 die Haare)) Ja, das sind so Mittel, die ich noch häufig brauchte; mit den
211 Pylonen und mit den Flaschen konntest du relativ viel machen. An den Pylonen
212 hatte ich jeweils Rechnungen und dann mussten sie, dann musste B. zu einer
213 Rechnung gehen und dann mussten sie das Resultat oder eine andere Rechnung
214 finden, welche das gleiche Resultat ergibt. Plus und minus oder mal und durch.
215 Und das war schon noch cool oder die Umkehrrechnung im Einmaleins. Da kannst du
216 wirklich mega viel machen. Eigentlich mit wenig Mitteln, wo du eigentlich die
217 gleiche Übung hast und dann ein wenig abänderst.

218 **I: Gibt es in diesem Zusammenhang auch eine Reaktion einer Schülerin oder einem**
219 **Schüler, welche nach einer solchen Sequenz zu dir kam und gesagt hat, dass genau**
220 **das bis jetzt immer schwierig war, ich kam nicht draus und jetzt mit dem B.**
221 **weiss ich, wie's funktioniert. Gib't diesbezüglich ein Beispiel?**

222 **BP. C:** Ich hatte ein Schüler, das war jetzt aber allgemein, als er hörte, dass
223 ich gekündet habe, fragte er mich, was soll ich machen Frau C., wenn du und der
224 B. mir die Sachen nicht mehr erklären? Ihr macht das so gut und dann komme
225 ich nicht draus, wenn mir das sonst jemand erklärt. Aber in der Situation selber
226 eher weniger. Sie hatten einfach in der Situation mega Freude und durch das,
227 weil die positiven Gefühle waren, haben sie es eher wahrgenommen. Aber aus der
228 Situation konkret, aber das ist schon eine Zeit her, wüsste ich nicht mehr.

229 **I: Ich durfte nun viel über den Mehrwert vom B. erfahren in Mathematik, aber**
230 **auch von den Grenzen allgemein vom Schulhundeeinsatz in Mathematik, konkrete**
231 **Praxisbeispiele habe ich gehört. Jetzt ganz allgemein; welche Erkenntnisse**
232 **würdest du nun aus dem, aus Sicht der Schulischen Heilpädagogin, ziehen?**
233 **Schulhund in der mathematischen Frühförderung, wenn du jetzt wie zwei bis drei**
234 **Dinge auflisten müsstest.**

235 **BP. C:** Ich denke, grundsätzlich ist der Hund eine Form von Medium, welches du
236 einsetzen kannst. (..) Wenn du keinen konkreten Aufbau oder kein
237 Hintergrundwissen hast oder so, dann nützt auch ein Schulhund nichts. Dann macht
238 es Spass und es ist zwar schön, aber dann ist es kein Mehrwert, was jetzt das
239 Lernen anbelangt.

240 **I: Du meinst jetzt Hintergrundwissen in Bezug auf Persönlichkeit des Hundes und**
241 **wie er eingesetzt werden kann oder auch ...**

242 **BP. C:** ... nein, vor allem fachlich. Wenn ich nicht weiss, wie ich etwas aufbaue
243 und das zum Beispiel an der Raumorientierung fehlt oder fehlen kann, dann nützt
244 es mich viel, wenn ich den Hund irgendwie einsetze. Übrigens, wir hatten ein
245 geiles Schulhaus mit Zehnertreppen. Das hatte ich sonst nirgends. Das war das
246 einzige Schulhaus. Das hatte 10 Tritte und dann eine Pause und dann wieder 10
247 Tritte. Und ich weiss nicht, wie oft die eine Schülerin mit dem B. dort hoch
248 und runter und rückwärts und vorwärts und plus und minus gerechnet hat. Ja, und
249 minus 5. Wo kommst du dann hin? Dann haben wir die Tritte angeschrieben, dann
250 ging sie 5 runter und hat gezählt, wo sie jetzt ist. Und der B. immer schön
251 brav hinterher. Er hat nicht viel mehr gemacht, einfach nur mitlaufen. Und
252 trotzdem hat es viel mehr Spass gemacht, als alleine die Treppe hochzusteigen,
253 wenn die Lehrerin unten sitzt. ((lacht)) Ich finde, jedes Schulhaus müsste so
254 gebaut sein, wenn es intelligente Architekten hätte. Treppen in Zehnerschritten.

255 **I: Grundsätzlich bin ich mit meinen Hauptfragestellungen durch. Mich würde es**
256 **noch interessieren, ob es noch etwas für dich, in Bezug auf mathematische**
257 **Frühförderung mit Hund, das wir vergessen haben; etwas, was du mir noch gerne**
258 **mit auf den Weg geben möchtest? Ganz spontan.**

259 **BP. C:** (...) Ich glaube tatsächlich, dass man den Hormoncocktail nicht
260 unterschätzen darf, weil's einfach viel leichter macht. Bei den kleinen Kindern
261 ist das vielleicht noch weniger das Thema, aber momentan habe ich Sekschüler,
262 verhaltensauffällige Jungs, 9. Schuljahr, obercool, teilweise mit
263 Drogengeschichten und so und die sind mit dem Hund fein. Und wenn nicht, dann
264 nehme ich ihn wieder mit und das funktioniert relativ gut. Wenn ich sage, sorry,
265 den nehme ich so nicht mehr mit, dann nachher und sie dürfen mit ihm kuscheln
266 und sie dürfen dann fein mit ihm sein und dürfen Nähe zulassen und das darfst du
267 als Mann wahrscheinlich noch weniger als ich, mal ein Kind umarmen oder so. Und
268 das ist das, wo du den Hund so wie darfst machen lassen, wenn, das ist dann
269 wieder so ein Abschätzen, wenn's für deinen Hund in Ordnung ist. Ich habe
270 momentan einen, der gar nicht mehr in die Schule kommt, weil's einfach scheisse
271 für ihn ist oder er findet es zu anstrengend. Er hat nicht gerne, wenn er umarmt
272 wird und ich finde, das darf er, er darf in diesem Moment ein Kind anknurren und
273 sagen, dass er das nicht möchte. Das ist eine deutliche Sprache. Ich versuche es
274 logischerweise zu verhindern, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt, aber,
275 und dennoch beim B., der so kuschelig ist (.) und wie oft, dass mir so ein
276 Sekundarschüler aus der 9. sagt, sehen Sie, er hat mich gerne. Das ist ehrlich
277 so herzlich. Eigentlich denke ich, er hat ja alle Leute gerne. ((lacht)) Aber das
278 sage ich nicht. ((lacht)) Und das ist für sie wichtig, oder. Das spielt für sie
279 wirklich eine Rolle. Ich finde, sicher Gefühle, ich finde, (..) lustigerweise
280 sind es meistens die Eltern; ich habe beides erlebt. Von sehr skeptisch und sehr
281 offen und es kippte immer relativ schnell zu Begeisterung. Ich hatte nie
282 jemanden, der Probleme hatte, wenn sie es einmal erlebt hatten. Im Gegenteil;
283 ich hatte an einem Schulort, an dem ich arbeitete, eine Mutter, die relativ doof
284 tat. Ich hatte aber kein Kind betreut. Ich war im IF, nicht in einer Klasse von
285 ihren Kindern. Der Schulleiter hat das mir nicht gesagt, ich habe erst am
286 Schluss von dem erfahren. Wenn ich Stundenausfälle hatte, weil eine Klasse auf
287 der Schulreise war, habe ich jeweils angeboten, dass ich mit dem B. in die Klassen
288 ging, um Bissprävention zu machen. Wie nähert man sich einem Hund, den man nicht
289 kennt, wie fasst man einen Hund an, wo mag er es und wo eher weniger, auch mit
290 Bildern, wo ist dem Hund noch wohl, wo eher weniger. Und dann war ich in der
291 Klasse von der Tochter dieser Frau und das fand ich noch cool. Sie hatte vorhin
292 mit dem Schulleiter noch Stunk. Sie hat ihm aber nachher telefoniert und gesagt,
293 dass sie es jetzt verstehe. Und das war nur die eine Lektion, in welcher ich
294 Bissprävention gemacht habe. Ich habe rein inhaltlich nichts Schulisches gemacht.
295 Und trotzdem ging ihre Tochter nach Hause und erzählte, wie cool und toll es
296 gewesen ist. Es muss dem Kind im Umgang mit Hunden wohl sein und dem Hund im
297 Umgang mit Kindern und im Schulzimmer und, das hat jetzt nichts mit Mathe zu tun,
298 aber ich finde, der Hund braucht ein Ort, wo er sich im Schulzimmer
299 zurückziehen kann, welcher völlig tabu ist. Das funktioniert super, auch das
300 Nicht-Füttern des Hundes funktioniert super, ausser im Lehrerzimmer. ((lacht))

301 **I: Abschliessend nochmals mathematische Frühförderung. Findest du das eine**
302 **Alternative in der sonderpädagogischen Arbeit? Ja oder nein?**

303 **BP. C:** Ja, auf jeden Fall. Ich muss noch sagen, dass ich Glück hatte und das
304 Studium mit einer Kindergärtnerin machte, die auch Heilpädagogik studiert hatte
305 und eine mega geniale Werkstatt entwickelte. Eine für die mathematische
306 Frühförderung und eine für die sprachliche Frühförderung. Das waren an die 30
307 Posten und die waren das ganze Jahr da, einfach nicht alle und Stück für Stück
308 eingeführt wurden, aber absolut genial mit so Basissachen und dort konnte ich
309 auch jeweils mit dem B. ansetzen und teilweise eine Übung machen und ein

310 wenig abändern. Zum Beispiel Schrauben und Muttern finden und zusammenschrauben,
311 diejenigen, die zusammengehörten. Diese packte ich dann für B. in kleine Säcklein und der B.
312 konnte dann diese holen. Und das war mega cool. Ich konnte einfach von dem profitieren.
313

311 **I: Der Schulhund nimmt in der mathematischen Frühförderung nicht Arbeit weg, er**
312 **ist, wie du gesagt hast vorhin, ein zusätzliches Medium, welches es lustvoller**
313 **macht?**

314 **BP. C:** Genau, und ich denke, du machst dir gewisse Dinge einfacher damit und es
315 funktioniert nur bei Kindern, die sich wohl mit Hunden fühlen. In meiner ganzen
316 Karriere gab's wirklich nur ein Kind, welches panische Angst vor Hunden hatte.
317 Das ist dort, wo ich jetzt bin. Ist aber auch eine kulturelle Frage. Es ist ein
318 Kind aus einer türkischen Region, kann mich aber nicht mehr an den Namen
319 erinnern. (...) Er hatte wirklich Angst vor Hunden und auch eine kulturelle
320 Geschichte und dort musste ich den B. wirklich in einem Radius von 1.5 Metern
321 anbinden und irgendwann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht drei Jahre mache,
322 denn du bist ja in der 7. Klasse und das mache ich nicht. Dann haben wir
323 bewusst daran gearbeitet, er sass auf der Fensterbank und da waren zwei
324 Tischreihen und er gab ihm Futter mit Handschuhen und Kochlöffel, also, wirklich
325 Schritt für Schritt bis er das einigermaßen ertragen konnte. Nachher hatte ich
326 ein Gitter um seinen Platz, dass sich B. bewegen konnte. Und an einem Tag
327 wurde es dem Jungen dann ein wenig zu peinlich und fand, aber jetzt geht's. Und
328 von diesem Zeitpunkt weg, hat's funktioniert. So kannst du natürlich keine
329 mathematische Basisarbeit machen, wenn das Kind fast stirbt vor Angst, oder. Da
330 musst du zuerst anders ansetzen. Dann ist natürlich die Überlegung, ob sich das
331 überhaupt lohnt oder nimmst du einfach ein anderes Medium und machst es anders.

332 **I: Du hast mich jetzt mega in meiner Masterarbeit unterstützt. Das waren viele**
333 **schöne Schlüsselszenen. Herzlichen Dank. Das waren alle meine Fragen.**

334 **BP. C:** Sehr gerne. Sollte etwas sein, kannst du dich einfach bei mir melden.

1 **I: Als Einstieg würde es mich grundsätzlich sehr interessieren, welche**
2 **Erfahrungen du während der Zeit gemacht hast, als du frisch mit dem Schulhund**
3 **angefangen hast? Vor allem auch Reaktionen der Schüler; was zeigte sich**
4 **diesbezüglich?**

5 **BP. D:** Ja, das war noch eine interessante Geschichte bei mir. Ich wollte
6 unbedingt einen Hund, unbedingt und ich wusste, dass meine damalige
7 Schulleiterin extrem gerne Tiere hatte. Sie machte auch eine Weiterbildung,
8 Tiergestützte Pädagogik. Sie interessierte sich sehr für dieses Thema. Eines
9 Tages ging ich zu ihr ins Büro und sagte, wie wäre es, wenn ich einen Welpen zu
10 mir nehme, hättest du Zeit, diesen zu dir ins Büro zu nehmen, weil du ja mega
11 gerne Hunde hast und so. Ja, nein, wenn es einen Welpen gibt, dann gibt's
12 nachher einen Schulhund, hallo? ((lacht)) Und ich so, ich kenne mich mit dem
13 Thema nicht so aus. Ich müsse mich um nichts kümmern, sie würde alles aufgleisen,
14 sie hätte in diesem Bereich Weiterbildungen und dann liess sie eine Hundeschule
15 kommen, die Kurse mit den Kindern gemacht hat, wie man richtig mit dem Hund
16 umgeht; dass quasi, wenn mein Welpen das erste Mal in Kontakt mit den Kindern
17 kommt, dass diese schon wissen, wie man sich einem Hund gegenüber verhält;
18 dass nicht ich das ihnen auch noch sagen muss. Also, das ist etwas, was ich auch
19 mega wichtig finde, die Vorbereitung nicht nur vom Hund, sondern auch von den
20 Kindern. Es ist ein Tier, wie agiere ich mit dem, wie reagiere ich, wenn dieser
21 raufspringt und so, dass man die Hände nicht in die Höhe nimmt und so. Das war
22 wirklich mega gut für mich zum Starten. Auch die Bereitschaft der Schule und
23 dass ich da die Bahn frei hatte, dies zu machen und die Leitung hinter mir hatte.
24 Das erlebte ich als sehr entlastend, weil ich es von anderen Schulen kenne.
25 Freunde von mir, die es auch versucht hatten, wo es immer Gegenwind gab und du
26 musst dich immer beweisen und begründen und wenn was passiert, (.) ja, das war
27 ja klar, das haben wir schon im Vorfeld gesagt und so hattest du wie Leute, die
28 auch dafür einstehen und die Verantwortung tragen. Und so konnte ich also den
29 Hund mitnehmen und ich muss dazu sagen, ich holte sie in D. und der Wurf war von
30 Leuten mit Kindern im Primarschulalter. Das merke ich natürlich, dass die
31 Sozialisation nicht optimal war, da es keine Züchterin war. Die hatten zu viele
32 Jungs und (..) vielleicht nicht nur die besten Erfahrungen sammeln können, diese
33 Hunde. Oder meine Hündin. Sie war zu Beginn eher ein wenig zurückhaltend den
34 Kindern gegenüber. Vor allem bei den Buben. Das war nicht mega super, dass die
35 drei Buben im Haushalt hatten. Deshalb musste ich schon schauen, nur streicheln,
36 wenn er zu euch kommt und so. Einfach so die Schulhausregeln, die ich von
37 Weiterbildungen kenne. Das ging gut und sie wurde ein souveräner Hund in der
38 Schule. Sie war dabei, war am liebsten dabei und brachte eine extreme Ruhe ins
39 Klassenzimmer. Sie hatte eine so ruhige Art. Sie konnte sich einfach mal
40 hinlegen, auch wenn rundherum ein Getummel war. Das war für die Atmosphäre im
41 Klassenzimmer mega gut. Aber es war nicht die Hündin, mit welcher du mega Spiele
42 machen konntest oder mal die Leine einem Kind in die Hand drücken konntest. Das
43 fand sie nicht so gut, sie brauchte mich mega fest als Bezugsperson und spüren
44 müssen, dass sie sich wohl im Zimmer fühlte. Dann aber war sie wirklich souverän
45 und konnte eine Ruhe reinbringen, welche die Hündin, die ich jetzt habe, (..) sie
46 ist sehr anders, aber nicht im negativen Sinne. Die ersten Reaktionen der
47 Kinder würde ich meinen, mega hibbelig, wir sind etwas Besonderes, denn wir
48 dürfen das erste Mal so machen und dürfen dazu beitragen, dass dieser Hund erste
49 positive Erlebnisse in einer Schule hat. Und sie freuten sich, dass sie diese
50 spezielle Aufgabe haben durften. Wir begannen im Kreis und liessen den Hund
51 einfach mal ausprobieren und sie haben es mega respektiert, dass sie jetzt ruhig
52 sein müssen in diesem Moment. Sie konnten sich mega gut dranhalten, auch wenn
53 sie sonst eher wuschelige Kinder waren. Ich machte die Erfahrung, dass sich
54 Kinder mega gut zusammenreißen können, wenn es um etwas geht, das ihnen wichtig
55 ist, emotional berührt sind, bewegt, dann können sie sich viel mehr auf so etwas
56 einlassen und sich sozusagen am Riemen reißen und nicht umherschreien und
57 schnelle Bewegungen machen, die in diesem Alter ja total normal bei diesen

58 kleinen Kindern sind, oder. Und das erlebte ich als mega cool; so das erste
59 Kennenlernen, ja.

60 **I: Ich versuche, in meiner Masterarbeit den Schulhund und die mathematische**
61 **Frühförderung auf der Kindergarten- und Unterstufe zusammenzubringen. Du hast in**
62 **diese Richtung bereits Erfahrungen gemacht. Mich würde es interessieren, was**
63 **waren deine Grundgedanken, deinen Hund in der mathematischen Frühförderung**
64 **miteinzubeziehen?**

65 **BP. D:** (.) Mhh, also, meine erste Hündin konnte ich nicht so in gewissen Themen
66 wie Mathe und so einsetzen. Sie hatte vor allem einen grossen Einfluss bei
67 grossen und kleinen Schülern (.) bei der Mathematik so auf der sozialen und
68 emotionalen Ebene. Ich erlebe oft, dass unsere Schulpsychologin, das habe ich
69 von ihr gehört - wir hatten ein Mädchen, das hatte ihren Vater verloren und bei
70 ihr sanken die Leistungen gerade in der Mathematik extrem. Die Schulpsychologin
71 hat dann bestätigt, emotionale Themen wirken sich im Speziellen in den
72 mathematischen Fertigkeiten aus. Mathematik ist also ein Fach, welches extrem
73 beeinflusst wird von Emotionen. Mehr als jetzt sprachliche Fächer oder Realien
74 und so. Also, Mathematik ist irgendwie stärker von emotionalen Geschichten
75 beeinflusst und ich denke, dass das dort mit dem Schulhund anknüpft. Dass
76 wirklich im Klassenzimmer die Stimmung anders ist, wenn der Hund dabei ist. Das
77 erlebte ich so und erlebe ich immer so; die Stimmung ist anders. Kinder haben
78 wie in diesen Leseprojekten wie einen Partner, wenn du sagst, gehe jetzt und
79 sage die Reihe jetzt einmal dem Hund auf. Dann hast du jemand, der zuhört und
80 wertfrei ist. Jemand, der dich nicht nach deinen Fähigkeiten beurteilt in der
81 Mathe oder die mangelnden Fähigkeiten in der Mathe oder so. Einfach, er nimmt
82 dich so, wie du bist und ich habe das Gefühl, dass das das ist, was bei den
83 Kindern noch so mitspielt. Diese emotionale Ebene dort fast mehr einen Einfluss
84 hat, als jetzt fachlich und sachlich den Hund einzubringen. Klar, das hat auch
85 Platz. Zum Beispiel beim Thema Messen, messen wir mal den Hund aus, was schätzt
86 ihr, wie lange ist so ein Hund. Das ist natürlich auch mega cool. Und dort
87 spielen auch wieder Emotionen; unser Gehirn verknüpft viel besser, wenn
88 Emotionen mitspielen und merkt viel einfacher. Wenn du eine lustige, lockere
89 Unterrichtssequenz hast, in welcher der Hund rumrennt und du machst etwas mit
90 Mathe, dann weiss ein Kind, das war in Mathe so lustig, als der Hund rumgerannt
91 ist und sie konnten sich das viel besser merken, wenn du in dieser Situation
92 etwas erklärt hast und nicht einfach nur an der Tafel erklärt hast, klassisch,
93 traditionell. Ja, ich denke, das Gehirn funktioniert mit Emotionen und
94 Stimmungen und da macht ein Hund ein Unterschied im Klassenzimmer. Das erlebte
95 ich so. Besonders bei den kleinen Kindern auch.

96 **I: Wirkt das rein emotionale Empfinden nur auf Kinder, die schwach sind oder**
97 **profitieren alle Kinder davon?**

98 **BP. D:** Ich denke, dass auch stärkere Kinder Freude am Hund haben. Für sie war
99 das auch eine willkommene Abwechslung zum Teil. Gerade die schnellen und starken
100 Kinder - denen kannst du auch einen Anreiz geben. Komm, mach nur noch diese
101 Reihe und dann machen wir als Ansporn noch etwas mit dem Hund. Die kannst du
102 natürlich auch so noch begeistern. Ich denke, dass auch Kinder, die im
103 Unterricht unterfordert sind, profitieren auch stark von dem. Ich denke, dass
104 diesbezüglich alle Kinder extrem profitieren können, ja. Das empfand ich schon so.

105 **I: Ich würde gerne die Überleitung zum Mehrwert und auch zu den Grenzen des**
106 **Schulhundes in der mathematischen Frühförderung machen. Vielleicht gerade in**
107 **Bezug auf den Mehrwert. Hast du ein konkretes Beispiel, welches dir in**
108 **Erinnerung geblieben ist, mit welchem du zeigen kannst, dass der Schulhund,**
109 **bezogen auf die mathematische Entwicklung eines Kindes, einen Mehrwert zeigt?**

110 **BP. D:** Ja, da habe ich ein sehr gutes Beispiel. Es war nicht ein ganz kleines
111 Kind, es war ein Drittklässler. Aber ich denke, so ein Beispiel würde sich gerade
112 so gut im Kindergarten oder auf der Unterstufe abspielen können. Es war jetzt
113 nicht gerade der beste Rechner, er war auch immer sehr nervös vor Prüfungen und
114 so. Er war auch krank und hatte Reihentests. 3. Klasse und Reihen üben und so.
115 Und er hatte wirklich Mühe mit dem und er war dann auch krank und konnte den
116 Test wiederholen. Im Schulzimmer war es dann zu laut, so konnte er den Test in
117 meinem Heilpädagogikzimmer wiederholen. Meine Hündin ist oft unter den Tischen
118 oder bei mir unter dem Pult gelegen. Dann kam der rein und hat gesagt, er sei
119 schon nervös und die Reihen machen ihm Mühe. Und ich so; komm, probiere es, mach
120 das, was geht und dann hat das der Hund so wie gespürt und kam hinter dem Pult
121 hervor und lag auf seine Füße und hatte bei ihm geschlafen. Eigentlich hat sie
122 das nicht so gemacht, dass sie den Körperkontakt zu den Kindern so aktiv von
123 sich aus gesucht hat. Sie hat's einfach toleriert, man konnte sie schon
124 streicheln, lief dann aber wieder weg. Die kam wirklich von sich aus und lag auf
125 seine Füße und er hatte mega gerne Hunde und der Hund war so sein Ding. Und er
126 machte den Test und hatte tatsächlich eine 6. Dann kam seine Mutter auf mich zu
127 auf dem Pausenplatz. Frau A., das ist so schön, T. hat gesagt, er hat nur
128 wegen dem Hund eine so super Note. Mit einer Begeisterung hat sie gesagt, dass
129 ihr Sohn nur wegen dem Hund so eine gute Note geschrieben habe. Und ich habe so
130 gesagt, dass T. es schon konnte und schon eine gewisse Eigenleistung brachte,
131 aber offenbar hat ihn das so motiviert und so viel Ruhe und Stärke gegeben, weil
132 der Hund ihn ausgesucht hat und auf seinen Füßen gelegen ist. Ich habe ihm
133 dann schon gesagt, dass das speziell ist und der Hund das nicht bei jedem
134 Schüler macht. Du bist also etwas Besonderes. Das war für mich so ein
135 Schlüsselerlebnis, als ich dachte, auf der emotionalen Ebene wirkt das, es hat
136 eine Wirkung auf die Kinder und auch auf die Leistung in der Mathematik. Ja.

137 **I: Du sprichst ganz stark die emotionale Ebene an. Auch die Motivation, dir hier**
138 **reinfließt. Gibt es noch weitere Aspekte, bei denen du findest, dass der**
139 **Schulhund einen zusätzlichen Mehrwert in Mathe zeigt? Jezt ausgeschlossen von**
140 **der emotionalen Seite her.**

141 **BP. D:** Ja, ich denke, man kann den Hund gut auch als Auflockerung oder so
142 einsetzen oder als Einstieg in den Unterricht. Ich hatte zum Beispiel oder mache
143 es immer noch, so eine Art Schnüffelspiel. Du verteilst einigen Kindern
144 Hundekex in die Hände und der Hund muss in der Mitte sitzen bleiben und
145 warten. Die haben dann die Hände so wie eine Art Schale oder so und die müssen
146 dann ganz ruhig sein und dann sage ich, dass der Hund suchen muss und dann hat
147 sie es gefunden. Dann könntest du gleich mit den kleinen Kindern sehr gut
148 Zählspiele einbauen. Das kannst du ja gut mathematisch verknüpfen. Hat sie nun
149 alle gefunden? Wie viele habe ich am Anfang versteckt? Aha, 5, aber sie hat erst
150 3 gegessen, wie viele muss sie also noch suchen? Das kannst du natürlich gut in
151 den Unterricht miteinbeziehen. Es gibt dazu auch Kartenboxen mit vielen Spielen,
152 die man auch mit dem Hund und mit Mathe machen kann. Ich habe es nicht viel
153 gemacht, da der Hund nicht so geeignet war, solche Dinge zu machen. Aber das,
154 was wir gemacht haben, brachte den Kindern schon etwas bezüglich auch Motivation, logisch und
155 auch dazu, die Fertigkeiten auf eine motivierende Art zu
156 trainieren. Ja, das finde ich schon einen Mehrwert. Und auch zur Auflockerung,
157 Rhythmisierung des Unterrichts, ganz klar meines Erachtens. Mein alter Hund
158 brachte auch immer viel Ruhe ins Klassenzimmer mit seinem Wesen. Das kann ich
159 mit dem aktuellen Hund nicht behaupten. ((lacht)) Sie ist ein Wirbelwind.
160 ((lacht)) Bei ihr sind es dann vor allem die lustigen Dinge, die den Kindern in
Erinnerung bleiben. Es hat beides Vor- und Nachteile.

161 **I: Gerne würde ich auch die Grenzen ansprechen. Siehst du auch Grenzen des**
162 **Schulhundes, auch wieder in Bezug auf die mathematische Frühförderung, bei denen**
163 **du findest, dass der Einsatz gekünstelt ist oder sogar unangebracht. Gibt es**

164 **solche Situationen?**

165 **BP. D:** Ja, ich denke alles, was in Richtung Konzentration geht. Wenn du jetzt
166 eher ein den Kindern zugewandtes Exemplar hast, das sich jetzt nicht ruhig
167 hinlegen kann oder so. Wenn die immer rumwandert und um die Tische schleicht und
168 die Kinder streicheln wollen, klar, das ist eine natürliche Reaktion, gerade bei
169 kleinen Kindern, die haben noch nicht diese Selbstkontrolle, bei den grossen
170 Kindern ist das weniger ein Problem. Bei Kindern mit dem ADHS-Stempel, (...) ich
171 empfehle auch, eine Hundebox zu haben, in welcher du den Hund auch wie zur Ruhe
172 zwingen musst. Dann ist der dort drin und das ist auch gut, dann ist er aus den
173 Augen und so können sich die Kinder auch konzentrieren. Eine erzwungene Ruhe
174 kann dann nötig sein. Ich denke gerade an die kleinen Kinder, wenn es dann zu
175 wild wird und du möchtest aber eher, dass sie an einer Arbeit konzentriert
176 dranbleiben. Dort ist eher die Grenze, wo der Hund eine Unruhe reinbringen kann.
177 Für mich überwiegen aber natürlich ganz klar die anderen Aspekte.

178 **I: Rein vom Mehrwert her und von von Grenzen; gibt es auch wieder in Bezug auf**
179 **Mathematik, rein inhaltliche Themen im Bereich Mathematik, in welche sich der**
180 **Hund integrieren lässt oder gibt es Themen in der Mathe, bei denen du findest,**
181 **dass es schwierig ist? Rein auf die mathematischen Themen bezogen, was ist**
182 **möglich, was eher weniger?**

183 **BP. D:** Ich denke, dass alles, was ins Sachrechnen geht, geeignet ist, den Hund
184 einzubeziehen. Zählen, Grössen, Zuordnungen, Gewichte, alles Dinge, in welche du
185 den Hund gut einbeziehen kannst; anknüpfen, Beispiele bringen, an Lebenswelten
186 der Kinder anknüpfen. Dort empfand ich es immer als Bereicherung, den Hund in
187 den Unterricht zu integrieren. Oder auch einmal einen Verkaufsladen, bei welchem
188 der Hund auch mitmachen kann; alles, was sich bewegt und lebt und die Lebenswelt
189 der Kinder, (.) dort finde ich es sehr praktisch, den Hund miteinzubeziehen.
190 Aber auch Dinge mit Bewegung und Lernen, also zum Beispiel das Einmaleins. Da
191 kann man den Hund auch immer gut dazunehmen. Manchmal hilft es wenig, etwas in
192 den Kopf zu büffeln. Alles so in Richtung Konzentration, zum Beispiel
193 Beigenrechnungen, was man nicht so gut spielerisch machen kann, dort ist der
194 Hund weniger geeignet als Dinge, die man auch spielerisch umsetzen kann. Aber
195 eigentlich; so viele Grenzen gibt es nicht! Du kannst ihn eigentlich fast in
196 jedem Thema von Mathe, gerade mit den kleinen Kindern kannst du spielerisch
197 umsetzen. Ich denke, überall, wo du das machen kannst, kannst du auch den Hund
198 miteinbeziehen. Es kommt auch darauf an, wie kreativ die Lehrperson ist.
199 ((lacht))

200 **I: Du hast das Einmaleins und den Verkaufsladen angesprochen. Wie hast du hier**
201 **konkret deinen Hund eingesetzt? Wie kann ich mir das vorstellen?**

202 **BP. D:** Wir hatten da einen Verkaufsladen, (..) die Kinder konnten die Preise
203 anschreiben und der Hund war dort dabei und sie hatten solche Körbe und manchmal
204 hatte der Hund so ein Körbchen. Ja, das war eher ein Ausprobieren und der Hund
205 war dabei. Es war jetzt nicht spezifisch, dass wir eine Übung mit dem Hund so
206 gemacht haben. Aber für die Stimmung war es natürlich ganz toll, dass der Hund
207 auch noch im Laden dabei war. Oder ein Kind meinte, den Hund müsste man doch vor
208 dem Laden anbinden und ich so, ja, stimmt und so kommst du ins Gespräch und
209 kannst an der Lebenswelt der Kinder anknüpfen. Das ist ja immer wichtig. Gerade
210 bei den kleinen Kindern.

211 **I: Magst du dich auch noch erinnern, wie du es beim Einmaleins gemacht hast? Wie**
212 **konntest du hier den Hund integrieren?**

213 **BP. D:** Ich habe zu dieser Zeit meine Bachelorarbeit an der PH über Bewegung und
214 Mathe geschrieben. So mit Seilspringen und alles, (..) das ist schon lange her,

215 weiss es nicht mehr so genau. Aber wir haben viele Übungen mit Bällen und
216 Jonglieren und Zeugs und Sachen gemacht. Das war natürlich auch cool mit dem
217 Hund. Er konnte da auch mitmachen. Aber bei ihr gab's da auch schnell Grenzen.
218 Wenn es zu wild wurde, dann fühlte sie sich nicht mehr so wohl. Ich könnte mir
219 vorstellen, dass der Hund, den ich jetzt habe, bei solchen Dingen besser
220 einzusetzen ist. Das wäre sicher mega lustig und cool gewesen, noch intensiver
221 einsetzen.

222 **I: Ein Praxisbeispiel, das du regelmässig in der mathematischen Frühförderung**
223 **machst oder ein Beispiel, welches ich unbedingt ausprobieren müsste, weil du**
224 **weisst, dass dieses super funktioniert. Gibt es so ein Highlight-Praxisbeispiel?**

225 **BP. D:** Ja, ich war ja nur zwei Jahre mit den kleinen Kindern auf der Unterstufe.
226 Ich fand das Schnüffelspiel genial. Ja, das fand ich lässig. Zählen, abzählen,
227 zum Beispiel jedes dritte Kind kriegt was; dort konnten wir viel machen und das
228 war so ihr Lieblingsspiel, auch vom Hund her, weil sie dort Futter erhalten hat,
229 ((lacht)) das war gut zum Verknüpfen. Das ist eine Kreissituation oder du machst
230 im Plenum etwas. Der Hund ist in der Mitte, ist der Mittelpunkt und trotzdem
231 kannst du es mit Mahte verknüpfen. Das fand ich eine gute Auflockerung, aber
232 auch eine gute Unterrichtssequenz. Ansonsten kommt mir so konkret nicht so
233 wirklich ein Beispiel in den Sinn, welches ich häufiger gemacht habe. Das
234 Schnüffelspiel habe ich meistens gemacht.

235 **I: Am Anfang hast du von einem Schüler erzählt, welcher den Test nochmals machen**
236 **musste. Aufgrund der Anwesenheit des Hundes verlief dieser ja auch so gut. Hast**
237 **du noch eine andere Situation, bei welcher du den Lernerfolg eines Kindes dem**
238 **Hund zuschreiben kannst?**

239 **BP. D:** Weniger, aber das Mädchen, von welchem ich erzählt habe, dass sie ihren
240 Vater verloren hat, sie wurde dann sehr stark ungenügend in der Mathe. Wir
241 mussten sie dann auch von den Lernzielen befreien und sie war dann oft bei mir
242 am Arbeiten und sie hatte auch eine besondere Beziehung zu meinem Hund. Hatte mega
243 Freude an ihm, immer noch. Und sie arbeitete wirklich intensiv bei mir. Der Hund
244 ist oft bei ihr, sie streichelt ihn auch und er geht ihr oft auf den Schoss und
245 so. Sie hatte auch den Schulablöcher, vorpubertierend, immer noch. ((lacht))
246 Sie kam gerne zu mir zum Arbeiten. Ich denke, dass dies schon dem Hund
247 zuzuschreiben ist, dass ich sie wieder motivieren konnte, um wieder mehr zu
248 leisten, machen in der Mathe und nun ist sie wieder genügend. Also, ich denke,
249 dass es sicher nicht nur, aber sicher unter anderem auch dem Hund zuzuschreiben
250 ist.

251 **I: Das, was der Hund bei der Schülerin auslöste, Motivation oder gibt es noch**
252 **andere Komponenten, die zusätzlich eine Rolle gespielt haben, jetzt neben der**
253 **Motivation?**

254 **BP. D:** Ich denke, Motivation, emotionale Basis, dass sie sich wirklich mehr
255 darauf einlassen konnte. Dass sie wie nicht zumachte. Ich denke, die Hunde haben
256 schon die Fähigkeiten, mehr als wir Lehrpersonen, dass sie gewisse Mauern
257 durchbrechen können. Ja, einen gewissen Zugang; ich finde es teilweise schwierig,
258 einen Zugang zu Kindern zu finden. Zum Teil sind sie sehr scheu oder haben
259 schlechte Erfahrungen gemacht. Mit dem Hund erlebe ich, dass sie besser arbeiten,
260 wenn ich den Hund dabei habe, wenn ich den Hund einsetze. Ich denke, dass dies
261 auch für die Mathematik ein sehr grosser Vorteil ist, ja. Das erlebe ich schon
262 so.

263 **I: Ich durfte nun so viele Dinge über Mehrwert, Grenzen und Praxisbeispiele**
264 **hören. Wenn du nun die Erkenntnisse deiner Erfahrungen siehst, Schulhund und**
265 **mathematische Frühförderung, gibt es hier zwei bis drei Dinge, die du nennen**

266 **könntest?**

267 **BP. D:** Ja, ich denke, sicher das Klassenklima beziehungsweise das Gruppenklima,
268 wenn ich auch kleine Gruppen habe; da wirkt sich der Hund sicher sehr positiv
269 aus. Ich denke, dass es auch die soziale und emotionale Komponente ist; bestimmt
270 auch ein grosser Mehrwert, den ich so empfinde, welcher sich auch in der Mathe
271 bei Kindern zeigt. Als Auflockerung mit Spielen, für die Rhythmisierung ist der
272 Hund geeignet; habe ich immer als sehr positiv erlebt. Gewisse Hunde können auch
273 eine Ruhe reinbringen, ja. Ich denke, wenn ich das Klassenklima anspreche, so
274 die Empathie. Ich habe da ein Beispiel von der Unterstufe. Die haben mit den
275 Klötzchen etwas gebaut, so ein grosses Gebilde, die Jungs haben das gemacht.
276 Wehe, jemand kam da dran oder ein Würfelchen fiel auf den Boden. Dann waren sie
277 sehr hässig aufeinander. Und sie bauten wieder ein riesen Ding und mein Hund
278 lief dort durch und wedelte mit dem Schwanz und das ganze Ding fiel auseinander
279 und ich, ohhhhh, shit, und die so zu meinem Hund, ohhhh, ist ja egal, wir können
280 es wieder aufstellen. Das war für die Kinder so absolut kein Problem, weil es ja
281 der Hund war. Der hat das ja aus Versehen gemacht. Und dann habe ich ihnen
282 gesagt, dass es schön wäre, wenn sie auch so nachsichtig miteinander umgehen
283 würden wie mit dem Hund.

284 **I: Schönes Beispiel.**

285 **BP. D:** Ja, es ist zwar nicht Mathe, aber das sind ja auch solche emotionale
286 Geschichten, welche sich auch aufs Klassenklima und entsprechend auch auf die
287 verschiedenen Fächern und entsprechend auch auf die Mathematik auswirken.

288 **I: Siehst du nun den Einsatz des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung,**
289 **gerade aus Sicht als SHP, als Alternative zum herkömmlichen Matheunterricht**
290 **oder ist es einfach ein Nice-to-have, dass der Hund dabei ist?**

291 **BP. D:** (..) Ich denke, es ist sicher jetzt nicht nur noch der Hund und als
292 komplette Alternative. Ich denke, das wäre ein wenig zu weit gegriffen. Aber ich
293 glaube schon, dass ein Hund viel ausmacht und gerade als SHP, was vielleicht
294 auch noch erwähnenswert ist oder was ich im Alltag oft erlebe. Oft heisst es,
295 weshalb muss ich jetzt raus aus dem Unterricht gehen und muss zur SHP, wo gibt
296 es ein Problem und so. Ich habe das oft so mitbekommen oder auch von anderen
297 SHPs gehört, dass man so wie negativ behaftet ist, man wird wie, man ist ja
298 speziell, man möchte ja nicht auffallen und so, vielleicht die kleinen Kinder
299 eher weniger als was die Mittelstufenschüler, aber mit dem Schulhund bist du,
300 hast du eine andere Position, da bist du irgendwie cool. So, cool, wau, ich darf
301 zum Hund, ich darf ihn streicheln und ein Spiel mit ihm machen; die anderen
302 Kinder sind dann neidisch. Das ging dann an unserer Schule so weit, dass alle
303 Kinder zu mir kommen wollten. Die Lehrerin fand dann, dass wir anders
304 differenzieren müssen, dass ich auch einmal die starken Kinder habe und so, dass
305 wir auch mehr Durchmischung machen und ich öfters in den Unterricht mit dem Hund
306 komme. Als SHP spielt das eine sehr wichtige Rolle, dass der Hund auch sehr gut
307 mitspielt. Ich möchte ja nicht überheblich sein und sagen, es liege an mir, weil
308 das weiss ich, dass es nicht so ist. Ich habe ja auch ohne Hund gearbeitet und
309 der Beliebtheitsgrad ging runter und im Schulgang werde nicht ich zuerst
310 begrüsst, sondern der Hund. ((lacht)) Ich werde dann by the way begrüsst, da bist
311 du einfach die Nummer zwei. ((lacht)) Fürs Ego teilweise noch hart. ((lacht)).
312 Ich denke, dass meine Erfahrungen von der Mittelstufe allgemein gültig sind,
313 auch für Kindergarten und Unterstufe.

314 **I: Ich durfte viel von deinen Äusserungen profitieren. Jetzt abschliessend; habe**
315 **ich aus deiner Sicht etwas vergessen zu fragen?**

316 **BP. D:** Nein, ich denke, dass es allgemein wichtig ist, dass man mit der Schule

317 klärt, was man macht, wenn Kinder Allergien haben, wenn ein Kind Angst hat.
318 Etwas kommt mir noch in den Sinn; in der EK hatte ich ein Junge, der war
319 hochsensibel. Er traute sich nicht zu melden er sprach kaum, er war sehr
320 ängstlich, nicht nur vor dem Hund, alles machte ihm Angst, auch Kreissituationen.
321 Als er das erste Mal den Hund sah, sprang er schreiend davon. Der hatte Panik.
322 Und ich dachte, toll, das wird ja super, wie mache ich das, wenn das Kind so
323 Angst hat. Und wir haben es trotzdem probiert. Ich habe ihn an die Leine
324 genommen, nicht frei rumlaufen lassen und so. Innerhalb weniger Wochen lachte er
325 das erste Mal, als der Hund lustige Dinge machte mit anderen Dingen, wollte das
326 Lachen aber nicht zeigen, das war ihm unangenehm. Irgendwann traute er sich in
327 den Kreis, am Schluss traute er sich sogar, ihn anzufassen und die anderen
328 Kinder haben ihn mega motiviert. Mega herzlich. Die anderen Kinder überzeugten ihn,
329 dass er mega lieb ist und er keine Angst vor dem Hund haben muss. Dann war das
330 Elterngespräch und die Lehrerin hat gesagt, dass die Mutter den Hund super
331 findet, weil sie jahrelang versucht hatte, mit ihrem Sohn an Hunden
332 vorbeizulaufen, er schrie und wollte die Strassenseite wechseln und sie freut
333 sich sehr, dass er das in der Schule lernen konnte und sie kann nun mit ihrem
334 Sohn Hunde kreuzen. Sie war uns mega dankbar, das fand ich eindrücklich. Es
335 bedingt, dass du Eltern hast, die das gut finden und das als Mehrwert ansehen.
336 Ich habe es nie so spezifisch erlebt, es gibt aber bestimmt Eltern, die doof
337 reagieren, es war aber nie Thema. Du musst als Schule die Eltern ins Boot nehmen.
338 Die Schule muss dahinter stehen und daran wird nicht gerüttelt, wenn jemand
339 findet, nein, der Hund ist nicht gut. Du brauchst die Bereitschaft der Leute,
340 die die Schule führen, Hauswart, Raumpflegerinnen, ja.

341 **I: 1000 Dank für alle deine Ausführungen.**

342 **BP. D:** Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen.

343 **I: Auf jeden Fall!**

1 **I: Kannst du über deine ersten Erfahrungen mit dem Schulhund berichten?**

2 **BP. E:** Es war ein mega Highlight. Die Kinder hatten mega Freude, dass er
3 gekommen ist; strahlende Augen. Mein Kindergarten hat einen hohen Anteil an
4 Kindern mit Migrationshintergrund. Nicht alle machten die gleichen
5 Vorerfahrungen mit Hunden oder mit Tieren allgemein. Es gab ein paar Kinder, die
6 zu Beginn ein wenig ängstlich und zurückhaltend waren, aber sie freuten sich
7 alle, man hat aber gemerkt, als der Hund gekommen ist, dieses Zurückziehen, also,
8 dass sie den Impuls hatten, ihn zu streicheln, was sie sowieso nicht hätten tun
9 dürfen. Ich staunte jedoch, wie schnell das nachgelassen hat. Ich war wirklich
10 überrascht. Ich dachte, es würde länger dauern, bis alle Kinder den Kontakt
11 knüpfen können, aber es ging erstaunlich schnell. Natürlich gab es Kinder, die
12 schon Hunde hatten, die hatten einen selbstbewussteren Umgang, aber auch
13 diejenigen, die zu Beginn ein wenig Respekt vor dem Hund hatten, haben sehr
14 schnell das Vertrauen gefasst. Aber ich schaute auch, dass der Beziehungsaufbau
15 so schrittweise passierte. Dass sie sehen, der Hund hört, er ist kontrollierbar
16 und läuft nicht überall umher, sondern man kann ihn einschätzen, er kommt nicht
17 einfach so auf die Kinder zu, wenn sie nicht rufen. Sie hatten wie das Vertrauen,
18 dass er nicht einfach so von hinten kommt und sie abschleckt. Ja, da machte ich
19 zuerst Übungen mit ihr, dass sie Sachen suchen musste. So konnten Kinder
20 beobachten, wie sich der Hund bewegt. Das ging schnell und ich konnte kleine
21 Gruppen machen, dass sie den Hund ein wenig kennenlernen konnten und machte
22 Übungen. Jetzt habe ich schon mehr erzählt. ((lacht)) Der erste Eindruck der
23 Kinder war also super, sie haben tiptop reagiert.

24 **I: Du sagst, die ersten Reaktionen waren positiv und die Kinder, die zuerst**
25 **Hemmungen hatten, konnten aufgrund deiner Aufarbeitung sehr schnell Kontakt mit**
26 **deinem Hund knüpfen. Wie hat sich konkret auch dein Alltag als SHP verändert,**
27 **als du plötzlich noch den Hund dabei hattest?**

28 **BP. E:** Ich nehme sie ja nicht jeden Tag mit. Sie kommt nur an drei Halbtagen mit
29 zur Schule, dass sie auch genügend Erholung hat. Der Alltag in diesem Sinne, (.)
30 ich muss immer noch auf den Hund schauen. Ich bin also immer noch mit einem Auge
31 beim Hund, ich sehe, was sie macht. Sie ist vom Typ her, also, ich komme in den
32 Kindergarten, sie hat dort ihr Plätzchen, ihre Ruhezone. Sie legt sich dort hin
33 und schläft dann durch. Ich weiss, ich muss immer auf sie schauen, aber ich
34 weiss, sie bewegt sich dann nicht, egal, ob die Kinder einmal lauter sind, wobei
35 sie das nicht sind, wenn sie anwesend ist. Sie wissen, dass sie leiser sein
36 müssen. Das ist noch gut, ich muss sie zwar immer im Hinterkopf haben und auch
37 immer wieder schauen, wie es ihr geht. Grundsätzlich schläft sie tief. Ich muss
38 sie wecken, um ihr zu sagen, dass Pause ist. Das macht's natürlich angenehmer.
39 Ich muss nicht die ganze Zeit auf Nadeln sein, dass sie plötzlich aufsteht. Sie
40 würde auch nie, wenn die Kinder ihren "Znüni" essen, aufstehen und die Runde
41 machen und etwas klauen. Die Kinder wissen dennoch, dass sie nichts am Boden
42 liegen lassen dürfen. Das ist aber mit ihr sehr angenehm. Man muss auch Pausen
43 einplanen, wann kann ich mit ihr raus gehen, dass sie sich versäubern kann und
44 ich muss auch immer wieder schauen, wenn die Kinder in die Pause gehen, gehe ich
45 mit dem Hund laufen, denn die Pause wäre für sie ein zu grosser Stress. Man muss
46 wie anders planen. Die Bedürfnisse des Hundes, auch wenn sie nicht gestresst
47 wirkt, man darf schon nicht unterschätzen, denn gerade im Kindergarten haben die
48 Kinder ein Alter, in dem sie noch recht unruhig sind und teilweise lauter sind
49 als beispielsweise in der 6. Klasse. Man muss bewusst planen, wann setze ich sie
50 ein, wann kann sie entspannen. Oder wenn wir in den Wald gehen, nehme sie mit,
51 wenn wir eine Klasse haben. Mit zwei Klassen ist es zu anstrengend für sie. Dann
52 muss ich auf sie schauen und sie würde die ganze Zeit mit den Kindern spielen
53 wollen, aber das kann sie nicht draussen. In diesem Sinne muss man anders planen
54 und immer im Kopf haben, dass ich den Hund dabei habe, der auch Bedürfnisse hat,
55 die gedeckt werden müssen, ja. Das ist so der grösste Unterschied zu den Tagen,

56 an denen ich sie nicht dabei habe.

57 **I: Das heisst, dass du die Rahmenbedingungen für den Hund auch erfüllen musst.**
58 **Das ist sicher nicht einfach am Anfang. Explizit auf meine Arbeit bezogen, in**
59 **welcher ich versuche, die mathematische Frühförderung mit dem Schulhund zu**
60 **verbinden; was waren deine ersten Gedanken, was war deine Motivation, den Hund**
61 **in der Mathematik einzusetzen?**

62 **BP. E:** Das ist noch eine spannende Frage, weil zuerst habe ich mir überlegt, was
63 die Wirkung eines Schulhundes ist. Die Wirkung eines Schulhundes ist nicht, er
64 verbessert, dass die Kinder plötzlich besser zählen können, sondern ich kann
65 durch den Schulhund eine Atmosphäre schaffen oder gute Voraussetzungen, dass die
66 Kinder dann aufgrund von dem vielleicht besser kognitiv lernen können. Was ich
67 mir überlegt habe; wie kann ich den Nutzen, welcher ein Schulhund erzielen kann,
68 im Kind erzeugen. Das es sich entspannt, dass es sich durch das besser
69 konzentrieren kann und natürlich dann auch in einzelne Übungen einbauen. Aber
70 ich glaube, der Schlüsselpunkt, das, was der Vorteil eines Schulhundes ist, ist,
71 dass man ein Setting gestalten kann, welches dann optimale Lernbedingungen
72 ermöglicht.

73 **I: Grundsätzlich, nur schon die Anwesenheit des Schulhundes, egal, ob Deutsch**
74 **oder Mathe, führt zu einem guten Lernklima. Deshalb hast du gedacht, den**
75 **Schulhund auch in Mathe einzusetzen?**

76 **BP. E:** Genau.

77 **I: Nun, gerade in der Mathematik allgemein, wo siehst du konkret anhand eines**
78 **Beispiels den Mehrwert des Hundes im Mathematikunterricht? Kannst du dich an**
79 **eine solche Situation erinnern, wo du den Mehrwert des Schulhundes in Mathe**
80 **feststellen konntest?**

81 **BP. E:** Bei den meisten Kindergartenkindern ist das Thema Motivation; der Hund
82 kann ja sehr gut als Motivator eingesetzt werden. Bei den meisten
83 Kindergartenkindern ist das Thema Motivation noch nicht so ein Problem, weil sie
84 bei allen Dingen "juhuui" machen. Aber ich habe ein paar Kinder, die in der
85 speziellen Förderung sind; gibt es schon drei, vier Kinder, bei denen das Thema
86 Arbeitshaltung, die schnell überfordert sind und eigentlich sie
87 würden lieber spielen, als sich hinzusetzen und etwas zu tun. Es fehlt an der
88 Ausdauer, es fehlt (...) an der Aufmerksamkeitsspanne und bei den Kindern merke
89 ich mega, wenn ich sage, dass wir etwas mit dem Hund machen, dann ist es cool,
90 egal, was wir machen, der Hund ist dabei, sie sind voll dabei. Und sie mögen
91 sich dann auch länger halten, als wenn der Hund nicht dabei wäre. Einfach, weil
92 sie etwas mit ihr machen können. So kann ich dort natürlich viel verpacken. Ich
93 überlege mir dann oft, also, die Kinder kommen dann zu mir, ich arbeite meistens
94 im Kindergarten drin, ich arbeite selten separat, dass ich die Kinder zu mir
95 nehme und wir starten mit einer Futterbeuteluche. Kennst du das, Futterbeutel?

96 **I: Ja, ich kenne es von der Hundeschule.**

97 **BP. E:** Genau, die finde ich für die Arbeit mit Schulhunden natürlich mega.
98 Kinder können mit dem Hund etwas suchen. Das ist schon mal mega cool so fürs
99 Teamwork. Sie machen also etwas Soziales mit dem Hund, was dem Hund mega Spass
100 macht. In diesen Futterbeuteln kannst du, abgesehen von Futter, auch
101 Aufgabenkarten verstecken, Material, welches ich nachher brauche, um nachher
102 mathematische Frühförderung zu machen, man kann die Futterbeutel mit den Kindern
103 bepacken; in diesen tust du so viele Leckerlis rein, in diesen so viele und so
104 weiter oder dass man eine gewissen Menge an Leckerlis nimmt und sagt, in jeden
105 Beutel die gleiche Menge. Das ist natürlich viel cooler, so etwas zu machen,

106 denn sie merken nicht, dass sie schon voll im Thema drin sind. Dann kann man
107 natürlich auch noch die Plätze nummerieren und sagen, verstecke sie am Platz
108 Nummer zwei oder drei. Und so fließt es rein und sie sind voll dabei. In ihrem
109 Kopf ist, dass sie etwas mit dem Hund machen und voll Spass zusammen haben. Dann
110 mögen sie auch länger, als wenn ich sagen würde, wir machen jetzt am Tisch noch
111 etwas, wobei sie lieber spielen würden. Da merke ich schon, wenn du den Hund
112 dabei hast, ja, dann kannst du alles machen und sie, die Spiele, sind noch
113 einmal cooler.

114 **I: Du hast gesagt, man könne so ziemlich alles mit dem Hund machen. Gibt es auch**
115 **etwas, jetzt wieder in Bezug auf Mathe, wo du findest, dass der Einsatz des**
116 **Schulhundes gekünstelt oder überflüssig ist oder sogar grenzwertig. Gibt es**
117 **solche Situationen, wo es klare Grenzen des Schulhundeeinsatzes gibt, vielleicht**
118 **allgemein, aber gerade auch in Bezug auf Mathematik?**

119 **BP. E:** Gerade in Bezug auf Mathematik ist jetzt noch schwierig. Was allgemein
120 noch ein Thema ist, sind die Spiele, von denen ich gerade erzählte oder gewisse
121 Übungen, die ich mache, mache ich nur in einem gewissen Zeitfenster. Ich kann
122 nicht ewig lange eine Übung mit dem Hund herziehen. Es ist ja auch für den Hund
123 anstrengend. In diesem Sinne, dass er wieder genügend Ruhephasen hat. Ansonsten,
124 (.) Grenzen, (.) finde ich, schwierig zu sagen. Grenzen sind sicher dort, wo das
125 Wohl des Hundes eingeschränkt werden würde. Ich würde jetzt nicht, was ich auch
126 schon gemacht habe, wie viele Pfoten hat der Hund, wie viele Krallen hat er,
127 aber das sind Dinge, da kommen die Kinder und schauen so den Hund an. Aha, so
128 viele Pfoten. Da muss man schon schauen, dass es dem Hund wohl ist. Bei solchen
129 Dingen. Aber sonst wüsste ich nicht genau. Oder vielleicht kannst du noch
130 genauer beschreiben, was du gemeint hast mit Grenzen.

131 **I: Nein, das sind grundsätzlich die Grenzen, die ich vorstellen könnte und mir**
132 **eine neue Auffassung geben. Was noch interessant für mich wäre, Grenzen, die**
133 **rein thematisch auf Mathematik bezogen werden können. Siehst du Themen, die sich**
134 **mathematisch in der Frühförderung mit dem Hund umsetzen lassen oder Themen, die**
135 **eher weniger dazu geeignet sind? Thematische Grenzen.**

136 **BP. E:** Jetzt muss ich kurz überlegen. (..) Es ist die Frage, man könnte, was ich
137 mache, ich arbeite mit dem Zahlenbuch. Das Zahlenbuch für Frühförderung. Dort
138 gibt es, wo sie mit Klötzchen bauen können, dass sie räumliches
139 Vorstellungsvermögen haben, dass sie Muster nachlegen und ja, da kann man den
140 Hund nicht gerade direkt einsetzen und von der anderen Seite her, wenn es um das
141 räumliche Vorstellungsvermögen und Orientierung im Raum geht, kann man wie eine
142 Art Parcours bauen mit dem Hund. Ich glaube, wenn man kreativ ist, kann man ihn
143 überall ein wenig miteinbeziehen. Mir kommt nichts in den Sinn, wo ich sagen
144 könnte, bei diesem mathematischen Thema kannst du sie auf keinen Fall einsetzen.
145 Wobei ich brauche sie oft auf Ebene als Motivator oder zur Herstellung von einem
146 guten Lernklima. Das kann man bei jedem Thema brauchen sozusagen.

147 **I: Wenn ich das richtig verstehe, du kannst mit dem Hund grundsätzlich so**
148 **ziemlich alles machen und dann ist nur schon der Gewinn für die Schüler, dass**
149 **der Hund da ist, auch wenn er gar nicht konkret eingesetzt wird?**

150 **BP. E:** Genau. Genau, einfach durch das, dass sie eine andere Haltung haben. Oft
151 hat man die Tendenz, man arbeitet mit den Kindern und als Belohnung dürfen sie
152 dann noch Futterbeutel oder eine Aktion mit dem Hund machen. Ich schaue jedoch
153 tendenziell, dass sie eigentlich schon vor der Übung oder vor dem
154 Hauptarbeitsteil, den ich mit dem Hund mache, eine Interaktion haben, damit das
155 Oxytocin zum Zuge kommt, dass sie sich beruhigen, dass ich dann wie durch das,
156 die guten Voraussetzungen für diese Hauptarbeitssequenz habe. Dann spielt's wie
157 keine Rolle, was ich in dieser Hauptarbeitssequenz mache, weil ich diese Effekte,

158 die ich erzielen möchte, mit dem Hund bereits vorhin gemacht habe. Konkret
159 mache ich dann im Futterbeutel das Material, das wir nachher brauchen.

160 **I: Ein konkretes Praxisbeispiel würde ich nun auch noch spannend finden, an**
161 **welchem du sagst, anhand dieser Situation konntest du einen Lernerfolg an einem**
162 **Schüler oder Schülerin beobachten?**

163 **BP. E:** Bei den Kindergartenkindern noch ein wenig schwierig, weil sie noch nicht
164 so reflektiert sind, dass sie jetzt schon sagen können, das wäre jetzt ohne Hund
165 nicht so gut gegangen. Ich habe eher das Gefühl, die sind noch mehr im Moment.
166 Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Kinder, die teilweise negative
167 Erfahrungen gemacht haben im Kindergartenalltag, dass sie vielleicht weniger
168 schnell sind, weniger oft eine Erklärung brauchen für etwas. Ich habe gerade ein
169 Junge im Kopf, der hat zum Teil das Problem, wenn Anforderungen an ihn gestellt
170 werden von der Klassenlehrperson, dass er dann sehr schnell, wenn es ihm zu
171 schwierig wird, verweigert und sagt, dass er das nicht kann. Das sagt er dann
172 sofort; das kann ich nicht, ich weiss nicht, ich kann es nicht. Er blockt sofort
173 ab, aus einer Überforderung heraus. Das ist so seine erste Reaktion, nicht
174 probieren, sondern sofort abblocken. Aber er könnte es, aber er steht sich dann
175 wie selbst im Weg. Dort ist es dann sehr schön, wenn du die Übung mit dem Hund
176 koppelst. Wie das mit dem Aufteilen der Leckerlis. Eine gewisse Menge rausnehmen,
177 diese Menge dann verteilen auf eine gewisse Anzahl Futterbeutel. Das wäre jetzt
178 etwas, wenn ich es mit Klötzchen machen würde und ihm sagen würde, er solle die
179 Klötzchen auf diese Figuren aufteilen, da wäre seine erste Reaktion, dass er es
180 nicht kann und weiss. Durch das, dass es dann etwas ist mit dem Hund, was ja
181 eigentlich beiläufig ist, die Leckerlis regelmässig aufteilen, macht er das
182 problemlos. Das merke ich immer wieder, dass sie motivierter sind und
183 dranbleiben und mehr durchbeissen.

184 **I: Du hast nun schon Praxisbeispiele erwähnt. Futterbeutel, Plätze zuordnen,**
185 **Orientierung im Raum. Gibt es noch andere Beispiele, bei denen du sagen könntest,**
186 **dass sich diese super gut umsetzen lassen, gerade Kindergarten und Unterstufe.**
187 **Übungen bei denen du findest, dass diese tiptop funktionieren?**

188 **BP. E:** Das mit den Futterbeuteln und dem Zuordnen habe ich bereits gesagt. Was
189 ich auch noch gerne mache, es geht in Richtung, nein, es ist gekoppelt, sind
190 kleine Parcours bauen für den Hund. Also, zuerst aufzeichnen mit den Kindern.
191 Wir haben das Zimmer, wo gehen wir mit dem Hund durch, wie viele Pylonen nehmen
192 wir, wie viele Hindernisse bauen wir ein und so Anzahlen erfassen, umsetzen,
193 positionieren im Raum, so. Oder ich machte auch schon mit "Töggeli" mit Nummern
194 drangeklettet. Dass sie sich einen Weg vorstellen, der Reihenfolge nach oder
195 gehe mal nur zu jedem zweiten "Töggeli", also zur 1, zur 2, zur 5 oder jetzt
196 probieren wir einmal, rückwärts zu gehen und dass sie dann den Hund an der Leine
197 halten dürfen und so ablaufen. Ja, solche Dinge. Man muss schon kreativ sein.
198 Ich habe das Gefühl, gerade so für Praxisbeispiele, ich habe auch ein Buch, in
199 welchem es um Praxisbeispiele mit dem Hund geht und es hat schon wenige, aber
200 zum Lesen findet man viele Übungen, aber gerade auf Mathematik bezogen, habe ich
201 das Gefühl, gibt es weniger. Aber eben, das liegt daran, dass das Hauptziel vom
202 Hund (.) ist ja nicht in diesem Sinne ein Werkzeug, wie (..) man nimmt jetzt diese
203 Würfel (.) zu Hunderterfelder und macht dann mit dem etwas oder die Würfel, um
204 etwas zu bauen, sondern der Hund oder der Nutzen des Hundes ist, eine gewisse
205 Lernatmosphäre kann bilden und weniger als Werkzeug dient, sondern mehr die
206 Voraussetzungen, die man durch den Hund erzielen kann und ich glaube auch, die
207 Kinder entspannen sich mehr und haben selber eine bessere Fehlerkultur, wenn der
208 Hund dabei ist, vielleicht nicht so streng mit sich selbst. Ich habe das Gefühl,
209 das ist das, was die Förderung mit dem Hund ausmacht. Weniger, dass der Hund
210 dann irgendwie Mathematik einfacher macht, sondern, dass er wirklich
211 Voraussetzungen schafft, dass es einfacher geht.

212 **I: Du sagtest soeben wunderschöne Schlüsselwörter, herzlichen Dank für diese**
213 **Ausführungen. Ich durfte sehr viel vom Mehrwert hören, wir haben auch Grenzen**
214 **angesprochen, konkrete Beispiele genannt. Zusammenfassend; zu welchen**
215 **Erkenntnissen kommst du nun ganz persönlich aufgrund deiner Erfahrungen, wenn**
216 **man versucht, den Schulhund und die mathematische Frühförderung zusammenzubringen.**
217 **Was könntest du diesbezüglich an zwei Punkten beleuchten?**

218 **BP. E:** Also, die Erkenntnis aus der Arbeit mit dem Schulhund in der
219 mathematischen Frühförderung?

220 **I: Genau.**

221 **BP. E:** Ich glaube, ich wiederhole mich ein wenig. Es ist wirklich, (.) der Hund
222 hilft mir, dass die Kinder motiviert sind und eine gute Arbeitshaltung haben.
223 Das ist wirklich die grösste Erkenntnis, die ich aus der Arbeit mit dem
224 Schulhund allgemein, aber auch auf die mathematische Frühförderung bezogen. Ich
225 habe das Gefühl, der Hund setzt an einem anderen Punkt an. Eben, dass sie, (.)
226 das Thema, wenn Kinder unsicher sind, dann kannst du am Thema Selbstwirksamkeit
227 arbeiten, Selbstvertrauen, was dann wiederum in der Frühförderung auch wieder
228 zugute kommt. Also, eine Erkenntnis ist, dass der Nutzen des Hundes schon viel
229 früher beginnt. Nicht erst, wenn man jetzt anfängt, spezifisch in der Mathematik
230 zu fördern, sondern schon viel weiter vorne. Er schafft einfach die guten
231 Voraussetzungen. Ja. Und dass es sich lohnt, bevor man mit dem Hund in Mathe
232 oder so arbeitet, den Beziehungsaufbau mit den Kindern zu machen. Nicht kommen
233 und ich nehme jetzt meinen Hund für die mathematische Frühförderung, sondern
234 vorher anfangen. Das mache ich zu Beginn immer, egal in was für Klassen,
235 wirklich einen sauberen und guten Beziehungsaufbau mit den Kindern mache. Weil,
236 wenn das stimmt, kann ich alle Vorteile nutzen, welche die Arbeit mit einem
237 Schulhund bringt.

238 **I: Sehr schöne Schlüsselsequenzen. Abschliessend noch die Frage an dich. Hast du**
239 **das Gefühl, dass ich noch etwas vergessen habe zu fragen, was wichtig in Bezug**
240 **auf Mathe, Frühförderung und Schulhund sein könnte oder konnten wir ziemlich**
241 **alles abdecken?**

242 **BP. E:** Ich habe das Gefühl, dass du alles gefragt hast, was wichtig ist.
243 ((lacht)) Ja.

244 **I: Herzlichen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Informationen.**

245 **BP. E:** Mega gerne. Hoffe, es war für dich eine Hilfe. ((lacht))

246 **I: Auf jeden Fall, herzlichen Dank!**

247 **BP. E:** Darf ich deine Masterarbeit lesen, wenn sie fertig ist? Ich finde dein
248 Thema eben mega spannend, nicht immer, wie kann der Hund das Klassenklima
249 beeinflussen. ((lacht))

250 **I: Selbstverständlich.**

1 **I: Was hat sich in deinem Alltag primär als SHP verändert, als du mit dem**
2 **Schulhund begonnen hast zu arbeiten? Das würde mich zu Beginn interessieren.**

3 **BP. F:** Das ist noch schwierig, es so zu sagen. In der Schule habe ich immer gesagt,
4 dass es ein Co-Therapeut ist. Und ich hatte Freude, ihn mitzunehmen, wusste aber
5 auch, dass ich eine riesen Verantwortung habe. Das war ein Schulhaus mit 350 bis
6 400 Schüler. Ich wusste, dass es Leute gibt, die verschieden auf Hunde reagieren.
7 Du hattest wie eine zusätzliche Verantwortung, einen zusätzlichen Auftrag oder
8 einen Bereich, mit welchem du dich auseinandersetzen musst; was machst du jetzt,
9 dass du den Hund jetzt nicht einfach nur in der Schule hast? Dass es auch Sinn
10 macht, dass er da ist. Von dem her hat sich meine Denkweise in der Vorbereitung
11 geändert.

12 **I: Du hast dann begonnen, den Hund in die Schule mitzunehmen. Die ersten**
13 **Reaktionen; du hast gesagt, du hättest für deine Vorbereitungen bereits einiges**
14 **in Betracht gezogen, was hat sich dann bei den Schülern geändert, wie sind sie**
15 **auf den Hund zugegangen, als du das erste Mal mit ihm aufgetaucht bist?**

16 **BP. F:** Im Voraus muss ich sagen, ich habe das an einem Elternabend mit den
17 Eltern besprochen und gesagt, dass werde sein und es gab ganz viele Fragezeichen
18 und ob das gut ist und einer hatte Neurodermitis und die Mutter hatte Angst,
19 dass das einen Einfluss haben könnte; es hatte relativ auch viele offene Fragen,
20 schon fast Bedenken. Dann kam ich das erste Mal mit dem Hund und das war absolut
21 der Hit. Die sind dann natürlich auf den los und ich musste natürlich bremsen
22 und sagen, der Hund ist nicht da zum Spielen. ((lacht)) Klar, hat man am Anfang
23 solche Phasen eingebaut, aber der wurde akzeptiert von Anfang an und alle hatten
24 das Gefühl, er gehört dazu. Das war überhaupt kein Thema und selbst von dem
25 Jugendlichen, ich habe das dann eingeführt, mit dem der Neurodermitis hatte und
26 gesagt, er solle selbst herausfinden, ob es tragbar ist mit den
27 Hygienemassnahmen, da müssen wir jetzt einfach auf die Reaktionen von ihm
28 schauen. Ich sagte, seine Gesundheit stünde für mich im Vordergrund. Absolut
29 kein Problem, der hatte nie Ausschläge. Nie, die ganze Zeit nicht.

30 **I: Jetzt auch allgemein; die Akzeptanz der Schüler, die bereits zu Beginn war,**
31 **ist die auch aufgrund deines sauberen Aufbaus zu verdanken?**

32 **BP. F:** Ja, bestimmt auch. Ich denke aber, dass es auch die Rasse war. Ich denke,
33 bei einem Schulhund ist es auch noch wichtig, dass du mit einem Schulhund kommst,
34 der vielleicht den Jö-Effekt auslöst. Oder einer, der lieblich ist. Einer, der
35 vom Charakter her auch wie passt. Also, ich persönlich hätte es mir nicht
36 vorstellen können, mit einem Schäferhund im Klassenzimmer aufzutauchen. Aber er
37 mit seiner kuscheligen Art und schon immer dieses Lächeln im Gesicht, er hatte
38 natürlich alle gewonnen. An der Türe hatte ich immer ein Plakat, dass heute der
39 Schulhund da ist und wenn man mich auf dem Gang begegnet, sie wissen, weshalb.
40 Auch diejenigen, die nicht mit mir zu tun hatten, fragten, ob sie schnell zu mir
41 kommen dürfen, um den Schulhund begrüßen zu dürfen. Das war sehr schnell sehr
42 positiv. Die nahmen Rücksicht, auch wenn sie reinkamen, wenn da die 350 von der
43 Pause reinkamen, das war ein Getummel, wir zwei zwischendrin und die nahmen
44 immer Rücksicht auf den Hund. Klar, er musste sich an den Geräuschepegel
45 gewöhnen. Zu Beginn war er ein wenig verängstigt. Aber ich hatte nie in der
46 ganzen Zeit etwas erlebt, wo ich dachte, das könnte heikel sein. Überhaupt nicht.
47 Ich denke hier ist der Typ des Hundes schon entscheidend. Nicht einmal die Rasse,
48 aber der Charakter des Hundes.

49 **I: Was waren dann deine ersten Bereiche, bezogen auf Fächer, in welchen du**
50 **deinen Hund eingesetzt hast?**

51 **BP. F:** Zuerst hatte ich ihn ja auf der Oberstufe. Dort setzte ich ihn mit

52 Verhaltensauffälligkeiten ein. Also, Jugendliche, die zwischendurch ausgerastet
53 sind. Da sagte ich, komm, erzähle es dem Hund. Das war so lustig. Als es ihm
54 teilweise zu hektisch wurde, ging er jeweils unter das Pult zum Schlafen. Dann
55 räumte ich jeweils das Pult und sagte, du kannst jetzt zum Hund. Dann haben sich
56 die Grössten zu ihm unter das Pult gezwängt und haben das mit ihm verhandelt.
57 Das waren so die ersten Einsätze. Nachher hat es schnell begonnen, dass aus
58 anderen Klassen, wenn es ein Problem gab und jemand weinte, gerade in der
59 Unterstufe, haben die Lehrerinnen gesagt, möchtest du es nicht gerade dem Hund
60 erzählen gehen. Und dann hat's geklopft und sie haben gefragt. Sie haben dann
61 jeweils vor dem Hund geweint und der Hund blieb einfach dort und liess das Ganze
62 über sich ergehen. Nachher rannten sie davon.

63 **I: Wie kann ich mir das vorstellen? Warst du da dabei oder waren die Kinder**
64 **alleine in der Ecke mit dem Hund?**

65 **BP. F:** Ich war ganz bewusst nicht dabei, dass sie das frei mit ihm diskutieren
66 konnten. Ich brauchte aber auch das Vertrauen, dass sie das nicht missbrauchen,
67 dass sie den Hund auch nicht plagen. Das war wichtig. Da hatte ich zu Beginn das
68 Gefühl, bei den aggressiven Jugendlichen, die ich hatte, könnte das Potenzial da
69 sein, dass sie ihn auch necken oder eben auch provozieren und das habe ich ganz
70 klar gesagt, dass dies ein No-Go ist. Wenn ich das sehe, dann ist er das erste
71 und letzte Mal im Unterricht. Und ich musste das nie sagen. Die aggressivsten
72 Jungs waren so lieb mit dem Hund, das war phänomenal. Da staune ich heute noch,
73 was er auslöste bei diesen Jugendlichen. Genau das auch bei den kleinen Kindern.
74 Dann ging es weiter, dass ich ihn vor allem auch im Lesen eingesetzt habe. Die
75 Jugendlichen lasen nicht sehr gut, sie lasen auch nicht gerne. Dann liess ich
76 sie dem Hund vorlesen. Die lasen viel besser, als wenn sie mir oder der Klasse
77 hätten vorlesen müssen. Genau der gleiche Text ohne Vorbereitung oder mit
78 Vorbereitung.

79 **I: Siehst du diesbezüglich einen Grund, dass der Hund vielleicht keine**
80 **Fehlerkultur kennt oder dass die Schüler das Gefühl haben, vor dem Hund dürfen**
81 **sie Fehler machen und es ist in Ordnung; was ist der Grund deiner Meinung nach,**
82 **dass die Schüler in Anwesenheit des Hundes besser gelesen haben?**

83 **BP. F:** Es ist einfach meine Hypothese, es ist jemand, der wertfrei ihnen
84 gegenüber ist, der nicht urteilt. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Vor allem
85 jemand, der Fehler verzeiht, der das wie nicht weiterträgt. Man darf dort mal so
86 sein, wie man ist, ohne (.) dass er schon wieder beurteilt oder verurteilt. Das
87 ist für mich der Hauptgrund.

88 **I: Wertfrei ist ein sehr schönes Schlüsselwort. Ich würde gerne den Wechsel in**
89 **Richtung mathematische Frühförderung machen. Was war bei dir die Motivation,**
90 **dass du dachtest, den Hund auch in Mathematik einzusetzen? Die Beweggründe**
91 **würden mich interessieren.**

92 **BP. F:** Ja, für mich soll ein Schulhund einen Auftrag haben, soll eine Aufgabe
93 haben, soll nicht einfach ein Hund da sein, damit der Hund da ist. Ich habe dann
94 so ziemlich schnell durch die Begegnungen mit Verhaltensauffälligkeiten gemerkt,
95 dass sie ihm gegenüber wie weniger gehemmt, offener sind. So kam mir die Idee,
96 eigentlich könnte das bei Erklärungen oder bei, wenn sie irgendetwas verstehen
97 müssen oder mir zeigen, ob sie es verstanden haben, dass das eben auch wirken
98 könnte. So habe ich begonnen, den Hund beispielsweise auf der Oberstufe für
99 lineare Gleichungen. Die sassen dann auf dem Boden und der Hund musste dann
100 jeweils zuschauen, wie sie das machen und haben ihm dann genau jeden Schritt
101 erklärt. Und er war einfach dort. Und das hat super funktioniert. Die haben ihm
102 das so gut erklärt. So muss ich sagen; das war gar nicht ein Abfragen und weil
103 sie es ja laut machten, hörte ich es und musste sagen, ja, du hast dem Hund

104 erklärt, wie eine lineare Gleichung geht. Also, du hast es verstanden. Das
105 sprach sich dann herum. Auf einmal fragten dann die Klassenlehrpersonen der 1. und
106 2. Klasse, ob es auch möglich ist wegen dem Einmaleins oder solche Dinge, ob es
107 auch möglich ist, die Schüler zu schicken, um zu schauen, ob es funktioniert.
108 Das war genau der gleiche Effekt. Die haben dann das Einmaleins erzählt und
109 einfach die Einmaleinsreihen, die sie konnten, haben sie vorgesagt und es kam viel
110 mehr raus als in der Klasse. Und so habe ich angefangen, ihn immer mehr
111 einzusetzen - auch in Prüfungssituationen. Dass sie die Prüfung dann immer über
112 ihn oder mit ihm, also, nicht immer, aber, als ich merkte, ich möchte ja wissen,
113 was der Schüler kann. Ich möchte ihm ja nicht zeigen, was er nicht kann. Das ist
114 nicht mein Ziel. So musste ich ein Mittel finden, wie kann ich das machen, dass
115 sie mir zeigen können, dass sie das können. Und den Mitschülern etwas zu
116 erklären bei so viel Verhaltensauffälligkeiten, das war teilweise schwierig. Das
117 gab so viele Konflikte und ich habe also begonnen, den Hund einzusetzen. Wenn
118 sie es gut erklären konnten und sie das Gefühl hatten, der Hund hätte so gut
119 aufgepasst, dann durften sie ihn dann belohnen. Das war jeweils eine echte
120 Diskussion, als der Hund jeweils wegschaute. Dann sagte dann der eine, dass er
121 hinschauen sollte, sonst gibt es keine Belohnung. ((lacht))

122 **I: Wir konnten gerade schön den Bogen spannen zum nächsten Thema, bei welchem es**
123 **um den Mehrwert und die Grenzen geht. Vom Mehrwert hörte ich jetzt gerade wertfrei.**
124 **Das hast du betont. Aber auch, dass sich die Schüler viel wohler fühlen, um**
125 **gewisse Dinge zu äussern, wenn sie es dem Hund sagen dürfen. Wenn sie Konflikte**
126 **oder Probleme haben; sie dürfen abladen. Siehst du auch weitere Punkte in Bezug**
127 **auf den Mehrwert vom Schulhund, vielleicht gerade in der mathematischen**
128 **Frühförderung?**

129 **BP. F:** Es ist jetzt nicht gerade Frühförderung, ich kann mir aber vorstellen,
130 dass dort der gleiche Effekt ist. Ich hatte einen Jugendlichen, der war kognitiv
131 sehr stark eingeschränkt. Er hätte in der Geometrie, da er einen technischen
132 Beruf, also in eine Anlehre eines technischen Berufes, einsteigen wollte,
133 einfach ein wenig die Grundbegriffe kennen sollen. Also, was ein Umfang ist, was
134 eine Fläche ist und so. Und das übte ich mit dem Hund. Umfang, er musste den
135 Bauchumfang messen, Umfang ist immer das rundherum, nicht das innen, sondern das,
136 was rundherum ist. Und der Hund änderte sich dann wieder in der Position und er
137 wusste wieder nicht, was machen. So sagte ich, entweder du stellst ihn wieder so
138 hin, wie er sollte oder du beginnst wieder von vorne an zu messen. Er sagte, er
139 möchte, dass er sich wieder so hinsetzt. Dann haben wir das so geübt und dann
140 habe ich ihn so vor vier oder fünf Jahren gesehen, der geht jetzt gegen die 30
141 Jahre und er ist wirklich handicapiert. Er kam in S. auf mich zu und fragte mich,
142 wie es mir und dem Hund geht. Ich sagte ihm und er sagte, er wisse noch, was
143 der Umfang ist. Das ist rundherum um den Bauch des Hundes. Ich muss also sagen,
144 dass es irgendetwas hat, dass sie es durch das Tier anders abspeichern können.
145 Ich kann das nicht wissenschaftlich beweisen, aber das wäre spannend, dem
146 nachzugehen. Was ist es dann genau, dass durch den Hund, wenn sie es einem Hund
147 erzählen, was läuft hier in der Hirnphysiologie ab, neuropsychologisch? (..)
148 Vielleicht hat es mit der Motivation zu tun? Das mit jemandem, der gut mit einem
149 gesinnt ist, zu machen. Keine Ahnung.

150 **I: Ich denke, es gibt viele Bereiche zu diesem Thema, an welchen man**
151 **weiterforschen könnte. Auch die Literatur wirft viele neue Fragen auf. Das ist**
152 **ein Bereich mit einem mega Potenzial.**

153 **BP. F:** Es löst 100 Prozent etwas aus und ich kann sagen, im ganzen Schulhaus,
154 die ganzen sieben Jahre, die er dort war, gab es keine Situation, in welcher
155 etwas Negatives auslöste. Egal, in welcher Situation.

156 **I: Neben diesem enormen Mehrwert, denkst du, dass es auch klare Grenzen gibt, wo**

157 **der Schulhund sogar fast gekünstelt eingesetzt wird?**

158 **BP. F:** Es muss realistisch sein in dem Sinne, dass du dir bewusst bist, dass du
159 dennoch eine Didaktik und Methodik aufbauen musst, die eigentlich so aufgebaut
160 ist, dass der Hund zum Helfer wird, aber nicht, dass der Hund die Hauptperson
161 ist. Ich meine, die Grunderklärungen, vielleicht den Vorlauf musst trotzdem du
162 machen. Ich denke, ich würde es als falsch betrachten, wenn man ihn bei allen
163 Einführungen einsetzen würde (.) bei diesen Dingen. Ich würde sagen, dass nachher
164 zur Automatisierung. Denn sonst überfordert man auch einen Hund. (..) Und was
165 ganz sicher nicht sein darf, dass er nach einem solchen Einsatz mit 1:1-Schülern,
166 ist er enorm müde geworden. Dort muss man ganz vorsichtig sein, dass man ihn
167 nicht zu stark einsetzt. Er muss ja auch Freude haben. Er muss mit Freude ins
168 Schulhaus kommen und nicht mit der Zeit das Gefühl haben, das ist nichts für
169 mich. Es könnte auch sein, dass er beginnt, ein anderes Verhalten zu zeigen,
170 wenn er müde ist und man dennoch weitermacht. Da habe ich Verantwortung.

171 **I: Hast du diese Anzeichen beim Hund gesehen, indem er sich zurückgezogen hat?**

172 **BP. F:** Ja, ganz klar. Und das war wieder ein Lerneffekt. Die Jugendlichen (.) und
173 ich denke, die Kleinen noch viel mehr, haben sofort realisiert, dass der Hund
174 Ruhe braucht. Hätte ich gesagt, dass ich Ruhe bräuchte, keine Chance. Die haben
175 nachher ganz anders angefangen, bei sich und beim Gegenüber zu beobachten. Das
176 heisst auch beim Lärmpegel. Mein Hund hatte es nicht gerne, wenn es laut war.
177 Dann hat er sich verzogen. Mit der Zeit hatte ich nie so laute Sequenzen, wenn
178 der Hund nicht dabei war, ohne dass ich etwas gesagt habe. Nicht mir zuliebe,
179 sondern für den Hund. Sie machten sich gegenseitig darauf aufmerksam, dass es zu
180 laut für den Hund ist.

181 **I: Wir steigen nun in mathematische Themen ein. Auch zum Thema Grenzen. Du hast**
182 **gesagt, dass du auf allen Stufen Erfahrungen sammeln konntest. Wenn wir nun den**
183 **mathematischen Aspekt betrachten von den Themen, die im Kindergarten und**
184 **Unterstufe vorgegeben sind, siehst du diesbezüglich Möglichkeiten und Grenzen,**
185 **jetzt rein thematisch, den Hund einsetzen zu können? Du hast vorhin gesagt, bei**
186 **Einführungssequenzen eher weniger, aber gibt es auch rein auf ein Thema bezogen**
187 **Aspekte, bei denen du sagst, hier macht es nun weniger Sinn?**

188 **BP. F:** Wenn es im erklärenden Sinne ist, macht es überall Sinn. Wenn man
189 natürlich von ihm Handlungen verlangt, sagen wir Dreidimensionalität oder
190 Raumorientierung und du dann den Hund so einsetzen würdest, dass er den Raum
191 ablaufen in einer gewissen (..) Reihenfolge oder wie auch immer. Dann hätte ich
192 es mit meinem Hund nicht machen können. Weil er dazu nicht geeignet war. Er war
193 kein Hund, der Befehle ausführte. Er hat sehr selbst gedacht und das gefühlt
194 hatte; passt mir das, passt mir das nicht, nein, mache ich nicht. Ich glaube, es
195 soll nicht, (..) man soll nicht das in den Vordergrund stellen, dass es dann
196 heisst, ich kann nur noch lernen, wenn der Hund da ist. Das darf's nicht sein.
197 Weil es gibt immer Situationen, bei denen man auch ohne Hund lernen muss. (..)
198 Sonst, Grenzen? Ausprobieren. Es ist auch abhängig von der Rasse. Der eine macht
199 das gerne, der andere Hund macht das gerne. Ein Hund könnte man sehr gut
200 einsetzen, um Distanzen zu messen, wenn man den Ball wirft und die
201 Geschwindigkeit und mein Hund wäre da nicht so geeignet gewesen, weil er das nur
202 einmal gemacht hätte und dann dreimal bestimmt nicht mehr, weil er das ja einmal
203 gemacht hat und gesehen hat, wie es funktioniert hat. Ja. Der Punkt, wo ich
204 Grenzen sehe, sobald es beginnt, zu überdrehen, ins Spiel geht, dann habe ich
205 gestoppt.

206 **I: Von den Schülern aus?**

207 **BP. F:** Ja. Das konnte am Anfang sehr schnell passieren. Ich sagte, stopp, das

208 ist kein Spielhund. Das könnte auch bei den Kleinen sein.

209 **I: Einfach, dass man als Hundehalter wachsam ist und frühzeitig interveniert,**
210 **ja?**

211 **BP. F:** Ja, absolut. Und immer wieder darauf hinweist, dass der Schulhund, dass
212 man gut überlegt, welche Aufträge gebe ich dem Schulhund? Wieso soll der im
213 Klassenzimmer sein? (...) Und er soll nicht im Klassenzimmer sein, es gab Leute,
214 die haben gesagt, wenn ich den Hund mitnehme, dann nehmen sie den Hund auch mit,
215 weil sie niemanden zum Hüten hatten. Das soll nicht das Ziel sein. Nein, nein!
216 Er hat einen anderen Auftrag und ich sehe den Hauptauftrag, auch wenn du über
217 das Fachliche gehst, ist in der Begegnung, in der Beziehung. Lernen durch
218 Beziehung. Einfach, mit dem Hund funktioniert's offenbar oder in den meisten
219 Situationen hat's bei meinen Kindern funktioniert.

220 **I: Hättest du mir ein konkretes Beispiel eines gelungenen Einsatzes des Hundes,**
221 **das aufzeigt, gerade in der mathematischen Frühförderung, dass aufgrund des**
222 **Hundes das Kind XY einen Lernerfolg erzielen konnte?**

223 **BP. F:** Ja, ich denke, in der Mengenvorstellung. (...) Das du zum Beispiel dort,
224 wobei; das kommt wieder auf den Hund an. Mein Hund konnte man beispielsweise
225 überall anfassen. Er hatte sich zum Beispiel die Krallen zählen lassen. Man
226 konnte seine Pfoten nehmen und zählen. Das wäre jetzt so ein Einsatz, wo ich
227 sehe, mit welchem du sagen kannst, aha, das sind 5. Ja, hat es eventuell noch
228 eine? Die Wolfskralle? Vielleicht finden sie diese auch noch. Du kannst auch
229 dort, wo ist denn das? Meiner hatte einmal die Wolfskralle ausgerupft. Da könnte
230 man sagen, wie viele Krallen er weniger hat. Was ist das für eine Zahl? Du
231 könntest es mit Schrittfolgen machen. Wie viele Schritte macht er bis hier, wie
232 viele macht er, wenn du die Distanz kürzer machst? Ist das jetzt mehr oder
233 weniger? Da könntest du ihn extrem viel einsetzen. Eigentlich in allen
234 Vorläuferfunktionen oder Fertigkeiten. Du könntest ihn einsetzen; das erste
235 Leckerli, das zweite Leckerli, das dritte Leckerli, welche er suchen muss.
236 Versteckst diese. Das dritte Leckerli, wo ist das? Wie findet der Hund das
237 dritte Leckerli? Ohne dass er die ersten zwei sucht. Was könntest du machen? Da
238 verbinden die automatisch, welchen Weg kannst du ablaufen? Du könntest den
239 ersten ablaufen und sagen, nein. Meiner hat es auf "nein" geholt und hat es nicht
240 gefressen, nicht gesucht. Das zweite Leckerli, nein. Das dritte Leckerli, ja.
241 Das dritte Leckerli. So kannst du die Sachen verknüpfen; ausprobieren, einfach
242 ausprobieren.

243 **I: Gibt es diesbezüglich etwas, das du ausprobiert hast, auch wieder im Kontext**
244 **Mathematik und dir als Highlight in Erinnerung geblieben ist? Ein Beispiel, das du auch**
jemandem, der noch nie mit dem Hund in Mathe gearbeitet hat, empfehlen könntest?

245 **BP. F:** Das Zählen, das Zählen. Die Schritte zählen oder Beine zählen oder die
246 Füße oder überlegen, wie viele hat's von was und das in eine Tabelle einführen.
247 Er hat zwei Ohren, er hat vier Beine, er hat einen Schwanz. Dann kannst du nach
248 der Grösse ordnen. Von welchem hat er am meisten? Ich denke, das bleibt den
249 Kindern, weil sie es am Hund machen.

250 **I: Du findest in der Literatur Praxisbeispiele, du findest aber keine oder kaum**
251 **Erfahrungsberichte. Hast du noch weitere Praxisbeispiele, die rein aus deiner**
252 **Erfahrung gelungen sind?**

253 **BP. F:** Sagen wir bei den Vorläuferfertigkeiten auf dieser Stufe nicht. Aber
254 nachher beim Einmaleins. Das ist etwas. 5 Schritte, dreimal 5 Schritte. Wie
255 viele Schritte ist er dann gegangen? Wie viele Schritte musst du machen, dass du
256 beim Hund bist? Und wenn du nun wieder zurückläufst; wie viele Schritte machst

257 du dann? Zweimal so viele, oder. Solche Dinge. Und ich kann dort einfach von den
258 Erfahrungen sagen, dort hat es irrsinnig gut funktioniert. Ich kann mir nicht
259 vorstellen, wieso es im Kindergarten nicht funktionieren sollte. Im Gegenteil.
260 Aber, ich kann es dir nicht beweisen.

261 **I: Du stellst dir vor, dass es sich aufgrund deiner Erfahrungen gut adaptieren**
262 **lässt?**

263 **BP. F:** Absolut, absolut, absolut.

264 **I: Ich durfte nun viel von Mehrwert, Grenzen und schönen Praxisbeispielen hören.**
265 **Aufgrund von allen Erfahrungen, die du in diesem Bereich gesammelt hast, welche**
266 **Erkenntnisse kannst du zusammenfassend daraus ziehen. Eventuell an zwei oder drei**
267 **Punkten, die probieren, den Schulhund und die mathematische Frühförderung**
268 **zusammenzubringen.**

269 **BP. F:** Für mich soll es nicht Routine sein, es soll etwas Spezielles bleiben. (..
270 ...) Es soll etwas sein, das der Hund von seiner Physiologie her kann. (.....
271 .) Als dritter Punkt, was eigentlich ist, es soll in Bewegung, handelnd in
272 Bewegung, würde ich sagen, könnte ein Aspekt sein, der noch wichtig ist.

273 **I: Herzlichen Dank für deine Ausführungen.**

274 **BP. F:** Ich weiss es nicht, es ist noch schwierig, so zu antworten. Komm einfach
275 wieder auf mich zu. Auch wenn du Ideen brauchst. Ich habe immer mit dem
276 Hund nach kreativsten Lösungen gesucht. ((lacht)) Mache ich gerne.

277 **I: Ist von deiner Seite noch etwas, was relevant ist und ich vergessen habe, zu**
278 **fragen? Etwas, das du ergänzen möchtest?**

279 **BP. F:** Ja, es ist einfach noch etwas auf dieser Stufe, auf das ich achten würde,
280 ist die Angst vor Hunden. Es gibt immer Kinder, die Angst vor Hunden haben. Das
281 muss man ernst nehmen. Dass man die Begegnungen ganz sorgsam aufbauen muss. Wenn
282 überhaupt möglich. Ansonsten auch akzeptieren, wenn jemand diese Angst behaltet,
283 dass man das Nein des Kindes wirklich respektiert. (...) Denn oft sind Kinder in
284 der beobachtenden Situation und wenn sie sehen, dass es bei den anderen gut geht,
285 werden sie irgendwann mal mutiger. Ich hatte einmal einen hanicapierten Jungen,
286 der war bei meiner Kollegin, stark handycapiert und war einfach ISS-Schüler ein
287 Tag in der Klasse. 5./6. Klasse. Er hat immer gesagt, der Hund würde ihm so
288 gefallen, aber er habe Angst vor Hunden. Dann stand er immer zur Türe und
289 schaute rein. Ich sagte, ob er näher kommen möchte. Er wisse nicht, soll ich
290 dich halten? Dann wurde er auf einmal mutiger, weil mein Hund nicht gross
291 reagierte, er war ganz ein ruhiger Hund in diesen Situationen. Dann legte er
292 einmal die Hand auf ihn. Dann sagte er, er sei so weich. Dann sagte ich, du
293 musst ihn mal am Kopf anfassen. Oh, das ist ja viel feiner. Dann hast du gemerkt,
294 dass er wie begonnen hatte, wie zu bewegen, zu streicheln. Dann begann er zu
295 jubeln aus Freude, weil es ihm gelugen ist. Dann hatte er auf dem Pult die
296 Belohnungswürfel gesehen. Und er fragte, ob das das Futter für den Hund sei. Ich
297 sagte, ja. Ich sagte, möchtest du ihm einmal geben. Er sagte, er hätte Angst.
298 Dann sagte ich, wenn du möchtest, können wir es ihm zusammen geben oder ich
299 zeige dir vor, wie man es macht. Du kannst deine Hand unter meine legen und wenn
300 du Angst hast, kannst du sie wegziehen und es passiert nichts, das Leckerli ist
301 auf meiner Hand. Dann haben wir das gemacht und er bekam so Freude. Das ging
302 nicht lange, dann wollte er füttern. Seit diesem Erlebnis musste ich in der
303 Pause das Zimmer schliessen, er kam ständig und wollte ihn ständig füttern. Er
304 hätte am liebsten den Hund vom Morgen bis am Abend durchgefüttert. Das sind
305 solche Situationen, wo ich denke, ich glaube gerade dort braucht es eine extreme
306 Sensibilität, wie du sie hinführst. Auch; wie führst du Eltern, die skeptisch

307 sind.

308 **I: Erlebtest du skeptische Eltern?**

309 **BP. F:** Ja, das hatte ich, vor allem auf der Oberstufe. Spielt ihr einfach nur
310 mit dem Hund oder was. Ich habe meine Türe geöffnet und gesagt, wenn der Hund
311 hier ist, muss ich es einfach im Voraus wegen der Organisation wissen, dass
312 nicht zu viele Leute anwesend sind, sie können jeder Zeit kommen und schauen,
313 wenn der Hund anwesend ist. Das machten sie und das hat sie total beruhigt. (..)
314 Und das würde ich empfehlen, auf sie zugehen, ihnen die Möglichkeiten geben, das
315 mitzuerleben. Eventuell einmal selbst mit dem Hund eine solche Übung machen
316 lassen, dass sie merken, hee, es ist wirklich ein Unterschied. Die erste
317 Erkenntnis, als die Kinder so euphorisch nach Hause kamen und erzählten. Ich
318 habe heute noch guten Kontakt zu Schülern, die ich hatte. Einige. Die erste Frage
319 ist immer ganz klar, wie geht es dem Hund und nicht, wie geht es mir. Die Eltern
320 merkten dann schnell, der bringt so viel. Die Jugendlichen fingen plötzlich an,
321 in einer Ruhe von ihm zu erzählen. Der phänomenalste Einsatz ist, wenn du Kinder
322 hattest oder Jugendliche, die in irgend einem Themabereich versagt haben nach
323 ihrem Ermessen oder nach Ermessen der Regelklassenlehrperson. Die Leistung nicht
324 bringen konnten. Mit diesem schlechten Gefühl kamen und nachher mit dem Hund an
325 diesem Thema arbeiten konnten und merkten, ich kann's ja. Das brachte ihnen
326 extrem viel. Und das sind für mich so die wertvollsten Einsätze. Weil einfach
327 nur jedes Mal den Hund einsetzen, das würde ich nicht. Wirklich nicht.

328 **I: Das hörte ich oft. Wirklich gezielt einsetzen. Lieber nur eine Lektion mit**
329 **einem Auftrag mitnehmen als vier Lektionen und er ist nachher übermüdet.**

330 **BP. F:** Ich hatte den Stundenplan so, dass ich mit ihm über Mittag zwei Stunden
331 spazieren gehen konnte, denn er brauchte Bewegung. Nachher ging's wieder. Aber
332 am Abend war er nudelfertig, wirklich. Der machte nichts mehr. Das ist einfach
333 hart, auch das Geistige, das ihn extrem anstrenge. Er hat so viel gespürt. Also,
334 Einsatz dossiert, ganz dossiert. Auch zum Wohle des Hundes.

335 **I: Herzlichen Dank für alle deine Informationen. Ich bin sehr glücklich. Vielen**
336 **Dank für deine wertvolle Zeit für mich.**

337 **BP. F:** Wenn du konkrete Ideen für Vorläuferfertigkeiten für deine Arbeit
338 brauchst, komm auf mich zu. Wir können gemeinsam entwickeln.

339 **I: Herzlichen Dank!**

Anhang 4: Kategoriensystem

Kategoriensystem

Hauptkategorien	Subkategorien	Definitionen	Ankerbeispiele
Rahmenbedingungen allgemein in Bezug auf den Schulhund	Klassen und Lehrpersonen	Dieser Code wird vergeben, wenn sich die Rahmenbedingungen für den Einsatz des Schulhundes auf die Klassen und Lehrpersonen beziehen.	BP. A: Aber es kommt auf die Klasse und Lehrperson an und auch wie man das Thema angeht, bevor der Hund schon dabei ist.
	Aktivitäten im Vorfeld	Dieser Code wird vergeben, wenn das Thema Hund bereits schon vor dem Einsatz des Hundes in der Schule im Sinne einer Vorbereitung/Prävention für die Klasse beziehungsweise einzelner Kinder behandelt wurde.	BP. A: Ganz am Anfang arbeitete ich in NMG zum Thema noch ohne Hund (.). Da ging es darum, was ein Hund ist als Einordnung in die Vielfalt der Natur ((lacht)) und dann, wie wächst ein Hund heran - auch sehr konkret. Zum Beispiel als er so gross war wie eine "Pine Nut", brachte ich "Pine Nuts" zum Essen mit (.); so als Grössenverhältnis und so (.) und also wirklich in NMG geblieben. Und je nach Klasse mit Werkstätten zum Thema Hund, doch dies musste ich dann den Klassenlehrpersonen überlassen.
	Veränderung des Schulalltages	Dieser Code wird vergeben, wenn Äusserungen in Zusammenhang mit Veränderungen des Schulalltages der Schulischen Heilpädagog*innen seit dem Einsatz des Schulhundes gemacht wurden.	BP. A: Sobald er dabei ist, geht's einfach ringer.
	Allgemein	Dieser Code wird vergeben, wenn sich die Rahmenbedingungen für den Einsatz des Schulhundes nicht in die Subkategorien «Klassen und Lehrpersonen», «Aktivitäten im Vorfeld» und «Veränderung des Schulalltages» einteilen lassen, sondern als allgemein eingestuft werden können.	BP. B: ... und das war ein enormer Vorteil, dass ich sie bereits schon als Welpen mitnehmen konnte.
	Beweggründe	Umfasst Beweggründe, welche die Befragten dazu bewegen haben, den Schulhund in der	BP. E: Aber ich glaube, der Schlüsselpunkt, das, was der Vorteil eines Schulhundes ist, ist,

				dass man ein Setting gestalten kann, welches dann optimale Lernbedingungen ermöglicht.
Rahmenbedingungen in Bezug auf mathematische Frühförderung	mathematischen Frühförderung miteinzubeziehen.	Befasst sich mit den Rahmenbedingungen, welche die mathematische Frühförderung mit Schulhund betreffen.		BP. E: Ja, es lohnt sich, bevor man mit dem Hund in Mathe arbeitet, den Beziehungsaufbau mit den Kindern zu machen (...). Wenn das stimmt, kann ich alle Vorteile nutzen, welche die Arbeit mit einem Schulhund bringt.
Mathematikunterricht mit Schulhund vs. ohne Schulhund	Umfasst Angaben zu genannten Situationen im Mathematikunterricht, welche den Unterschied zwischen Mathematikunterricht mit und ohne Schulhund aufzeigen.			BP. A: Diese Kinder können erste Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Hund wirklich viel besser machen als mit einer Person. (...) Erfahrungsgemäss durch die Entschleunigung, welche die Pädagogik mit Hund mit sich bringt, entspricht unglaublich diesen Kindern.
Themenbereiche	Umfasst die Themenbereiche der Mathematik, in welchen der Schulhund in der mathematischen Frühförderung nach Angaben der Befragten eingesetzt werden kann.			<ul style="list-style-type: none"> • BP. A: Also, viele meiner Dyskalkulie-Kinder oder Kinder, die bei den Kindergartenkindern in diese Richtung gehen könnten, haben Mühe bei der Vorstellung von Zahlen. Was bedeuten diese? Und sie waren wie nicht fähig, auch mit vielen Förderansätzen, zu sagen, welche Zahl grösser ist, jetzt 5 oder 3? • BP. D: Die Kinder haben wie in den Leseprojekten einen Partner, dem sie die Reihe aufsagen können. • BP. B: Aber sonst Mathe; kannst du eigentlich, egal, was du hast, alles machen, weiss nicht, was hast du gerade als Thema?
Ideen	Umfasst die Themenbereiche, welche der Unterstufe zugeordnet werden können.			
Erprobte Praxisbeispiele	Umfasst allgemeine Aussagen im entsprechenden Zusammenhang.			
Highlights	Umfasst genannte Praxisbeispiele der befragten Personen, welche die mathematische Frühförderung mit Schulhund aufzeigen.			
Erfolgsresultate	Umfasst vorgeschlagene Praxisbeispiele/Ideen, die nicht erprobt wurden.			

Erfahrungen ausserhalb des Mathematikunterrichts	<ul style="list-style-type: none"> Methodik 	<ul style="list-style-type: none"> Umfasst erprobte Praxisbeispiele. Umfasst Praxisbeispiele, welche die Befragten als Highlights einstufen. Konkrete Beispiele aus der Praxis, die zeigen, dass Schüler*innen aufgrund des Schulhundeinsatzes Erfolgsergebnisse erzielen konnten. Umfasst allgemeine Aussagen zur Art und Weise wie der Schulhund in der mathematischen Frühförderung eingesetzt werden kann und sich nicht in die vorangegangenen Subkategorien einteilen lassen. 	<p>eine Schrift- oder Textrechnung, die Kinder sind einfach viel motivierter (...).</p> <ul style="list-style-type: none"> BP. B: ... ja, ja, auf alle Fälle. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie du spielerisch mit dem Hund zusammen Mathe lernen kannst.
	Adaption	Umfasst Beobachtungen/Erfahrungen der Befragten aus anderen Fächern, welche sich auf den Bereich Mathematik adaptieren lassen.	Umfasst explizite Angaben über die heilpädagogische Relevanz des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung. Dazu gehören auch Aussagen über die mathematische Frühförderung mit Schulhund als Alternative zum herkömmlichen Mathematikunterricht.

	Heilpädagogische Relevanz	Umfasst explizite Angaben über die heilpädagogische Relevanz des Schuljahres ausserhalb des Mathematikunterrichts.	Fächer und somit auch auf die Mathematik auswirken. BP. A: Ich (...) nenne ihn auch mein Co-Pädagoge. Er erkennt auch Dinge, die ich gar nicht merke und er geht sie dann selbst an. Ich weiss, es ist ein Aufwand. Man muss teilweise gleichzeitig auch auf das Tier schauen. (...) Aber er nimmt ganz anders wahr; so, wie du als Person nicht wahrnehmen kannst (...). Und das ermöglicht dir als SHP dann wieder, auf das Kind einzugehen und ihm dann zu helfen; weiterzukommen.

Anhang 5: Auszug Transkripte mit Codierung und Valenzanalyse

..Klasse und Lehrpersonen

ROT_Grenzen

..Aktivitäten im Vorfeld

..Klasse und Lehrpersonen

ROT_Grenzen

..Aktivitäten im Vorfeld

..Klasse und Lehrpersonen

1 **I: Zuerst interessiert es mich, allgemein über deine ersten**
2 **Erfahrungen mit dem**
3 **Schulhund zu hören. Wie waren die Reaktionen der Schüler? Was**
4 **ist dir**
5 **geblieben, wenn du zurückblickst?**

6 **BP. A:** Es kommt unglaublich auf die Klassen an (.); wie nahe sie dir
7 schon
8 stehen. Prinzipiell war es so, dass sich 98% der Kinder gefreut haben
9 respektive
10 neutral dazu gestanden sind. Es gab eins bis zwei Ausschläger, die
11 Angst vor so
12 einem Tier hatten. Dies brauchte eine langsame Einführung. Ja, das ist
13 so. Aber
14 es kommt auf die Klasse und Lehrperson an und auch, wie man das
15 Thema angeht,
16 bevor der Hund schon dabei ist.

17 **I: Wie hast du bei Kindern reagiert, bei denen du gemerkt hast,**
18 **dass diese**
19 **Respekt respektive Angst vor dem Hund hatten?**

20 **BP. A:** (..) Da versuchte ich, bereits im Voraus eine Sondierung zu
21 machen (..).
22 Wer gehört allenfalls zu dieser Gruppe ((lacht))? Wenn das so
23 rausgekommen ist,
24 habe ich bereits erste Kontakte mit den Kindern aufgenommen - im
25 Sinne von "Was
26 bereitet dir Sorgen?", "Welche Erlebnisse hattest du schon?", "Was für
27 Fragen/Sorgen hast du?"(.) ... so bin ich auf diese Kinder eingegangen;
28 ich
29 hatte allenfalls auch Handpuppen dabei für die jüngeren Kinder oder
30 hatte Haare
31 von meinem Tier dabei (.) einfach solche Sachen, um wirklich einmal
32 einen
33 Einstieg zu machen. Im Unterricht selbst, bevor er (Schulhund) dann
34 effektiv
35 dabei war, sagte ich den Kindern, dass das Tier morgen oder nächste
36 Woche in die
37 Schule kommt, aber es ist dann an der Leine; es kommt nicht bis zu dir
38 (.) und
39 du darfst dann sagen, wenn's dir unwohl ist, dann nehme ich das Tier
40 ein wenig
41 retour (.) und das sind solche Sicherheitsvorkehrungen, einfach, damit
42 sich das
43 Kind geschützt und verstanden fühlt.

44 **I: Das heisst, die Reaktionen waren grundsätzlich positiv, als das**
45 **Tier dann im**
46 **Schulzimmer war?**

47 **BP. A:** Ja, (..) sicher mehrheitlich.

48 **I: Allgemein, (.) bist du gleich gestartet im Fach Deutsch oder in**
49 **Mensch und**
50 **Umwelt oder bist du allgemein mit dem Hund als Tier gestartet**

..Aktivitäten im Vorfeld

..Erprobte Praxisbeispiele

..Klasse und Lehrpersonen

..Allgemein

..Allgemein

..Beweggründe

GRÜN_Mehrwert/Chan

..Kindergarten

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

oder hatte der Hund schon zu Beginn eine Aufgabe in der Klasse?

BP. A: Ganz am Anfang arbeitete ich in NMG zum Thema - noch ohne Hund (.). Da ging es darum, was ein Hund ist; als Einordnung in die Vielfalt der Natur ((lacht)) und dann, wie wächst ein Hund heran - auch sehr konkret. Zum Beispiel, als er so gross war wie eine "Pine Nut", brachte ich "Pine Nuts" zum Essen mit (.); so als Grössenverhältnis und so (.) und also wirklich in NMG verartet. Und je nach Klasse mit Werkstätten zum Thema Hund, doch dies musste ich dann den Klassenlehrpersonen überlassen. Als der Hund dann effektiv im Klassenzimmer war, war er zuerst einfach mal nur anwesend - etwa zwei Monate ohne Funktion (.), dass sich der Hund an die Situation gewöhnen konnte, aber auch die Kinder. Dass sie wussten, wenn er aufsteht, muss ich nicht erschrecken oder wenn er sich schüttelt, ist es normal (.) oder was bedeutet das Gähnen? Ich sehe Zähne, aber es passiert nichts. Genau, ich würde es in NMG einordnen als Start. Bei allen Klassen.

I: Und dann die Beweggründe, die dich dazu bewegen haben, den Hund auch in Mathe einzusetzen? Was hat dich dazu bewegt, auf Mathematik, als zusätzliches Fach, zu wechseln?

BP. A: Mathematik nimmt meiner Meinung nach einen grossen Stellenwert im Alltag ein, genau wie Deutsch auch. Man hat so viel, zum Beispiel (.), wie viele Kinder sind heute anwesend, wie viele Kinder sind krank? Das sind alles mathematische Anliegen. Und wenn man den Hund gerade dabei hat, dann hat man die Gelegenheit, um 1 weiterzuzählen ((lacht)). Oder auch sozusagen eine Klassifizierung - wie viele von uns haben zwei Beine, wie viele Haben vier Beine? Was ist die Differenz dazwischen? Man hat also wie ein Individuum mehr, um alle Fragen, die man sowieso im Unterricht stellt, anzugehen.

I: Dann gerade allgemein jetzt - der Mehrwert vom Hund im Bereich Mathematik und für mich gerade spannend in der mathematischen Frühförderung, welcher womöglich für viele Kinder eine Herausforderung ist oder sobald man Mathe hört, auf Abstand stösst (.). Wo siehst du hier den Bezug zwischen

		59	Hund und mathematischer Frühförderung?
		60	BP. A: Also, das, was ich erlebt habe, ist durch das, dass sie einen intimeren
		61	Bezug zum Hund haben (.). Ich kann ihn streicheln, ich habe einen
		62	Oxytocin-Release im Körper, (...) ich fühle mich wohl, ich habe ein
		63	Gegenüber,
		64	welches mich nicht wertet und Fehler zulässt; dass sie dann viel weniger in die
		65	Abwehrhaltung kommen und viel neugieriger sind. (...) Und der Hund macht ja auch
..Rahmenbedingungen in Bezi		66	Fehler ((lacht)). Also wenn ich ihm "würfle" sage und die Tatze geht dann nicht
GRÜN_Mehrwert/Chancen		67	auf den Würfel, dann sehen sie, dass nicht nur ich (Kind) Fehler mache, sondern
		68	der Hund auch. Und das ist das Niederschwellige; Fehler zulassen können, Fehler
		69	machen, anschauen können, lernen am Modell - das hat's den Kindern einfacher
		70	gemacht, überhaupt in die Thematik einzusteigen.
		71	I: Hast du diesbezüglich gleich ein ganz konkretes Beispiel, an welchem du den Mehrwert des Hundes in der Mathematik gespürt hast oder dir in Erinnerung geblieben ist?
		72	
		73	BP. A: Ja, (...) es ging dort darum, die Zahlen bis 10 kennenzulernen; nicht
		74	dass ich die Zahl hätte benennen müssen, sondern dass die Kinder gelernt haben,
..Mathematikunterricht mit ..Kindergarten		75	Mengendifferenzierung zu machen, also, welche Zahl ist grösser oder kleiner. Und
		76	das fanden sie jeweils recht schwierig ((lacht)). Und (...) gewisse Kinder, die
GRÜN_Mehrwert/Chan		77	das besonders schwierig fanden, die wollten gar nicht mehr würfeln oder über den
		78	Würfel hüpfen oder drehen und zählen. Und als dann der Hund gewürfelt hat und
		79	ein Kind gewürfelt hat; dann, (...) wer ist jetzt weiter gekommen? Dann war es
		80	für die Kinder viel lässiger und sie begannen plötzlich, gegen den Hund anzutreten. Weil, (.) wenn man ja verliert, macht's ja nichts. Ein
		81	Gegenüber,
..Heilpädagogische Rel		82	bei welchem man verlieren darf, ohne dass dies Auswirkungen hat. Und das hat so
		83	viel bei den Kindern bewirkt, die solche Angst vor Zahlen hatten. Dann wurden
GRÜN_Mehrwert/Chan		84	sie neugierig; gewinne ich jetzt gegen den Hund und nicht, verliere ich gegen
		85	mein "Gspänli", sondern gewinne ich gegen den Hund? Das war auch ein Shift im
		86	Denken für die Kinder.
		87	I: Spürt man hier auch etwas am Hund, dass er merkt, wenn ein Kind zum Beispiel,
..Mathematikunterricht mit Schull		88	(..) Panik kann man jetzt nicht sagen, aber Respekt vor etwas

	89	hatte; also den Mehrwert seiner Anwesenheit sieht, also sieht man dies beim Hund? Dann, wenn der Hund merkt, dass ein Kind Schwierigkeiten hat oder es sich nicht traut ...
	90	Wedelt er mit dem Schwanz; rein von der Körpersprache her?
	91	BP. A: Also (.), meiner ist vorsichtiger gegenüber Kindern, die Respekt vor
	92	etwas haben. Das heisst, er geht nicht so schnell auf sie zu oder wenn es um den
..Mathematikunterricht mit Scl	93	Würfel geht, würfelt er viel sorgfältiger. Und wenn ein Kind wirklich in panische Angstzustände reinkommen sollte - die Luft länger anhaltet oder sich
	94	versteift oder beginnt zu zappeln, (.) dann geht er zu diesen Kindern und legt
GRÜN_Mehrwert/Chancen	95	sich bei ihnen hin. Und (..) durch das ist mir aufgefallen, ich kann jetzt keine
	96	Daten sagen, aber es ist mir aufgefallen, dass sie dann nicht mehr aufs Objekt
	97	schauen, sondern auf den Hund. Durch das konnten sie wieder durchatmen oder
	98	innehalten.
GRÜN_Mehrwert/Chancen	99	I: Das heisst, Zeit gehabt, zu erden?
	100	BP. A: Ja.
	101	I: Und jetzt gerade das Gegenteil. Gab es auch Situationen, in denen du merktest, dass du mit dem Hund nicht weiterkommst respektive gibt es auch Grenzen im Einsatz von Schulhunden in der Mathematik, wo du findest, hier bringt es jetzt nichts?
	102	BP. A: Ja, also ich denke, dass gerade für Kinder, die mathematisch hochbegabt
..Mathematikunterricht mit Scl	103	sind, ist der Unterricht für diese Kinder aufgrund der Verlangsamung, die es
	104	bringt, schon eher zu langsam oder uninteressant. Ich habe dies bis jetzt doch
ROT_Grenzen	105	noch nie erlebt, weil es bis jetzt alle Kinder immer toll fanden, wenn der Hund
	106	mitwirkte. In diesem Fall war es ihnen wie egal, wenn es einfacher war. Aber ich denke schon, dass dies wie eine Grenze ist, die es aufgrund der
	107	Verlangsamung gibt. Für diejenigen könnte es eine Barriere sein, ein Stein,
	108	welcher ihnen in den Weg gelegt werden würde.
	109	I: Du hast vorher auch noch die Zahlen bis 10 angesprochen. Rein mit dem mathematischen Fokus, in welchen Bereichen siehst du den Hund jetzt auch noch einsetzbar in Mathematik - zusätzlich zu den Zahlen oder wie bereits gesagt, zu Grössen und Mengen?
..Allgemein	110	
	111	
	112	
	113	
	114	
	115	
	116	
	117	
	118	

..Allgemein
ROT_Grenzen

119
120
121

BP. A: Im Prinzip habe ich ihn schon überall eingesetzt, in allen Kompetenzbereichen des Lehrplans. Diesbezüglich sehe ich keine Grenzen, da muss man genügend Fantasie mitnehmen ((lacht)).

122
123
124
125
126

I: Ich komme jetzt gerne zum praktischen Teil. Du hast mir bereits konkrete Beispiele, die den gelungenen Einsatz des Schulhundes in der mathematischen Frühförderung aufzeigen, genannt. Hast du mir noch weitere konkrete Beispiele, die den gelungenen Einsatz aufzeigen oder sogar zwei/drei Highlights, bei denen du findest, dass diese einen tollen Einsatz mit dem Schulhund in der Mathematik aufzeigen? Vor allem in Bezug auf die Praxis. Wo hat es mega "gfägt"?

128
129

BP. A: Nur vom Kindergarten, oder?
I: Oder auch 1./2. Klasse...

130
131

BP. A: Das auch (...). Wo hat es mega "gfägt"? (...) Ich finde es eben immer cool, wenn der Hund dabei ist ((lacht)). (...) Ich hole rasch etwas ((steht auf

..Methodik

132
133

und holt ein exemplarisches Beispiel)). Also, viele meiner Dyskalkulie-Kinder oder Kinder, die bei den Kindergartenkindern in diese Richtung gehen könnten,

..Mathematikunterricht mit

..Kindergarten

134
135
136

haben Mühe bei der Vorstellung von Zahlen. Was bedeuten diese? Und sie waren wie nicht fähig, auch mit vielen Förderansätzen, zu sagen, welche Zahl grösser ist, jetzt 5 oder 3. Und dann fand ich, welche würde jetzt T. essen ((zeigt zwei

137
138
139

Bilder mit je einem Hundekopf, geöffneter Mund. Einmal schaut der Kopf nach links, einmal nach rechts)) und habe von ihm eine Aufnahme gemacht mit einem roten Mund. Und der T. hat immer viel Hunger; sonst kann er ja nicht wachsen

..Erprobte Praxisbeispiele

GRÜN_Mehrwert/Chancen

140
141
142
143

((lacht)). Und dann mussten sie ihn zu dieser Menge legen, bei welcher er mehr Futterstücke erhält. Sie konnten ihm dann die Futterstücke auch verfüttern. Und durch das wurde dies für alle im Eiltempo verständlich. Auch für Kinder mit versteckten Massnahmen. Das fand ich ziemlich eindrücklich. Und dasselbe auch

144
145
146
147

beim Lesen von Zahlen. Das kann man ja auch so vielfältig aufbauen. Der Hund dreht das Glücksrad oder er bringt dir den Schlüsselanhänger mit einer Zahl. Beispielsweise Ordinalzahlen. Für Kinder teilweise auch schwierig - ist es jetzt eine 1 oder ist es 1.? Erstens. Und wenn dann der Hund bestimmt, wer

		du bist, (. 148) du bist jetzt das erste Kind in der Reihe, dann bekommt das einen so anderen
..Erprobte Praxisbeispiele		149 Stellenwert als "du bist jetzt eine 1 oder eine 2". Und das sind jetzt wirklich
		150 so diese Dinge, die ich versuchte, einzuführen mit Lehrmittel und Zeugs und
		151 Sachen, die man so schön klassisch mitführen könnte und gewisse Kinder fanden
		152 dann irgendwie, ja, 1 ((zuckt mit der Achsel)) ... und wie nicht bereit waren, um
GRÜN_Mehrwert/Chancen		153 sich in die nächste Zone der nächsten Entwicklung überhaupt einzulassen. Und
		154 dann fand ich, OK, dann nehme ich den Hund und mache genau exakt dasselbe mit
..Mathematikunterricht mit		155 dem Hund, ((lacht)) aber anstatt du die Zahl in die Hand gibst, bringt er sie.
		156 Und ich weiss nicht, aber es ist wirklich identisch, mit dem, was ich gemacht
		157 habe, aber weil die Ausführung beim Hund lag, wurde das Lernen angetrieben. Und
		158 von diesen Beispielen habe ich unglaublich viele ((lacht)).
		159 I: Das ist für mich sehr interessant, denn ich finde, dass gerade in diesem
		160 Bereich in den Büchern viele Praxisbeispiele beschrieben, jedoch nicht
		161 reflektiert werden. Man liest kaum Erfahrungsberichte. Du nanntest soeben zwei
		162 Beispiele. Ist eines dieser Beispiele oder ein anderes Beispiel eine Praxisidee,
		163 welche du jemandem, der den Hund gerne auch in Mathematik einsetzen möchte,
		164 empfehlen könntest? Ein Beispiel, bei dem du sagst, dass dieses funktioniert -
		165 sozusagen dein Favorit.
		166 BP. A: (...) Ich glaube, mein Favorit ist Fussballspielen gegen den Hund. Wir
..Highlights		167 kennen das klassische Fussballfeld, welches man gorss projizieren oder an den
		168 Boden legen kann und der Ball ist in der Mitte und der Hund ist beispielsweise
		169 rechts und die Meute von Menschen links. Und dann, ich komme nun wieder mit dem
		170 Würfel, ich würfle unglaublich gerne mit den Kindern, da kann man ja beschriftbare Würfel nehmen oder was auch immer (.) und sie würfeln
		171 und derjenige,
..Methodik		172 der die grössere Additionsaufgabe hat oder derjenige, der die grössere Subtraktionsaufgabe hat, was auch immer, einfach derjenige, der
		173 gewinnt, der
		174 darf die Figur zu sich rüberziehen. Und beim Hund hast du natürlich immer eine
		175 Gruppe, die pro Hund ist und diese ziehen die Figur zum Hund. Das ist wirklich
		176 ein Highlight. Ich muss nur sagen "Fussball" und alle stehen.
..Erprobte Praxisbeispiele		177 I: Das machst du in der Turnhalle oder in kleiner Form bei dir im

Schulzimmer?

178 **BP. A:** In kleiner Form. Da kannst du wirklich ein Zettelchen nehmen
((zeigt ein
179 A5-Papier)) und machst ein Fussballfeld und irgendwie ein Plättchen
oder was du
180 gerade hast. Das ist wirklich cool.

181 **I: Hattest du auch schon ein Kind, ich habe auf deiner Homepage**
gelesen, dass du
182 **den Hund auch in Dyskalkulie-Lektionen einsetzt, bei welchem es**
richtig harzte,
183 **nichts, was funktionierte, bei welchem du aufgrund des**
Schulhundes Lernerfolge
184 **verbuchen konntest (.) in der Mathematik.**

185 **BP. A:** In Deutsch hätte ich dir ein Beispiel. In Mathematik finde ich es
186 schwierig, nur auf den Hund zu beziehen. Dort war der Zahlenraum
grösser, als
187 dass es dich interessiert - bei den Beispielen, die ich habe. Ich weiss
keines
188 vom Kindergarten, 1./2. Klasse, welches ich ausschliesslich auf den
Hund beziehen
189 könnte.

190 **I: Dennoch, wenn wir jetzt die Stufe verlassen, es würde mich**
trotzdem
191 **interessieren.**

192 **BP. A:** Ja, (.) es war wirklich der Bereich Dyskalkulie. Hier hattte ich ein
Kind,
193 welches die perzeptive Mengenwahrnehmung - was ist viel/wenig,
normal viel - noch
194 nicht hatte. Zum Beispiel zwei Blätter am Baum. Das fand dann das
Kind zu viel.

195 Da schauten wir dann die normalen Alltagsbegebenheiten an. 10
Finger an einer
196 Hand. Und das war immer mega schwierig. Aber es war wie (.) beim
Hund, bei ihm kannst du
197 es nochmals anschauen. Sie hat dann wie gefragt, (..) 30 Haare am
Hund?

198 ((lacht)). Dann gingen wir wirklich zum Hund und haben das
angeschaut und dann
199 hat sie wie begonnen, zu realisieren, wow, dass das ja mega viele
Haare sind.

200 Also, so richtig das Wow-Erlebnis. Und ich habe wirklich das Gefühl,
dass es
201 irgendwie mit der Wärmewahrnehmung, zwischen Fell und Hand, war.
Mit dem über
202 die Finger zu handeln, am Tier selbst. Ich glaube, das hat dieses
"Wow" bewirkt

203 und dann die Reflexion hinterher. Und es kamen dann wirklich so
Sachen wie, wie

204 viele Haare habe ich dann? Und was ist denn normal? Wie viele Haare
fallen mir

205 aus? Und aha, ich habe auch einmal gesehen, dass es in der Bürste
Haare hat. Ich

206 glaube, einfach wirklich das Anzahlverständnis, dass 30 jetzt wirklich

..Erprobte Praxisbeispiele

GRÜN_Mehrwert/Chancen

..Heilpädagogische Relk

..Erfolgserlebnisse

..Kindergarten

GRÜN_Mehrwert/Chancen

	207	einfach
	208	nicht viel ist ((lacht)). Auch wenn der Zahlenraum auch gerade eben erweitert wurde. Du hast dann wirklich wie gemerkt, dass der Zahlenraum noch gar nicht
	209	verstanden wurde. Aber sie waren in der Klasse schon im Zahlenraum 1 Million.
	210	Oder diese Person konnte noch gar nicht rechnen bis zu 1 Million, weil sie noch
	211	gar nicht wusste, was 30 ist. Also effektiv, was 30 ist.
..Adaption	212	I: Ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Grundsätzlich lässt sich dieses ja
	213	sehr gut auf Kindergarten/Eingangsstufe adaptieren. So oder so. Du hast nun
	214	allgemein viel über Mehrwert und Grenzen vom Schulhund erzählt. Jetzt
	215	allgemein - mit allen Erfahrungen, die du gemacht hast im Bereich Mathematik,
	216	welche Erkenntnisse ziehst du nun daraus? Hast du zwei/drei Argumente, die dafür
	217	sprechen, dass mathematische Frühförderung mit Schulhund eine gute Kombination
	218	ist?
	219	BP. A: Ich finde gerade Kinder, die Mühe in der Mathematik haben, eventuell,
	220	weil sie in diesem Bereich vom Elternhaus aus noch nicht viel gefördert wurden,
..Mathematikunterricht mit Schl	221	weil es für sie noch keine Relevanz in ihrer Entwicklung hatte, (.) weil sie
	222	einfach noch an einem anderen Punkt stehen. Mathe ist für sie einfach noch, ein
GRÜN_Mehrwert/Chancen	223	wenig, jemand redet davon, ist für mich aber nicht so wichtig ((lacht)). Diese
	224	Kinder können erste Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Hund wirklich
	225	viel besser machen als mit einer Person. (...) Erfahrungsgemäss durch die
	226	Entschleunigung, welche die Pädagogik mit Hund mit sich bringt, entspricht
	227	unglaublich diesen Kindern. Einfach nicht immer dieses Gehetze. Das siehst du
	228	auch im Kindergarten. Wie viele sind wir heute? Tak, tak, tak, tak
	229	((Fingereinsatz)). Es wird gleich durchgezählt. Es wird kaum ein Atem genommen,
	230	um zuerst die Frage setzen zu lassen. Und diese Entschleunigung bewirkt Wunder
GRÜN_Mehrwert/Chancen	231	bei Kindern, die in der Entwicklung des mathematischen
..Heilpädagogische Relevanz	232	Verständnisses noch nicht dort sind, wo man sie gerne hätte.
	233	I: Könnte man nun die Hypothese aufstellen; der Schulhund hat einen Mehrwert,
	234	ist eine Alternative zum herkömmlichen Mathematikunterricht in der Frühförderung
..Heilpädagogische Relevanz	235	im Vergleich zum Mathematikunterricht ohne Schulhund?
GRÜN_Mehrwert/Chancen		

		236	BP. A: Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sicher, ja. Als Ergänzung. Ich
		237	glaube nicht, dass alle gleich fest profitieren. Gewisse finden es wirklich
..Heilpädagogische Relevanz		238	einfach schön, dass der Hund einfach dabei ist. Aber dort ist er nicht gleich
GRÜN_Mehrwert/Chancen		239	entwicklungsfördernd wie für Kinder, die mit einer Thematik Mühe haben. Dort
		240	wirkt er wie als Katalysator für das Lernen überhaupt.
		241	I: Und hier würden grundsätzlich alle Dinge eine Rolle spielen, die du auch auf
		242	deiner Homepage aufgelistet hast. Alle positiven Effekte des Hundes, die man
		243	wahrnimmt.
		244	BP. A: Genau. Ich würde wie sagen, er ist ein Lernbefähiger. Er ermöglicht es
..Heilpädagogische Relevanz		245	erst, dass das Kind sich auf die Thematik einlassen kann.
GRÜN_Mehrwert/Chancen		246	I: Lernbefähiger klingt ganz toll. Diesen Begriff muss ich mir gleich notieren
		247	((lacht)).
		248	BP. A: ((lacht)) Ja, ich benutze auch gerne Katalysator, weil das ist einfach
..Veränderung des Schulall		249	das, was mir immer wieder auffällt. Sobald ich ihn dabei habe, geht's einfach
		250	ringer ((lacht)).
		251	I: Es ist sehr ansteckend, wenn man dir so zuhört und man hat Lust, den eigenen
		252	Hund auch entsprechend einsetzen zu können.
		253	BP. A: Ich habe meinen mit vier Monaten 100 Prozent mitgenommen. Er kennt eigentlich nichts
		254	anderes als Schule. Ich hatte soeben eine Woche ohne Hund und ich merke es extrem. Die Anzahl an Streitereien hat zugenommen, die Lautstärke, das
		255	"Herumwuseln" hat zugenommen, Kinder, die Förderbedarf in Mathematik haben,
GRÜN_Mehrwert/Chancen		256	müssen viel mehr wieder an den Arbeitsblättern arbeiten oder miteinander ein
		257	Spiel machen. Es fordert sie auf einem anderen Niveau. Es fordert sie teilweise
..Mathematikunterricht		258	wieder zu stark heraus. Und ich bin so froh, dass er nächste Woche wieder dabei ist.
		259	((lacht)) Ich finde wirklich, also (..), ich nenne ihn auch als meinen
		260	Co-Pädagogen. Er erkennt auch Dinge, die ich gar nicht merke und geht sie dann
		261	selbst an. Ich weiss, es ist ein Aufwand. Man muss teilweise
ROT_Grenzen		262	gleichzeitig auch
..Heilpädagogische Rel		263	auf das Tier schauen. Und er ist auch kein Kind und kein Pädagoge. Aber er nimmt
		264	ganz anders wahr; so, wie du als Person nicht wahrnehmen kannst auf dieser
..Heilpädagogische Rel		265	anderen Art von Schwingungsebene. Und das ermöglicht dir dann wieder, auf das
GRÜN_Mehrwert/Chan			

- 266 Kind einzugehen und diesem dann zu helfen, weiter zu kommen.
- 267 **I: Mich würde noch interessieren, rein geografisch im Schulhaus, ob du**
- 268 **grundsätzlich in deinem SHP-Zimmer arbeitest oder arbeitest du mit ihm**
- 269 **integrativ im Klassenzimmer?**
- 270 **BP. A:** Ich bin nur integrativ. Es kann mal vorkommen, so zwei von 28 Lektionen,
- 271 dass ich aus irgendwelchen Gründen separativ arbeite. In der
- 272 Kleingruppenförderung liegt er in die Box und schläft ein. Er findet, für was
- 273 soll ich für drei bis vier Kinder arbeiten ((lacht)).
- 274 **I: Gibt es deiner Meinung nach etwas, was ich vergessen habe, zu fragen. Zur**
- 275 **entsprechenden Thematik mathematische Frühförderung und Hund. Ist noch etwas**
- 276 **offen, muss noch etwas gesagt werden?**
- 277 **BP. A:** (...) Es würde mir nichts in den Sinn kommen. Wenn du wirklich messbare
- 278 Ergebnisse erzeugen könntest, wäre ich unglaublich interessiert daran ((lacht)).
- 279 **I: Ich gebe dir meine Arbeit sehr gerne zum Lesen. Ich hatte sehr lange,**
- 280 **entsprechende Personen zu finden und denke, dass es für dich interessant ist, zu**
- 281 **lesen, was andere Personen mit der gleichen Erfahrung zu sagen haben. Hast du**
- 282 **ein entsprechendes Netzwerk aufbauen können?**
- 283 **BP. A:** Das kannst du vergessen. Es gibt sehr wenig Leute. Es ist ganz schwierig,
- 284 es ist wirklich ganz schwierig. Ich bin immer interessiert, was du erzielst,
- 285 denn mir fehlt die Vernetzung total. Und ich habe wirklich noch keine
- 286 Institution gefunden, die mir hier helfen würde.
- 287 **I: Nochmals herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit. Ich werde dir meine Arbeit**
- 288 **sehr gerne zukommen lassen. 1000 Dank.**
- 289 **BP. A:** Sehr gerne und gutes Durchhalten. Gute Gesundheit.
- 290 **I: Ebenfalls, A., ciao, ciao.**

ROT_Grenzen
..Klasse und Lehrpersonen

..Aktivitäten im Vorfeld

..Klasse und Lehrpersonen

..Allgemein

1 **I: Kannst du über deine ersten Erfahrungen mit dem Schulhund berichten?**

2 **BP. E:** Es war ein mega Highlight. Die Kinder hatten mega Freude,
3 gekommen ist; strahlende Augen. Mein Kindergarten hat einen hohen
4 Anteil an
5 Kindern mit Migrationshintergrund. Nicht alle machten die gleichen
6 Vorerfahrungen mit Hunden oder mit Tieren allgemein. Es gab ein paar
7 Kinder, die
8 zu Beginn ein wenig ängstlich und zurückhaltend waren, aber sie
9 freuten sich
10 alle, man hat aber gemerkt, als der Hund gekommen ist, dieses
11 Zurückziehen, also,
12 dass sie den Impuls hatten, ihn zu streicheln, was sie sowieso nicht
13 hätten tun
14 dürfen. Ich staunte jedoch, wie schnell das nachgelassen hat. Ich war
15 wirklich
16 überrascht. Ich dachte, es würde länger dauern, bis alle Kinder den
17 Kontakt
18 knüpfen können, aber es ging erstaunlich schnell. Natürlich gab es
19 Kinder, die
20 schon Hunde hatten, die hatten einen selbstbewussteren Umgang,
21 aber auch
22 diejenigen, die zu Beginn ein wenig Respekt vor dem Hund hatten,
23 haben sehr
24 schnell das Vertrauen gefasst. Aber ich schaute auch, dass der
25 Beziehungsaufbau
26 so schrittweise passierte. Dass sie sehen, der Hund hört, er ist
27 kontrollierbar
28 und läuft nicht überall umher, sondern man kann ihn einschätzen, er
29 kommt nicht
30 einfach so auf die Kinder zu, wenn sie nicht rufen. Sie hatten wie das
31 Vertrauen,
32 dass er nicht einfach so von hinten kommt und sie abschleckt. Ja, da
33 machte ich
34 zuerst Übungen mit ihr, dass sie Sachen suchen musste. So konnten
35 Kinder
36 beobachten, wie sich der Hund bewegt. Das ging schnell und ich
37 konnte kleine
38 Gruppen machen, dass sie den Hund ein wenig kennenlernen konnten
39 und machte
40 Übungen. Jetzt habe ich schon mehr erzählt. ((lacht)) Der erste
41 Eindruck der
42 Kinder war also super, sie haben tiptop reagiert.

24 **I: Du sagst, die ersten Reaktionen waren positiv und die Kinder, die zuerst
25 Hemmungen hatten, konnten aufgrund deiner Aufarbeitung sehr
26 schnell Kontakt mit
27 deinem Hund knüpfen. Wie hat sich konkret auch dein Alltag als
28 SHP verändert,
29 als du plötzlich noch den Hund dabei hattest?**

28 **BP. E:** Ich nehme sie ja nicht jeden Tag mit. Sie kommt nur an drei
29 Halbtagen mit
zur Schule, dass sie auch genügend Erholung hat. Der Alltag in diesem
Sinne, (.)

	30	ich muss immer noch auf den Hund schauen. Ich bin also immer noch mit einem Auge
..Allgemein	31	beim Hund, ich sehe, was sie macht. Sie ist vom Typ her, also, ich
	32	komme in den Kindergarten, sie hat dort ihr Plätzchen, ihre Ruhezone. Sie legt sich dort hin
GRÜN_Mehrwert/Chancen	33	und schläft dann durch. Ich weiss, ich muss immer auf sie schauen, aber ich
	34	weiss, sie bewegt sich dann nicht, egal, ob die Kinder einmal lauter sind, wobei
	35	sie das nicht sind, wenn sie anwesend ist. Sie wissen, dass sie leiser sein
	36	müssen. Das ist noch gut, ich muss sie zwar immer im Hinterkopf haben und auch
..Veränderung des Schulall	37	immer wieder schauen, wie es ihr geht. Grundsätzlich schläft sie tief. Ich muss
	38	sie wecken, um ihr zu sagen, dass Pause ist. Das macht's natürlich angenehmer.
	39	Ich muss nicht die ganze Zeit auf Nadeln sein, dass sie plötzlich aufsteht. Sie
	40	würde auch nie, wenn die Kinder ihren "Znüni" essen, aufstehen und die Runde
..Aktivitäten im Vorfeld	41	machen und etwas klauen. Die Kinder wissen dennoch, dass sie nichts am Boden
	42	liegen lassen dürfen. Das ist aber mit ihr sehr angenehm. Man muss auch Pausen
	43	einplanen, wann kann ich mit ihr raus gehen, dass sie sich versäubern kann und
	44	ich muss auch immer wieder schauen, wenn die Kinder in die Pause gehen, gehe ich
	45	mit dem Hund laufen, denn die Pause wäre für sie ein zu grosser Stress. Man muss
	46	wie anders planen. Die Bedürfnisse des Hundes, auch wenn sie nicht gestresst
	47	wirkt, man darf schon nicht unterschätzen, denn gerade im Kindergarten haben die
	48	Kinder ein Alter, in dem sie noch recht unruhig sind und teilweise lauter sind
..Veränderung des Schulalltag	49	als beispielsweise in der 6. Klasse. Man muss bewusst planen, wann setze ich sie
	50	ein, wann kann sie entspannen. Oder wenn wir in den Wald gehen, nehme sie mit,
	51	wenn wir eine Klasse haben. Mit zwei Klassen ist es zu anstrengend für sie. Dann
	52	muss ich auf sie schauen und sie würde die ganze Zeit mit den Kindern spielen
	53	wollen, aber das kann sie nicht draussen. In diesem Sinne muss man anders planen
	54	und immer im Kopf haben, dass ich den Hund dabei habe, der auch Bedürfnisse hat,
	55	die gedeckt werden müssen, ja. Das ist so der grösste Unterschied zu den Tagen,
	56	an denen ich sie nicht dabei habe.
	57	I: Das heisst, dass du die Rahmenbedingungen für den Hund auch erfüllen musst.
..Beweggründe	58	Das ist sicher nicht einfach am Anfang. Explizit auf meine Arbeit bezogen, in

59 **welcher ich versuche, die mathematische Frühförderung mit dem**
60 **Schulhund zu**
61 **verbinden; was waren deine ersten Gedanken, was war deine**
62 **Motivation, den Hund**
63 **in der Mathematik einzusetzen?**

62 **BP. E:** Das ist noch eine spannende Frage, weil zuerst habe ich mir
überlegt, was
63 die Wirkung eines Schulhundes ist. **Die Wirkung eines Schulhundes ist**
64 **nicht, er**
65 **verbessert, dass die Kinder plötzlich besser zählen können, sondern**
66 **ich kann**
67 **durch den Schulhund eine Atmosphäre schaffen oder gute**
68 **Voraussetzungen, dass die**
69 **Kinder dann aufgrund von dem vielleicht besser kognitiv lernen**
70 **können. Was ich**
71 **mir überlegt habe; wie kann ich den Nutzen, welcher ein Schulhund**
72 **erzielen kann,**
73 **im Kind erzeugen. Das es sich entspannt, dass es sich durch das**
74 **besser**
75 **konzentrieren kann und natürlich dann auch in einzelne Übungen**
76 **einbauen. Aber**
77 **ich glaube, der Schlüsselpunkt, das, was der Vorteil eines**
78 **Schulhundes ist, ist,**
79 **dass man ein Setting gestalten kann, welches dann optimale**
80 **Lernbedingungen**
81 **ermöglicht.**

..Beweggründe

GRÜN_Mehrwert/Chancen

73 **I: Grundsätzlich, nur schon die Anwesenheit des Schulhundes,**
74 **egal, ob Deutsch**
75 **oder Mathe, führt zu einem guten Lernklima. Deshalb hast du**
76 **gedacht, den**
77 **Schulhund auch in Mathe einzusetzen?**

..Beweggründe

76 **BP. E:** Genau.

77 **I: Nun, gerade in der Mathematik allgemein, wo siehst du konkret**
78 **anhand eines**
79 **Beispiels den Mehrwert des Hundes im Mathematikunterricht?**
80 **Kannst du dich an**
81 **eine solche Situation erinnern, wo du den Mehrwert des**
82 **Schulhundes in Mathe**
83 **feststellen konntest?**

..Mathematikunterricht mit Sch

GRÜN_Mehrwert/Chancen

81 **BP. E:** Bei den meisten Kindergartenkindern ist das Thema Motivation;
82 **der Hund**
83 **kann ja sehr gut als Motivator eingesetzt werden. Bei den meisten**
84 **Kindergartenkindern ist das Thema Motivation noch nicht so ein**
85 **Problem, weil sie**
86 **bei allen Dingen "juhuui" machen. Aber ich habe ein paar Kinder, die in**
87 **der**
88 **speziellen Förderung sind; gibt es schon drei, vier Kinder, bei denen**
89 **das Thema**
90 **Arbeitshaltung, die schnell überfordert sind und eigentlich sie**
91 **würden lieber spielen, als sich hinzusetzen und etwas zu tun. Es fehlt**
92 **an der**
93 **Ausdauer, es fehlt (..) an der Aufmerksamkeitsspanne und bei den**
94 **Kindern merke**

		89	ich mega, wenn ich sage, dass wir etwas mit dem Hund machen, dann ist es cool,
		90	egal, was wir machen, der Hund ist dabei, sie sind voll dabei. Und sie mögen
GRÜN_Mehrwert/Chancen		91	sich dann auch länger halten, als wenn der Hund nicht dabei wäre. Einfach, weil
..Mathematikunterricht mit Scl		92	sie etwas mit ihr machen können. So kann ich dort natürlich viel verpacken. Ich
		93	überlege mir dann oft, also, die Kinder kommen dann zu mir, ich arbeite meistens
		94	im Kindergarten drin, ich arbeite selten separativ, dass ich die Kinder zu mir
		95	nehme und wir starten mit einer Futterbeuteluche. Kennst du das, Futterbeutel?
		96	I: Ja, ich kenne es von der Hundeschule.
..Allgemein		97	BP. E: Genau, die finde ich für die Arbeit mit Schulhunden natürlich mega.
		98	Kinder können mit dem Hund etwas suchen. Das ist schon mal mega cool so fürs
		99	Teamwork. Sie machen also etwas Soziales mit dem Hund, was dem Hund mega Spass
		100	macht. In diesen Futterbeuteln kannst du, abgesehen von Futter, auch
..Erprobte Praxisbeispiele		101	Aufgabenkarten verstecken, Material, welches ich nachher brauche, um nachher
GRÜN_Mehrwert/Chancen		102	mathematische Frühförderung zu machen, man kann die Futterbeutel mit den Kindern
		103	bepacken; in diesen tust du so viele Leckerlis rein, in diesen so viele und so
		104	weiter oder dass man eine gewissen Menge an Leckerlis nimmt und sagt, in jeden
		105	Beutel die gleiche Menge. Das ist natürlich viel cooler, so etwas zu machen,
		106	denn sie merken nicht, dass sie schon voll im Thema drin sind. Dann kann man
		107	natürlich auch noch die Plätze nummerieren und sagen, verstecke sie am Platz
		108	Nummer zwei oder drei. Und so fliesst es rein und sie sind voll dabei. In ihrem
GRÜN_Mehrwert/Chancen		109	Kopf ist, dass sie etwas mit dem Hund machen und voll Spass zusammen haben. Dann
		110	mögen sie auch länger, als wenn ich sagen würde, wir machen jetzt am Tisch noch
..Mathematikunterricht mit Scl		111	etwas, wobei sie lieber spielen würden. Da merke ich schon, wenn du den Hund
		112	dabei hast, ja, dann kannst du alles machen und sie, die Spiele, sind noch
		113	einmal cooler.
		114	I: Du hast gesagt, man könne so ziemlich alles mit dem Hund machen. Gibt es auch
		115	etwas, jetzt wieder in Bezug auf Mathe, wo du findest, dass der Einsatz des
ROT_Grenzen		116	Schulhundes gekünstelt oder überflüssig ist oder sogar grenzwertig. Gibt es
..Rahmenbedingungen in Bezi		117	solche Situationen, wo es klare Grenzen des Schulhundeinsatzes gibt, vielleicht

		118	allgemein, aber gerade auch in Bezug auf Mathematik?
		119	BP. E: Gerade in Bezug auf Mathematik ist jetzt noch schwierig. Was
		120	allgemein
		121	noch ein Thema ist, sind die Spiele, von denen ich gerade erzählte
		122	oder gewisse
		123	Übungen, die ich mache, mache ich nur in einem gewissen Zeitfenster.
		124	Ich kann
		125	nicht ewig lange eine Übung mit dem Hund herziehen. Es ist ja auch
		126	für den Hund
		127	anstrengend. In diesem Sinne, dass er wieder genügend Ruhephasen
		128	hat. Ansonsten,
		129	(.) Grenzen, (.) finde ich, schwierig zu sagen. Grenzen sind sicher dort,
		130	wo das
		131	Wohl des Hundes eingeschränkt werden würde. Ich würde jetzt nicht,
		132	was ich auch
		133	schon gemacht habe, wie viele Pfoten hat der Hund, wie viele Krallen
		134	hat er,
		135	aber das sind Dinge, da kommen die Kinder und schauen so den Hund
		136	an. Aha, so
		137	viele Pfoten. Da muss man schon schauen, dass es dem Hund wohl
		138	ist. Bei solchen
		139	Dingen. Aber sonst wüsste ich nicht genau. Oder vielleicht kannst du
		140	noch
		141	genauer beschreiben, was du gemeint hast mit Grenzen.
		142	
		143	
		144	
		145	
		146	
		147	
		148	
		149	
		150	
		151	
		152	
		153	
		154	
		155	
		156	
		157	
		158	
		159	
		160	
		161	
		162	
		163	
		164	
		165	
		166	
		167	
		168	
		169	
		170	
		171	
		172	
		173	
		174	
		175	
		176	
		177	
		178	
		179	
		180	
		181	
		182	
		183	
		184	
		185	
		186	
		187	
		188	
		189	
		190	
		191	
		192	
		193	
		194	
		195	
		196	
		197	
		198	
		199	
		200	
		201	
		202	
		203	
		204	
		205	
		206	
		207	
		208	
		209	
		210	
		211	
		212	
		213	
		214	
		215	
		216	
		217	
		218	
		219	
		220	
		221	
		222	
		223	
		224	
		225	
		226	
		227	
		228	
		229	
		230	
		231	
		232	
		233	
		234	
		235	
		236	
		237	
		238	
		239	
		240	
		241	
		242	
		243	
		244	
		245	
		246	
		247	
		248	
		249	
		250	
		251	
		252	
		253	
		254	
		255	
		256	
		257	
		258	
		259	
		260	
		261	
		262	
		263	
		264	
		265	
		266	
		267	
		268	
		269	
		270	
		271	
		272	
		273	
		274	
		275	
		276	
		277	
		278	
		279	
		280	
		281	
		282	
		283	
		284	
		285	
		286	
		287	
		288	
		289	
		290	
		291	
		292	
		293	
		294	
		295	
		296	
		297	
		298	
		299	
		300	
		301	
		302	
		303	
		304	
		305	
		306	
		307	
		308	
		309	
		310	
		311	
		312	
		313	
		314	
		315	
		316	
		317	
		318	
		319	
		320	
		321	
		322	
		323	
		324	
		325	
		326	
		327	
		328	
		329	
		330	
		331	
		332	
		333	
		334	
		335	
		336	
		337	
		338	
		339	
		340	
		341	
		342	
		343	
		344	
		345	
		346	
		347	
		348	
		349	
		350	
		351	
		352	
		353	
		354	
		355	
		356	
		357	
		358	
		359	
		360	
		361	
		362	
		363	
		364	
		365	
		366	
		367	
		368	
		369	
		370	
		371	
		372	
		373	
		374	
		375	
		376	
		377	
		378	
		379	
		380	
		381	
		382	
		383	
		384	
		385	
		386	
		387	
		388	
		389	
		390	
		391	
		392	
		393	
		394	
		395	
		396	
		397	
		398	
		399	
		400	
		401	
		402	
		403	
		404	
		405	
		406	
		407	
		408	
		409	
		410	
		411	
		412	
		413	
		414	
		415	
		416	
		417	
		418	
		419	
		420	
		421	
		422	
		423	
		424	
		425	
		426	
		427	
		428	
		429	
		430	
		431	
		432	
		433	
		434	
		435	
		436	
		437	
		438	
		439	
		440	
		441	
		442	
		443	
		444	
		445	
		446	
		447	
		448	
		449	
		450	
		451	
		452	
		453	
		454	
		455	
		456	
		457	
		458	
		459	
		460	
		461	
		462	
		463	
		464	
		465	
		466	
		467	
		468	
		469	
		470	
		471	
		472	
		473	
		474	
		475	
		476	
		477	
		478	
		479	
		480	
		481	
		482	
		483	
		484	
		485	
		486	
		487	
		488	
		489	
		490	
		491	
		492	
		493	
		494	
		495	
		496	
		497	
		498	
		499	
		500	

	147	I: Wenn ich das richtig verstehe, du kannst mit dem Hund grundsätzlich so
	148	ziemlich alles machen und dann ist nur schon der Gewinn für die Schüler, dass
..Allgemein	149	der Hund da ist, auch wenn er gar nicht konkret eingesetzt wird?
	150	BP. E: Genau. Genau, einfach durch das, dass sie eine andere Haltung haben. Oft
	151	hat man die Tendenz, man arbeitet mit den Kindern und als Belohnung dürfen sie
	152	dann noch Futterbeutel oder eine Aktion mit dem Hund machen. Ich schaue jedoch
	153	tendenziell, dass sie eigentlich schon vor der Übung oder vor dem
	154	Hauptarbeitsteil, den ich mit dem Hund mache, eine Interaktion haben, damit das
..Heilpädagogische Relevanz GRÜN_Mehrwert/Chancen	155	Oxytocin zum Zuge kommt, dass sie sich beruhigen, dass ich dann wie durch das,
	156	die guten Voraussetzungen für diese Hauptarbeitssequenz habe. Dann spielt's wie
	157	keine Rolle, was ich in dieser Hauptarbeitssequenz mache, weil ich diese Effekte,
	158	die ich erzielen möchte, mit dem Hund bereits vorhin gemacht habe. Konkret
	159	mache ich dann im Futterbeutel das Material, das wir nachher brauchen.
	160	I: Ein konkretes Praxisbeispiel würde ich nun auch noch spannend finden, an
	161	welchem du sagst, anhand dieser Situation konntest du einen Lernerfolg an einem
	162	Schüler oder Schülerin beobachten?
..Mathematikunterricht mit Schull	163	BP. E: Bei den Kindergartenkindern noch ein wenig schwierig, weil sie noch nicht
	164	so reflektiert sind, dass sie jetzt schon sagen können, das wäre jetzt ohne Hund
	165	nicht so gut gegangen. Ich habe eher das Gefühl, die sind noch mehr im Moment.
	166	Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Kinder, die teilweise negative Erfahrungen gemacht haben im Kindergartenalltag, dass sie vielleicht weniger
	167	schnell sind, weniger oft eine Erklärung brauchen für etwas. Ich habe gerade ein
	168	Junge im Kopf, der hat zum Teil das Problem, wenn Anforderungen an ihn gestellt
	169	werden von der Klassenlehrperson, dass er dann sehr schnell, wenn es ihm zu
	170	schwierig wird, verweigert und sagt, dass er das nicht kann. Das sagt er dann
..Mathematikunterricht mit Schi GRÜN_Mehrwert/Chancen	171	sofort; das kann ich nicht, ich weiss nicht, ich kann es nicht. Er blockt sofort
	172	ab, aus einer Überforderung heraus. Das ist so seine erste Reaktion, nicht
	173	probieren, sondern sofort abblocken. Aber er könnte es, aber er steht sich dann
	174	wie selbst im Weg. Dort ist es dann sehr schön, wenn du die Übung mit dem Hund
..Erprobte Praxisbeispiele	175	koppelst. Wie das mit dem Aufteilen der Leckerlis. Eine gewisse
	176	

..Erprobte Praxisbeispiele
..Mathematikunterricht mit
GRÜN_Mehrwert/Chancen

..Kindergarten

..Methodik
ROT_Grenzen

..Rahmenbedingungen in Bezug :

..Heilpädagogische Relevanz
GRÜN_Mehrwert/Chancen

177 Menge rausnehmen,
diese Menge dann verteilen auf eine gewisse Anzahl Futterbeutel. Das
wäre jetzt
178 etwas, wenn ich es mit Klötzchen machen würde und ihm sagen
würde, er solle die
179 Klötzchen auf diese Figuren aufteilen, da wäre seine erste Reaktion,
dass er es
180 nicht kann und weiss. Durch das, dass es dann etwas ist mit dem
Hund, was ja
181 eigentlich beiläufig ist, die Leckerlis regelmässig aufteilen, macht er
das
182 problemlos. Das merke ich immer wieder, dass sie motivierter sind und
183 dranbleiben und mehr durchbeissen.

184 **I: Du hast nun schon Praxisbeispiele erwähnt. Futterbeutel, Plätze**
185 **zuordnen,**
186 **Orientierung im Raum. Gibt es noch andere Beispiele, bei denen**
187 **du sagen könntest,**
188 **dass sich diese super gut umsetzen lassen, gerade Kindergarten**
189 **und Unterstufe.**
190 **Übungen bei denen du findest, dass diese tiptop funktionieren?**

191 **BP. E:** Das mit den Futterbeuteln und dem Zuordnen habe ich bereits
192 gesagt. Was
193 ich auch noch gerne mache, es geht in Richtung, nein, es ist
194 gekoppelt, sind
195 kleine Parcours bauen für den Hund. Also, zuerst aufzeichnen mit den
196 Kindern.
197 Wir haben das Zimmer, wo gehen wir mit dem Hund durch, wie viele
198 Pylonen nehmen
199 wir, wie viele Hindernisse bauen wir ein und so Anzahlen erfassen,
200 umsetzen,
201 positionieren im Raum, so. Oder ich machte auch schon mit "Töggeli"
202 mit Nummern
203 drangeklettert. Dass sie sich einen Weg vorstellen, der Reihenfolge
204 nach oder
205 gehe mal nur zu jedem zweiten "Töggeli", also zur 1, zur 2, zur 5 oder
jetzt
206 probieren wir einmal, rückwärts zu gehen und dass sie dann den Hund
207 an der Leine
208 halten dürfen und so ablaufen. Ja, solche Dinge. **Man muss schon**
209 **kreativ sein.**

210 Ich habe das Gefühl, gerade so für Praxisbeispiele, ich habe auch ein
211 Buch, in
212 welchem es um Praxisbeispiele mit dem Hund geht und es hat schon
213 wenige, aber
214 zum Lesen findet man viele Übungen, aber gerade auf Mathematik
215 bezogen, habe ich
216 das Gefühl, gibt es weniger. **Aber eben, das liegt daran, dass das**
217 **Hauptziel vom**
218 **Hund (.) ist ja nicht in diesem Sinne ein Werkzeug, wie (..) man nimmt**
219 **jetzt diese**
220 **Würfel (.) zu Hunderterfelder und macht dann mit dem etwas oder die**
221 **Würfel, um**
222 **etwas zu bauen, sondern der Hund oder der Nutzen des Hundes ist,**
223 **eine gewisse**
224 **Lernatmosphäre kann bilden und weniger als Werkzeug dient, sondern**
225 **mehr die**

..Heilpädagogische Relevanz |

GRÜN_Mehrwert/Chancen

206 Voraussetzungen, die man durch den Hund erzielen kann und ich
207 glaube auch, die
208 Kinder entspannen sich mehr und haben selber eine bessere
209 Fehlerkultur, wenn der
210 Hund dabei ist, vielleicht nicht so streng mit sich selbst. Ich habe das
211 Gefühl,
212 das ist das, was die Förderung mit dem Hund ausmacht. Weniger,
213 dass der Hund
214 dann irgendwie Mathematik einfacher macht, sondern, dass er wirklich
215 Voraussetzungen schafft, dass es einfacher geht.

212 **I: Du sagtest soeben wunderschöne Schlüsselwörter, herzlichen
213 Dank für diese
214 Ausführungen. Ich durfte sehr viel vom Mehrwert hören, wir
215 haben auch Grenzen
216 angesprochen, konkrete Beispiele genannt. Zusammenfassend;
217 zu welchen
218 Erkenntnissen kommst du nun ganz persönlich aufgrund deiner
219 Erfahrungen, wenn
220 man versucht, den Schulhund und die mathematische
221 Frühförderung zusammenzubringen.
222 Was könntest du diesbezüglich an zwei Punkten beleuchten?**

218 **BP. E:** Also, die Erkenntnis aus der Arbeit mit dem Schulhund in der
219 mathematischen Frühförderung?

220 **I: Genau.**

..Heilpädagogische Relevanz |

GRÜN_Mehrwert/Chancen

221 **BP. E:** Ich glaube, ich wiederhole mich ein wenig. Es ist wirklich, (.) der
222 Hund
223 hilft mir, dass die Kinder motiviert sind und eine gute Arbeitshaltung
224 haben.

223 Das ist wirklich die grösste Erkenntnis, die ich aus der Arbeit mit dem
224 Schulhund allgemein, aber auch auf die mathematische Frühförderung
225 bezogen. Ich

225 habe das Gefühl, der Hund setzt an einem anderen Punkt an. Eben,
226 dass sie, (.)

226 das Thema, wenn Kinder unsicher sind, dann kannst du am Thema
227 Selbstwirksamkeit

227 arbeiten, Selbstvertrauen, was dann wiederum in der Frühförderung
228 auch wieder

GRÜN_Mehrwert/Chancen

228 zugute kommt. Also, eine Erkenntnis ist, dass der Nutzen des Hundes
229 schon viel

229 früher beginnt. Nicht erst, wenn man jetzt anfängt, spezifisch in der
230 Mathematik

230 zu fördern, sondern schon viel weiter vorne. Er schafft einfach die
231 guten

231 Voraussetzungen. Ja. Und dass es sich lohnt, bevor man mit dem
232 Hund in Mathe

232 oder so arbeitet, den Beziehungsaufbau mit den Kindern zu machen.
233 Nicht kommen

233 und ich nehme jetzt meinen Hund für die mathematische
234 Frühförderung, sondern

..Rahmenbedingungen in E

234 vorher anfangen. Das mache ich zu Beginn immer, egal, in was für
235 Klassen.

..Aktivitäten im Vorfeld

GRÜN_Mehrwert/Chancen

235 Wirklich einen sauberen und guten Beziehungsaufbau mit den Kindern
236 machen. Weil,

236 wenn das stimmt, kann ich alle Vorteile nutzen, welche die Arbeit mit

..Rahmenbedingungen in E

..Aktivitäten im Vorfeld

GRÜN_Mehrwert/Chancen

237	einem Schulhund bringt.
238	I: Sehr schöne Schlüsselsequenzen. Abschliessend noch die Frage an dich. Hast du
239	das Gefühl, dass ich noch etwas vergessen habe zu fragen, was
240	wichtig in Bezug
241	auf Mathe, Frühförderung und Schulhund sein könnte oder konnten wir ziemlich
242	alles abdecken?
243	BP. E: Ich habe das Gefühl, dass du alles gefragt hast, was wichtig ist. ((lacht)) Ja.
244	I: Herzlichen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Informationen.
245	BP. E: Mega gerne. Hoffe, es war für dich eine Hilfe. ((lacht))
246	I: Auf jeden Fall, herzlichen Dank!
247	BP. E: Darf ich deine Masterarbeit lesen, wenn sie fertig ist? Ich finde dein
248	Thema eben mega spannend, nicht immer, wie kann der Hund das
249	Klassenklima beeinflussen. ((lacht))
250	I: Selbstverständlich.

Anhang 6: Infobrief

Liebe [REDACTED]

Ich hoffe sehr, dass du schöne und entspannte Weihnachten feiern konntest.

Gerne melde ich mich wieder bei dir betreffend Interview für meine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

In der Zwischenzeit habe ich grünes Licht für die Durchführung des Interviews erhalten. Dazu versorge ich dich gerne mit entsprechenden Informationen und hätte noch einige Fragen an dich.

Einfachheitshalber kannst du meine E-Mail fürs Beantworten meiner Fragen in deine Antwortmail kopieren und an den entsprechenden Stellen (**Antwort...**) ausfüllen.

Zeitraumen und Durchführung

Für das Interview rechne ich ca. mit 45 Minuten. Geht's für dich in Ordnung, das Interview per Teams, Skype oder Zoom durchzuführen? Wenn ja, welchen Kanal würdest du bevorzugen?

(**Antwort...**)

Themen für das Interview

Das Interview beinhaltet die folgenden Themen:

- Vorhandene Erfahrungen im Bereich Frühförderung mit dem Schulhund, insbesondere mathematische Frühförderung
- Mehrwert und Grenzen des Schulhundeeinsatzes in Bezug auf die mathematische Frühförderung
- Konkrete Praxisbeispiele in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund und die daraus gewonnenen Erkenntnisse

Was passiert mit dem Interview?

Das Interview wird aufgezeichnet (Tonaufnahme). Die Aufnahme wird vertraulich behandelt. Vor der Auswertung wird das Interview anonymisiert (Namen; Orte etc.) und transkribiert. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen. Es kann sein, dass die Masterarbeit mit den ausgewerteten Daten (anonymisiert) veröffentlicht wird.

Einwilligungserklärung per E-Mail

Darf ich dich bitten, mir die folgenden zwei Fragen mit «ja» oder «nein» zu beantworten:

- *Bist du damit einverstanden, dass ich für die Auswertung meiner Masterarbeit das Interview aufzeichne (ausschliesslich Tonaufnahme)?*

(**Antwort...**)

- *Bist du damit einverstanden, wenn deine anonymisierten Daten der Öffentlichkeit, im Falle einer Veröffentlichung meiner Masterarbeit, zugänglich gemacht werden?*

(**Antwort...**)

Angaben vor dem Interview (Soziobiographische Angaben)

Als Vorbereitung für das Interview wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir folgende persönliche Angaben per E-Mail stichwortartig mitteilen könntest:

- Schulhundeausbildung: ja/nein
(Antwort...)
- Anzahl Jahre mit Erfahrung als SHP oder Lehrperson im IF-Bereich (integrierte Förderung) mit Schulhund?
(Antwort...)
- Auf welchen Schulstufen hast du mit deinem Schulhund bereits gearbeitet?
(Antwort...)
- Anzahl Jahre mit Erfahrung in der mathematischen Frühförderung mit Schulhund:
(Antwort...)
- Hunderasse(n):
(Antwort...)
- Aktuelle Tätigkeit:
(Antwort...)
- Werdegang/Ausbildungen (freiwillig; stichwortartig):
(Antwort...)

Terminvereinbarung:

Im folgenden «Doodle» habe ich einige Terminvorschläge zusammengestellt. Wenn möglich, bitte ich dich, diesen auszufüllen. Gerne kannst du mir aber auch Terminvorschläge per E-Mail oder WhatsApp ([REDACTED]) mitteilen.

Link für den «Doodle»:

https://doodle.com/poll/f6u3arfzu9vffubn?utm_source=poll&utm_medium=link

Schon jetzt ein riesengrosses Dankeschön für deine wertvolle Zeit, die du dir für mich und meine Masterarbeit nimmst. Dies ist nicht selbstverständlich.

Ich freue mich, von dir zu hören/lesen und wünsche schon jetzt alles Gute fürs 2021 und beste Gesundheit.

Herzliche Grüsse

